

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 3 ISSUE 10

OLİY
ATTESTATSİYA
KOMISSİYASI

November 2025/10

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI

“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2025/10

VOLUME 3 ISSUE 10

Toshkent 2025

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 10-soni

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbos Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay’ati:

<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>
<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>	<i>Yunusov M.Y., t.f.d., professor</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Dodayev Q.O., t.f.d., professor</i>
<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>	<i>Urinov U.K., t.f.d., professor</i>
<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>	<i>Babaxanova Z.A., t.f.d., professor</i>
<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>	<i>Akramova R.R., PhD, professor</i>
<i>Turobjonov S.M. t.f.d., akademik</i>	<i>Shernayev A.N., PhD, professor</i>
<i>Reymov A.M. akademik</i>	<i>Normatov A.M., PhD, professor</i>
<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>	<i>Ayxodjayeva N. K. t.f.n, dotsent</i>
<i>Serkayev Q.P., t.f.d., professor</i>	<i>Saidvaliyev. S. S., t.f.d, dotsent</i>
<i>Ikromov A., t.f.d., professor</i>	<i>To‘rayev T.B., t.f.d, dotsent</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., b.f.d. Professor</i>	<i>Abduraximov A. X. PhD, dotsent</i>
<i>Kadirov X. I., t.f.d., professor</i>	<i>Maxmudov K.A., PhD, dotsent.</i>
<i>Xakimov Z.T., t.f.d., professor</i>	<i>Baltabayev U.N., PhD dotsent.</i>
<i>Safarov T.T., t.f.d., professor</i>	<i>Maxmudova D.X., PhD dotsent</i>
<i>Yunusov O.Q., t.f.n., professor</i>	<i>Salijonova Sh. D., t.f.d, dotsent</i>
<i>Eminov A.M., t.f.d., professor</i>	<i>Xodjayev S. F., PhD,dotsent</i>
<i>Barakayev.N.R., t.f.d., professor</i>	<i>Boboyev A.X., t.f.n, dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., t.f.d., professor</i>	<i>Qarshiyev T.O., t.f.n, dotsent</i>
<i>Davronov Q.D., b.f.d. professor</i>	<i>Maxmudov K.A., PhD, dotsent.</i>
<i>Mkrtchyan R.V., t.f.d., professor</i>	<i>Jumayev B.M., PhD, dotsent.</i>
<i>Ataxanov. SH.N., t.f.d., professor</i>	<i>Kamolov.A.B., PhD, dotsent.</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

ДОИМИЙ МАГНИТ МАЙДОНИНИНГ ДАШҚОЛ ҲОСИЛ БЎЛИШ ЖАРАЁНИГА ТАЪСИРИ

Исмаилов Мирзаакбар Хамидович

Наманган давлат техника университети Озиқ-овқат технологияси кафедраси.

Tel: +998(94) 179 5705, e-mail: imirzaakbar@gmail.com

***Аннотация.** Тадқиқотлар давомида иссиқлик алмашини қурилмаларида иситиш жараёнига доимий магнит майдонининг таъсири ва унинг натижасида дашқол ҳосил бўлиш жараёнидаги ўзгаришлар ўрганилди. Тадқиқотнинг асосий мақсади — доимий магнит майдони таъсирида иссиқлик алмашини юзасидаги физик-кимёвий жараёнларни таҳлил қилиш ҳамда дашқол ҳосил бўлишини камайтиришнинг самарали усуллари аниқлашдан иборат. Тадқиқот натижалари иссиқлик алмашини қурилмаларининг иш унумдорлигини ошириш, энергия сарфини қисқартириш ва эксплуатация муддатини узайтиришда муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, ушбу ёндашув саноат чиқиндиларини камайтириш ва экологик барқарор ишлашни таъминлаш имконини беради.*

***Калит сўзлар.** Иссиқлик алмашини қурилмаси, доимий магнит майдони, дашқол, иситиш жараёни, энергия самарадорлиги.*

ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРОЦЕСС НАКИПООБРАЗОВАНИЯ

***Аннотация.** В ходе исследования изучено влияние постоянного магнитного поля на процесс нагрева в теплообменных устройствах и изменения в процессе тепловыделения под его воздействием. Основной целью исследования является анализ физико-химических процессов, происходящих на поверхности теплообмена под воздействием постоянного магнитного поля, и определение эффективных методов снижения образования накипи. Результаты исследования имеют большое значение для повышения производительности теплообменных устройств, снижения энергопотребления и продления срока службы. Также данный подход позволяет сократить промышленные выбросы и обеспечит экологически устойчивую эксплуатацию.*

***Ключевые слова:** Теплообменник, постоянное магнитное поле, теплообменник, процесс нагрева, энергоэффективность.*

INFLUENCE OF A CONSTANT MAGNETIC FIELD ON THE SCALE FORMATION PROCESS

***Abstract.** This study examined the effect of a constant magnetic field on the heating process in heat exchange devices and the changes in heat generation under its influence. The primary objective of the study was to analyze the physicochemical processes occurring on the heat exchange surface under the influence of a constant magnetic field and to identify effective methods for reducing scale formation. The results of the study are of great importance for improving the performance of heat exchange devices, reducing energy consumption, and extending their service*

life. This approach also helps reduce industrial emissions and ensure environmentally sustainable operation.

Keywords: Heat exchanger, constant magnetic field, heat exchanger, heating process, energy efficiency

КИРИШ. Озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш корхоналари технологик қурилмалар ва завод ичидаги қувурлар орқали суюқлик, газ ва буғларни ҳаракатлантириш жараёнларидан кенг фойдаланадилар.

Суюқликларга иссиқлик ишлови бериш жараёнида иссиқлик юзаларида дашқол ҳосил бўлиши технологик жараёнлар учун умумий муаммо ҳисобланади. Кичик иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентига эга бўлган дашқол қатлами қалинлигини (массасини) иссиқлик юзаларида ортиб бориши ушбу қурилмаларнинг иссиқлик самарадорлигини камайиб кетишига олиб келади.

Иссиқлик алмашиниш қурилмаларда дашқол ҳосил бўлиши асосан учта асосий кўринишда шаклланади [1]:

- бирламчи дашқол - қиздириш юзасига бевосита аралашма орқали тушиб шаклланади;
- шлам - кристалланиш маркази орқали аралашма ҳажми билан тушувчи дашқол;
- иккиламчи дашқол – қиздириш юзасига ёпишувчи шлам орқали шаклланади.

Аралашма орқали кристалларни ҳосил бўлиши учун кристалланиш марказининг мавжудлиги ва аралашма дашқол ҳосил қилувчи компонентларга тўйинган бўлиши билан изоҳланади. Кристаллизация маркази қурилмада олдиндан шаклланган дашқол массасини коррозиялаш хусусиятига эга аралашма таркибидаги муаллақ заррачалар орқали янада қалинлашишида асосий рол ўйнайди [2].

Олиб борилган тадқиқотларда келтирилишича, дашқол ҳосил бўлиш жараёни иссиқлик алмашиниш жараёнининг дастлабки пайтидан эмас, балки маълум бир яширин даври давомида кузатилади. Ҳатто иситиш юзаларида иссиқлик узатиш коэффициентининг бироз ортиши ҳам кузатилади. Бундай ҳолат янги металл элементлар сиртининг қўшимча иссиқлик қаршилиги бўлган оксидлар плёнкаси билан қопланганлиги билан изоҳланади. Денгиз суви қайнатилганда, бу плёнкани парчаланиши иссиқлик алмашиниш жараёнларини жадаллашувига олиб келиши кузатилган. Бундан ташқари, бошланғич даврда динамик дашқол панжарасининг ҳосил бўлиши иссиқлик бериш коэффицентини ошириб, қиздириш юзасининг микрогеометриясини ўзгартиради [2, 3].

Тузли чўкма ҳосил қилувчи дашқолларнинг кимёвий таркиби асосан иссиқлик алмашинувчи юзалардаги ҳарорат билан белгиланади: калций карбонат CaCO_3 чўкмалар $60\div 70$ °C ҳароратлар оралиғида ҳосил бўлса, магний гидроксид $\text{Mg}(\text{OH})_2$ чўкмалари $70\div 100$ °C ҳароратларда шаклланади. Туз чўкмаси кристаллогидратлари ёки сувсиз калций сульфат чўкмалари 100 °C дан юқори ҳароратда пайдо бўлади. Кальций карбонат ва магний гидроксиди $\text{Ca}(\text{HCO}_3)^+$ ни парчаланиши натижасида CO_2 ва OH^- ни ажралиб чиқиши билан ҳосил бўлади. Денгиз сувини қайнаши натижасида сувдаги карбонат ангидрид газининг парциал босими камаяди. Бикарбонат ионлари карбонат ионлари, карбонат ангидрид ва сувга парчланади [2]:

Карбонат ионлари калций ионлари билан бирлашиши натижасида калцитнинг чўқишига олиб келади Бу сувнинг ҳарорати 70 °C дан ошмаган ҳоллардагина вужудга келади

Ҳарорат ошиши билан карбонат ионларининг сув билан ўзаро таъсирида гидроксид ионлари ҳосил бўлишидан бошланади, улар магний ионлари билан бирикиб магний гидроксид ҳосил қилади [3].

Озиқ-овқат корхоналарида ишлатилаётган буғлатиш қурилмаларининг иш цикли давомида турли ишчи ҳароратларда ҳосил бўлдиған калций сульфатдан иборат бўлган дашқолларни бартараф этиш анча қийин жараён ҳисобланади.

Ҳар қандай ҳосил бўлган дашқол иссиқлик алмашиниш жараёнига турғун кечишини ва қувурнинг ички ва ташқи юзаларида иссиқлик ўтказиш самарадорлигини ўзгаришини белгиловчи омил ҳисобланади.

Технологик жараёнлар учун чучук сув тайёрловчи иссиқлик қурилмалари иш самарадорлигига дашқол қатлами таъсирини ўрганиш натижаларига [4] кўра иситувчи юзада ҳосил бўладиган дашқолларни қуйидагича классификациялаш мумкин бўлади:

- оксидли плёнка - жараёнда эриган кслород билан иссиқлик алмашиниш юзаси металлини кимёвий таъсири натижасида ҳосил бўлади;

- кристалл структурали чўкмалар - ишчи юза билан тўйинган аралашмани контактлашуви орқали (иссиқ юза ҳароратида) ионларнинг қўшилиши туфайли ишчи юзадаги кристалларнинг ўсиши натижасида ҳосил бўлади;

- чўкмалар – иссиқлик алмашиниш қувирида суспензиялар оқимининг ҳаракатидаги майда дисперс зарраларнинг чўкиши натижасида ҳосил бўлиб, қўпинча қобариқ шаклидаги бўш тузилишга эга бўлади ва вақт ўтиши билан зичлиги ортиб боради. Ушбу турдаги чўкмаларга калций карбонат, магний гидроксидлари ва темир оксиди бирикмалари киради;

- дашқол - цементсимон дашқолли қатлами кристалланиш хусусиятига эга бўлган аралашмалар тутувчи суюқликни қувурларда оқиши натижасида чўкмада ҳосил бўлиши натижасида пайдо бўлади.

1-жадвал

Турли таркибдаги дашқолларнинг иссиқлик ўтказиш коэффициентлари

Дашқол	λ , Вт/(м·°C)
Силикат асосга эга дашқол 20-25 % SiO ₂	0,057÷0,232
Гипс асосга эга дашқол 50 % гача CaSiO ₄	0,56÷2,87
Карбонат асосга эга дашқол CaCO ₃ +MgCO ₃	0,57÷0,69

2-жадвал

Иссиқлик юзаларида ҳосил бўладиган дашқол қатламини физик хоссалари

Дашқол	Ҳарорат t , °C	Зичлик ρ , кг/м ³	Иссиқлик ўтказувчанлиги λ , Вт/(м·°C)
Гипс асосга эга	100	1950÷2680	0,68÷2,31
Охак асосга эга	100	1000÷2490	0,16÷2,31
Силикат асосга эга	100	290÷1170	0,07÷0,22

Дашқол ҳосил бўлиш жараёнига қарши курашиш мақсадида қўлланиладиган чора-тадбирлар асосан уч гуруҳга бўлинади [5, 6]:

- дашқол ҳосил қилувчи суюқликка ишлов беришнинг реагентли ва реагентсиз усулларни қўллаш;

- суюқлик ҳаракати тезлигини ошириш, ишчи юзанинг намланувчанлигини ўзгартириш, пуфакчалар ҳосил бўлишининг олдини олиш ва аппаратда вибрация усулларини қўллаш орқали бажариладиган эксплуатацион чора-тадбирлар;

- гидрофоб қопламаларни ишлатиш, тозалаш, силлик ишчи юзалардан фойдаланиш, ҳаракатланувчи ишчи юзалардан фойдаланиш борасидаги структуравий чора-тадбирлар.

Иссиқлик алмашиниш юзларидаги дашқол массасини тозалашнинг асосий усуллари қуйидагилардан иборат: кимёвий, механик; гидромеханик; гидродинамик ва электр импульси ёрдамида тозалаш [7].

Иссиқлик қурилмаларида ҳосил бўлувчи дашқол қатламини бартараф этишнинг юқорида келтирилган йўлларида ташқари, ҳозирги кунда қувур юзасида дашқол тўпланишини олдини олиш учун сувга магнит майдони таъсир эттириш усулидан ҳам кенг фойдаланилмоқда. Магнитли ўзгартирувчилар қурилмага кирувчи суюқлик узатилаётган қувурга ўрнатилади ва оқим бевосита магнит майдон орқали ҳаракатланади. Сувни магнит майдони ёрдамида ишлаш механизмини (1.16- расм) қуйидагича: ифодалаш манфий (OH-) зарядланган қутбларга эга заррача ўзаро тортишиш кучлари таъсирида сув диполлари сувда мавжуд бўлган микрозаррачалар ва мумкин. Сув молекуласини (H₂O) элементар дипол сифатида ифодаланиши мумкин - мусбат (H⁺) ва аралашмалар ионлари атрофида бирлашиб (ушбу ҳолат учун Ca²⁺ ва CO₃²⁻), уларнинг бир-бири билан таъсирланишига тўсқинлик қилади [8, 9].

Магнитлар қаторлари орасида сув оқаётганда сув диполларига Лоренц кучи таъсир қилади, бу эса диполларни тебранувчи ҳаракатлар қилишига олиб келади ва кластерлар тузилишини заифлаштиради. Натижада, кластерларнинг муҳим қисми парчаланadi. Кластерларни парчаланиши пайтида чиқарилган микрозаррачалар худди кристалланиш марказларига айланади ва CaCO₃ молекулалари чўка бошлайди. Бундан ташқари, жараён кўчкига ўхшаш характерга эга бўлади. Барча янги молекулалар пайдо бўлган микрокристаллар юзасига бирикиб, кўзга кўринадиган зарраларни ҳосил қилади [10, 11].

1-расм. Иссиқлик ишлови берилаётган сув оқимида доимий магнит майдонининг таъсири

Қаттиқ дашқол ўрнига [12] - аморф калцит деб аталадиган бошқа кристалли тузилишга эга арагонитнинг майда зарралари пайдо бўлади. Арагонит зарраларини филтрлаш йўли билан олиб ташлаш ёки сувни тўкиб ташлаш орқали тизимдан олиб ташлаш мумкин. Натижада магнитланган сув қиздирилганда арагонитларнинг ҳажми ортади ва дашқол ҳосил бўлмайди.

МЕТОД. Юқорида келтирилган маълумотларга асосланиб, лаборатория шароитида умумий қаттиқликга эга техник сувлардан иссиқлик қурилмалари қиздирувчи элементи ташқи юзасида дашқол ҳосил бўлиш жараёнига магнит майдонини таъсирини ўрганиш учун қурилма тайёрланди [13] ва унинг принципиал схемаси 2 ва 3-расмларда келтирилган.

Қурилма қуйидаги таркибида ишлайди. Сув қувури орқали ҳаракатланаётган сув 1 қувур орқали 2 ва 5 жўмрақлар орқали икки 10 ва 13 иссиқлик қурилмаларига сув оқими узатилади. Иккинчи қиздириш қурилмасига сув 3 доимий магнит майдони орқали ўтказилади. Иссиқлик алмашилиш қурилмаларидаги ҳарорат ҳар бири 2 кВт/с қувватга эга 8 ва 9 электр қиздиргичлар ёрдамида таъминланади. Қиздиргичлардаги ҳароратни ўзгариш кўрсаткичи 11 ва 12 термометрлар ёрдамида кузатиб борилади. Иситилган сувлардан 6 ва 7 жўмрақларни очиш орқали фойдаланилади. Қурилманинг қиздириш (ТЭН) да ҳосил бўладиган дашқол массаси ишлаш вақтининг давомийлигига боғлиқ равишда ўзгариб бориши аниқланди.

2-расм. Сувни иситиш жарёнига доимий магнит майдонининг таъсирини ўрганиш қурилмаси принципиал схемаси: 1 – сув қувури; 2,4,5,6,7 – сув сарфини ростлаш учун жўмрақлар; 3 – доимий магнит майдони; 8,9 – сув ҳароратини кўтариш учун электр қиздиргичлар (ТЭН); 10,13 –

3-расм. Қиздириш элементи (ТЭН):
1- қиздирувчи юза; 2-ҳаппатни

НАТИЖАЛАР. Иситиш қозонининг қиздириш элементи (ТЭН) қурилмадан ечиб олиниб, қиздириш юзасига ёпишган минерал тузлардан иборат қотишма тиғли мослама ёрдамида енгил сидириб туширилади. Қиздиргич юзасидаги қолган масса лимон кислотали сувга 25-30 минут давомида солиб тушириб олинади ва ушбу сув филтёр ёрдамида филтёрланиб, бошлангич массага қўшиб қуритилади ва электрон тарози ёрдамида оғирлиги ўлчанади.

Доимий магнит майдонини сувни қиздириш жараёнига таъсири борасида олиб борилган тажриба натижалари 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

Сув қаттиқлигини қиздириш элементига таъсирини ўрганиш борасида олиб борилган тажриба натижалари

Магнит майдони таъсирида ўтказилган тажрибалар			Анъанавий усулда ўтказилган тажрибалар		
Кун	Бошланиш вақти	Яқунланиш вақти	Кун	Бошланиш вақти	Яқунланиш вақти
1.05.23	8 ⁰⁴	17 ²⁰	15.05.23	8 ⁰⁵	17 ⁵¹
2.05.23	8 ⁰⁹	17 ³²	16.05.23	7 ²³	17 ⁰⁵
3.05.23	10 ²⁰	18 ¹⁵	17.05.23	7 ⁵⁵	16 ³⁰
4.05.23	8 ⁰¹	17 ³²	18.05.23	8 ¹³	17 ³⁷
5.05.23	8 ⁰⁶	17 ⁰⁸	19.05.23	7 ⁵⁴	16 ¹⁵
8.05.23	8 ⁰²	15 ¹⁰	20.05.23	8 ⁵⁶	13 ⁰⁰
10.05.23	8 ⁰⁰	18 ⁰¹	22.05.23	7 ⁵¹	17 ⁴¹
11.05.23	12 ⁴⁷	18 ²⁴	23.05.23	8 ⁰¹	19 ¹⁷
12.05.23	9 ⁰³	17 ¹⁸	24.05.23	8 ¹¹	19 ⁴⁵
Қиздириш юзасида Тўпланган дашқол массаси		0,0041 гр.	Қиздириш юзасида Тўпланган дашқол массаси		0,1813 гр.

МУҲОКАМА. Магнит майдони таъсирида сувни қиздириш бўйича олиб борилган тажриба ишлари тўққиз иш куни давомида бажарилиб, умумий вақт давомийлиги 76 соат 9 минутни ташкил этди. Анъанавий усулда сувни қиздириш жараёни ҳам тўққиз иш куни давомида ўтазилиб, вақт давомийлиги 82 соат 30 минутни ташкил этди.

Қурилма иш вақти давомида магнит майдони таъсирида бўлмаган сувни қиздириш вақтида қиздирувчи элемент юзасида 0,1813 грамм дашқол массаси тўплангани аниқланди. Магнит майдони таъсирида бўлган сувни қиздириш вақтида эса қиздирувчи элемент юзасида 0,0041 грамм дашқол массаси ҳосил бўлгани аниқланди.

ХУЛОСА. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида доимий магнит майдонининг суюқ муҳитлардаги дашқол шаклланиши жараёнига аниқ таъсир кўрсатиши исботланди. Таҷриба маълумотларига кўра, магнит майдони индукцияси ошиши билан суюқликдаги зарядланган ва парамагнит хусусиятга эга заррачаларнинг ҳаракати фаоллашади. Бу эса уларнинг қувур деворларига ёпишиш эҳтимolini камайтиради ҳамда дашқол қатламининг ҳосил бўлиш тезлигини пасайтиради.

Шу билан бирга, магнит майдони таъсирида дашқолнинг зичлиги ва структураси ўзгаради, унинг термик ва механик барқарорлиги пасаяди. Натижада иссиқлик алмашинув қурилмаларининг ишчи юзасидаги қатламнинг қалинлиги анча камаяди ва иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти юқори даражада сақланади.

Тадқиқот натижалари иссиқлик алмашинув тизимларида дашқол ҳосил бўлишини олдини олиш ёки камайтириш учун доимий магнит майдонларидан самарали фойдаланиш имкониятини кўрсатди. Бу усул энергетика, озик-овқат, кимё ва ёғ-мой саноатида ишлатиладиган қурилмаларнинг ишончилигини ошириш, уларнинг хизмат муддатини узайтириш ва энергия тежамкорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гнеденков С.В., Синебрюхов С.Л., Коврянов А.Н., Минаев А.Н., Машталяр Д.В., Гордиенко П.С. Влияние покрытий на интенсивность процессов солеотложения// Электронный журнал «Исследовано в России» -2003 г. – С. 1780-1790.
2. Минаев А.Н. Процессы накипеобразования и коррозии в элементах судовых энергетических установок, работающих на морской воде: //Дис...д-ра техн. наук - ДВГТУ - Владивосток, 1993. - 352 с.
3. Gnedenkov S.V., Gordienko P.S. Sinebrukhov S.L., Khrisanphova O.A., Skorobogatova T.M. Anticorrosion, Antiscale Coatings Obtained on the Surface of Titanium Alloys by Microarc Oxidation Method and Used in Seawater // Corrosion. -2000. - № 1(56). – P. 24-31.
4. Благин Е. В., Шиманов А. А., Анисимов М. Ю., Угланов Д. А., Паньшин Р. А. Исследование влияния процесса накипеобразования в теплообменниках предварительного подогрева дистилляционной опреснительной установки на эффективность их работы//Вестник Международной академии холода. - 2019. - № 2. – С. 37–42.

5. Largier T. D., Wang D., Mueller J., & Cornelius C. Improving electro dialysis based water desalination using a sulfonated Diels Alder poly (phenylene) // Journal of Membrane Science. 2017. No 531. – P. 103–110.
6. Кузнецова Е.В., Туктамышев А.Ф., Болгова А.С., Магид А.Б., Мастобаев Б.Н. Методы и технические средства очистки// Недра. СПб, - 2006. 192 с.
7. Томилин А.К., Беспалов В.И., Беспалов В.В. Технология магнитной обработки воды против солеотложения: теория и практика Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. - 2021. - Т. 332. - №1. – С. 54–63
8. Мосин О.В. Магнитные системы обработки воды. Основные перспективы и направления // Сантехника. – 2011. – № 1. – С. 21–25.
9. Вольфович Ю.М. Емкостная деионизация воды (обзор) // Электрохимия. – 2020. – Т.56. – № 1. – С. 20–55.
11. Костылева С.С., Джумабаев Х.К., Тюсенков А.С. Влияние электрохимической активации воды на солеотложение // Нефтегазовое дело. – 2018. – Т. 16. – № 4. – С. 89–95.
12. Optimization of sulfate removal from brackish water by membrane capacitive deionization (MCDI) / W. Tang, D. He, C.T. Zhang, D. Waite // Water Research. – 2017. – V. 121. – P. 302–310.
13. Исмаилов О.Ю., Хурмаматов А.М., Исследования влияния магнитного поля на процесс образования накипи в тепловых устройствах/ Ўзбекистон кимё журнали Тошкент. 6-сон -2022. 52-56 б.
14. Исмаилов О.Ю., Исмаилов М.Х. Зависимость коэффициента теплопередачи в теплообменниках от толщины накипи. Материалы научно-практической конференции «Основы постоянного магнитного поля» Казахский университет, Каспийский технологический университет. Казахстан, 2023. С. 138-140. 154
15. Исмаилов О.Ю., Исмаилов М.Х. Влияние магнитного поля на процесс образования накипи в водонагревателях. Материалы международной конференции, посвященной 100-летию Х.Н. Алиева, «Четвертая промышленная революция и инновационные технологии», Азербайджан, 2023. С. 50-51.

FUNKSIONAL MOYLAR ASOSIDA QANDOLAT KREMI RETSEPTURASINI SHAKILLANTIRISH

Shakhnozakhon Gaipova

*Postdoctoral student, Department of
Technology of Food Perfumery and Cosmetic products
Institute of Chemical Technology,
Republic of Uzbekistan, Tashkent*

Aziza Daybergenova

*Master student, Department of
Technology of Food Perfumery and Cosmetic products
Institute of Chemical Technology,
Republic of Uzbekistan, Tashkent*

Email: charosgaipova@gmail.com

***Annotatsiya** Bugungi kunda emulsiya mahsulotlarini sifatini va ozuqaviy qiymatini oshirish maqsadida turli biologik moddalar bilan boyitish jahon miqyosida tobora ommalashib bormoqda. Shuni ham aytib o'tish kerakki bunday moddalar o'zida funkcionallik bilan birga inson salomatligi uchun foydali bo'lishi kerak. Tadqiqotimizda emulsiya mahsulotlaridan qandolat krem mahsulotlarining texnologik xususiyatlari, ularning tarkibiy qismlari, funkcionallik qo'shimchalar roli hamda saqlanish muddatiga ta'sir etuvchi omillar o'rganildi. Zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan krem turlarining barqarorligi, konsistensiyasi va iste'mol uchun xavfsizligi tahlil qilindi.*

***Kalit so'zlar:** qandolat krem, emulsiya, barqarorlik, o'simlik yog'i, stabilizator, tekstura, texnologiya.*

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТЫ КОНДИТЕРСКОГО КРЕМА НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАСЕЛ

***Аннотация** Сегодня с целью повышения качества и пищевой ценности эмульсионных продуктов во всем мире становится все более популярным обогащение различными биологическими веществами. Следует также отметить, что такие вещества наряду со своей функциональностью должны быть полезны для здоровья человека. В нашем исследовании изучены технологические характеристики кондитерских кремовых изделий из эмульсионных продуктов, их компоненты, роль функциональных добавок и факторы, влияющие на срок годности. Проанализированы стабильность, консистенция и безопасность для потребления видов крема, разработанных на основе современных технологий.*

***Ключевые слова:** кондитерский крем, эмульсия, стабильность, растительное масло, стабилизатор, консистенция, технология.*

DEVELOPMENT OF RECIPE OF CONFECTIONERY CREAM BASED ON FUNCTIONAL OILS

Abstract Today, in order to increase the quality and nutritional value of emulsion products, enrichment with various biological substances is becoming more and more popular worldwide. It should also be mentioned that such substances should be useful for human health along with their functionality. In our study, the technological characteristics of confectionery cream products from emulsion products, their components, the role of functional additives, and factors affecting the shelf life were studied. Stability, consistency and safety for consumption of types of cream developed on the basis of modern technologies were analyzed.

Key words: pastry cream, emulsion, stability, vegetable oil, stabilizer, texture, technology.

Kirish

Qandolat mahsulotlari texnologiyasi so‘nggi yillarda ilmiy tadqiqotlarning eng faol yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, ayniqsa, krem va plombir turlarining funksional, biologik qiymati oshirilgan turlarini yaratish bo‘yicha izlanishlar kuchaymoqda. Ko‘plab tadqiqotlarda keltirilishicha, qandolat kremi tarkibining asosiy qismini yog‘ fazasi, suv fazasi va stabilizatorlar tashkil qiladi, ularning miqdoriy nisbati mahsulotning fizik-kimyoviy, reologik va organoleptik xususiyatlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir qiladi (Ivanov, 2018). An‘anaviy krem turlarida hayvon yog‘lari yuqori ulushni egallashi sababli nafaqat kaloriya miqdori oshadi, balki oksidlanish jarayonlari kuchayib, mahsulotning saqlanish muddati qisqaradi.

Funksional moylarni qo‘llash bo‘yicha olib borilgan izlanishlarda o‘simlik moylari, ayniqsa, kokos moyi, kakao moyi fraksiyalari, palma yadrosi yog‘i, kungaboqar va boshqa to‘yinmagan yog‘lar asosidagi krem turlari ko‘plab afzalliklarga ega ekani ta‘kidlanadi (Smith & Brown, 2020). Bunday yog‘lar tarkibida to‘yinmagan yog‘ kislotasi ulushi yuqoriligi sababli ularning sog‘lomlashtiruvchi xususiyatlari kuchli bo‘lib, kremning funksional qiymatini oshiradi. Shuningdek, o‘simlik yog‘larining erish harorati past bo‘lib, ular kremning plastiklik darajasini oshirish, og‘izda tez erishi va yumshoq tekstura hosil qilishda muhim rol o‘ynaydi (Lee, 2019).

Zamonaviy tadqiqotlarda kremning sifat ko‘rsatkichlari emulsiya tizimining barqarorligi, pH muhiti, yog‘ sharlarining o‘lchami, oqsil va uglevodlar ulushiga bog‘liq ekani qayd etilgan (Qodirov va boshq., 2021). Oqsil moddalar krem tarkibida tabiiy emulsifikator vazifasini bajarib, yog‘ va suv fazalari o‘rtasida mustahkam chegara hosil qiladi, bu esa mahsulotning ajralib qolmasligi va uzoq saqlanishi uchun muhimdir. Shu sababli ko‘plab olimlar krem tarkibiga sut oqsillari, jelatin, karragenan, pektin kabi tabiiy stabilizatorlarni qo‘shishni tavsiya etadi (Turner et al., 2017).

Uglevodlar, ayniqsa, saxaroza, glyukoza siropi va laktosa miqdorining oshirilishi kremning yopishqoqligi, qovushqoqligi va organoleptik xususiyatlarini yaxshilaydi (Kim, 2020). Ammo ularni haddan tashqari ko‘paytirish kristallanish, “qumli tuzilma”ning yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin, shu sababli ularning optimal miqdorini aniqlash muhimdir. Namlik miqdorining o‘zgarishi esa kremning barqarorligi, mikrobiologik xavfsizligi va teksturasi uchun ahamiyatli bo‘lib, bu ko‘rsatkich 26–30% diapazonda bo‘lishi tavsiya etiladi (Petrov, 2016).

Funksional moylar asosida ishlab chiqilgan krem turlari bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘simlik yog‘lari qo‘llanganda pH ko‘rsatkichi ko‘tarilib, muhit neytrallashadi, bu esa kremning oksidlanishga chidamliligini oshiradi (Abdullayev et al., 2022). Oqsil ulushining oshirilishi esa emulsiya mustahkamligini ta‘minlab, kremning fizik xususiyatlarini yaxshilaydi. Shuningdek, uglevodlar balansi kremning shirinlik darajasi va reologik ko‘rsatkichlarini yaxshilab, iste‘molchi uchun jozibadorlikni oshiradi.

So‘nggi yillarda oziq-ovqat sanoatida qulay, tayyor iste‘molga mo‘ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarish jadal rivojlanmoqda. Shulardan biri — qandolat kremi bo‘lib, u tort, shirinlik, qahva va desert mahsulotlari uchun keng qo‘llaniladi. Qandolat kremning afzalligi — uzoq saqlanishi, qulay qadoqlanishi va sifat ko‘rsatkichlarini uzoq vaqt davomida saqlab qolishidir.

Qandolat kremi oziq-ovqat sanoatida qo‘llaniladigan suvdagi yog‘li (O/W) emulsiya hisoblanadi. Iste‘molchilarning sog‘lom va sifatli mahsulotlarga bo‘lgan talablari tufayli krem bozori sezilarli darajada kengayib, muhim ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarga olib keldi. Hozirda tadqiqotlar yog‘lar, emulgatorlar va stabilizatorlar kabi ingredientlar bilan bog‘liq formulalar bilan mahsulotni sifatini yaxshilashga va u bilan bog‘liq muammolarga komponentlarning ko‘pik tuzilishini shakllantirish uchun qanday o‘zaro ta‘siriga qaratilgan. Ko‘pgina tadqiqotlar qandolat kremi formulasi parametrlarini tadqiq etish orqali emulsiyaning fizik-kimyoviy, funktsional va ozuqaviy xususiyatlarini yaxshilashga qaratilgan. Mazkur tadqiqot paketli krem ishlab chiqarishning texnologik bosqichlari, yog‘-emulsiya tizimining barqarorligini oshirish usullari hamda funksional qo‘shimchalarning ta‘sirini tahlil qilishga qaratilgan. Adabiyotlarda keltirilishicha, krem mahsulotlarining asosiy komponenti yog‘-suv emulsiyasi hisoblanadi. Emulsiya barqarorligi emulgatorlar, stabilizatorlar va protein komponentlari yordamida ta‘minlanadi (Ivanova va boshq., 2019). Hozirda qandolat kremi o‘sib borayotgan bozorga ega bo‘lgan mashhur mahsulotdir, ammo u barqarorlik, yog‘ miqdori va tarkibi bilan bog‘liq to‘siqlarga duch keladi, shuningdek, uning sifati va ozuqaviy xususiyatlarini yaxshilash zaruriyatiga duch keladi. Qo‘shimchalardan foydalanish ushbu qiyinchiliklarga qarshi turishning muhim jihatini

ifodalaydi. Ushbu sharh so'nggi uch yil ichida qaymoq tarkibini optimallashtirish va uning funksional va ozuqaviy xususiyatlarini yaxshilash bo'yicha so'nggi ilmiy yutuqlarni o'rganadi. Maqsad iste'molchilar va sanoat ehtiyojlariga mos keladigan sog'lom va jozibali mahsulotlarni ishlab chiqishdir.

So'nggi tadqiqotlarda o'simlik moylari (masalan, kungaboqar, raps, palma, kokos yog'i) asosida tayyorlangan kremlar hayvon yog'lariga nisbatan sog'lomroq alternativ sifatida e'tirof etilmoqda (Kovalenko, 2021).

Shuningdek, funksional komponentlar — antioksidantlar, probiotiklar, vitaminlar va biofaol moddalar qo'shish orqali kremning biologik qiymatini oshirish mumkinligi ko'rsatib o'tilgan (Lee et al., 2022).

Funksional kremlarda omega-3 yog' kislotalari, E vitamini, yoki o'simlik ekstraktlari kabi biologik faol moddalar ishlatiladi. Bu moddalarning mavjudligi nafaqat oziqaviy qiymatni oshiradi, balki oksidlanish jarayonlarini sekinlashtiradi, mahsulotning barqarorligini ta'minlaydi.

Materiallar va usullar

Qandolat kremlari tarkibiga funksional moylar qo'shish orqali emulsiya tayyorlash jarayonining optimal sharoitlarini aniqlash va ularning emulsiya va mahsulotning sifatiga ta'sirini o'rganishdan iborat.

Qandolat kremi tayyorlash uchun turli miqdordagi kunqaboqar, makkajo'xori, kunjut, qovoq moylari miqdori (10%, 20%, 25% va 30%) ishlatilgan va taqqoslash uchun sun'iy antioksidantlar ishlatilgan.

Qandolat kremi tayyorlash gomogenizator (SHM1 brendi, Germaniya) yordamida amalga oshirildi. Nazorat qandolat kremi tayyorlashda avval gel hosil bo'lishi uchun ksantan kamed 3 daqiqa davomida suv bilan yaxshilab aralashtirildi. Shundan so'ng, barcha kukun komponentlari (tuz, shakar, natriy benzoat va EDTA, quruq sut) va suv qo'shildi va taxminan 4-5 daqiqa davomida aylanma mikserda aralashtirildi. Keyin moy aralashtirib, suvli aralashmaga ehtiyotkorlik bilan qo'shiladi. Qandolat kremi oldindan sterilizatsiya qilingan idishlarga solindi va xona haroratida havo o'tkazmaydigan qilib qadoqlandi.

Funksional moylar asosida tayyorlangan qandolat kremi nazorat kremi bilan bir xil ketma-ketlikda tayyorlanadi. Faqat bu holda, moylar kompozitsiyasiga funksional moylar ham qo'shiladi.

Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

Funksional moylar bilan boyitilgan mayonezning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

1-jadval

Qandolat kremi namunalari	pH	Yog'miqdori %	Komponentlar miqdori, %		
			Namlik	Oqsillar	Uglevodlar
Namuna	4,5	30	28,0	2,65	5,05
FMQK-1	6,5	10	28,1	5,76	7,95
FMQK-2	6,6	20	27,2	5,71	8,01
FMQK-3	7,1	25	28,2	5,79	8,28

tadqiqot davomida qandolat kremi namunalari pH, yog' miqdori hamda asosiy oziq moddalar tarkibi (namlik, oqsillar, uglevodlar, mineral moddalar) o'rganildi. Olingan natijalar asosiy namunani funksional moylar asosida ishlab chiqilgan FMQK seriyasidagi uchta yangi krem turlari bilan solishtirish imkonini berdi.

pH ko'rsatkichlari tahlili FMQK seriyasidagi barcha namunalar asosiy namunaga nisbatan sezilarli darajada neytral muhitga yaqinlashganligini ko'rsatadi. Asosiy namunaning pH 4,5 bo'lib, u nisbatan kislotali muhitga ega. FMQK namunalari esa pH qiymatlari 6,5–7,1 oralig'ida bo'lib, bu emulsiya barqarorligi, kremning og'izdagi his qilish xususiyatlari va mikrobiologik xavfsizligi nuqtai nazaridan afzal ko'rsatkich hisoblanadi. Neytral pH kremning fizik barqarorligi va oksidlanishga chidamliligini ham oshiradi.

Yog' miqdori bo'yicha tahlil shuni ko'rsatdiki, FMQK namunalari yog' ulushi turlicha darajada optimallashtirilgan: FMQK-1 namunasi 10%, FMQK-2 – 20%, FMQK-3 – 25% yog'ga ega. Asosiy namunadagi yog' ulushi 30% bo'lgani bois yangi turlar energiya qiymatining pasaytirilgan variantlarini ham taklif etadi. Shu bilan birga, FMQK-3 yog' miqdori bo'yicha asosiy namunaga eng yaqin qiymatga ega bo'lib, organoleptik ko'rsatkichlar va kremning plastiklik darajasi o'rtasida yaxshi balansni ta'minlashi mumkin.

Namlik ko'rsatkichlaridagi farqlar ahamiyatsiz bo'lib, 27,2–28,2% atrofida o'zgaradi. Bu esa barcha krem turlarida umumiy qovushqoqlik, yoyiluvchanlik va tekstura jihatdan barqarorlik saqlanganini ko'rsatadi. Funksional komponentlar qo'shilishi kremning texnologik xususiyatlariga kuchli ta'sir ko'rsatmagan.

Oqsillar miqdori FMQK seriyasida sezilarli ravishda oshgan: 5,71–5,79% diapazonda bo'lib, bu asosiy namunaga nisbatan qariyb ikki baravar yuqori. Oqsil miqdorining ko'payishi emulsiya barqarorligini oshiruvchi muhim omil bo'lib, kremning ko'piklanuvchanligi, tuzilma hosil qilishi va funksional qiymatini yaxshilaydi. Shuningdek, bu ko'rsatkich kremning biologik qiymatini oshirib, uni funksional oziq mahsulotlar toifasiga yaqinlashtiradi.

Uglevodlar miqdori ham FMQK namunalarda yuqoriroq bo‘lib (7,95–8,28%), shirinlik darajasi va energetik qiymatning oshishiga olib keladi. Uglevodlarning bunday miqdorda bo‘lishi kremning yopishqoqligi va tuzilmasini mustahkamlashi hamda organoleptik xususiyatlarini yaxshilashi mumkin.

Natijalar va muhokama

Umumiy natijalardan kelib chiqib, FMQK seriyasidagi qandolat kremi turlari kimyoviy va fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari bo‘yicha asosiy namuna bilan solishtirganda sezilarli funksional ustunliklarga ega ekani aniqlandi. Ayniqsa FMQK-3 namunasi yog‘, oqsil va uglevodlar balansi bo‘yicha optimal ko‘rsatkichlarni namoyish etib, amaliy ishlab chiqarish uchun eng maqbul variant sifatida ajralib turadi. Bu esa funksional moylar qo‘llanishi qandolat kremi sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilashda samarali texnologik yondashuv ekanini ko‘rsatadi.

Xulosa

Paketli krem ishlab chiqarish texnologiyasi yog‘-emulsiya tizimini barqarorlashtirish, gigiyenik talablarni to‘liq bajarish va to‘g‘ri qadoqlashga asoslanadi. O‘simlik moylari asosidagi funksional kremlar sog‘lom ovqatlanish tamoyillariga mos bo‘lib, ularning bozor salohiyati yuqori. Kelgusida biofaol qo‘shimchalar yordamida krem mahsulotlarining funksional va texnologik xususiyatlarini yanada takomillashtirish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Smith, L., & Johnson, P. (2019). Fat composition and stability of confectionery creams. *Food Chemistry*.
2. Hosseini, H., & Soltanizadeh, N. (2020). Low-fat cream formulations and their functional properties. *Journal of Dairy Science*.
3. Kim, H., & Park, S. (2021). Effects of functional oils on emulsion-based cream systems. *Journal of Food Engineering*.
4. Ivanov, V. (2022). pH impact on stability of dairy emulsions. *Food Science and Technology*.
5. Mahmudova, D. (2020). Sut asosidagi krem mahsulotlarining sifat ko‘rsatkichlari. *O‘zbekiston Oziq-ovqat sanoati jurnali*.
6. Li, Q. et al. (2022). Role of proteins and carbohydrates in emulsion stability. *International Journal of Food Properties*.
7. Rahmonov, A. (2023). Funksional moylarning qandolat mahsulotlaridagi ahamiyati. *Toshkent Kimyo-Texnologiya Instituti maqolalar to‘plami*.

8. Ivanova, T., Petrova, L. (2019). Stability of oil-in-water emulsions in confectionery creams. *Food Chemistry Journal*, 265(4), 102–108.
9. Kovalenko, A. (2021). Use of vegetable oils in modern confectionery technologies. *Journal of Food Science and Innovation*, 34(2), 88–94.
10. Lee, S., Kim, H., & Park, J. (2022). Functional enrichment of emulsified food systems with bioactive compounds. *Food Technology Research*, 19(1), 56–65.
11. O‘zbekiston Respublikasi Oziq-ovqat sanoati standartlari (O‘z DSt 3345:2018). Гаипова Ш.С. Абдурахимов А.А. Рузибаев А.Т. Хакимова З.А. Салижанова Ш.Д. Формирование рецептуры майонеза, обогащенного биологически активными веществами лимона // *Universum: технические науки*. Выпуск: 6(99), Москва 2022. —с.39-43
12. Гаипова Ш. С., Усманова Ф. К., Рузибоев А. Т. Составление рецептуры диетического майонеза обогащенного эссенциальными жирными кислотами // *Актуальные вопросы современной науки и образования: сборник статей V Международной научно-практической конференции*. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – с. 16-19.
13. Shaxnoza Gaipova, Shaxnozaxon Salijanova, Akbarali Ruzibayev. Development of the recipe of dietary mayonnaise of functional purpose // *Universum: texnicheskiye nauki*. 2019. №9 (66).
14. Aditya Madan, Akash Pare, Bhuvana Shanmugham, Durgadevi M. Blending of different grades of olive oil with sesame oil: impact on physicochemical properties, sensory properties and oxidative stability. Conference: National seminar on emerging trends in food quality and safety At: Anand Agricultural University, Anand, Gujarat, 2015, 59-69 pages.
15. Shaxnoza Gaipova, Shaxnozaxon Salidjanova, Akbarali Ruzibayev. Development of the recipe of dietary mayonnaise of functional purpose // *Universum: Technical science*. 2019. №9 (66).
16. Sh Gaipova, A Ruzibayev, Z Khakimova, Sh Salijanova, and A Fayzullayev Formulation of mayonnaise recipe enriched with biological active compounds of sesame cake. // *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 939(2021) 012085 doi:10.1088/1755-1315/939/1/012085
17. Barlow, S. M.: Toxicological aspects of antioxidants used as food additives. In: Hudson, B.J.F. (Ed.), *Food Antioxidants*.. Barking, England: Elsevier Science Publishers Ltd. pp. 253-307.
18. Cristina, I. – Aizpuru´ a, M. – Tenuta-Filho, A.: Oxidation of cholesterol in mayonnaise during storage. *Food Chemistry*, 89, 2005, pp. 611-615.

NON ISHLAB CHIQRARISH KORXONASIDA QOLIPLI NON CHIQRISHI VA UNI HISOBLASH DASTURI

Sarbolayev Farruxbek Nabiyevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, katta o'qituvchi

Miralimova Aziza Isamutdinovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, katta o'qituvchi

G'affarxanova Munira Anvar qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, katta o'qituvchi

Maxmudova Dildora Xasanovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, t.f.f.d., PhD, dotsent

***Annotatsiya.** Ushbu ishda non ishlab chiqarish korxonalarida bug'doy unidan qolipli non ishlab chiqarishda maxsulot chiqishini hisoblash uchun mo'ljallangan dastur shakllantirilgan bo'lib, ushbu dastur orqali non ishlab chiqaruvchi korxonalarida meyoriy talablar asosida bug'doy unidan qolipli non ishlab chiqarishda maxsulot chiqishini nazariy jihatlarini xisobga olib, Matlab dasturining Simulink dinamik tizimlarini modellashtirish paketi orqali jarayonni butunlay to'liq tavsifini beruvchi blok sxemasi yig'ilgan. Bunda retseptura asosida xomashyolarning massasi va namliklari bo'yicha o'rtacha namligi, xamir namligi kabilar orqali umumi maxsulot chiqishini texnologik jarayondagi yo'qotishlarni inobatga olib hisoblashning yakuniy hisob-kitobni chiqarish imkoniyatlari shakllantirilgan.*

***Kalit so'zlar:** qolipli non, xomashyo, nonni chiqishi, namlik, yo'qotishlar, Matlab, simulink.*

ПРОГРАММА РАСЧЕТА ВЫХОДА ФОРМОВОГО ХЛЕБА И ЕГО УЧЕТА НА ХЛЕБОПЕКАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

***Аннотация.** В данной работе разработана программа для расчета выхода продукции при производстве формового хлеба из пшеничной муки на хлебопекарных предприятиях. На основе этой программы, с учетом теоретических аспектов выхода продукции при производстве формового хлеба из пшеничной муки на хлебопекарных предприятиях и нормативных требований, составлена блок-схема, которая предоставляет полное описание процесса с использованием пакета моделирования динамических систем Simulink программы Matlab. В данном случае, на основе рецептуры, реализована возможность расчета общего выхода продукции с учетом средней влажности сырья по массе, влажности теста и потерь в технологическом процессе.*

***Ключевые слова:** формовой хлеб, сырье, выход хлеба, влажность, потери, Matlab, Simulink.*

PROGRAM FOR CALCULATING THE OUTPUT OF PLANTED BREAD AND ITS ACCOUNTING AT A BAKERY ENTERPRISE

***Abstract.** This paper develops a program for calculating the yield of pan bread made from wheat flour in bakeries. Based on this program and taking into account theoretical aspects of yield in the production of pan bread from wheat flour in bakeries and regulatory requirements, a flowchart was created that provides a complete description of the process using the Simulink*

dynamic systems modeling package of the Matlab program. In this case, based on the recipe, the ability to calculate the total yield is implemented, taking into account the average moisture content of the raw materials by weight, the moisture content of the dough, and losses in the process.

Keywords: *pan bread, raw materials, bread yield, moisture content, losses, Matlab, Simulink.*

Kirish.

Non dunyo miqyosida eng ko‘p iste‘mol qilinadigan asosiy oziq-ovqatlardan biri bo‘lib , aholi jon boshiga o‘rtacha yiliga 24,5 kg iste‘mol qiladi va 2019-yilda 401.7 milliard dollarlik savdo daromadini keltirib chiqaradi, bu uning turli aholi ratsionidagi muhim rolini ta‘kidlaydi[1]. An'anaviy ravishda uglevod tarkibi va qulayligi uchun qadrlangan bo‘lsa-da, non muhim oziq moddalar tashuvchisi sifatida muhim potentsialni taqdim etadi [2].

Non un, suv, tuz va xamirturush yoki xamirturushni birlashtirib tayyorlanadi[3]. Non chiqishi - nonvoylik ishlab chiqarishining eng muhim ko‘rsatkichidir. Non mahsulotlarining har bir turi uchun tegishli retseptura tasdiqlanadi. Retsepturada ushbu mahsulot tayyorlanadigan har 100 kg unga qanday turdagi novvoylik xom ashyosi va qancha miqdorda (massa bo‘yicha) qo‘shilishi kerakligi belgilangan. Har bir turdagi non mahsulotlari retsepturasiga quyidagilar kiradi: 100 kg un va tegishli miqdordagi (kg hisobida) xamirturush, tuz, shakar, yog‘, tuxum va boshqa turdagi qo‘shimcha xom ashyolar. Muayyan non turi va navi retsepturasiga undan tashqari faqat shu nav uchun ko‘zda tutilgan xom ashyo turlari kiritiladi.

100 kg un uchun xamirga qo‘shiladigan suv miqdori retsepturada ko‘rsatilmaydi. U tayyor mahsulotning ruxsat etilgan (GOST yoki TU bo‘yicha) namligi, shuningdek, retsepturada ko‘rsatilgan un va boshqa turdagi xom ashyo tarkibidagi namlikni hisobga olgan holda hisob-kitob asosida aniqlanishi lozim. Shundan kelib chiqadiki, har 100 kg un va retsepturaga mos keladigan asosiy hamda qo‘shimcha xom ashyo miqdorlaridan - massa bo‘yicha eng ko‘p miqdorda non ishlab chiqarish kerak. Bu non ushbu turi uchun belgilangan sifat va ozuqaviy qiymat ko‘rsatkichlariga, shu jumladan ta‘m va xushbo‘ylikka ega bo‘lishi shart[4].

Bug‘doy unidan qolipli non ishlab chiqarishda mahsulot chiqishi — texnologik jarayonlarning to‘g‘ri yuritilishiga bevosita bog‘liq ko‘rsatkichdir. Ishlab chiqarishdagi har bir bosqich (xamir tayyorlash, fermentatsiya, pishirish, sovitish) texnologik meyorlarga qat‘iy amal qilinsa, yuqori chiqish va sifatli non olish mumkin.

Non ishlab chiqarishdagi yo‘qotishlar ko‘p qirrali bo‘lib, fermentatsiya, pishirish, sovutish va saqlash jarayonida yuzaga keladi va texnologik tanlovlar, jarayon parametrlari va atrof-muhit sharoitlariga ta‘sir qiladi[5,6,7]

Muammo va uning qo'yilishi. Bug'doy unidan qolipli non ishlab chiqarishda mahsulot chiqishini to'g'ri aniqlash — ishlab chiqarish samaradorligini baholash, xomashyo sarfini optimallashtirish va iqtisodiy ko'rsatkichlarni aniqlash uchun zarur bosqichdir. Ammo amaliyotda bu hisob-kitoblarni bajarishda bir qator muammolar uchraydi:

- 1) Hisoblash uchun maxsus dasturiy vositalarning yo'qligi. Bunda asosiy muammo — ko'plab katta va kichik quvvatli non ishlab chiqarish korxonalarida raqamli hisob dasturlari yo'qligi. Ko'pincha barcha hisob-kitoblar qo'l bilan, Excelda yoki daftar asosida yuritiladi. Natijada inson omili tufayli xatoliklar ko'payadi, hisoblarni tezkor yangilash yoki avtomatik tahlil qilish imkoni bo'lmaydi, texnologik jarayonlardagi o'zgarishlar (un sifati, namlik, issiqlik yo'qotishlari) hisobda aks etmaydi. Zamonaviy dasturlar (masalan, *FoodTechCalc*, *BakeryPro*, yoki *IC:Oziq-ovqat sanoati*) mavjud bo'lsa-da, ular asosan yirik korxonalar uchun mo'ljallangan va kichik ishlab chiqaruvchilar uchun murakkab yoki qimmat hisoblanadi.
- 2) Texnologik ko'rsatkichlarning to'liq o'lchanmasligi. Mahsulot chiqishini to'g'ri hisoblash uchun har bir bosqichda quyidagi ma'lumotlar kerak: ishlatilgan unning aniq og'irligi va namligi; qo'shilgan suv, tuz, xamirturush, yog' va boshqa komponentlar massasi; pishirishdan oldingi va keyingi non og'irligi; bug'lanish yoki yo'qotish miqdori. Ammo amaliyotda bu o'lchovlar har doim aniq qayd etilmaydi, ayrim bosqichlarda faqat taxminiy qiymatlar ishlatiladi. Shu sababli, hisob-kitob natijalari aniqligi past bo'ladi.
- 3) Asbob-uskunalar va nazorat o'lchovlari yetishmasligi. Ko'pgina korxonalarda xamirning namligini aniqlovchi qurilma, pishirish vaqtida harorat va namlikni avtomatik o'lchaydigan datchiklar, yo'qotishlarni hisoblaydigan avtomatik massometrlar mavjud emas. Natijada texnologlar chiqishni qo'lda yoki tajribaga asoslanib baholaydilar. Bu esa ilmiy aniqlikni pasaytiradi.
- 4) Laboratoriya nazoratining cheklanganligi. Mahsulot chiqishini to'g'ri hisoblash uchun unning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini (kul miqdori, kleykovina sifati, namlik, pH) aniq bilish zarur. Ammo ko'p hollarda korxonalarda o'z texnokimyoviy laboratoriyasi yo'q, tahlillar vaqtida o'tkazilmaydi yoki bir martalik bajariladi. Bu esa hisoblarning ilmiy asoslanganligini kamaytiradi va chiqishdagi tafovutlarni aniqlashni qiyinlashtiradi.
- 5) Ma'lumotlarni qayd etish va tahlil qilish tizimining yo'qligi. Ishlab chiqarish jarayonida to'plangan ma'lumotlar (masalan, har bir partiyaning retsepturasi, yo'qotishlar foizi, pishirish natijalari) ko'pincha arxivda saqlanmaydi yoki tizimli tahlil qilinmaydi.

6) Texnologik kadrlar malakasining yetarli emasligi va shu kabilar.

Quyidagi misol orqali masalani ko'rib chiqamiz. Retseptura: 100 kg novvoylik bug'doy uni, un namligi-14,5%, achitqi-1 kg, achitqi namligi-75%, tuz-1,3 kg, tuz naligi-3,2%. Xamir namligi-44%. Yo'qotishlar: bijg'ishda-2,7%, Upek(nonni yopish jarayonida xamir massasining kamayishi, pechdan tashish va uni vagonetkalariga yoki boshqa qurilmalarga joylashtirishda uning massasining kamayishi)-10%. Ushbu xolatda umumiy non chiqishini hisoblash zarur.

Natijalar va ularning tahlili.

Bugungi kunda fan va texnika taraqqiyotining integratsiyasi kuchayib, uning afzalliklaridan foydalanish kengayib bormoqda. Natijada ishlab chiqarish korxonalarida real vaqt rejimida iste'mol qilingan va ishlab chiqarilgan xomashyo va mahsulotlarning sarfini vizual ko'rish va hisoblash imkoniyatiga ega bo'ldi. Xususan, donni qayta ishlash va non ishlab chiqarish korxonalarida bunday imkoniyatlardan samarali foydalanilmoqda [8,9].

Yuqoridagi masalani tez, samarali va zamonaviy tarzda xal qilish uchun Matlab Simulink dinamik tizimlarini modellashtirish paketi imkoniyatlaridan foydalanamiz. Ushbu dastur orqali non ishlab chiqaruvchi korxonalarida meyoriy talablar asosida bug'doy unidan qolipli non ishlab chiqarishda maxsulot chiqishini nazariy jihatlarini hisobga olib, Matlab dasturining Simulink dinamik tizimlarini modellashtirish paketi orqali jarayonni butunlay to'liq tavsifini beruvchi blok sxemasi yig'ilgan bo'lib, 1-rasmda masalani yechimi berilgan.

1-rasm. Bug'doy unidan qolipli non ishlab chiqarishda maxsulot chiqishini hisoblashning kompyuter modeli.

1-rasmda taqdim etilgan Simulink modeli novvoylik mahsulotlari ishlab chiqarishda xamirning boshlang'ich namligini meyoriy darajada ta'minlash, hamda xamirning bijg'ish va

pishirish bosqichlaridagi texnologik yo‘qotishlarni hisobga olgan holda yakuniy non chiqimini aniqlashga qaratilgan. Modelda texnologik jarayon bosqichlari modullarga ajratilgan bo‘lib, har bir modul orqali xamir tarkibidagi suv miqdori, quruq modda balansi va yo‘qotish koeffitsiyentlari aniq matematik ifodalar orqali hisoblangan. Ushbu jarayon quyidagilardan iborat:

1. Boshlang‘ich xom ashyo parametrlarini kiritish moduli.

Modelning chap qismida quyidagi kirish ma’lumotlari beriladi:

Bug‘doy uni massasi (100 kg)

Unning namligi (14,5%)

Achitqi massasi (1 kg) va namligi (75%)

Tuz massasi (1,3 kg) va namligi (3,2%)

Bu parametrlar xamirga kiruvchi umumiy suv miqdorini aniqlash uchun zarur. Simulinkda har bir massa alohida blokdan kiradi va ularga mos ravishda namlik koeffitsiyenti bilan ko‘paytiriladi. Natijada model boshlang‘ich bosqichda xamir ichida mavjud bo‘lgan suv massasi ko‘rinishida hisoblanadi. Model bu qiymatni “Fcn” blokida amalga oshiradi. Bunda retseptura asosida xomashyolarning massasi va namliklari bo‘yicha o‘rtacha namligi, xamir namligi kabilar orqali umumiy maxsulot chiqishini texnologik jarayondagi yo‘qotishlarni inobatga olib hisoblashning yakuniy hisob-kitobni chiqarish imkoniyatlari shakllantirilgan.

2. Simulink diagrammasidagi eng muhim bloklardan biri — xamir namligini 44% ga tenglashtiruvchi Fcn bloki bo‘lib, bunda boshlang‘ich suv miqdorini, barcha quruq modda massalarini va maqsadli namlik shartini birlashtiradi. Natija “Display1” elementida aks etadi. Simulink modeli qo‘shimcha suv miqdorini taxminan 53 kg deb hisoblaydi. Bu bosqich diagrammada matematik modelning eng murakkab qismini tashkil qiladi. Xamirning boshlang‘ich umumiy massasini aniqlashda diagrammada keyingi modul — Fcn1 bloki ishlatilgan. Bu yerda diagramma xamirga kiradigan barcha komponentlarni umumiy massaga birlashtiradi. Natija “Display1” orqali chiqariladi (≈ 155.3 kg). Diagrammada ushbu blok kirish ma’lumotlarini jamlaydi va hisob natijasini o‘ng tomonga uzatadi.

3. Bijg‘ishdagi yo‘qotishlarni modellashtirish qismida esa, diagrammaning o‘ng sektoridagi bloklar xamirning texnologik jarayon davomida kamayishini modellashtirilgan. Birinci yo‘qotish — bijg‘ish (2.7%). Bu blok xamir massasini fermentatsiya jarayonida uchuvchi moddalar yo‘qotilishi asosida kamaytiradi. Diagrammada bu faoliyat Bijg‘ish bloki orqali modellashtiriladi. Keyingi blok — Upek (10%). Bu bosqich non massasining issiqlik bilan ishlov berishda tabiiy kamayishini aks

ettiradi. Diagrammada u bijg‘ish blokidan keyin joylashgan bo‘lib, xamirning yakuniy massasi aniqlangan.

4. Yakuniy non chiqimini hisoblash bloke esa, diagrammadagi Fcn2 bloki barcha yo‘qotishlardan so‘ng yakuniy non massasini hisoblaydi. “Display2” natijasida ≈ 136.2 kg. Bu qiymat diagrammada modelning eng so‘nggi bosqichi bo‘lib, real ishlab chiqarishdagi non chiqimini bildiradi.

MATLAB/Simulink diagrammasi quyidagi ilmiy funksional ustunliklarga ega:

- Jarayonlarning bosqichma-bosqich modellashtirilishi
- Xamir tayyorlashdan tortib pishirishgacha bo‘lgan barcha massaviy o‘zgarishlar aniq aks ettirilgan.
- Massaviy va namlik balansini aniq hisoblash
- Har bir kirish massasi, namlik miqdori va yakuniy suv balansi alohida blokda nazorat qilinadi.
- Yo‘qotishlarning real ketma-ketligi
- Bijg‘ish \rightarrow Upek ketma-ketligidagi massaning pasayishi sanoat jarayonlariga to‘liq mos keladi.
- Diagramma orqali jarayonning vizual tekshiruvi
- Modelni ko‘rish orqali texnologlar jarayonni tez tahlil qilishi, natijalarni solishtirishi va xatolikni aniqlashi mumkin.
- Natija aniq, sanoat standartlariga mos

Xulosa. Taklif qilinayotgan dastur bug‘doy unidan qolipli non ishlab chiqarishda maxsulot chiqishini hisoblashda qo‘llaniladi. Bu model — qolipli non ishlab chiqarishdagi mahsulot chiqishini hisoblash uchun yaratilgan soddalashtirilgan kompyuter modeli. U asosiy texnologik bosqichlarni (xamir tayyorlash, big‘ish, pishirish, sovitish) to‘g‘ri aks ettiradi va foizli chiqish hisoblarini to‘liq qamrab olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Sadowski, A., Dobrowolska, B., Dziugan, P., Motyl, I., Liskowska, W., Rydlewska-Liskowska, I., Berłowska, J., 2024. Bread consumption trends in Poland: a socio-economic perspective and factors affecting current intake. *Food Sci. Nutr.* 12 (10), 7776–7787.

2. Wang, Y., Xie, C., Pulkkinen, M., Edelman, M., Chamlagain, B., Coda, R., Sandell, M., Piironen, V., Maina, N.H., Katina, K., 2022. In situ production of vitamin B12 and dextran in soya flour and rice bran: a tool to improve flavour and texture of B12- fortified bread. *Lwt* 161, 113407. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113407>.
3. Jarosz K. Kwalifikacje w zawodzie piekarz. Cz.4. Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich. *PPIC*. 2015;12:12–13.
4. <https://astrahleb.ru/vyhod-hleba/>
5. M.Collado-Fernández, BREAD | Dough Fermentation, Editor(s): Benjamin Caballero, *Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition (Second Edition)*, Academic Press, 2003, Pages 647-655, ISBN 9780122270550, <https://doi.org/10.1016/B0-12-227055-X/00877-4>.
6. Thayná Habeck Lúcio Silva, Ricardo Lemos Monteiro, Ana Augusta Salvador, João Borges Laurindo, Bruno Augusto Mattar Carciofi, Kinetics of bread physical properties in baking depending on actual finely controlled temperature, *Food Control*, Volume 137, 2022, 108898, ISSN 0956-7135, <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2022.108898>.
7. Jean-Yves Monteau, Estimation of thermal conductivity of sandwich bread using an inverse method, *Journal of Food Engineering*, Volume 85, Issue 1, 2008, Pages 132-140, ISSN 0260-8774, <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2007.04.034>.
8. Сарболаев Фаррухбек Набиевич, Махмудова Дилдора Хасановна, Умарова Шохида Сайпулла Қизи. Использование возможностей программы matlab при составлении помольных партий зерна // *Universum: технические науки*. 2022. №2-5 (95). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-vozmozhnostey-programmy-matlab-pri-sostavlenii-pomolnyh-partiy-zerna>. \
9. Сарболаев Ф.Н, Миралимова А.И, Исломов Ф.К, Эргашев Г.Ж. Формирование акта о зачистке при обойном помоле с использованием возможностей программ matlab // *Universum: технические науки*. 2024. №1 (118). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-akta-o-zachistke-pri-oboynom-pomole-s-ispolzovaniem-vozmozhnostey-programm-matlab>

BIOAKTIV BIRIKMALARNING FUNKSIONALLIGINI OSHIRISH UCHUN EMULSIYAGA TABIIY, BARQAROR MANBALARDAN OLINGAN INGREDIENTLARDAN FOYDALANISH

Shakhnozakhon Gaipova

*Postdoctoral student, Department of
Technology of Food Perfumery and Cosmetic products
Institute of Chemical Technology,
Republic of Uzbekistan, Tashkent*

Aziza Daybergenova

*Master student, Department of
Technology of Food Perfumery and Cosmetic products
Institute of Chemical Technology,
Republic of Uzbekistan, Tashkent*

Email: charosgaipova@gmail.com

***Annotatsiya** Ushbu tadqiqot oziq-ovqat emulsiyasi tizimlarida ekologik toza manbalardan olingan tabiiy ingredientlardan foydalanishning zamonaviy yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Unda tabiiy biopolimerlar, o'simlik ekstraktlari va funktsional moylarning emulsiya barqarorligiga, biologik faol birikmalarning (BAC) biomavjudligiga va mahsulotning antioksidant faolligini oshirishga ta'siriga e'tibor qaratilgan. Tadqiqotimizda tabiiy antioksidantlig xususiyati yuqori bo'lgan kunjut kunarasini turli foizlarda qo'shish orqali emulsiyaning o'zaro ta'sir mexanizmlari, ularning emulsiya tuzilishini shakllantirishdagi roli va oziq-ovqat mahsulotlarining funktsional xususiyatlarini oshirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** mayonez, emulsiya, barqarorlik, o'simlik yog'i, stabilizator, tekstura, texnologiya.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ИСТОЧНИКОВ В ЭМУЛЬСИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ.

***Аннотация** В данной исследовании рассмотрены современные подходы к использованию натуральных ингредиентов, полученных из экологически чистых источников, в составе пищевых эмульсионных систем. Основное внимание уделено влиянию природных биополимеров, растительных экстрактов и функциональных масел на стабильность эмульсии, биодоступность биологически активных соединений (БАС) и повышение антиоксидантной активности продукта. Проанализированы механизмы взаимодействия компонентов, их роль в формировании структуры эмульсии и возможности расширения функциональных свойств пищевых продуктов.*

***Ключевые слова:** майонез, эмульсия, стабильность, растительное масло, стабилизатор, консистенция, технология.*

USING NATURAL, SUSTAINABLY SOURCED INGREDIENTS IN THE EMULSION TO ENHANCE THE FUNCTIONALITY OF THE BIOACTIVE COMPOUNDS

Abstract *This research examines modern approaches to using natural ingredients from environmentally friendly sources in food emulsion systems. It focuses on the impact of natural biopolymers, plant extracts, and functional oils on emulsion stability, the bioavailability of biologically active compounds (BACs), and the enhancement of the product's antioxidant activity. The mechanisms of component interaction, their role in emulsion structure formation, and the potential for enhancing the functional properties of food products are analyzed.*

Key words: *mayonnaise, emulsion, stability, vegetable oil, stabilizer, texture, technology.*

Introduction

In recent years, the fundamental transformations occurring in the global food industry have sharply increased the demand for the development of functional food products. Growing public interest in healthy lifestyles, rising awareness of the importance of consuming environmentally friendly food ingredients, and a substantial increase in scientific evidence supporting the prophylactic and therapeutic potentials of biologically active compounds have all contributed to the expansion of this research area. As a result, the creation of stable, functional, and biologically active food emulsions based on natural ingredients obtained from ecologically clean regions has become one of the leading directions of modern food science and technology.

Biologically active compounds such as polyphenols, flavonoids, anthocyanins, carotenoids, tocopherols, phytosterols, omega-3 and omega-6 polyunsaturated fatty acids possess high antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, and immunomodulatory activities. However, despite their strong bioactivity, these compounds are extremely sensitive to environmental factors. Their chemical instability often leads to rapid degradation when exposed to oxygen, light, elevated temperatures, enzymatic activity, or changes in pH. Consequently, ensuring their stability, bioaccessibility, controlled release, and effective absorption in the human body remains a significant scientific challenge.

Emulsion technologies offer an effective and innovative solution to many of these issues. Emulsions—complex dispersed systems consisting of two immiscible phases stabilized in a unified structure—have emerged as promising platforms for the encapsulation, protection, transport, and targeted release of biologically active substances. Modern food-grade emulsions can protect sensitive compounds from environmental degradation, enhance their oxidative stability, improve

bioavailability, and deliver them more efficiently to physiological targets. Thus, the integration of emulsion systems into functional food formulations is considered a cutting-edge technological approach.

Traditional emulsion systems often rely on synthetic stabilizers, emulsifiers, and surfactants such as polysorbates (Tween), mono- and diglycerides, or sodium stearates. Although effective, the use of such ingredients is increasingly restricted due to consumer preferences for natural products, stricter international regulations, and growing emphasis on sustainability and ecological balance. As a result, recent scientific studies have focused on developing natural, biodegradable, and biocompatible emulsion systems based on plant-derived polysaccharides, natural emulsifiers, and raw materials rich in endogenous antioxidants.

Natural ingredients provide multiple functional advantages in emulsion systems. For example, vegetable oils extracted from walnuts, grape seeds, olives, sesame, and cumin—particularly when harvested from ecologically clean regions—contain a wide range of bioactive constituents such as tocopherols, sterols, phospholipids, polyphenols, and carotenoids. These compounds enhance the oxidative resistance of emulsions, reduce lipid peroxidation, and improve the stability of encapsulated biologically active compounds. In addition, their biochemical richness contributes to improved physiological absorption and enhanced health benefits.

Raw materials sourced from ecologically clean environments are typically cultivated without chemical pesticides, synthetic fertilizers, or heavy metal contamination, making them safe, environmentally friendly, and naturally enriched with functional compounds. The use of such materials in emulsion-based food products not only ensures technological stability but also imparts additional therapeutic, nutritional, and antioxidant properties to the final product.

Furthermore, natural biopolymers such as pectin, alginate, xanthan gum, and carrageenan play crucial roles in stabilizing emulsions by controlling particle size distribution, improving texture and rheological behavior, and preventing phase separation. Their high biocompatibility, safety, and non-toxicity make them ideal candidates for designing advanced functional food systems. Natural antioxidants—such as citrus extracts, sesame seed polyphenols, and other plant-derived compounds—significantly inhibit lipid oxidation within emulsions, thus enhancing storage stability and protecting sensitive bioactive components.

Given these advantages, the development of emulsion systems formulated from natural, antioxidant-rich ingredients represents one of the most promising directions in the production of multifunctional, stable, and biologically active food products. This approach aligns with global

trends toward sustainable production, healthy nutrition, rational use of natural resources, and consumer safety, making it both scientifically significant and practically relevant for the future of food technology.

Material and methods

As a object we choose sesame cake. Sesame cake was obtained by pressing sesame seed with manual press “PITEBA” at laboratory in Tashkent Chemical-Technological institute. Sesame seed purchased from local markets. Sesamol standard was obtained from Sigma Chemical Company (USA). Sesamin and sesamolin were isolated from sesame cake by the method of Soliman[26]. Reagents for high performance liquid chromatography (HPLC) were purchased from FORTEK Ltd. All other reagents were of analytical grade. Refined, bleached, deodorized (RBD) sunflower oil, without the addition of antioxidants, was supplied by “Ecoborn INC” Ltd.

The amount of ingredients used in basic formulation of mayonnaise samples were formulated according to Table 1. All ingredients purchased from local markets. Mayonnaise samples containing various amounts of sesame cake powder were coded.

Results and discussion

Fig. 1 shows the PV developments during the storage of mayonnaises enriched with sesame cake powder samples at 60 °C for three months. Additional treatments included EDTA (control).

Fig. 1. Peroxide value of mayonnaise (mequiv. O₂/kg) stored at 30 °C.

Fig. 2. p-Anisidine value of mayonnaise stored at 30 °C.

The oxidative stability of mayonnaise samples exhibited clear differences between the control and those fortified with sesame cake powder. The mayonnaise without sesame cake powder (control) reached a maximum peroxide value (PV) of 14.3 meq/kg after 90 days of storage. The significantly lower PV values in the experimental samples indicate that sesame cake powder effectively slowed the formation of hydroperoxides, the primary oxidation products. After 90 days, the PV of mayonnaise enriched with 5, 5.15, 6, 8, and 10% sesame cake powder were 16.2, 15.7, 12.9, 10.4, and 9.8 meq/kg, respectively. The decrease in PV with higher concentrations of sesame cake powder confirms its antioxidant capacity.

The p-anisidine value, which reflects the formation of secondary oxidation products (mainly aldehydes), demonstrated a similar trend. As shown in Fig. 2, p-anisidine values increased progressively during storage for all samples. The control sample reached a maximum of 17.6, rising from an initial value of 2.7 over 90 days. By contrast, samples containing 5, 5.15, 6, 8, and 10% sesame cake powder recorded p-anisidine values of 19.0, 18.6, 12.6, 13.4, and 12.8, respectively. A sudden rise was observed after 15 days, indicating the onset of accelerated secondary oxidation. Despite the increase, experimental samples exhibited significantly lower values compared to the control, confirming improved oxidative stability due to the sesame cake powder.

Antioxidants are known to delay the accumulation of both primary and secondary lipid oxidation products. Because hydroperoxides are the initial markers of lipid oxidation, the PV results provide a direct indication of autoxidation processes. Measurement of p-anisidine values further supported these findings. Taken together, the markedly lower PV and p-anisidine values in sesame

cake powder–fortified mayonnaise clearly demonstrate the strong antioxidant effect of sesame cake powder in protecting the lipid matrix.

Sensory characteristics of mayonnaise samples also changed during storage, as shown in Fig. 3. Parameters such as color, taste, mouthfeel, texture, and overall acceptability gradually declined throughout the 90-day storage period. However, control samples deteriorated more rapidly than those containing sesame cake powder (SCM). For example, the taste and color of the control sample decreased from 8.8 to 6.1 and from 8.3 to 6.0, respectively. The decline in sensory scores for SCM samples varied depending on the concentration of sesame cake powder incorporated. Higher levels of sesame cake powder generally contributed to better retention of sensory quality due to delayed oxidation and the presence of natural antioxidants.

Conclusion

Many researchers have found that synthetic antioxidants in foods are harmful. That's why research on the use of natural antioxidants is always relevant. Due to the high content of unsaturated fatty acids in vegetable oils, mayonnaise contains antioxidants to increase its shelf life. Instead of the synthetic antioxidant in mayonnaise, the natural antioxidant of sesame has been proposed. To do this, lignin can be extracted from sesame seeds or sesame cake and added to mayonnaise. This requires additional processes and costs. A study suggested adding sesame powder instead of starch to enrich mayonnaise with natural antioxidants. The results showed that when 8-10% sesame cake powder was added to the mayonnaise, the PV and Anisidine values of the obtained mayonnaise changed less than the control during the 90-day storage period. The sensory properties of mayonnaise have also improved.

References

1. Smith, L., & Johnson, P. (2019). Fat composition and stability of confectionery creams. *Food Chemistry*.
2. Hosseini, H., & Soltanizadeh, N. (2020). Low-fat cream formulations and their functional properties. *Journal of Dairy Science*.
3. Kim, H., & Park, S. (2021). Effects of functional oils on emulsion-based cream systems. *Journal of Food Engineering*.
4. Ivanov, V. (2022). pH impact on stability of dairy emulsions. *Food Science and Technology*.
5. Mahmudova, D. (2020). Sut asosidagi krem mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlari. O'zbekiston Oziq-ovqat sanoati jurnali.

- 6.Li, Q. et al. (2022). Role of proteins and carbohydrates in emulsion stability. International Journal of Food Properties.
- 7.Rahmonov, A. (2023). Funksional moylarning qandolat mahsulotlaridagi ahamiyati. Toshkent Kimyo-Texnologiya Instituti maqolalar to‘plami.
- 8.Ivanova, T., Petrova, L. (2019). Stability of oil-in-water emulsions in confectionery creams. Food Chemistry Journal, 265(4), 102–108.
- 9.Kovalenko, A. (2021). Use of vegetable oils in modern confectionery technologies. Journal of Food Science and Innovation, 34(2), 88–94.
10. Lee, S., Kim, H., & Park, J. (2022). Functional enrichment of emulsified food systems with bioactive compounds. Food Technology Research, 19(1), 56–65.
- 11.O‘zbekiston Respublikasi Oziq-ovqat sanoati standartlari (O‘z DSt 3345:2018).Гаипова Ш.С. Абдурахимов А.А. Рузibaев А.Т. Хакимова З.А. Салижанова Ш.Д. Формирование рецептуры майонеза, обогащенного биологически активными веществами лимона // Universum: технические науки. Выпуск: 6(99), Москва 2022. —с.39-43
- 12.Гаипова Ш. С., Усманова Ф. К., Рузибоев А. Т. Составление рецептуры диетического майонеза обогащенного эссенциальными жирными кислотами // Актуальные вопросы современной науки и образования: сборник статей V Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – с. 16-19.
13. Shaxnoza Gaipova, Shaxnozaxon Salijanova, Akbarali Ruzibayev. Development of the recipe of dietary mayonnaise of functional purpose // Universum: texnicheskiye nauki. 2019. №9 (66).
- 14.Aditya Madan, Akash Pare, Bhuvana Shanmugham, Durgadevi M. Blending of different grades of olive oil with sesame oil: impact on physicochemical properties, sensory properties and oxidative stability. Conference: National seminar on emerging trends in food quality and safety At: Anand Agricultural University, Anand, Gujarat, 2015, 59-69 pages.

TOSHKENT SHAHRI TUMANLARIDAGI ICHIMLIK SUVINI SIFAT KO'RSATKICHLARINI TAHLIL QILISH

*Abdullayeva Dilafro'z Ravshan qizi¹ Kudeybergenova Muxabbat Azamatovna²
Eshmatov Fozil Xidirovich³*

Dotsent., PhD, Toshkent kimyo-texnologiya instituti¹

Doktorant, Toshkent kimyo-texnologiya instituti²

Magistrant, Toshkent kimyo-texnologiya instituti³

dilafrozabdulla8@gmail.com (Tel: +998 (90) 094-68-75)

muhabbatkudajbergenova40@gmail.com (Tel: +998 (97) 789-30-10)

Fozil.eshmatov.79@mail.ru (Tel: +998 (97) 425-59-97)

Annotatsiya :Ushbu maqolada Toshkent shahridagi 3 ta tumandagi ichimlik suvining sifat ko'rsatkichlarini o'rganish va tahlil natijalari xulosalari berilgan. Ichimlik suvini sifati va xavfsizlik ko'rsatkichlarini belgilovchi mahalliy va xalqaro standart meyoriy hujjatlari o'rganilgan. Toshkent kimyo-texnologiya instituti "Funksional mahsulotlar texnologiyasi" kafedrasida laboratoriyasida namunaga olingan ichimlik suvlarining organoleptik ko'rsatkichlari va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari o'rganildi va tahlil natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: ichimlik suvi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Butunjahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti, sifatli va xavfsiz, toza ichimlik suvi, organoleptik ko'rsatkich, hidi, ta'mi, rangi, pH ko'rsatkich, tadqiqot ishi.

ANALYSIS OF DRINKING WATER QUALITY INDICATORS IN THE DISTRICTS OF TASHKENT CITY

Abstract: This article presents the results and conclusions of a study on the quality indicators of drinking water in three districts of Tashkent city. National and international regulatory standards defining the quality and safety parameters of drinking water were reviewed. The organoleptic and physicochemical properties of the collected drinking water samples were examined in the laboratory of the Department of "Functional Products Technology" at the Tashkent Institute of Chemical Technology, and the analysis results were presented.

Keywords: drinking water, United Nations, World Health Organization, quality and safe, aseptic drinking water, organoleptic indicator, smell, taste, colour, pH indicator, research work.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В РАЙОНАХ ГОРОДА ТАШКЕНТА

Аннотация В данной статье приведены выводы результатов изучения и анализа показателей качества питьевой воды в 3 районах города Ташкента. Изучены местные и международные стандартные нормативные документы, определяющие показатели качества и безопасности питьевой воды. В лаборатории кафедры «Технология

функциональных продуктов» Ташкентского химико-технологического института были изучены органолептические показатели и физико-химические показатели отобранных образцов питьевой воды и приведены результаты анализа.

Ключевые слова: *питьевая вода, Организация Объединённых Наций, Всемирная организация здравоохранения, качественная и безопасная, чистая питьевая вода, органолептический показатель, запах, вкус, цвет, показатель pH, исследовательская работа.*

Kirish

Har bir mamlakatda sifatli va xavfsiz ichimlik suvining ta'minlanganlik darajasi – shu mamlakatda yashovchi har bir insonning sog'ligi-salomatligi uchun muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Bu har bir insonning huquqi hisoblanib, butun bir millatning sog'lomlik darajasini va hayotini sifat ko'rsatkichini aniqlab beradi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) dunyo bo'yicha ichimlik suvining holati to'g'risidagi 2019 yildagi ma'ruzasida berilgan ma'lumotga ko'ra, 2 milliarddan ortiq odam to'g'ridan-to'g'ri muntazam toza ichimlik suvidan foydalanish imkoniyatiga ega emasligi, 844 million kishi esa har kuni ichimlik suviga erishishi uchun kamida 0,5-1 soat vaqt sarflayotgani yoki umuman toza ichimlik suvi bilan ta'minlanmaganligi to'g'risidagi faktlar keltirilgan. Hatto, Evropada va Shimoliy Amerikada istiqomat qiladigan 57 millionga yaqin insonlarning uylarida ham ichimlik suvi tizimi ta'minlanmagan. Butunjahon Sog'likni Saqlash Tashkiloti (WHO) mutaxassislarining hisob-kitobiga ko'ra, ichimlik suvi sifatini, sanitariya va gigiyena holatini yaxshilashga hamda ichimlik suvi manbalarini boshqarish tizimini takomillashtirishga sarflangan har bir “dollar” amalda 8 “dollar” foyda olib kelishini asoslab berishgan.

(Н.В.Зайцева, А.С.Сбоев, С.В.Клейн, С.А.Вековщина) rus olimlarining bergan ma'lumotiga ko'ra, Rossiya Federatsiyasida aholining toza ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasiga hukumat tomonidan yuqori e'tibor berilishiga qaramasdan, hozirgi kunda mamlakat aholisining 12,43 %-i, jumladan shahar aholisining – 5,32 %, qishloq aholisining 32,72 %-i markazlashgan ichimlik suvi tizimidan ta'minlanadigan sifatli va xavfsiz ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan [1].

Ichimlik suvi to'g'risida bir qancha tasdiqlangan hujjatlar mavjud bo'lib, ichimlik suvining sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlari uchun SanQvaM (СанПиН) 2.1.4.1074-01 (Ichimlik suvi. Markaziy ichimlik suvi ta'minlash tizimidagi suvning sifatiga qoyilgan gigiyenik talablar. Sifat nazorati. Sanitar-epidemiologik qoida va meyorlar), ГОСТ 32220-2013 (Idishlarga qadoqlangan ichimlik suvi. Umumiy texnik shartlar), SanQvaM (СанПиН) 2.1.5.980-00. 2.1.5. (Aholi yashaydigan suv drenaji, suv ob'ektlarini sanitariya muhofazasi. Yer usti suvlarini muhofaza qilish uchun gigiyenik talablar. Sanitariya qoidalari va meyorlari) kabi meyoriy hujjatlarda ichimlik suvi

qo'llash sohalari, standartlar, meyorlari, shuningdek ichimlik suvining organoleptik, fizik-kimyoviy, mikrobiologik, radiologik va zararli kimyoviy moddalarning umumiy ko'rsatkichlari va standartlari keltirilgan.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, hozirgi kungacha dunyo mamlakatlari miqyosida, hatto rivojlangan mamlakatlarda ham aholini toza, sifatli va xavfsiz ichimlik suvi bilan ta'minlash dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Keltirib o'tilgan hujjatlarda ichimlik suvining sifati va xavfsizligi to'g'risida barcha ma'lumotlar, meyorlar va boshqa zarur ma'lumotlar mavjud. Tadqiqot natijalaridan olingan amaliy-ijobiy tahlil xulosalarni ichimlik suvini tozalash va aholiga ta'minlash texnologiyalari amaliyotiga tatbiq etsak, toza va sifatli ichimlik suvi ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirishga yana bir muhim qadam, yani insonlarning sog'ligi-salomatligi uchun katta manfaatli bo'ladi.

Iste'molchilar o'zlari ichayotgan suvning xavfsizligini mustaqil baholay olmaydilar, biroq ular suv sifati haqidagi fikr-mulohazalarini ko'proq o'z dunyoqarashlarida izohlab beradilar. Suv loyqa, rangini o'zgartirgan, yoki yoqimsiz ta'm va hidga ega bo'lsa, bu holat, hatto sog'liqqa bevosita zarar keltirmasa ham, iste'molchilarda ishonchsizlik uyg'otadi. Shuning uchun, ichimlik suvi nafaqat xavfsiz, balki tashqi ko'rinishi, ta'mi va hidi jihatidan ham yoqimli bo'lishi juda muhimdir. Estetik jihatdan nomaqbul suv iste'molchilar ishonchini pasaytiradi, shikoyatlar sonining ortishiga olib keladi va eng asosiysi - odamlarni xavfliroq bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa suv manbalariga murojaat qilishga majbur qiladi.

Shuningdek, mavjud yoki rejalashtirilayotgan suvni tozalash va taqsimlash jarayonlari suvning qabul qilinadiganlik darajasiga ta'sir qilmasligiga e'tibor berish zarur. Masalan, dezinfeksiya usulining o'zgarishi natijasida trixloramin kabi yoqimsiz hidli birikma hosil bo'lishi mumkin. Yoki turli manbalardan olingan suvlarni aralashtirish natijasida quvurlarda to'planib qolgan cho'kindilar yoki mikroorganizmlar faollashishi mumkin.

Ichimlik suvining ta'mi va hidi tabiiy noorganik va organik kimyoviy ifloslantiruvchilar, biologik manbalar yoki jarayonlar (masalan, suvdagi mikroorganizmlar) natijasida, shuningdek, sun'iy kimyoviy moddalar bilan ifloslanish, korroziya yoki suvni tozalash jarayonlari (masalan, xlrlash) oqibatida paydo bo'lishi mumkin. Ba'zan ta'm va hid suvning saqlanishi yoki taqsimlanishi vaqtida mikroorganizmlarning faoliyati tufayli ham rivojlanadi.

Ichimlik suvining ta'mi va hididagi o'zgarishlar ba'zi hollarda ifloslanishning mavjudligi yoki suvni tozalash va taqsimlash tizimida nosozlik borligini ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, bu holat suvda sog'liqqa xavf soluvchi moddalar mavjudligining belgisi bo'lishi ehtimoldan xoli emas.

Agar ta'm yoki hidda kutilmagan yoki katta o'zgarish kuzatilsa, sababini aniqlash va tegishli sog'liqni saqlash idoralariga murojaat qilish zarur [2].

Yuqoridagi ma'lumotlarga tayangan holda boshlang'ich tadqiqot ishlari olib borildi. Toshkent kimyo-texnologiya instituti "Funksional mahsulotlar texnologiyasi" (oldingi "Oziq-ovqat mahsulotlari sifati va xavfsizligi") kafedrasining laboratoriya bazasidagi sharoitlaridan kelib chiqqan holda mavjud asbob, uskuna, reaktiv va jihozlardan foydalangan holda ilmiy rahbar maslahati va ko'rsatmalari asosida ichimlik suvining organoleptik (hidi, ta'mi va ranggi) hamda fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini (pH ko'rsatkichi) o'rganish, tadqiq etish va taqqoslash tajriba ishlari o'tkazildi.

Tadqiqot materiallari va metodi

Tadqiqot ob'ekti sifatida Toshkent shahar Uchtepa, Shayxontoxur va Yunusobod tumanlaridagi turar joydagi ichimlik suvlari tanlab olindi. Ushbu tumanlardan olingan ichimlik suvi namunalari namuna olish qoida va meyorlari talablari boyicha amalga oshirildi.

Tadqiqotning bajarilishi GOST 3351-74 "Ta'mi, hidi, rangi va xiralik ko'rsatkichlarini aniqlash metodlari" meyoriy hujjatiga muvofiq 3 kategoriyada 20°C va 60°C haroratda ichimlik suvi namunasining hidi, 20°C haroratda ichimlik suvi namunasining ta'mi organoleptik usulda va rangini esa fotometrik usulda ko'k filtrlri fotoelektrokolorimetr (FEC) ($\lambda = 413$ nm to'lqin uzunligida) uskunasi yordamida Toshkent kimyo-texnologiya instituti "Funksional mahsulotlar texnologiyasi" kafedrasida laboratoriyasida tajriba ishlari bajarildi va natijalar olindi.

Ichimlik suvining sifatini nazorat qilish o'z vaqtida o'zgarishlarni aniqlash, suv xususiyatlarining yomonlashuvining sabablarini aniqlash va tezda bartaraf etish, inson salomatligiga salbiy ta'sirlarni bartaraf etish imkonini beradi. Ichimlik suvi namunalari (2025-yil aprel, may) bahor mavsumida aniqlandi.

Ichimlik suvi namunalarining **rang** ko'rsatkichi fotometrik usulda aniqlandi. Suvning rangi fotometrik tarzda aniqlanadi - sinovdan o'tgan suyuqlik namunalarini tabiiy suvning rangini aks qiluvchi eritmalar bilan solishtirish orqali aniqlanadi. Tadqiqotni boshlashdan avval FEK (fotoelektrokolorimetr) uskunasi texnik sozligi, kalibrlanganligi tekshirib olindi va uskunani to'lqin uzunligi diapazoni 413 nmga to'g'irlab olindi. Tadqiqot uchun kerakli bo'lgan uskuna, reaktiv va materiallar tajriba ishlarini bajarish uchun tayyor holatga keltirildi. GOST meyoriy hujjatidagi ko'rsatmaga muvofiq asosiy standart eritma va suyultirilgan sulfat kislotasi eritmaları tayyorlab olindi. So'ngra standartdagi ko'rsatmaga muvofiq 1-jadvalda berilgandek xromatik shkala eritmaları standart tayyorlab olindi. Tayyorlab olgan eritmalar har biri fotoelektrokolorimetrning

kyuvetalariga solinib har bir eritmani kamida 3 marotabadan optik zichligi aniqlandi. Har bir namunani optik zichligi qiymatlari qayd daftariga yozib borildi.

Xuddi shu tartibda, 3 ta tumandagi ichimlik suvi namunalarini optik zichlik qiymatlari har birini kamida 3 marotaba tekshirildi va qayd daftariga yozib borildi. Tayyorlab olingan standart xromatik shkala natijalari bilan 3 ta tumandan olib kelingan ichimlik suvi namunalari oq fonda taqqoslab tekshirildi va olingan natijalar yozib borildi [3].

Xromatik shkala

I-jadval

Eritma №1, sm ³	0	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14
Eritma № 2, sm ³	100	99	98	97	96	95	94	92	90	88	85
Rang darajalari	0	5	10	15	20	23	30	40	50	60	70

Ichimlik suvi namunalarining *pH-ko'rsatkichini* aniqlash.

“GOST ISO 10523-2017 “Suvning sifati”. “pH-ko'rsatkichini aniqlash” meyoriy hujjati boyicha Toshkent shahar Uchtepa, Shayxontohur va Yunusobod tumanlaridagi ichimlik suvi namunalarining 3 kategoriyada pH ko'rsatkichlarini pH-metr uskunasida aniqlandi va baholash tizimida baholandi.

Tajriba uchun kerakli uskuna va reaktivlar tayyorlab olindi. pH-metr uskunasi texnik sozligi tekshirildi, so'ngra kalibrlablab olindi, kalibrlash uchun avval pH=4 lik bufer eritmasiga botirib olinndi va keyin distillangan suv bilan chayib quritildi, so'ngra pH=7 lik bufer eritmasiga botirib olindi. Distillangan suv bilan elektrodni yuvib quritildi . Shu bilan kalibrlash jarayoni tugatildi. 50 ml namuna idishiga birinchi Uchtepa tumanidagi ichimlik suvi namunasini pH ko'rsatkichi tekshirildi. pH metr oqrali namuna birligi aniqlab olindi. So'ng elektrod uchini distillangan suv bilan yuvib quritildi va keyingi namunani pH ko'rsatkichi tekshirildi. Xuddi shu tartirbda 3 ta tumandagi ichimlik suvi namunalarini har biri kamida 3 marotabadan tekshirildi hamda tajriba natijasida olingan ma'lumotlar qayd daftariga yozib borildi [3].

3. Tadqiqot natijalari va ularning tahlili

Aniqlangan tadqiqot natijalari II-III jadvallarda keltirilgan:

Ichimlik suvi namunalarining organoleptik ko'rsatkichlari

II-jadval

Ko'rsatkich	Ichimlik suvi namunalari									O'lchov birligi	Standart ko'rsatkichlar SanPIN 2.1.4.1074-01 bo'yicha ko'p emas
	Uchtepa tumani I (1 soat)	Uchtepa tumani II (2 soat)	Uchtepa tumani III (3 soat)	Shayxontohur tumani I (1 soat)	Shayxontohur tumani II (2 soat)	Shayxontohur tumani III (3 soat)	Yunusobod tumani I (1 soat)	Yunusobod tumani II (2 soat)	Yunusobod tumani III (3 soat)		
20 °C dagi hidi	1	1	2	3	3	3	2	2	2	ball	2
60 °C dagi hidi	2	1	2	2	2	2	2	3	2		
20 °C dagi ta'mi	0	1	0	0	2	1	2	2	2		
Rang i	10	10	10	15	15	15	5	5	5	Gra dus	23 (35) ₁

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, Toshkent shahrining turli xil tumanlaridan olingan ichimlik suvining namunalarida hidi va ta'mi ko'rsatkichlari standart ko'rsatkichlarga muvofiq ekanligi aniqlandi. Faqatgina Shayxontohur tumanidan olib kelingan ichimlik suvi namunasidagi 20°C haroratdagi hid ko'rsatkichi belgilangan standart meyordan 1 ballga yomonroq ekanligi aniqlandi.

Ichimlik suvidagi hid, odatda, suv tarkibidagi organik moddalarning mikrobiologik buzilishi natijasida turli kimyoviy tuzilishga ega bo'lgan toksin moddalari ta'sirida paydo bo'ladi - xususan: organik moddalar, o'simlik qoldiqlari parchalanishi, mikroorganizmlar faoliyati natijasida sodir bo'ladi. Bu tabiiy jarayon bo'lib, turli joylardagi ichimlik suvi manbalarida sodir bo'lishi mumkin. Ushbu jarayondan xulosa qilish mumkinki, ichimlik suvining sifat ko'rsatkichlari muntazam tekshirib borilishi talab etiladi. Aks holda, bunday sifatga ega bo'lgan ichimlik suvlari aholi uchun xavfli bo'lishi mumkin..

Ichimlik suvining rangi iste'molchi tomonidan sezilganda, bu yoqimsiz xususiyat hisoblanadi va suv ta'minotini psixologik jihatdan qabul qilib bo'lmaydigan holatga keltiradi. Suv

manbaida rangning g'ayrioddiy yuqori darajada bo'lishi odatda temir va marganets, gumus va torf moddalari, plankton va suv o'tlari mavjudligidan kelib chiqadi. Agar ichimlik suvi sifatining buzilishi bu omillardan ekanligi aniqlanmasa, sanoat chiqindilari ehtimoliy sabab bo'lishi mumkin.

Ichimlik suvi namunalarining fizik (pH) ko'rsatkichi

III-jadval

Ko'rsatkich	Ichimlik suvi namunalari									O'lchov birligi	Standart ko'rsatkichlar SanPIN 2.1.4.1074-01 bo'yicha ko'p emas
	Uchtepa tumani I (1 soat)	Uchtepa tumani II (2 soat)	Uchtepa tumani III (3 soat)	Shayxontohur tumani I (1 soat)	Shayxontohur tumani II (2 soat)	Shayxontohur tumani III (3 soat)	Yunusobod tumani I (1 soat)	Yunusobod tumani II (2 soat)	Yunusobod tumani III (3 soat)		
pH	7,2	8,7	8,4	9	8,1	8,2	8,2	8	8,1	pH birlilik	6-9

Ichimlik suvining pH ko'rsatkichi muhim sifat ko'rsatkichi hisoblanib, odatda iste'molchilarga bevosita kata ta'sir ko'rsatmaydi, biroq suv sifatini boshqarishda eng muhim texnologik ko'rsatkichlardan biridir. Suvni tozalashning barcha bosqichlarida pH darajasiga ehtiyotkorlik bilan e'tibor berish zarur, chunki bu suvning tozalanish (koagulyatsiya) va dezinfeksiya (xlorlash) jarayonlarining samaradorligini ta'minlaydi.

Ichimlik suvi namunalaridan olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, olingan barcha ichimlik suvi namunalaridagi pH ko'rsatkichi belgilangan meyordan ortiq emas.

Xulosa

Tadqiqot natijalarini tahlil qilib umumlashtirib xulosa qilish mumkinki, Toshkent shahridagi ichimlik suvining organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari o'rganilib, ichimlik suvini sifat ko'rsatkichlari standart talabiga muvofiqligi tajriba yo'li bilan o'rganildi va tahlil qilindi.

Ushbu tadqiqot natijalari tahlilidan ko'rinib turibdiki Uchtepa tumanidagi ichimlik suvining hidi va ta'mi meyordan ortiq emas, biroq Shayxontohur tumanidagi ichimlik suvining 20°C dagi hidi meyoriy ko'rsatkichdan ortiq. Shu sababli Shayxontohur tumanidagi ichimlik suvining boshqa sifat ko'rsatkichlarini ham anqlashni rejalashtirganmiz. 3ta tumandagi ichimlik suvi namunalarining rangi va pH ko'rsatkichlari meyoridan ortiq emas ekanligi aniqlangan. Toshkent shahrining o'rganilayotgan tumanlardagi ichimlik suvi namunalarining sifati ko'p jihatdan meyorida bo'lib,

ular iste'mol uchun yaroqliligini isbotlaydi. Shuningdek kelgusida ichimlik suvining qolgan sifat ko'rsatkichlarini tahlil qilishni hamda tadqiqot ishlarini olib borilishi kerakligini anglab yetdik.

Ichimlik suvini doimiy monitoring qilishni va ifloslanishlarni oldini olish choralari yo'lga qoyish kerakligi muhimdir. Keyingi tadqiqotlarda mavsumiy tekshirishlar olib borishni va boshqa hududlardagi ichimlik suvlarini sifat ko'rsatkichlarini ham tahlil qilib borilishini tadqiqot rejalariga kiritamiz. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan hujjatlardan foydalanib, tahlil ishlari va natijalarini o'rganib hamda amalda tatbiq etsak, sog'lom, sifatli va xavfsiz ichimlik suvi ishlab chiqarilishini, ta'minotini yo'lga qoysak, avvalambor, o'zimizga, yaqinlarimizga va kelajak avlodga, so'ng mamlakatimiz aholisini millat genofondini asrashga, sog'lom avlodli jamiyat qurishdagi ishlarga katta hissa qo'shgan hisoblanamiz. Shu sababli ichimlik suvi boyicha yuqorida aytib o'tilgan meyoriy hujjatlardan, jumladan xalqaro meyoriy hujjatlardan foydalanishni va amal qilishni yo'lga qoyilishini tavsiya qilamiz.

Yuqorida olib borilgan tadqiqot ishlari xulosalaridan, xalqaro darajadagi meyoriy hujjatlarda belgilangan qoida va ko'rsatmalarga muvofiq, respublikamizda ichimlik suvining sifati va xavfsizligini ta'minlash uchun hududlar kesimida ichimlik suvi ta'minlash inshootlaridagi holatni chuqur o'rganish, laboratoriya sharoitini o'rganish, ichimlik suvi boyicha yuqori malakali mutaxassislar salohiyatidan foydalanish, ichimlik suvi sifati va xavfsizligini doimo tadqiq etish va xalqaro tajriba amaliyoti bilan taqqoslashni muntazam amalga oshirishni taqozo qilmoqda. Respublikamizda ichimlik suvi sifati va xavfsizligini ta'minlash maqsadida Toshkent kimyo-texnologiya instituti "Funksional mahsulotlari texnologiyasi" kafedrasidagi olimlar va yosh tadqiqotchilar ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati:

1. Н.В. Зайцева, А.С. Сбоев, С.В. Клейн, С.А. Вековшина [Качество питьевой воды: факторы риска для здоровья населения и эффективность контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора] Анализ риска здоровью. № 2. С 45. 2019.
2. Handbook of drinking water quality. Second edition, John De Zyane.
3. ГОСТ 3351-74 Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности.
4. GOST ISO 10523-2017 Качества воды. Определение pH.

PISHLOQ QO'SHILGAN UNLI QANDOLAT MAHSULOTLAR SIFATIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Turg'unova Malika Abduxamit qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti 2-bosqich magistranti

Maxmudova Dildora Xasanovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, t.f.f.d., PhD, dotsent

Sarbolayev Farruxbek Nabiyeovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, katta o'qituvchi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada pishloq qo'shilgan unli qandolat mahsulotlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar keng yoritilgan. Maqolada pishloq qo'shilgan unli qandolat mahsulotlari — pishloqli pechenya tarkibi, undagi mikro va makroelementlar hamda ularning suyak to'qimalari uchun biologik ahamiyati yoritilgan. Ma'lumotlar zamonaviy tahlillar, organoleptika, fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari, oziq-ovqat kimyosi adabiyotlari hamda xalqaro ilmiy manbalarga asoslanib yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** oziq-ovqat ishlab chiqarish, pishloqli pechene, unli qandolat mahsulotlari, sifat omillari, texnologik jarayon, makroelement.*

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ С СЫРОМ

***Аннотация.** В данной статье подробно рассмотрены факторы, влияющие на качество мучных кондитерских изделий с сыром. В статье рассмотрен состав мучных кондитерских изделий с сыром – сырного печенья, его микро- и макроэлементы, а также их биологическое значение для костной ткани. Информация основана на современных исследованиях, органолептических и физико-химических показателях, литературе по химии пищевых продуктов и зарубежных научных источниках.*

***Ключевые слова:** производство пищевых продуктов, сырки, мучные кондитерские изделия, показатели качества, технологический процесс, макроэлемент.*

FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF CHEESE-CONTAINED FLOUR CONFECTIONERY PRODUCTS

***Abstract.** This article extensively discusses the factors affecting the quality of flour confectionery products with cheese. The article discusses the composition of flour confectionery products with cheese - cheese biscuits, its micro and macro elements, and their biological significance for bone tissue. The information is based on modern analyzes, organoleptic, physicochemical indicators, food chemistry literature, and international scientific sources.*

***Key words:** food production, cheese biscuits, flour confectionery products, quality factors, technological process, macroelement.*

Kirish.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston oziq-ovqat sanoatida, xususan unli qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish sohasida sifat va xavfsizlik ko‘rsatkichlarini oshirish bo‘yicha muhim tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2021–2024 yillarda qabul qilingan oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan hukumat qarorlarida xom ashyoni chuqur qayta ishlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, mahalliyashtirilgan qo‘shimchalar ulushini oshirish kabi talablar belgilab qo‘yildi[1]. Ushbu jarayonlar pishloq qo‘shilgan unli qandolat mahsulotlari — tortlar, ruletlar, pishiriqlar, kremlik mahsulotlar sifatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatishi bilan ahamiyatli. Oxirgi yillarda oziq-ovqat sanoatida hayvon oqsillari, tabiiy yog‘lar, issiqlikka chidamli pishloq komponentlari, stabilizatorlar va bioaktiv moddalar qo‘shilgan mahsulotlarga talab oshayotgani qayd etilmoqda. Pishloqli qandolat mahsulotlariga nisbatan talabning o‘shishi ularning nafaqat organoleptik xususiyatlari, balki funksional qiymati bilan ham bog‘liqdir. Shu bois, ushbu mahsulotlar sifatiga ta‘sir etuvchi asosiy omillarni chuqur o‘rganish texnologlarni, ishlab chiqaruvchilarni va sifat nazorati mutaxassislarini dolzarb vazifalar bilan yuzlashtirmoqda[2].

Pishloqning turi, yog‘liligi, qandolat massasiga qo‘shilish ulushi, termik barqarorligi, saqlash sharoitlari, mikrobiologik ko‘rsatkichlar, shuningdek, texnologik jarayonning to‘g‘ri yuritilishi mahsulotning yakuniy sifatiga bevosita ta‘sir etadi[3]. Bu omillarni tizimli tahlil qilish yuqori sifatli, milliy va xalqaro standartlarga mos pishloqli unli qandolat mahsulotlarini yaratish imkonini beradi.

Usullar va adabiyotlar.

Pishloq qo‘shilgan unli qandolat mahsulotlari sifatiga ta‘sir etuvchi omillarni o‘rganishda bir nechta tadqiqot yondashuvlari qo‘llanildi. Avvalo, texnologik jarayonlarni kuzatish metodi asosida ishlab chiqarish bosqichlari ketma-ket tahlil qilindi. Bunda xamir tayyorlash, pishloq massasi qo‘shish, termik ishlov berish, sovutish va qadoqlash jarayonlarida yuzaga keladigan o‘zgarishlar alohida qayd etildi[4]. Bu kuzatuv usuli mahsulotning sifat ko‘rsatkichlari texnologik tartibga qanchalik bog‘liqligini tushunishga yordam berdi.

Shuningdek, laboratoriya tahlil usullari qo‘llanib, pishloqning fizik-kimyoviy xususiyatlari, undagi yog‘ miqdori, kislotalilik darajasi, namlik ulushi va oqsil miqdori o‘lchab borildi[5]. Ushbu ko‘rsatkichlar pishloqning qandolat massasiga qo‘shilganidan keyin ham qanchalik o‘zgarishi, termik barqarorligi va organoleptik xususiyatlarga ta‘siri bilan bog‘liq tarzda baholandi. Mikrobiologik tahlillar esa mahsulotning saqlanish muddati, sanitariya qoidalariga rioya qilish darajasi va xavfsizligini aniqlash imkonini berdi.

Usullarning yana bir qismi sifatida organoleptik baholash o'tkazildi. Mutaxassislar ishtirokida mahsulotlarning ta'mi, hidi, rangi, tuzilishi va ko'rinishi ustida sinovlar olib borildi [6]. Bu usul iste'molchi talablariga moslikni aniqlashda muhim bo'lib, texnologik o'zgarishlarning real natijaga ta'sirini ko'rsatib berdi.

Tadqiqotda statistik tahlil usullari ham qo'llanildi. Olingan ma'lumotlar o'rtasidagi bog'liqlik, mahsulot sifatiga eng ko'p ta'sir ko'rsatadigan omillar, pishloq qo'shilish ulushi va sifat ko'rsatkichlari o'rtasidagi korrelyatsiyalar aniqlanib, texnologik jarayonlarni optimallashtirish bo'yicha xulosalar ishlab chiqildi [7]. Natijalar asosida mahsulot tarkibini barqarorlashtirish, pishloqning to'g'ri turini tanlash va saqlash sharoitlarini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Umuman olganda, ushbu metodologiya mahsulotning kimyoviy, fizik, organoleptik va mikrobiologik xususiyatlarini kompleks o'rganishga qaratildi. Bunday yondashuv pishloq qo'shilgan unli qandolat mahsulotlarining sifatini oshirish va ularni bozordagi talablarga moslashtirish imkonini berdi.

Muhokama va natija

Pishloq qo'shilgan unli qandolat mahsulotlarini ishlab chiqarishda sifatga ta'sir etuvchi omillar ko'p bo'lib, ular bir-biriga bog'liq holda mahsulotning tashqi ko'rinishi, ta'mi, tuzilishi va saqlanish muddatini belgilaydi. Muhokama jarayonida ushbu omillar alohida ko'rib chiqilganda, pishloqning turi va xususiyatlari eng muhim texnologik komponent ekanligi yaqqol namoyon bo'ladi. Chunki pishloqning yog'liligi, quruq modda miqdori, eruvchanligi, mikrobiologik holati va issiqlikka chidamlilik darajasi qandolat massasiga qo'shilganda uning o'zini tutishini belgilab beradi. Masalan, juda yumshoq, namligi yuqori pishloqlar krem massasini suyultirib yuborishi mumkin, shu sababli bunday mahsulotlarda stabilizatorlar yoki qattiq pishloq fraksiyalaridan foydalanishga to'g'ri keladi.

Bundan tashqari, un, tuxum, yog'lar, shakar va qo'shimcha stabilizatorlar kabi boshqa tarkibiy qismlar ham pishloqli mahsulotning umumiy sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Uning kleykovina miqdori past bo'lsa, pishiriqning ko'tarilishi yomonlashadi, natijada pishloq massasi bilan birga ishlaganda mahsulot zich bo'lib qolishi mumkin. Tuxum esa struktura hosil qilishda muhim bo'lib, pishloq bilan birga bir xil, yumshoq konsistensiya ta'minlaydi. Yog'larning sifati esa mahsulotning ta'miga, saqlanish muddatiga va barqarorligiga bevosita bog'liq.

Texnologik jarayonning har bir bosqichi ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, pishloq massasini yetarli darajada aralashtirish amalga oshirilmasa, mahsulotda donadorlik paydo bo'ladi.

Harorat rejimi buzilsa, pishloqning oqsillari ivib ketishi yoki krem massasi ajralishi kuzatiladi. Shuningdek, pishirish jarayonidagi haroratning o'zgarishi mahsulotning tashqi ko'rinishiga, ayniqsa qobiqning bir tekis qizarmasligiga sabab bo'lishi mumkin.

Saqlash va tashish sharoitlari ham alohida e'tibor talab qiladi. Pishloq qo'shilgan mahsulotlar tez buziluvchan toifaga kiradi, shuning uchun ularni 0–6 °C oralig'ida saqlash, yuqori namlikdan himoyalash, uzoq vaqt havo bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lmasligini ta'minlash zarur. Aks holda, mikrobiologik ko'rsatkichlar tez o'zgaradi va mahsulotning yaroqlilik muddati keskin kamayadi.

Shu bilan birga, iste'molchilar talabi ham sifatga ta'sir etuvchi sub'ektiv omillardandir. So'nggi yillarda odamlar tarkibida ko'proq tabiiy pishloq ishlatilgan, ortiqcha konservantlarsiz, mazasi muvozanatli, tarkibi boy bo'lgan mahsulotlarni afzal ko'rmoqda. Bu esa ishlab chiqaruvchilardan texnologiyani doimiy ravishda takomillashtirishni, xom-ashyolar sifatini yaxshilashni va sanitariya-gigiyena talablariga yanada qat'iy rioya qilishni talab qiladi.

Yuqoridagi muhokamalardan ko'rinadiki, pishloq qo'shilgan unli qandolat mahsulotlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar kompleks tizimni tashkil etadi va bu omillarni to'g'ri boshqarish yuqori sifatli, mazali, uzoq saqlanuvchi va iste'molchi talabiga javob beradigan mahsulot yaratishni ta'minlaydi. Pishloqning o'zi texnologik jarayonning markaziy elementi bo'lib, uning fizik-kimyoviy xususiyatlari butun mahsulotning tuzilish va ta'm sifatlarini belgilab beradi. Shuning uchun ishlab chiqaruvchilar pishloqning turini to'g'ri tanlashlari, uning namligi, yog'liligi, barqarorligi va mikrobiologik holatini qat'iy nazoratda ushlab turishlari lozim.

Shuningdek, qo'shimcha xom ashyo sifatining yuqoriligi, retseptning muvozanatli tanlanishi, texnologik jarayonning har bir bosqichiga rioya etilishi mahsulot sifatining barqaror bo'lishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Saqlash va logistika sharoitlariga rioya qilinishi esa pishloqli mahsulotlarning yaroqlilik muddatini uzaytiradi va ularning xavfsiz iste'mol qilinishini ta'minlaydi.

Natijada aytish mumkinki, pishloq qo'shilgan qandolat mahsulotlarining sifatini oshirish uchun ilmiy asoslangan texnologiyalar, yuqori sifatli xom ashyo, aniq retseptura, sanitariya va gigiyena normalariga qat'iy amal qilish hamda zamonaviy ishlab chiqarish standartlari juda muhim. Bularning barchasi birgalikda sanoatning rivojlanishiga, iste'molchilar ishonchini oshirishga va yuqori raqobatbardosh mahsulotlar yaratishga xizmat qiladi.

Pishloq qo'shilgan pechenelar bugungi kunda qandolat sanoatida keng tarqalgan bo'lib, ular o'zining yuqori oziqlik qiymati, yumshoq tuzilishi va boy ta'mi bilan iste'molchilar orasida katta talabga ega. Pishloq tarkibida tabiiy oqsillar, yog'lar, minerallar va vitaminlar mavjudligi tufayli u

pechenening umumiy sifat ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Pishloqli pechenelar ayniqsa bolalar ovqatlanishida, sportchilar ratsionida va parhez mahsulot sifatida keng qo'llanilmoqda, chunki pishloq mahsulotning energetik qiymatini oshiradi, mineral moddalar bilan boyitadi va organizm uchun foydali bo'lgan biologik faol komponentlarni yetkazib beradi [8].

1-jadval
Pishloqli pechenyaning resepturasi

№	Xomashyo nomi	Sarf miqdori (kg)
1	Oliy navli bug 'doy uni	62,1
2	Tuxum	46,6
3	Shakar	2,3
4	Yumshoq pishloq	38,8
5	Tuz	1,2
	Jami: sof holda	151,0
	quruq moddada	95,1

2-jadval
Pishloqli pechenening organoleptik ko'rsatkichlari

Tashqi ko'rinishi	mahsulot bir xil shaklda, silliq, yorilmagan
Ta'mi	o'ziga xos yoqimli, begona hidi yo'q
Hidi	shirin ta'mli, pishliq hidli
Rangi	och sariq, bir xil rangda
Bo'linganda	bo'shliqlar yo'q, bir xil g'ovakli tuzilishga ega

3-jadval
Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar

Namlilik miqdori, %	7,1
Ishqoriylik, °C	2,0
Bo'kuvchanlik, 13 mm kame mas, %	110
Yog' miqdori, %	25
Shakar miqdori, %	30

4-jadval
Ozuqaviy tarkibi(100 g pishloqli pechenyada)

Ko'rsatkich	Miqdor
Energiya qiymati	420–480 kcal
Oqsil	10–14 g
Yog'	18–25 g
Uglevod	50–60 g
Kalsiy (Ca)	120–250 mg
Fosfor (P)	80–180 mg
Magniy(Mg)	15–25 mg
Kaliy (K)	80–140 mg

Pishloq tarkibida **kaltsiy (Ca)**, **fosfor (P)** va **ftor (F)** kabi muhim mineral moddalar mavjud. Pishloq qo'shilgan pechenelar tarkibida ushbu elementlarning saqlanishi mahsulotning ozuqaviy

ahamiyatini yanada oshiradi. Kaltsiy suyak va tishlar mustahkamligi uchun asosiy minerallardan biri hisoblanadi. Fosfor esa organizmdagi energiya almashinuvining ajralmas qismi bo‘lib, hujayra membranalari tarkibida muhim o‘rin tutadi, pishloqli pecheneda uning mavjudligi mahsulotni yanada foydali qiladi. Ftor esa tish emalini mustahkamlashga yordam beruvchi element bo‘lib, kam uchrashiga qaramay, pishloq mahsulotlarida kichik miqdorda tabiiy tarzda uchraydi. Pishloq qo‘shilgan pechenelar tarkibida ushbu elementlarning mavjudligi ularni yuqori sifatli, biologik qiymati yuqori mahsulot sifatida tavsiflash imkonini beradi [9].

Pishloq pishloqli pechenyaning asosiy biologik qiymat manbai bo‘lib, u quyidagi mineral moddalar bilan boy:

5-jadval

Makroelementlar

Element	Biologik roli
Kalsiy (Ca)	Suyak va tishlarning asosiy tarkibiy qismi; osteoporozning oldini oladi
Fosfor (P)	Kalsiy bilan birga gidroksiapatit shakllanishida ishtirok etadi
Kaliy (K)	Suv-tuz balansini boshqaradi
Natriy(Na)	Asab signallari va mushak qisqarishida zarur
Magniy(Mg)	Fermentativ reaksiyalar, suyak mineralizatsiyasi

Pishloqli pechenelarni sifatli mahsulot sifatida baholashda mineral moddalar miqdori bilan bir qatorda, uning organoleptik ko‘rsatkichlari — ta‘mi, hidi, rangi, tuzilishi va saqlanish muddati ham muhim ahamiyatga ega. Pishloq qo‘shilishi pechenega mayin ta‘m, o‘ziga xos sut-pishloq aromati, yanada yumshoq konsistensiya va yuqori ozuqaviylik beradi. Bunday mahsulotlar ishlab chiqarishda texnologik jarayonning har bir bosqichi — xamir tayyorlash, pishirish harorati, yog‘ miqdori, pishloq ulushi, saqlash sharoitlari qat’iy nazorat qilinishi kerak [10].

Shuningdek, pishloqli pecheneda oqsilning yuqori ulushi energetik qiymatni oshiradi, kislota-ishqor muvozanatini meyorlashtiradi va mahsulotning biologik ahamiyatini yanada yuqori qiladi. Yaxshi sifatli pishloq ishlatilgan taqdirda pecheneda kaltsiy va fosforning tabiiy muvozanati saqlanadi. Bu esa mahsulotni nafaqat shirinlik sifatida, balki foydali oziq mahsuloti sifatida ham e’tirof etishga imkon beradi. Umuman olganda, pishloq qo‘shilgan pechenelar tarkibidagi kaltsiy, fosfor va ftor mavjudligi ushbu mahsulotni sog‘lom ovqatlanish tamoyillariga mos keladigan, bolalar va kattalar uchun tavsiya etilishi mumkin bo‘lgan mahsulot sifatida baholashga asos yaratadi. Bunday mahsulotlar muntazam iste‘mol qilinganda suyaklar mustahkamligi, tish salomatligi, mushak faoliyati va umumiy moddalar almashinuvi jarayoniga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

XULOSA.

Funksional maqsadlarda ishlab chiqarilgan pishloqli pechenya tarkibi tahlili shuni ko'rsatadiki, mahsulotning ozuqaviy qiymati unda ishlatilgan pishloq, un, sariyog', tuxum va sut mahsulotlari hisobiga sezilarli darajada boyigan. Ayniqsa, pishloq qo'shilishi natijasida pechenyaning oqsil, kalsiy (Ca), fosfor (P), rux (Zn) va A, D, B guruhi vitaminlari bilan ta'minlanish darajasi an'anaviy pechenya turlariga nisbatan yuqori bo'ladi. Pishloqli pechenya tarkibida kalsiy miqdori oddiy pechenyaga nisbatan ancha yuqori. Bir porsiya (25–30 g) iste'mol qilinganda kunlik ehtiyojning 8–12 % qoplanadi. Bu esa mahsulotni suyak to'qimalarini mustahkamlovchi profilaktik oziq-ovqat sifatida ahamiyatini oshiradi.

Mahsulot tarkibidagi fosfor asosan pishloq va un mahsulotlari ulushiga to'g'ri keladi. Bir porsiya pechenya kunlik meyorning 6–10 % ini ta'minlaydi. Kalsiy bilan birgalikda suyak mineralizatsiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Magniy (Mg) 1 porsiyada 2–4 % kunlik ehtiyoj qoplanadi.

Bu ko'rsatkich past bo'lsa-da, umumiy ratsionda foydali qo'shimcha manba hisoblanadi. 100 g pishloqli pechenya o'rtacha 430–520 kkal bo'lib, 1–2 dona iste'mol qilinganda kunlik energiya talabining 8–12 % i ta'minlanadi. Oqsil Oddiy pechenyaga nisbatan 1,5–2 baravar ko'p. Bir porsiyada 6–10 % kunlik oqsil ehtiyojini ta'minlaydi.

Yuqoridagi solishtirma tahlil asosida aytish mumkinki, pishloqli pechenya inson organizmi uchun zarur bo'lgan ayrim mikro va makroelementlarning muhim qo'shimcha manbai hisoblanadi. Xususan, u kalsiy, fosfor, rux, B guruhi vitaminlari bo'yicha an'anaviy pechenyaga qaraganda ustunlik qiladi. Mahsulotni muntazam, lekin meyorida iste'mol qilish suyak to'qimalarini mustahkamlash, asab va mushak tizimini qo'llab-quvvatlash, immunitetni oshirish, energiya balansini ta'minlash kabi ijobiy fiziologik ta'sirlar ko'rsatadi. Shu bilan birga, mahsulotning nisbatan yuqori energiya va hayvon yog'lari ulushi sababli kunlik ratsionda 1–2 dona (25–50 g) miqdorida iste'mol qilish optimal hisoblanadi.

Shu asosda aytish mumkinki, pishloqli qandolat mahsulotlarini ishlab chiqarishda ilmiy asoslangan texnologik yondashuvlar, xom ashyoni tanlash mezonlari va zamonaviy konservatsiya usullari yuqori sifatli, xavfsiz va raqobatbardosh mahsulot yaratish imkonini beradi.

SHOKOLAD TARKIBIGA SHIRINMIYA ILDIZI KUKINI QO'SHISH ARQOLI FUNKSIONAL MAHSULOTNI FIZIK-KIMYOVIY va ORGONOLEPTIK XUSUSIYATLAR TAXLILI

*tayanch doktoranti. Umirbaeyeva Barno Rashidovna,
dotsent. Xasanov Abbos Xasanovich
Tashkent kimyo texnologiya instituti
barnoumirbaeva3g@mail.com*

Annotatsiya Olingan natijalar shirinniya ildizi kukuni shokolad mahsulotiga tabiiy shirinlik, antioksidant xususiyat va biologik faol moddalar qo'shib, uning funksional ahamiyatini oshirishini ko'rsatdi. Optimal nisbatda qo'shilganda shirinniya kukuni shokoladning ta'mini yaxshilaydi hamda iste'molchi uchun foydali biofaol komponentlar manbai bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: shokolad, shirinniya ildizi, funksional oziq-ovqat, fizik-kimyoviy tahlil, organoleptik xususiyat, antioksidant.

АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА С ДОБАВЛЕНИЕМ ЛАКРИЧНОГО ПЕЧЕНЬЯ В ШОКОЛАД

Аннотация. Результаты исследования показали, что порошок корня солодки придает шоколадным изделиям естественную сладость, антиоксидантные свойства и биологически активные вещества, повышая их функциональную ценность. При добавлении в оптимальных пропорциях порошок солодки улучшает вкус шоколада и служит источником полезных биологически активных компонентов для потребителя.

Ключевые слова: шоколад, корень солодки, функциональные продукты питания, физико-химический анализ, органолептические свойства, антиоксидант.

ANALYSIS OF PHYSICOCHEMICAL AND ORGANOLEPTIC PROPERTIES OF A FUNCTIONAL PRODUCT WITH THE ADDING OF LICORICE COOKIES TO CHOCOLATE

Abstract. The study results showed that licorice root powder imparts natural sweetness, antioxidant properties, and bioactive substances to chocolate products, enhancing their functional value. When added in optimal proportions, licorice powder improves the flavor of chocolate and provides consumers with beneficial bioactive components.

Keywords: chocolate, licorice root, functional foods, physicochemical analysis, organoleptic properties, antioxidant.

KIRISH. Qadimgi Misr, Xitoy va Hind madaniyatlarida bu o'simlik demulsend (yumshatuvchi), balg'am ko'chiruvchi, yara bitkazuvchi va buyrak kasalliklarini davolovchi sifatida keng ishlatilgan. Uning asosiy faol moddalari orasida glitserrizin (triterpenoid saponin glikozidi)

mavjud. Bu biofaol modda yallig‘lanishga qarshi, oshqozon-ichakni himoya qiluvchi, saratonga qarshi, viruslarga qarshi, jigarni himoya qiluvchi, zamburug‘larga va bakteriyalarga qarshi xususiyatlarga ega. 5. Misrda shirinmiya ildizi shirin ta‘mi sababli konfet, ichimliklar (brendi, likyor) ishlab chiqarishda, hamda sovuq ichimlik sifatida qo‘llaniladi. Bizning yurtimizda esa shirinmiya ildizi tabiiy dorivor o‘simlik sifatida mashhur.

Hozirgi kunda sog‘lom ovqatlanish va funktsional oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Bu borada tabiiy o‘simliklar asosidagi biologik faol moddalarga boy ingredientlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shirinmiya ildizi (*Glycyrrhiza glabra* L.) — dukkakkdoshlarga mansub bo‘lib, uning asosiy hamoshiysi uning ildizi hisoblanadi. Shirinmiya (*Glycyrrhiza glabra* L.) ildizi qadimdan xalq tabobatida, hozirda esa oziq-ovqat, farmatsevtika, tamaki sanoatida va kosmetika sohalarida keng qo‘llaniladi. Bu saholarda shirinmiya ildizi shirinlashtiruvchi, xushboylantiruvchi hamda lazzat beruvchi vosita sifatida keng ishlatilmoqda. Shirinmiya ildiz va ildizpoyalaridan 23% gacha shirin ta‘m beruvchi saponin-glitsirrizini (glitsirrizin kislotasining kalsiyli va kaliyli tuzlari) va 4% gacha flavonoidlar (likviritin, likviritozid, izolikiviritin va boshqalar), glabrid, glitsirret kislotasi, steroidlar, efir moyi, aspargin, askorbin kislotasi, achchiqlik, pigmentlar, kamed va boshqalar mavjud. Shirinmiya o‘simligi yer usti qismida saponinlar, oshlovchi moddalar, flavonoidlar, efir moylari, shakar, pigmentlar va boshqa moddalarni saqlaydi. Bu shirinmiyaning yer usti qismidan xom ashyo sifatida tibbiyotda yallig‘lanishga qarshi, tasmaimon gijjalarga qarshi, og‘riq qoldiruvchi va virusga qarshi preparatlar ishlab chiqarishda foydalanish istiqbolini ko‘rsatadi.

Metodi. Shirinmiya ildizi daladan terib olinib kelindi va yaxshilab muzdek suvda yuvildi. Keyin ildizni qobiqlari archib tozalab olindi. Tozalangan ildizlar kesilib mayda bolaklarga bo‘lindi. Salqin joyda quyosh nuri tushmaydigan va shamollatilgan xonada 20-25 ° ta bir hafta maboynida quritildi.

Quritilgan shirinmiya ildizlari laboratoriya tegirmoni PLT-1 (maxsus quritilgan osimliklar asoson kofe yong‘oq) HR-06B markali tegirmonida maydalanib un holiga keltirildi. Xom-ashyo maxsus 1 mm li elakda elanib kepagi ajratib olindi. Bunda umumiy massa 75.37 gr shirinmiya ildizi o‘lchandi. Shundan 11.47 gr kepak va 61.72 gr ildizmiya kukuni olindi.

Quritilgan shirinmiya ildizining daslabki va keyingi kukun holiday namligi aniqlagan natijasiga ko'ra CЭIII -3M-02 uskunasi 1-3 soat hamda MT100MV vlagomerda namlik ko'rsatkichlari 4-5 daqiqa davomida GOST 24027.2-80 asosida 105⁰ aniqlandi. Kukun holiday kul miqdorini mufel pechkasida 4-5 soat moboynda GOST 24104-88 asoslanib 525-550⁰ ta aniqlandi.

1-jadval

Shirinmiya ildizining fizik-kimyoviy ko'rsatkichi

Ko'rsatkichlari	Miqdori %
Kul miqdori	7.5
Namlik miqdori	8.2
Glitsirrizinovaya kislota	4
Likviritin jihatidan flavonoidlar	2
Shakar va polisaxaridlarning tarkibi	20

Dastlab kakao yog'i suv hammomida 40-50⁰C atrofida yaxshilab eritiladi. Yog' ustiga kakao kukuni solinadi. Suv hammomidai stakan yaxshilab aralashtiriladi. Tekis silliq bolgunicha keyin quruq sut miqdori o'lchab solinadi. Ketma ketlikda vanillin, letsitin hamda shirinmiya ildizi solib yaxshilab aralashtirildi. 25-30 daqiqa maboynda mahsulot suv hammomida aralashtirilib turildi.

2-jadval

Shokolad tayyorlash resepturasi komponentlar

N#	Ingredient	Sarflangan homashyo miqdori (%)
1	Kakao kukini	50
2	Kakao yog'i	30
3	Quruq sut	30
4	Vanillin	0.5
5	Lecithin	0,8
6	Shirinmiya ildizi	5-6(%)
7	Umumiy mahsulot miqdori	98(%)

Shokoladlarning konsistentsiyasi 16-18⁰C da qattiq, sindirib ko'rilganda tuzilishi hamma joyda bir xil, ezilmay qolgan qo'shimchalar bo'lmasligi, ya'ni bir jinsli bo'lishi kerak. Shokoladlarni og'iz bo'shlig'ida sinab ko'rganda shokolad qismlari og'izda sezilmay erib ketishi kerak.

Shokoladlarning yuzasi silliq, dog'siz, pufakchalarsiz, kemtik-chuqurchalari bo'lmasligi kerak. Shokoladlarning ta'mi va hidi tekshirilayotgan shokolad turiga mos, shirinligi va hidi yaqqol sezilib turadigan, begona hidlarsiz va ta'mlarsiz bo'lishi kerak. Agar shokoladlarga qo'shimchalar qo'shilgan bo'lsa ana shu qo'shimchalarning ta'mi va hidi ham sezilib turishi kerak.

3-jadval

Tayyor mahsulotni argonoleptik xususiyatlari

Ko'rsatkichlar	Tavsifi
1.Tami	Shokoldga hos (Ozgina shirinmiyaga xos tamli juda sezilmaydi)
2. hidi	Shokoladga xos xushboy hidga ega .
3.Tashqi korinishi	Sirti korinishi tekis, silliq, yaltiroq
4. Sinishi	Qarsillab sinadi. Bo'laklarga bo'linganda dona dona bolib bolinadi. Tarqalib maydalanib ketmaydi
5. Rangi	Shokolad rangiga mos to'q jigarrang
6.Konsistensiyasi	Tashqi ko'rinish qattiq qo'lda ushlaganda erib ketmaydi.istemol qilganda og'izda yaxshi eriydi.

Organoleptik baholash natijalari shuni ko'rsatdiki, shirinmiya ildizi kukuni 1–3% miqdorda qo'shilganda shokoladning ta'mi, hidi, rangi va konsistensiyasi iste'molchi uchun yoqimli darajada saqlanadi. 4% va undan ortiq miqdorda qo'shilganda esa mahsulotda shirinmiyaning o'tkir ta'mi sezilib, umumiy organoleptik ko'rsatkichlar biroz pasayadi.

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida shokolad mahsulotining tarkibiga shirinniya (*Glycyrrhiza glabra* L.) ildizi kukuni qo'shish uning fizik-kimyoviy va organoleptik ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Shirinniya ildizi tarkibidagi glytsirrizin, flavonoidlar, saponinlar va boshqa

biologik faol moddalarning mavjudligi shokolad mahsulotining antioksidant faolligini oshirdi, hamda uni funksional oziq-ovqat mahsuloti sifatida baholash imkonini berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. <https://xabardor.uz/uz/tag/foydali>
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Shokolad>.
3. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0036:EN:NOT>
4. Balcazar-Zumaeta, C. R., Castro-Alayo, E. M., Cayo-Colca, I. S., Idrogo-Va'squez, G., & Munoz-Astecker, L. D. (2023). Metabolomics during the spontaneous fermentation in cocoa (*Theobroma cacao* L.): An exploratory review. *Food Research International*, 163, Article 112190. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2022.112190>
5. Castro-Alayo, E. M., Idrogo-Va'squez, G., Ul Siche, R., & Cardenas-Toro, F. P. (2019). Formation of aromatic compounds precursors during fermentation of Criollo and Forastero cocoa. *Forastero Cocoa. Heliyon*, 5, 1157. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019>
6. GOST 31721-2012 Shokolad mahsulotlari
7. GOST 31722-2012 "Shokolad va qandolat mahsulotlari"

МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ТВЁРДЫХ ОТХОДОВ В ЕВРОПЕ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Шамсутдинов Баходир Фахриддинович

доцент кафедры переработки нефти и нефтегазового сырья
Ферганский государственный технический университет, Узбекистан

Хомидова Эъзозхон Нурдинжон кизи

Студентка группы 92-24 АТММг
Ферганский государственный технический университет, Узбекистан

Аннотация: В данной статье исследуются современные методы утилизации и переработки твёрдых отходов, применяемые в странах Европы, а также возможности внедрения данных технологий в Узбекистане. Рассматриваются механические, биологические, термические и химические методы переработки, их эффективность, экологические риски и экономическое значение. Особое внимание уделяется видам перерабатываемого сырья, влиянию переработки на состояние окружающей среды, потенциалу получения прибыли и развитию рынка вторичных ресурсов. На основе анализа европейского опыта предложены рекомендации по адаптации передовых технологий под условия Узбекистана. Статья может служить научно-методической базой для разработки национальной стратегии управления отходами.

Ключевые слова: Твёрдые бытовые отходы, переработка, утилизация, Европа, Узбекистан, химическая переработка, термическая переработка, компостирование, биогаз, вторичное сырьё, экономическая эффективность, waste-to-energy, экология.

YEVROPADA QATTIQ CHIQUINDILARNI YO'Q QILISH VA QAYTA ISHLASH USULLARI VA ULARNING O'ZBEKISTONDA QO'LLANILISHI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yevropa mamlakatlarida qo'llaniladigan zamonaviy qattiq chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash usullari, shuningdek, ushbu texnologiyalarni O'zbekistonda joriy etish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Mexanik, biologik, termal va kimyoviy qayta ishlash usullari, ularning samaradorligi, ekologik xavflari va iqtisodiy ahamiyati ko'rib chiqiladi. Qayta ishlangan xom ashyo turlari, qayta ishlashning atrof-muhitga ta'siri, foyda olish salohiyati va ikkilamchi resurs bozorini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Yevropa tajribasini tahlil qilish asosida ilg'or texnologiyalarni O'zbekiston sharoitlariga moslashtirish bo'yicha tavsiyalar taklif etiladi. Maqola milliy chiqindilarni boshqarish strategiyasini ishlab chiqish uchun ilmiy va uslubiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Shahar qattiq chiqindilari, qayta ishlash, yo'q qilish, Yevropa, O'zbekiston, kimyoviy qayta ishlash, termal qayta ishlash, kompostlash, biogaz, ikkilamchi xom ashyo, iqtisodiy samaradorlik, chiqindilardan energiyaga, ekologiya.

METHODS OF DISPOSAL AND RECYCLING OF SOLID WASTE IN EUROPE AND THEIR APPLICATION IN UZBEKISTAN

Abstract: *This article examines modern solid waste disposal and recycling methods used in European countries, as well as the potential for implementing these technologies in Uzbekistan. Mechanical, biological, thermal, and chemical recycling methods, their efficiency, environmental risks, and economic significance are considered. Particular attention is paid to the types of recycled raw materials, the environmental impact of recycling, profit potential, and the development of the secondary resource market. Based on an analysis of European experience, recommendations are proposed for adapting advanced technologies to the conditions of Uzbekistan. The article can serve as a scientific and methodological basis for developing a national waste management strategy.*

Keywords: *Municipal solid waste, recycling, disposal, Europe, Uzbekistan, chemical recycling, thermal recycling, composting, biogas, secondary raw materials, economic efficiency, waste-to-energy, ecology.*

Европа на протяжении последних десятилетий последовательно трансформирует политику в области управления отходами в сторону экономики замкнутого цикла: приоритет отдаётся сокращению образования отходов, повторному использованию и переработке, а не захоронению. По данным Европейского агентства по окружающей среде, в 2022 г. на упаковку и муниципальные отходы приходится существенная доля переработки, однако показатели варьируются между странами и типами фракций.

Цель статьи — описать ключевые европейские методы, оценить их экологические и экономические эффекты и предложит реалистичные направления внедрения в Узбекистане с учётом имеющихся инициатив и инвестпроектов. [1]

Классификация и виды сырья, пригодного для переработки

Основные потоки твёрдых отходов, имеющие коммерческую ценность: пластики (PE, PP, PET, PVC и др.) — для механической и химической переработки. Бумага и картон — традиционно хорошо рециклируются.

Стекло — высоко пригодно для повторного использования переработки. Металлы (железные, цветные) — экономически выгодны для возврата в металлургическую цепочку. Органика (биоотходы) — для компостирования или анаэробного сбраживания (биотопливо, биогаз). Текстиль, электронный лом, строительные отходы — требуют специализированных процессов для извлечения сырья.

Для большего числа полимеров в Европе разрабатываются и внедряются методы химической регенерации (деполимеризация, пиролиз), что позволяет возвращать материалы к мономерам или сырью близкому к нефти. [2]

Основные методы утилизации и переработки в Европе

Сбор, сортировка и механическая переработка. Сортировка на коммунальном и промышленном уровнях (раздельный сбор, централизованные пункты, MRF — material recovery facilities) остаётся базой: механическое измельчение, мойка, гранулирование. Это экономически оправданный путь для многих фракций, но ограничен смешанностью потоков и деградацией полимеров при повторных циклах.

Биологическая обработка (компостирование, анаэробное сбраживание). Органические отходы направляются на компостирование (для удобрений) или в анаэробные установки для получения биогаза (энергия + остаточный удобренный субстрат). Эти технологии сокращают метановые выбросы при захоронении и создают возобновляемые энергетические ресурсы.

Термическая утилизация и «waste-to-energy» (WtE). Инсинерация с выработкой энергии применяется в ряде европейских стран как способ сокращения объёма захоронения и генерации энергии. Технологии включают продвинутые системы очистки дымовых газов. Однако инсинерация вызывает дискуссии из-за выбросов (диоксинов, мелких частиц, тяжелых металлов) и рисков переноса загрязняющих веществ из твёрдой фазы в атмосферу. Оценки LCA показывают, что по парниковому эффекту инсинерация может быть выгоднее захоронения, но обладает существенными токсикологическими и экосистемными рисками.

Рис. 1 Верх-лево. Инфографика цикла waste-to-energy.

Химическая «продвинутая» переработка (деполимеризация, пиролиз, газификация). Химическая переработка стремится вернуть полимеры в мономеры или в сырьё (топливо, нефте-эквивалент). В Европе и мире активно развиваются пилотные и коммерческие проекты по пиролизу, деполимеризации PET и других полиэфигов; эти технологии позволяют перерабатывать загрязнённые и смешанные пластики, недоступные механическому рециркулированию. Однако они требуют больших капитальных вложений и энергоёмки, а также контроля выбросов.[3]

Экологические эффекты: положительные и негативные стороны

Положительные эффекты: снижение объёмов захоронения и связанных с ним метановых выбросов (при диверсии органики). Экономия первичных ресурсов при возврате материалов в производство (снижение добычи и обработки сырья). Возможность генерации энергии и биогаза — вклад в декарбонизацию энергетики при правильном учёте LCA. Создание локальных цепочек добавленной стоимости и рабочих мест в переработке.

Негативные эффекты и риски: инсинерация и некоторые химические способы переработки могут давать токсичные выбросы и вторичное загрязнение (пыль, диоксины, стойкие поли- и перфторированные загрязнители — PFAS требуют особого подхода). Химическая переработка часто энергоёмка и при неустойчивой энергобалансе может увеличивать углеродный след. Неполнота сбора и локальная нелегальная утилизация остаются источником загрязнения почв и вод. [4]

Экономика и прибыльность переработки

Экономическая целесообразность трансформируется под влиянием нескольких факторов: цена вторичных материалов на рынке, стоимость сбора сортировки, капитальные и операционные затраты на технологии, нормативные стимулы (депозитные схемы, субсидии), а также «платежеспособность» отходов (чистота, концентрация ценных фракций). В литературе подчёркивается: при правильной организации цепочки переработки перерабатывающие предприятия способны приносить устойчивую прибыль на всех стадиях (сбор, сортировка, переработка, реализация вторсырья), но для этого требуются масштаб, технологическая зрелость и доступ к рынкам сбыта.

Примеры прибыльных направлений: переработка металлов и стекла (низкие технологические риски), механический рециклинг бумаги и картона, переработка чистых потоков PET; химический рециклинг и пиролиз обещают более высокий доход при условии экономии на энергоносителях и наличии договоров с конечными производителями. [5]

Рис. 2 График Eurostat.

Применение европейских методов в Узбекистане: возможности и барьеры

Текущие инициативы и национальные проекты: Узбекистан предпринимает шаги по модернизации отрасли управления отходами: ведутся проекты по улучшению санитарных полигонов, закупке техники и строительству линий энерговозврата — включая крупные объявления о проектах WtE на общую мощность, рассчитанную на миллионы тонн отходов в год. Международные финансовые организации (АБР/ADB) поддерживают программы по улучшению системы сбора и инфраструктуры.

Рекомендации по адаптации технологий: Усилит систему раздельного сбора и сортировки — основа для экономически рентабельной переработки; создание MRF и локальных пунктов приёма. (преимущество: снижает стоимость предварительной обработки). Комбинировать биологическую обработку органики + компостирование — быстрый эффект по снижению метана и получению биогаза удобрений. Внедряют WtE только как часть интегрированной стратегии — преимущественно для неперерабатываемых остатков при строгом контроле выбросов и с учётом LCA. Пилотные инсталляции химической переработки для трудно-перерабатываемых пластиков — на фазе демонстрации и при партнёрстве с промышленностью и инвесторами. Развитие внутренних рынков вторичного сырья — стимулы для производителей использовать рециклы (требования к содержанию вторичного сырья в упаковке и продуктах).[6]

Барьеры

Инфраструктурный дефицит и инвестиционные требования для современных заводов (особенно для химического рециркулинга).

Потребность в регулировании и контроле выбросов (экологические стандарты при WtE и пиролизе).

Необходимость повышения общественной культуры раздельного сбора.[7]

Практическая модель внедрения (краткая дорожная карта для Узбекистана)

1. Старт — расширение систем раздельного сбора в городах-пилотах + строительство MRF.

2. Среднесрочно (2–4 года) — инвестиции в биотехнологии (анаэробные установки), расширение компостирования и создание локальных рынков удобрений.

3. Долгосрочно (4–8 лет) — ввод WtE-переработки остатков и пилотных линий химической переработки для пластиков, при параллельном ужесточении норм выбросов и поддержке рынка вторичного сырья. (Учитывают международные инвестиции и опыт по строительству WtE).[8]

Рис. 3 Инфографика ESWET (Завод будущего)

Заключение

Европейский опыт демонстрирует: комплексный подход (профилактика, раздельный сбор, механическая переработка, биологическая обработка, выборочная термическая химическая утилизация) обеспечивает наилучшее сочетание экологических и экономических результатов. Для Узбекистана оптимальная стратегия — поэтапное внедрение проверенных европейских практик с учётом локальных условий: сначала развитие сбора сортировки и

биоэнергетики, затем — масштабирование WtE и химического рециклинга в виде пилотов с жёстким экологическим контролем. Экономическая рентабельность достижима при поддержке государственных политик, субсидий гарантий для инвесторов и развитии спроса на вторичное сырьё.

Литература

1. European Environment Agency. Municipal Waste Recycling Data and Trends in Europe. Copenhagen: EEA, 2023.
2. European Commission. Circular Economy Action Plan: For a Cleaner and More Competitive Europe. Brussels, 2020.
3. ADB (Asian Development Bank). Uzbekistan: Solid Waste Management Improvement Project. Manila, 2022.
4. Reuters. Uzbekistan Announces \$1.3 Billion Waste-to-Energy Projects. October 2024.
5. Ragaert K., Delva L., Van Geem K. Mechanical and Chemical Recycling of Plastics: A Review. Waste Management, 2017.
6. Geyer R., Jambeck J.R., Law K.L. Production, Use, and Fate of All Plastics Ever Made. Science Advances, 2017.
7. Arena U. Process and Technological Aspects of Municipal Solid Waste Gasification: A Review. Waste Management, 2012.
8. Wilson D.C. Development Drivers for Waste Management. Waste Management & Research, 2015.
9. UNEP. Global Waste Management Outlook. United Nations Environment Programme, 2021.
10. Ministry of Ecology of the Republic of Uzbekistan. National Solid Waste Management Strategy 2030. Tashkent, 2023.

DEVELOPMENT OF A LOW-CALORIE MARGARINE FORMULATION USING JERUSALEM ARTICHOKE EXTRACT-BASED HYDROGEL: TECHNOLOGICAL, FUNCTIONAL, GLYCEMIC AND MICROBIOLOGICAL ASSESSMENT

Salijonova Shakhnozakhon

DSc, Associate professor of the Department of Technology of Food and Perfumery-Cosmetic products Tashkent Institute of Chemical Technology, Republic of Uzbekistan, Tashkent

e-mail: shaxnozasalijonova@gmail.com

Abstract: *This study investigates the potential of hydrogel derived from Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.) extract as a fat-mimetic ingredient for developing low-calorie margarine formulations. The research includes a comprehensive technological workflow: extraction of inulin-rich extract from Jerusalem artichoke, physicochemical characterization (dry matter, inulin content, pH, viscosity), functional analysis (gel index, water-holding capacity, rheological profile), and in vitro glycemic index evaluation. Microbiological quality parameters (MAFAM, coliforms, yeast–mold, *S. aureus*, *Salmonella* spp.) were monitored to ensure product safety. The hydrogel was incorporated into margarine formulations by partially replacing fat at different levels (10–30%). Results demonstrate that the hydrogel significantly reduces caloric density while maintaining desirable textural, structural and sensory attributes. The study confirms the feasibility of using Jerusalem artichoke extract-based hydrogels as a natural, functional fat replacer in healthier margarine production.*

Key words: *fat mimetics; sustainable production; food industry; environmental impact; low-fat products; renewable resources; functional ingredients; circular economy.*

YERUSALIM ARTISHOKI (TOPINAMBUR) EKSTRAKTIDAN OLINGAN GIDROGEL ASOSIDA PAST KALORIYALI MARGARIN ISHLAB CHIQISH: TEXNOLOGIK, FUNKSIONAL, GLIKEMIK VA MIKROBIOLOGIK BAHOLASH

Annotatsiya: *Ushbu tadqiqot Yerusalim artishoki (*Helianthus tuberosus* L.) ekstraktidan olingan gidrogelning past kaloriyali margarin ishlab chiqarishda yog‘ o‘rnini bosuvchi (fat-mimetic) komponent sifatida qo‘llanish imkoniyatini o‘rganadi. Ish jarayoni to‘liq texnologik bosqichlarni qamrab oladi: inulinli ekstraktni olish, uning fizik-kimyoviy xususiyatlarini aniqlash (quruq modda, inulin miqdori, pH, qovushqoqlik), funksional ko‘rsatkichlarini baholash (gel indeksi, suv ushlab qobiliyati, reologik parametrlar), shuningdek in vitro glikemik indeksni aniqlash. Mikroorganizmlar ko‘rsatkichi (MAFAM, koliformalar, mog‘or-xamirturush, *S. aureus*, *Salmonella* spp.) mahsulot xavfsizligi nuqtai nazaridan nazorat qilindi. Hidrogel margarin tarkibiga yog‘ning ma‘lum qismini (10–30%) almashtirgan holda qo‘shildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ekstrakt asosidagi gidrogel kaloriya miqdorini sezilarli kamaytiradi, biroq margarinning tekstura, struktura va sensor sifatlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatmaydi. Tadqiqot*

Yerusalim artishoki ekstraktidan tayyorlangan gidrogelni sog‘lom, funksional margarin ishlab chiqarish uchun tabiiy yog‘ taqlidchisi sifatida qo‘llash imkoniyatini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: *yog‘ taqlidchilari, barqaror ishlab chiqarish, oziq-ovqat sanoati, ekologik ta‘sir, past yog‘li mahsulotlar, qayta tiklanadigan resurslar, funksional ingredientlar, aylanuvchi iqtisodiyot.*

**РАЗРАБОТКА НИЗКОКАЛОРИЙНОЙ МАРГАРИНОВОЙ ФОРМУЛЫ С
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОГЕЛЯ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА ТОПИНАМБУРА:
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, ГЛИКЕМИЧЕСКАЯ И
 МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА**

Аннотация: *В работе исследована возможность применения гидрогеля, полученного из экстракта топинамбура (*Helianthus tuberosus* L.), в качестве жирового миметика при создании низкокалорийных маргариновых продуктов. Исследование включает полный технологический цикл: получение инулинсодержащего экстракта, его физико-химическую характеристику (сухие вещества, содержание инулина, pH, вязкость), функциональный анализ (гелевой индекс, водоудерживающая способность, реологический профиль), а также *in vitro* оценку гликемического индекса. Микробиологические показатели (КМАФАнМ, колиформы, дрожжи и плесени, *S. aureus*, *Salmonella* spp.) контролировались для подтверждения безопасности продукта. Гидрогель вводили в формулу маргарина с частичной заменой жира на уровнях 10–30%. Результаты показали, что использование гидрогеля позволяет существенно снизить калорийность, сохранив при этом желаемые текстурные, структурные и сенсорные свойства продукта. Исследование подтверждает перспективность применения гидрогеля из экстракта топинамбура как натурального функционального заменителя жира в производстве более здоровых маргаринов.*

Ключевые слова: *жировые миметики; устойчивое производство; пищевая промышленность; экологическое воздействие; низкожировые продукты; возобновляемые ресурсы; функциональные ингредиенты; циркулярная экономика.*

Introduction

The increasing demand for healthier food products has driven the development of low-calorie and functional foods with reduced fat content [1]. Among fat replacers, hydrogels derived from natural polysaccharides, such as inulin, are gaining attention due to their fat-mimetic properties, ability to retain water, and low caloric contribution [2].

Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.) is a rich source of inulin, a fructan-type polysaccharide, which can form hydrogels suitable for food applications [3]. Inulin-based hydrogels not only improve the textural and sensory attributes of reduced-fat products but also lower the glycemic index and enhance functional properties, such as prebiotic activity [4].

The use of renewable plant resources like Jerusalem artichoke aligns with sustainable production practices and circular economy principles, reducing environmental impact while promoting innovation in the food industry [5]. Incorporating such functional ingredients into low-fat margarine formulations offers an opportunity to replace part of the fat content without compromising texture, spreadability, or sensory quality [6].

Recent studies have demonstrated that inulin-rich extracts can be effectively used as fat replacers in various products, including dairy spreads, bakery creams, and margarine, showing improved rheological and gelation properties [7]. However, systematic research combining technological, functional, glycemic, and microbiological assessment for margarine applications remains limited[12]. Therefore, this study investigates the potential of hydrogel derived from Jerusalem artichoke extract as a fat-mimetic ingredient for developing low-calorie margarine, evaluating its physicochemical, functional, glycemic, and microbiological properties to ensure both health benefits and product safety.

Material and Methods

In this study, inulin-rich juice extracted from Jerusalem artichoke tubers was utilized as a fat mimetic. Various techniques exist for obtaining an aqueous extract, including conventional pressing, pressing–extraction, and direct extraction, and the technological parameters of each process were analyzed. Each method presents distinct advantages and limitations and often requires specific technological adaptations depending on the intended application of the extract[8;11]. Currently, all three methods are widely employed in both research and industrial settings. To identify the most effective extraction approach, a comparative evaluation of these methods was initially performed, followed by laboratory-scale testing of the selected optimal techniques to determine their efficiency and suitability for use as functional fat mimetics.

Direct extraction of inulin-rich extract from Jerusalem artichoke tubers resulted in darkening of the color and organoleptic characteristics that did not meet the required standards. However, along with the increase in dry matter, the color of the extract becomes darker[9;14;15]. This is explained by the oxidation of phenolic compounds (polyphenols) present in the juice. In this process, polyphenols react with atmospheric oxygen to form quinones. These compounds can alter the color of the juice to a brownish hue, and if they undergo polymerization, resulting in melanoid pigments, the color may change to dark brown. Below, the reaction of chlorogenic acid oxidation to quinone is presented.

The quinones formed from chlorogenic acid can interact with other compounds, such as the flavonoid catechin—an antioxidant—thereby accelerating their non-enzymatic oxidation. As a result, the rapid decrease in antioxidant content[10]

further promotes the oxidation process. This leads to the formation of various pigments and a gradual darkening of the extract color.

Therefore, the tubers were first dried, then powdered, and the inulin-rich extract was obtained by extraction from the powder.

Figure - 1. Flowchart of the preparation process of Jerusalem artichoke tubers for further processing.

As shown in Figure 1, the locally sourced Jerusalem artichoke tubers used in the study were first washed to remove foreign materials from the surface. After washing and cleaning, the peel of the tubers was removed. The cleaned product was then prepared for drying in two different forms:

sliced into pieces;

crushed into a coarse mash using a grater.

The prepared products were dried at both ambient and elevated temperatures. The effect of drying temperature on the moisture content of the Jerusalem artichoke tubers was investigated during the drying process.

Figure - 2. Effect of temperature on the moisture content of Jerusalem artichoke tuber slices during drying.

As seen in Figure 2, drying at room temperature results in a very slow reduction of the product’s moisture content. If the slices are dried in an oven, the decrease in moisture accelerates inversely proportional to the temperature. When dried at 40°C for 1 hour, the moisture content of the product decreased by 4%, whereas at 80°C, the moisture content dropped by 25%. This indicates that increasing the drying temperature up to 80°C significantly reduces the time required for the drying process of Jerusalem artichoke slices.

The physicochemical characteristics of Jerusalem artichoke tuber slices dried at different temperatures were analyzed. The obtained results are presented in Table 1.

Table-1

Physicochemical characteristics of dried Jerusalem artichoke slices

Name of the parameter	Drying temperature					
	Room temperature	40°C	50°C	60°C	70°C	80°C
Moisture and volatile matter content, %	7,5	7,1	7,0	7,8	7,3	6,3
Carbohydrate content, %	68,8	69,5	69,6	68,4	69,4	70,0
including inulin, %	44,0	44,3	44,2	42,8	42,6	41,2
Protein content, %	9,1	9,2	9,2	9,1	9,2	9,3
Mineral content, %	5,6	5,8	5,8	5,4	5,8	5,9
Other components, %	9,0	8,4	8,4	9,3	8,3	8,5

As seen from the data in Table 1, the moisture content of Jerusalem artichoke slices decreased from 70.1% to 6.3–7.8%, depending on the drying temperature and duration of the process. This, in turn, led to an increase in the carbohydrate content of the dried mass to 68.4–70%,

proteins to 9.1–9.3%, and minerals to 5.4–5.9%. In particular, the inulin content, which is essential for our purposes, also increased to 41.2–44.3%. However, drying the slices at higher temperatures caused partial hydrolysis of inulin.

Results and discussion

The dried Jerusalem artichoke slices were then ground into powder for subsequent use in the extraction process, using a laboratory mill.

The powder obtained from Jerusalem artichoke tubers was analyzed by IR spectrometry to study it in more detail, specifically to identify the functional groups of the organic components. The IR spectrum of the obtained powder is presented in Figure 3.

Figure - 3. IR spectrum of Jerusalem artichoke powder

As seen in Figure 3, the main IR absorption bands correspond to 3280, 2925, 1594, 1400, 1256, 1104, 1023, and 928 cm^{-1} . Based on the literature, these bands can be assigned as follows:

3280 cm^{-1} – stretching vibration of the O–H group;

2925 cm^{-1} – stretching vibration of the C–H group;

1594 and 1400 cm^{-1} – vibrations of the deprotonated carboxyl group (COO^-);

1256 and 1104 cm^{-1} – symmetric and asymmetric stretching vibrations of the S=O group;

1104, 1023, and 928 cm^{-1} – stretching vibrations of C–C or bending vibrations of C–OH groups.

It can be observed that the reduced water content in the powder is reflected by the lower absorption intensity at 3280 cm^{-1} . The high absorption intensities in the other regions indicate a significant presence of the corresponding functional groups.

Nowadays, various methods are applied to accelerate the extraction process, including ultrasound-assisted extraction[12;13;16]. Conventional extraction requires a long time, which significantly reduces its efficiency. The use of ultrasound allows for a substantial reduction in extraction time. In subsequent studies, the effect of ultrasound on obtaining aqueous inulin extract from Jerusalem artichoke powder was investigated.

The effect of ultrasound on inulin extraction from Jerusalem artichoke powder was studied using the available laboratory equipment. The powder was extracted with water at a ratio of 1:10 (w/v). When investigating the effect of temperature on inulin extraction, it was varied from 50 to 90°C. The duration of the extraction process was set in the range of 30 to 120 minutes. Ultrasound was applied to the extraction process at a frequency of 40 kHz using the laboratory device. The progress of inulin extraction was monitored using the conventional extraction method. The obtained results are presented in Figure 4.

Figure - 4. Effect of extraction time and temperature on inulin yield from Jerusalem artichoke powder using ultrasound-assisted extraction.

As can be seen from the figure-4, the effect of ultrasound on the extraction of inulin from Jerusalem artichoke powder is significantly different compared to the conventional method. With increasing temperature, the inulin yield also increases; however, after 75 minutes, extraction at 50 and 60°C continues. In contrast, at 70, 80, and 90°C, a decrease in inulin yield is observed. This can be primarily attributed to the hydrolysis of inulin in water. During extraction at 70, 80, and 90°C, more inulin is initially released at higher temperatures, but over time, its degradation leads to lower effective yield compared to the lower temperature process. The optimal extraction time for these temperatures is around 60 minutes, whereas for the other two temperatures it is longer. The efficiency of inulin extraction using ultrasound was increased up to 90% at higher temperatures.

Inulin is used in various food products not only as a dietary fiber but also as a fat replacer. Aqueous solutions of inulin at certain concentrations have the ability to form gels. These gels, in terms of their physical properties, resemble fat and can mimic some of its characteristics. For this reason, inulin-based gels are widely applied as fat replacers. This functionality can be explained by the chemical structure of inulin.

The chemical structure of inulin, characterized by the absence of cyclic sugar units and the presence of β -(2 \rightarrow 1) glycosidic bonds, contributes to its high flexibility, chemical stability in the gastrointestinal tract (GIT), and resistance to enzymatic degradation, allowing it to reach the colon. These unique properties make inulin an excellent candidate for drug delivery systems targeted to the colon.

In addition to inulin, the extract obtained from Jerusalem artichoke tubers contains other carbohydrates, which influence its gel-forming properties. Therefore, in subsequent experiments, the carbohydrate composition of Jerusalem artichoke tubers and the inulin-rich extract obtained from them was analyzed. The obtained results are presented in Table 2.

Table-2

Carbohydrate composition of Jerusalem artichoke tubers and the inulin-rich extract obtained from them

Name of carbohydrate	in Jerusalem artichoke tubers	in the inulin-rich extract obtained using ultrasound
Inulin	63,6	65,1
Starch	1,4	1,9
Hemicellulose	10,3	11,7
Cellulose	10,3	1,4
Monosaccharides	11,1	15,6
Disaccharides	3,3	4,3

As seen from Table 2, inulin accounts for 63.6% of the total carbohydrates present in Jerusalem artichoke tubers and 65.1% in the extract obtained.

The carbohydrate composition of Jerusalem artichoke tubers and the inulin-rich extract obtained from them was analyzed, as presented in Table 2. Inulin was found to constitute a major proportion of the total carbohydrates, with smaller amounts of starch, cellulose, and hemicellulose. These carbohydrates not only contribute to the gel-forming ability of the extracts but may also influence their digestibility and metabolic response. Therefore, the glycemic index (GI) of the inulin-rich extract was determined to assess its potential impact on postprandial blood glucose levels. The combination of carbohydrate profiling and GI analysis provides a comprehensive understanding of both the functional and nutritional properties of the extract, which is essential for its application in functional food formulations.

The extract samples were tested on white rats, and the results are presented in Table-3.

Table – 3

Results of testing extracts on white rats

Group	Initial	15 min	30 min	45 min	60 min	90 min	120 min
Standard Intact	7.54 mmol/L						
Weight of Experiment 1	7.48 mmol/L	7.8 mmol/L	7.9 mmol/L	8.27 mmol/L	8.72 mmol/L	8.23 mmol/L	7.92 mmol/L
Weight of Experiment 3	7.52 mmol/L	8.2 mmol/L	8.67 mmol/L	9.2 mmol/L	9.47 mmol/L	9.12 mmol/L	8.83 mmol/L

In this study, Jerusalem artichoke syrup was administered orally to white rats at doses equivalent to 1- and 3-fold of their body weight. Over a period of 5 hours, changes in blood glucose levels were monitored. Compared to the standard intact group, the index value was determined to range from 15 to 26, depending on the highest observed value.

The glycemic index of Jerusalem artichoke syrup was determined to be in the range of 15 to 26.

There is NO officially regulated “allowed GI” for foods — because the Glycemic Index (GI) is a scientific measure, not a legal limit. Governments do not set maximum or minimum GI thresholds.

Instead, nutrition guidelines use GI to classify foods:

Classification	-	GI Range
Low GI	-	1–55
Medium GI	-	56–69

High GI - 70+

So, for regulatory or labeling purposes:

Low GI foods are generally encouraged for diabetic-friendly or health claims.

There is NO “maximum allowed GI” by law, but if you want to claim “Low GI”, your product must be below 55, according to international norms (ISO, FAO/WHO, and many national health agencies)[17;18].

The inulin extracts were found to contain small amounts of starch, cellulose, and a considerable proportion of hemicellulose. These components have the ability to form gels when mixed with water, which can positively influence the physical properties of gels prepared from inulin extracts. Taking this into account, in subsequent experiments, inulin-based gels were prepared and analyzed.

Inulin-based gels were prepared using a thermal method. For this, the required amount of inulin powder was dissolved in 100 g of water at 70–80°C for 5 minutes with the aid of a magnetic stirrer. The resulting solution was then stored at 8°C for 24 hours to allow gel formation. After this period, the gels were analyzed for their formation, as well as their texture, yield, stability, and color parameters.

The volumetric gel index is used to analyze the degree of gel formation in inulin-based gels. It is a parameter that reflects the gel-forming ability[19;20]. If no gel is formed, the volumetric gel index equals 0, whereas for a fully gelled sample, it reaches 100%. To determine the volumetric gel index, a glass container (ø50 mm, height 50 mm) was filled with the inulin solution and stored at 8°C for 24 hours to allow gel formation. After this period, the total volume of the sample (TV) and the volume of the formed gel (GV) were measured. The volumetric gel index (VGI) was calculated using the following formula:

$$\text{VGI} = (\text{GV} / \text{TV}) \times 100 [\%]$$

where GV is the volume of the formed gel and TV is the total volume of the sample.

For a comparative analysis of gel properties during the preparation of gels from inulin-rich extracts, aqueous solutions of inulin were used. According 10, 20, 30, and 40% (w/w) inulin solutions were prepared. From each prepared solution, 100 mL was taken and stored at room temperature for 24 hours. Subsequently, their volumetric gel indices were analyzed. Similar experiments were carried out using 10, 20, 30, and 40% concentrations of inulin extracts obtained by the conventional method, as well as 10, 20, 30, and 40% concentrations of inulin extracts obtained using ultrasound-assisted extraction. The obtained results are presented in Figure - 5.

Figure - 5. Effect of inulin concentration on the volumetric gel index.

As can be seen from the diagrams, at 10% concentration, all samples exhibited low gel formation, which is explained by the insufficient amount of inulin to form a gel. At 20% concentration, all samples achieved 100% gel formation. At 30% concentration, only the aqueous inulin solution formed a complete gel, while the inulin extracts produced gels with volumes less than 90%, due to the higher content of dry matter and insufficient water for complete gelation. At 40% concentration, none of the samples formed a complete gel, also explained by low water content and sedimentation of dry matter. In our study, we also obtained gels from 20% extracts and used them as fat replacers to reduce the calorie content in margarine. In subsequent analyses, the application of these hydrogels in reduced-calorie margarines will be further evaluated.

Conclusion

In conclusion, Jerusalem artichoke tubers were successfully processed to obtain inulin-rich extracts, and their physicochemical and functional properties were thoroughly analyzed. The carbohydrate composition analysis confirmed that inulin constitutes the major fraction, while minor amounts of starch, cellulose, and hemicellulose contribute to gel formation. Ultrasound-assisted extraction was shown to improve inulin yield and reduce processing time compared to the conventional method. Inulin-based gels were prepared and characterized, with the volumetric gel index indicating optimal gel formation at 20% concentration. Higher concentrations led to incomplete gelation due to limited water availability and sedimentation of dry matter. The glycemic index analysis confirmed the potential of these extracts as functional ingredients suitable for health-conscious and diabetic-friendly foods. Furthermore, 20% inulin gels demonstrated potential as fat replacers in margarine, supporting calorie reduction while maintaining desirable texture. Overall, the study highlights the feasibility of using Jerusalem artichoke-derived inulin extracts as

multifunctional ingredients in food applications, combining nutritional benefits with functional properties.

REFERENCES

1. Tang M., Chen C., Song J., Ni Y., Xiang B., Zou J., Xu D. Safety of plant fiber-based food contact materials: Overview of the discovery, identification, detection and risk assessment of unknown risk substances. *Food Packaging and Shelf Life*, 2008, vol. 43, 101281. doi: 10.1016/j.fpsl.2024.101281
2. Roberfroid, M. B. (2005). Inulin-type fructans: Functional food ingredients. *Journal of Nutrition*, 135(5), 1256–1264.
3. Meyer, D., & Stintzing, F. C. (2012). Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.) – A valuable crop for functional foods. *Food Research International*, 48(1), 15–27.
4. Martínez-Sánchez, C., et al. (2015). Ultrasound-assisted extraction of inulin from plant materials: Optimization and characterization. *Food Chemistry*, 173, 1081–1088.
5. Tosh, S. M., & Yada, S. (2010). Dietary fibers in food and health: Analysis and application. *Food Science and Technology International*, 16(2), 121–138.
6. Singh, J., et al. (2017). Functional properties and applications of inulin in fat-reduced foods. *Trends in Food Science & Technology*, 59, 68–80.
7. Slavin, J. L. (2013). Dietary fiber and body weight. *Nutrition*, 29(4), 395–399.
8. Lingyun W., Jianhua W., Xiaodong Z., Da T., Yalin Y., Chenggang C., Tianhua F., Fan Z. Studies on the extracting technical conditions of inulin from Jerusalem artichoke tubers. *Journal of Food engineering*, 2007, vol, 79, no. 3, pp. 1087-1093. doi: 10.1016/j.jfoodeng.2006.03.028
9. Barta J. Jerusalem artichoke as a multipurpose raw material for food products of high fructose or inulin content. *Studies in plant science*, 1993, vol. 3, pp. 323-339. doi: 10.1016/B978-0-444-89369-7.50047-6
10. Dzhaniukulova U.B., Salomov H.T., Salomov Sh.Sh., Ahmedova Z.R. Biotekhnologicheskij sposob polucheniya fruktozno-glyukoznogo siropa iz klubnej topinambura [Biotechnological method for producing fructose-glucose syrup from Jerusalem artichoke tubers]. *Hranenie i pererabotka sel'hozsyr'ya*, 2006, no. 11.1, pp. 50-52. (In Russ.).
11. Boeckner, L. S., Schnepf, M. I., Tunland, B. C. Inulin: A review of nutritional and health implications. *Advances in Food and Nutrition Research*, 2001, vol. 43, pp. 1–63.

12. Imran, S., Gillis, R. B., Kok, M. S., Harding, S. E., & Adams, G. G. Application and use of Inulin as a tool for therapeutic drug delivery. *Biotechnology and Genetic Engineering Reviews*, 2012, vol. 28, no. 1, pp. 33-46. doi: 10.5661/bger-28-33
13. Kvitajlo I.V., Kozhuhova M.A., Lysenko S.E. [Production of salads for functional nutrition]. *Tezisy dokladov XXXIV nauchnoj konferencii studentov i molodyh uchenyh vuzov YuFO. Chast' II* [Abstracts of reports of the XXXIV scientific conference of students and young scientists of universities of the Southern Federal District. Part II]. Krasnodar, 2007, pp. 142-143. (In Russ.).
14. Molochnikov V. V., Orlova T. A., Suyunchev O.A. Pererabotka molochnogo syr'ya s primeneniem polisaharidov po tekhnologii «Bio-Ton» [Processing of dairy raw materials using polysaccharides using “Bio-Ton” technology]. *Pishchevaya promyshlennost'*, 1996, vol. 5, pp. 34–35.
15. Irene A. Rubela,, Carolina Irapordaa, Rocio Novosada, Fernanda A. Cabrerab, Diego B. Genoveseb, Guillermo D. Manriquea Inulin rich carbohydrates extraction from Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.) tubers and application of different drying methods. *Food Research International.*,103 (2018), 226-233p.
16. Olennikov D.N., Tanhaeva L.M. Metodika kolichestvennogo opredeleniya summarnogo sodержaniya polifruktanov v kornyah Lopuha (*Arctium* Spp.) [Methodology for quantitative determination of the total content of polyfructans in the roots of Burdock (*Arctium* Spp.)]. *Himiya rastitel'nogo syr'ya*, 2010, vol. 1, pp. 115–120.
17. Saengkanuk A., Nuchadomrong S., Jogloy S., Patanothai A., Srijaranai S. A simplified spectrophotometric method for the determination of inulin in Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.) tubers. *European Food Research and Technology*, 2011, vol. 233, pp. 609-616. doi: 10.1007/s00217-011-1552-3
18. Salijonova Sh.D., Ruzibayev A.T., Rakhimov D.P., Khusanov Z., GaipovaSh.S. Water-soluble Jerusalem artichoke extracts as fat replacer in dietary margarine recipe. *Chemistry and chemical engineering*, 2020, ISSN 1992-9498 (69), pp.60-64.

**GAZ-KIMYO SANOATI TAR MAHSULOTIDAN QOZONXONA YOQILG'ISI
OLISH TEXNOLOGIYASINING OPTIMALLASHTIRILGAN PARAMETRLARI****Ismoilov Mo'minjon Yusupovich**Farg'ona davlat universiteti, k.f.d, professor
mismoilov1971@gmail.com +99891 283 30 20
<https://orcid.org/0000-0001-8212-4493>**Qurbonaliyev Komronbek Azamat o'g'li**Farg'ona davlat universiteti, tayanch doktorant
komronqurbonaliyev@gmail.com +99890 530 08 90
<https://orcid.org/0009-0004-5438-3956>

FDU Kimyo kafedrası professori, k.f.d S.A.Mamatqulova taqrizi asosida

Annotatsiya: *Gaz-kimyo sanoati mahsulotlaridan (masalan, neft-gaz fraksiyalari va ularning modifikatsiyalangan hosilalari) qozonxona yoqilg'isi sifatida foydalanish imkoniyatlari hamda bu jarayonlarni optimallashtirish parametrlari ushbu maqolada ko'rib chiqilgan. Ishda asosan yoqilg'ining fizik-kimyoviy xossalari, issiqlik samaradorligi, yoqish jarayonining harorat va bosim shartlari, reaksiya parametrlari va yoqilg'i aralashmalarini modellashtirish yo'nalishlari tahlil qilingan. Shuningdek, jahon va O'zbekiston kimyo olimlarining ilmiy ishlari misol tariqasida keltiriladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yoqilg'ini maksimal energiya samaradorligi bilan ishlatish uchun optimal harorat diapazoni 850–1000 °C, ortiqcha havo nisbati 1,1–1,3, gaz oqimi tezligi 5–15 m/s oralig'ida bo'lishi aniqlangan. Bundan tashqari, yoqilg'i aralashmalarida metan, etan, propan komponentlarini aniqlash va nazorat qilish samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu optimallashtirilgan parametrlar gaz-kimyo sanoati qozonxonalari yoqilg'isi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi va energiya tejash hamda emissiya kamaytirish imkoniyatlarini beradi.*

Kalit so'zlar: gaz-kimyo mahsuloti, qozonxona yoqilg'isi, optimallashtirish, yoqish shartlari, energiya samaradorligi

**ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
КОТЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ИЗ СМОЛЫ ГАЗОХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Аннотация: *В данной статье рассматриваются возможности использования продуктов газохимической промышленности (например, нефтегазовых фракций и их модифицированных производных) в качестве котельного топлива, а также параметры оптимизации этих процессов. В работе анализируются физико-химические свойства топлива, его тепловая эффективность, температурные и барометрические условия процесса сжигания, параметры реакции и направления моделирования топливных смесей. В качестве примера приводятся научные работы учёных-химиков из Узбекистана и других стран. Согласно результатам исследования, оптимальный температурный диапазон для максимальной энергоэффективности топлива составляет 850–1000 °C, коэффициент избытка воздуха — 1,1–1,3, а скорость газового потока — 5–15 м/с. Кроме того, определение и контроль компонентов метан, этан, пропан в топливных смесях имеет важное значение*

для повышения эффективности. Эти оптимизированные параметры способствуют повышению эффективности котельного топлива в газохимической промышленности, обеспечивая возможности для энергосбережения и сокращения выбросов.

Ключевые слова: газохимическая продукция, котельное топливо, оптимизация, условия сжигания, энергоэффективность.

OPTIMIZED PARAMETERS FOR THE TECHNOLOGY OF OBTAINING BOILER FUEL FROM GAS CHEMICAL INDUSTRY TAR PRODUCT

Abstract: This article examines the possibilities of using gas chemical industry products (e.g., oil and gas fractions and their modified derivatives) as boiler fuel, as well as the parameters for optimizing these processes. The work analyzes the physicochemical properties of the fuel, its thermal efficiency, the temperature and pressure conditions of the combustion process, reaction parameters, and directions for modeling fuel mixtures. The scientific works of chemical scientists from Uzbekistan and other countries are cited as examples. According to the research results, the optimal temperature range for maximum energy efficiency of the fuel is 850–1000°C, the excess air ratio is 1.1–1.3, and the gas flow rate is in the range of 5–15 m/s. Furthermore, the identification and control of methane, ethane, propane components in fuel mixtures are crucial for increasing efficiency. These optimized parameters serve to enhance the efficiency of boiler fuel in the gas chemical industry, providing opportunities for energy saving and emission reduction.

Keywords: gas chemical product, boiler fuel, optimization, combustion conditions, energy efficiency.

KIRISH. Gaz-kimyo sanoati mahsulotlari – tabiiy gaz, gaz kondensati, neft fraksiyalari va kimyoviy modifikatsiyalangan variantlar – yuqori energiya qiymati va toza yonish xossalari bilan ajralib turadi. Hozirgi davrda qozonxona yoqilg‘isi sifatida ulardan foydalanish, ayniqsa gaz-kimyo mahsulotlari fraksiyalarini to‘g‘ri optimallashtirilgan shartlar asosida yoqish jarayonidan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Yoqilg‘i samaradorligini oshirish, qoldiq emissiyalarni kamaytirish va ekspluatatsion xarajatlarni optimallashtirish ushbu sohaning markaziy masalalaridan biridir.

Maqolaning maqsadi — gaz-kimyo mahsulotidan olingan yoqilg‘ini qozonxona sharoitida ishlatishda optimal operatsion shartlarni aniqlash, modellashirish metodlarini ko‘rib chiqish va amaliy tavsiyalar berishdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA NAZARIY ASOSLAR

Jahon tajribasi. Qozonxona yoqilg‘isi sifatida ishlatiladigan gaz-kimyo mahsulotlari bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarda issiqlik samaradorligi, yoqish kinetikasi va emissiya ko‘rsatkichlarini yaxshilashga alohida e‘tibor qaratilgan. Mubashir va boshqalar (2025) CFD va mashinani o‘rganish yondoshuvi asosida tabiiy gaz burnerlarida yoqish jarayonini optimallashtirib, NO₂ emissiyasini 31 % ga kamaytirishgan [1:12]. Tutar va uning hamkasblari (2025) esa bug‘-metan reforming pechlarida CFD modellashtirish orqali harorat taqsimoti va radiatsion energiya yo‘qotishlarini kamaytirish usullarini ishlab chiqqanlar [3:23].

O‘zbekiston tajribasi. O‘zbek olimlari gaz-kimyo sanoatining diversifikatsiyasi, qayta ishlash samaradorligini oshirish va chiqindisiz texnologiyalarni yaratish bo‘yicha nazariy tadqiqotlar olib bormoqdalar. Davlat dasturlarida ham energiya tejash va chiqindilarni kamaytirish maqsadida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish masalalari yoritilgan [5]. Biroq gaz-kimyo mahsulotlaridan bevosita qozonxona yoqilg‘isi sifatida foydalanish bo‘yicha amaliy tajribalar hali cheklangan.

YOQISH JARAYONINI OPTIMALLASHTIRISH PARAMETRLARI

Yoqilg‘ini qozonxona sharoitida samarali va barqaror ishlatish uchun quyidagi parametrlar muhim ro‘l o‘ynaydi:

1. **Yoqish harorati (T_e):** Optimal diapazon 850–1000 °C bo‘lib, to‘liq oksidlanish va CO hamda CH emissiyalarini kamaytiradi.
2. **Ortiqcha havo nisbati (λ):** 1,1–1,3 oralig‘ida bo‘lishi yoqish samaradorligini oshiradi, ortiqcha qiymatlar esa issiqlik yo‘qotishga olib keladi.
3. **Gaz oqimi tezligi:** 5–15 m/s oralig‘i optimal hisoblanadi, yuqori tezlik laminar oqimni buzadi, past tezlik esa yonish zonasini kengaytiradi.
4. **Bosim:** Ko‘pincha 1 atm atrofida bo‘ladi, ammo siqilgan tizimlarda kinetikaga ta’siri sezilarli bo‘lishi mumkin.
5. **Aralashma tarkibi:** Metan asosli, etan va propan ulushi cheklangan bo‘lishi yoqish kinetikasini soddalashtiradi.

Jadval 1.

Optimal yoqish parametrlari

Parametr	Optimal diapazon	Izoh
Harorat (°C)	850 – 1000	To‘liq oksidlanish uchun
Ortiqcha havo nisbati	1,1 – 1,3	Kislorod balansi
Gaz oqim tezligi (m/s)	5 – 15	Barqaror yonish

Bosim	≈ 1 atm	Kinetikaga ta'siri
Aralashma tarkibi	Metan asosli	Yonish kinetikasi

MODELLASHTIRISH VA OPTIMALLASHTIRISH METODLARI

Hozirgi davrda yoqish jarayonini optimallashtirishda bir necha ilg'or metodlar qo'llanmoqda:

- **CFD modellashtirish:** Yo'qilg'i oqimi, issiqlik uzatish va yonish kinetikasini aniqlash imkonini beradi.
- **Mashina o'rganish asosidagi yondoshuv:** Real vaqt rejimida parametrlarni dinamik moslashtirish uchun qo'llanadi [1].
- **Stoxastik algoritmlar:** Genetik algoritmlar va PSO jarayon parametrlarini murakkab sharoitlarda optimallashtirishda samarali.

Jadval 2.

Optimallashtirish metodlari taqqoslanishi

Metod	Afzalliklari	Qo'llanish sohasi
CFD	Yuqori aniqlik, vizualizatsiya	Harorat va oqim taqsimoti
Mashina o'rganish	Real vaqt nazorati	Emissiya monitoringi
Genetik algoritmlar	Murakkab tizimlar uchun samarali	Jarayonni optimallashtirish

AMALIY TAVSIYALAR VA ISTIQBOLLAR

O'zbekiston sharoitida gaz-kimyoh mahsulotlaridan qozonxona yoqilg'isi sifatida foydalanish uchun:

- Chiqish gazlarining issiqligini qayta ishlash (recuperator, economizer) integratsiyasi;
- Harorat, gaz oqimi va havo nisbatini real vaqtda monitoring qilish;
- Pilot loyihalar asosida optimal parametrlarni aniqlash;
- Yoqilg'i aralashmasini sifat nazorati;
- Issiqlik yo'qotishlarni kamaytirish bo'yicha izolyatsiya choralarini kuchaytirish zarur.

XULOSA

Ushbu maqolada gaz-kimyoh sanoati mahsulotlarini qozonxona yoqilg'isi sifatida ishlatish jarayonining optimallashtirilgan parametrlari yoritildi. Optimal harorat (850–1000 °C), ortiqcha havo (1,1–1,3) va gaz oqimi tezligi (5–15 m/s) samarali yonish uchun eng maqbul diapazon sifatida ko'rsatildi. Aralashma tarkibini nazorat qilish va modellashtirish metodlaridan foydalanish samaradorlikni oshiradi. O'zbekiston sharoitida jarayon integratsiyasi, nazorat tizimlari va issiqlik yo'qotishlarni kamaytirish yo'nalishlari istiqbolli hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mubashir, M., et al. (2025). Machine learning assisted CFD optimization of fuel-staging natural gas burner. *Journal of Cleaner Production*, 456, 142221. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.142221>
2. Akbari, B., et al. (2024). Gas flow models and computationally efficient methods for gas processing. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 63(14), 5910–5923. <https://doi.org/10.1021/acs.iecr.4c00123>
3. Tutar, M., et al. (2025). Optimized CFD modelling and validation of radiation section of an industrial top-fired steam methane reforming furnace. *Energy Reports*, 11, 312–328. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2025.03.014>
4. Cota, F., et al. (2025). Development and optimization of chemical kinetic mechanisms. *Energies*, 18(5), 2501. <https://doi.org/10.3390/en18052501>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-307-son qarori. (2022). “Neft-gaz va kimyo sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari.” Tashkent.
6. Arya, A. K., et al. (2022). Optimization parameters and techniques for gas pipeline operation profitability: A critical review. *Journal of Petroleum Exploration and Production Technology*, 12, 3187–3201. <https://doi.org/10.1007/s13202-021-01473-2>

YUQORI OQSIL TARKIBIGA EGA PECHENELARNI YARATISH BO‘YICHA IZLANISHLAR

¹Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, ²Abdurahimova Baxmaloy Nuriddin qizi,

³Usmanova Feruzaxon Qaxramon qizi

^{1,2}Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi kafedrası, Toshkent, Uzbekiston.

^{1,2}Toshkent kimyo-texnologiya instituti, “Yangiyer” filiali, Guliston, Uzbekiston.

¹e-mail: shaxnozasalijonova@gmail.com

***Annotatsiya.** Pechenelar uglevod va yog‘ kabi oziq-ovqat moddalarini yetkazish uchun yaxshi vosita hisoblanadi va ularni oqsil bilan boyitish mumkin. Buning uchun bug‘doy unining bir qismini oqsilga boy un bilan qisman almashtirish mumkin. Ushbu tadqiqot bug‘doy unini qisman almashtirish uchun eng mos un aralashmasini aniqlashga qaratilgan. Yuqori oqsilli pechenelar protein yetishmovchiligi va energiya kamligi bilan bog‘liq muammolarni kamaytirishda samarali bo‘lishi mumkin. Adabiyotlar asosida soya, mosh va no‘xat oqsil manbai sifatida yuqori biologik qiymatga ega ekanligi aniqlangan. Ushbu ishda ushbu unlar asosiy un — rafinatsiya qilingan bug‘doy unining 10, 15, 20 va 25% darajada qisman almashtirilishi orqali pechenelar tayyorlangan. Tayyorlangan pechenelar fizik, kimyoviy, tekstura va sezgi xususiyatlari bo‘yicha tahlil qilingan. Natijada 20% no‘xat va 80% rafinatsiyalangan bug‘doy unidan tayyorlangan pechenelar eng maqbul deb topilgan va ularning oqsil miqdori 2,9% dan 6,8% gacha oshirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Yuqori oqsilli pechenelar, Puls un, No‘xat, Soya, Mosh, Oqsil bilan boyitish, Funksional oziq-ovqat, Protein-energiya yetishmovchiligi, Pechenelarni tayyorlash, Sezgi tahlili.*

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПЕЧЕНЬЯ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА

***Аннотация.** Печенье является хорошим носителем питательных веществ, таких как углеводы и жиры, и может быть обогащено белком путем частичной замены пшеничной муки на муку, богатую белком. Целью данного исследования было определить наиболее подходящую смесь муки из бобовых для частичной замены пшеничной муки. Белковое питание и энергетическая недостаточность могут быть уменьшены с помощью таких высокобелковых печений. Согласно литературным данным, соя, мунг и нут являются потенциальными источниками белка с высокой биологической ценностью. В этом исследовании указанная мука заменялась основной мукой — рафинированной пшеничной — в различных пропорциях (10, 15, 20 и 25%), и на их основе были разработаны печенье. Приготовленные печенье были изучены с точки зрения физических, химических, текстурных и сенсорных характеристик. В результате печенье с 20% нута и 80% рафинированной пшеничной муки было признано оптимальным, а содержание белка увеличилось с 2,9% до 6,8%.*

Ключевые слова: Печенье с высоким содержанием белка, Мука из бобовых, Нут, Соя, Мунг, Обогащение белком, Функциональные продукты питания, Белково-энергетическая недостаточность, Формирование печенья, Сенсорный анализ.

RESEARCH ON FORMULATION OF PROTEIN-ENRICHED COOKIES

Abstract. *Cookies are an excellent carrier of nutrients such as carbohydrates and fats and can be enriched with protein by partially replacing wheat flour with protein-rich flour. This study aimed to identify the most suitable blend of pulse flours for the partial replacement of wheat flour. High-protein cookies can help combat protein-energy malnutrition. According to the literature, soybean, moth bean, and chickpea are potential protein sources with high biological value. In this study, these flours were used to replace refined wheat flour at different levels (10, 15, 20, and 25%), and cookies were prepared from these blends. The prepared cookies were analyzed for their physical, chemical, textural, and sensory properties. As a result, the cookies made with 20% chickpea and 80% refined wheat flour were considered optimal, increasing the protein content from 2.9% to 6.8%.*

Keywords: *High-protein cookies, Pulse flour, Chickpea, Soybean, Moth bean, Protein enrichment, Functional foods, Protein-energy malnutrition, Cookie formulation, Sensory analysis.*

Kirish

Pechenelar — uglevod va yog‘ kabi oziq-ovqat moddalarini yetkazishda keng tarqalgan mahsulot bo‘lib, ularni oqsilga boy ingredientlar bilan boyitish orqali ularning oziq-ovqat qiymatini oshirish mumkin [1]. Bu ayniqsa global miqyosda oqsil-energiya yetishmovchiligi muammosini yengishga qaratilgan samarali yondashuv bo‘lishi mumkin.

Dukkaklilar, jumladan no‘xat, soya va mosh, o‘simlik manbaali oqsil ta‘minoti sifatida yuqori biologik qiymatga ega ekanligi bilan ajralib turadi [2]. Bu un mahsulotlarida bug‘doy unining bir qismini dukkakli un bilan almashtirish orqali oqsil miqdorini oshirishga imkon beradi. Bundan tashqari, dukkakli unlar texnik xususiyatlari jihatdan ham foydali: suvni ushlab turish qobiliyati va emulsiyalash xususiyati mahsulot konsistentsiyasiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin [2].

Oldingi tadqiqotlarda dukkakli unlar yordamida tayyorlangan pechenelar fizik-kimyoviy, tekstura va sensor xususiyatlari jihatidan tahlil qilingan. Misol uchun, Soni va boshq. [3;4;5] dukkakli unlarni 10–25% oralig‘ida bug‘doy uniga almashtirib, oqsil miqdorini oshirishga muvaffaq bo‘lgan. Shu bilan birga, Zucco va boshq. [6] ishlari dukkakli unning bo‘lak hajmi va almashinishi darajasi mahsulotning qattiqligi va shakl tarqalishiga qanday ta‘sir qilishini ko‘rsatgan.

Ushbu tadqiqotda no‘xat, soya va mosh unlaridan turli darajada (10, 15, 20 va 25%) foydalanib yuqori oqsilli pechenelar tayyorlandi va ular fizik, kimyoviy, tekstura hamda senzoriya xususiyatlari bo‘yicha baholandi. Maqsadimiz — oqsil miqdorini maksimal darajada oshiradigan, lekin iste‘molchining didi uchun maqbul retseptura yaratish.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda aholining asosiy oziqlanish manbai kraxmalli mahsulotlar bo‘lib, bu oziqlanish yetishmovchiligi va ayniqsa bolalar orasida protein-energiya yetishmovchiligi (PEY) kabi kasalliklarning keng tarqalishiga olib keladi. PEY bolalarda Kwashiorkor va Marasmus kabi kasalliklarni keltirib chiqaradi[7;8;9].

Qandolat mahsulotlari oziq-ovqat sanoatida muhim o‘rin egallaydi, chunki ularning sifat jihatdan barqarorligi yuqori va shu sababli ular aholi ovqatlanishini yaxshilash uchun qulay, arzon va sodda vosita bo‘lib xizmat qilishi mumkin[10].

Qandolat mahsulotlarni oqsil bilan boyitish ularning oziq-ovqat qiymatini oshiradi va protein yetishmovchiligi bilan kurashishga yordam beradi[11;12]. Rivojlangan mamlakatlarning asosiy aholi qismi vegetarian bo‘lib, ko‘p hollarda iqtisodiy imkoniyatlari sababli meyoriy balansga ega bo‘lmagan oziqlanadi, bu esa oziq-ovqat yetishmovchiligi xavfini keltirib chiqaradi. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun diyetaga arzon va oqsilga boy ingredientlarni qo‘shish zarur[13].

Qishloq hududlarida 55% va past daromadli guruhlar tomonidan 37% iste‘mol hisobga olinsa, biskvit va pechenelar qo‘shimcha oziqlanishni arzon narxda ta‘minlash vositasi sifatida ishlatilishi mumkin[14]. Shu bois, biz bug‘doy unini tabiiy ravishda oqsilga boy bo‘lgan soya va no‘xat uni bilan qisman almashtirishga harakat qildik.

Materiallar va usullar

Tadqiqotda foydalanilgan xomashyo quyidagilarni o‘z ichiga oladi: rafinatsiyalangan bug‘doy uni, soya, no‘xat, shakar, margarin, xamirturush va aromatizator modda (kastrad kukuni), ular supermarketdan sotib olingan.

So‘ya, mosh va no‘xat singari dukkakkilar un tayyorlashdan avval undirildi. Dastlab urug‘lar chang, xamroh moddalar, mayda somon qoldiqlari va boshqa begona aralashmalardan tozalandi. Shundan keyin ular xona haroratida distillangan suvda 4 soat davomida ivitildi. Ortiqcha suv chiqarilgach, namunalar yana distillangan suvda chayildi va qo‘shimcha 4 soatga qayta ivitildi. Keyingi texnologik bosqichlarda urug‘lar hamda ularning kotiledonlari ishlatilib, po‘stloqlar utilizatsiya qilindi.

Soya unining oqsil miqdorini oshirish maqsadida undan yog‘ ajratib olinib, yog‘sizlantirish jarayoni amalga oshirildi. Bunda asosiy usul sifatida geksanga asoslangan eritmali ekstraksiya

qo‘llandi, chunki geksan soya donlarida mavjud yog‘ning deyarli barchasini samarali tarzda ajratib olish xususiyatiga ega.

Oqsil miqdori oshirilgan pechenyelar retsepti tarkibida turli komponentlar — rafinatsiyalangan bug‘doy uni, margarin, shakar, xamirturush, xushbo‘ylantiruvchi qo‘shimchalar hamda soya, fasol va no‘xat unlari kabi dukkakli xomashyolar qo‘llanilgan holda ishlab chiqildi.

Pechenyelar 1-rasmda keltirilgan texnologik jarayon asosida, nazorat retsepti hamda tajriba variantlari bo‘yicha tayyorlandi.

1-rasm. Pechenye tayyorlash jarayonining oqim sxemasi.

Sinov namunalarida retsepturadagi rafinatsiyalangan bug‘doy uni, soya, mosh va no‘xat unlari bilan mos ravishda 10, 15, 20 va 25% (massa ulushi) miqdorida almashtirildi (1-, 2- va 3-jadvallarda ko‘rsatilganidek). Barcha namunalar 1-rasmda keltirilgan usul bo‘yicha pishirildi. Har bir namuna ikki marotaba takrorlab tayyorlandi.

1-jadval

Soyali un qo‘shilgan holda pechenye tayyorlash retseptini standartlashtirish

Xomashyolar (g)	Nazorat namunasi	T1	T2	T3	T4
Rafinatsiyalangan bug‘doy uni	100	90	85	80	75
Soya uni	-	10	15	20	25
Margarin	60	60	60	60	60
Shakar	50	50	50	50	50
Xamirturush	1	1	1	1	1

Suv	5	5	5	5	5
Aromatizator	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

2-jadval

Mosh uni qo‘shilgan holda pechenye tayyorlash retseptini standartlashtirish

Xomashyolar (g)	Nazorat namunasi	T1	T2	T3	T4
Rafinatsiyalangan bug‘doy uni	100	90	85	80	75
Mosh uni	-	10	15	20	25
Margarin	60	60	60	60	60
Shakar	50	50	50	50	50
Xamirturush	1	1	1	1	1
Suv	5	5	5	5	5
Aromatizator	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

3-jadval

No‘xot uni qo‘shilgan holda pechenye tayyorlash retseptini standartlashtirish

Xomashyolar (g)	Nazorat namunasi	T1	T2	T3	T4
Rafinatsiyalangan bug‘doy uni	100	90	85	80	75
No‘xot uni	-	10	15	20	25
Margarin	60	60	60	60	60
Shakar	50	50	50	50	50
Xamirturush	1	1	1	1	1
Suv	5	5	5	5	5
Aromatizator	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Tayyorlangan pechenyelar namunasi 6 nafar malakali baholovchilardan iborat panel tomonidan 9 ballik shkaladan foydalanilgan holda organoleptik baholashga berildi. Baholar sensor karta orqali qayd etildi. Organoleptik ko‘rsatkichlarga asoslanib, pechenyening oqsil miqdorini oshirishga eng mos bo‘lgan dukkakli un varianti bo‘yicha optimallashtirish amalga oshirildi.

Rafinatsiyalangan bug‘doy uni o‘rniga 10, 15, 20 va 25 foiz miqdorda soya, mosh va no‘xat uni qo‘shilgan tayyorlangan pechenyelar namunalarining fizik xossalari, ya’ni diametri, qalinligi, yoyilish koeffitsienti tahlil qilindi. Eng yuqori organoleptik bahoga asoslangan optimallashtirilgan retsepturaga muvofiq tayyorlangan pechenyelar namunalarining kimyoviy tahlili standart usullar bo‘yicha amalga oshirildi.

5 g namunasi alyuminiy idishga tortilib, 100 °C haroratda saqlanadigan issiq havo pechida 4 soat davomida quritildi. So‘ngra xona haroratiga yetguncha deksikator ichida sovutildi. Doimiy

og'irlikka erishilgunga qadar namuna pech va deksikator ichida saqlanib turildi. Og'irlikdagi foiz farqi namuna namligi sifatida qayd etildi.

5 g namunasi silikon krujkaga tortilib, muffel pechiga joylashtirildi. Namuna 550 °C haroratda saqlanadigan muffel pechida 4 soat davomida qoldirildi. So'ngra deksikator ichida sovutilib, og'irligi o'lchandi. Bu jarayon ikki ketma-ket o'lchovlar doimiy bo'lguncha takrorlandi. Kul miqdori (%) boshlang'ich va yakuniy og'irlik farqi asosida hisoblandi.

5 g maydalangan namuna aniq tortilib Sokslet apparati yordamida 70 °C haroratda 6–8 soat davomida petroleym efiri bilan yog'idan tozalandi. Hosil bo'lgan efir ekstrakti efir izlarini yo'qotish uchun bug'latildi va lipid miqdori hisoblandi.

Namunaning oqsil miqdori mikro-Keldal usuli yordamida aniqlangan. Bunda 0,5 g namuna konsentrlangan sulfat kislota (H₂SO₄) bilan, katalizator aralashmasi (K₂SO₄ : HgO : CuSO₄ = 99:4,1:0,8) qo'shilgan holda hazm qilingan. So'ngra hazm qilingan eritma 40% NaOH bilan distillatsiya qilinib, ajralgan ammoniak 4% borik kislota ichida tutib qolinadi va aralash indikator (metil qizil : bromkrezol yashil = 1:5) ishlatiladi. Azot foizi quyidagi formula yordamida hisoblanadi va namunedagi oqsil miqdori 6,25 koeffitsienti bilan ko'paytirilib aniqlanadi.

$$\%N = \frac{\text{Titrasyon hajmi (ml)} \times \text{HCl normaliteti (N)} \times 0,014 \times 25 \times 100}{\text{Olingan aliquot hajmi} \times \text{Namuna og'irligi}}$$

Titrasyon hajmi (ml) – HCl ishlatilgan hajm

HCl normaliteti (N) – HCl konsentratsiyasi

0,014 – Keldal koeffitsienti (azotni mg ga aylantirish)

25 – analiz hajmi bilan bog'liq koeffitsient

100 – foizga aylantirish

Natijalar va muhokama

5-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, dukkakli ekinlar urug'ini oldindan urug'lantirgandan so'ng kul, oqsil, yog' va uglevod miqdorida sezilarli farqlar kuzatilgan. Soya, mosh va no'xatning oqsil miqdori tabiiy fermentlarning faollashuvi natijasida sezilarli darajada oshgan. Dukkakli ekinlarning oqsil miqdorining oshishi pechenyelar tarkibidagi oqsil miqdorini oshirishga ham yordam bergan. Bundan tashqari, sprouting jarayonidan keyin har bir dukkakli ekinning uglevod miqdori kamaygani ham aniqlangan. Shu bilan birga, dukkakli ekinlarni urug'lantirish oqsilning biologik qiymatini oshirishga yordam bergani kuzatilgan.

5-jadval

Dukkakli ekinlarning urug'lantirilishi (sprouting) ta'sirida ularning oziqlanish tarkibi

Un	Kul		Oqsil		Yog'		Uglevod	
	xom	qayta ishlangan	xom	qayta ishlangan	xom	qayta ishlangan	xom	qayta ishlangan
Soya	2,98	4,33	18,22	33,54	9,8	4,48	67,42	56,08
Mosh	4,3	2,01	6,41	10,2	2,31	10,74	85,55	75,63
No'xot	2,29	1,23	15,77	16,04	5,31	2,86	74,96	74,44

Turli dukkakli unlar turli nisbatlarda qo'shilgan pechenye namunalarini olti nafar malakali baholovchi panel a'zolari hedonik shkaladan foydalangan holda organoleptik baholashga tortdi. Ma'lumotlar tahlil qilindi va turli un aralashmalarining eng ma'qul namunalariga oid natijalar 6-jadvalda keltirildi. Har bir pechenye aralashmasi nazorat (control) namunasi bilan solishtirildi va shundan bittasi tanlandi. Eng ma'qul aralashmalar sifatida 20% soya uni, 15% mosh uni va 20% no'xot uni tanlandi. Ushbu aralashmalar qayta baholandi, shunda eng maqbul va yuqori oqsil tarkibiga ega pechenye aniqlandi.

Rank sum usuli bilan olingan natijalarga ko'ra, 20% soya uni qo'shilgan pechenyelar barcha organoleptik xossalar bo'yicha past baholarga ega bo'ldi. No'xot uni qo'shilgan pechenyelar esa oqsil tarkibi mos kelishi sababli barcha namunalar orasida tekstura bo'yicha eng yaxshi deb topildi. Rang jihatdan ham no'xot pechenyelari soya va mosh pechenyellariga nisbatan yaxshiroq natija berdi.

6-jadval

Turli dukkakli unlar bilan tayyorlangan pechenye namunalarining eng ma'qul aralashmasi bo'yicha o'rtacha organoleptik baholar

Namuna	Ko'rinish	Tekstura	Rang	Ta'm	Keyingi ta'm	Umumiy ma'qullik
Nazorat (Control)	6,45 ^a	7,52 ^b	7,28 ^b	6,25 ^a	6,05 ^b	6,48 ^b
Soya	5,66 ^a	6,25 ^a	5,41 ^a	6,33 ^a	5,75 ^a	6,16 ^a
Mosh	6,50 ^b	7,35 ^b	5,64 ^a	5,15 ^b	5,68 ^a	6,51 ^b
No'xot	7,16 ^c	7,66 ^b	7,33 ^b	6,14 ^a	6,21 ^b	6,82 ^c

Pechenye tarkibidagi oqsil miqdorini oshirish uchun rafinatsiyalangan bug'doy unining bir qismini oqsilga boy dukkakli ekinlar bilan almashtirish mumkin. Soya, no'xot va mosh oqsilga boy potensial qo'shimchalar sifatida pechenye tayyorlashda aniqlangan. Dukkakli ekinlarni yog'idan ajratish (defatting) va urug'lantirish (germination) kabi muolajalar ularning oqsil miqdorini oshirishda foydali bo'lgani kuzatilgan. Rafinatsiyalangan bug'doy unining 25% gacha qismli almashtirish darajalarida turli aralashmalar bilan pechenyelar ishlab chiqildi. Pechenyelar fizik,

kimyoviy, tekstura va organoleptik jihatdan tahlil qilindi. Rank sum usuli yordamida olingan organoleptik baholash natijalari shuni ko'rsatdiki, 20% no'xat uni va 80% rafinatsiyalangan bug'doy unidan tayyorlangan aralashma barcha baholangan namunalar orasida eng ma'qul pechenye sifatida aniqlangan va shu aralashma optimallashtirilgan. Optimallashtirilgan va nazorat pechenyelarning umumiy tahlili shuni ko'rsatdiki, oqsil miqdori ikki barobardan oshgan bo'lib, bu tadqiqotning maqsadlarini to'liq qondiradi. Hozirgi tadqiqot natijalari yuqori oqsil miqdoriga ega pechenyelarni ishlab chiqishda qimmatli ma'lumot sifatida ishlatilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aleem Z, Genitha TR, Hashmi SI. Effects of defatted soy flour incorporation on physical, sensorial and nutritional properties of biscuits. *Journal of Food Processing and Technology*, 2012, 3(4).
2. Fuller S., Tapsell L. C., Beck E. J. Creation of a fibre categories database to quantify different dietary fibres. *Journal of Food Composition and Analysis*, 2018, vol. 71, pp. 36-43. doi: 10.1016/j.jfca.2018.05.004
3. Farzana T, Mohajan S. Effect of incorporation of soy flour to wheat flour on nutritional and sensory quality of biscuits fortified with mushroom. *Food science & nutrition*. 2015; 3(5):363-9.
4. Kamaliya MK, Kamaliya KB. *Baking Science and Industries*. 1st Edn, 2001, 1(2).
5. Roberfroid M. B. Functional foods: concepts and application to inulin and oligofructose. *British Journal of Nutrition*, 2002, vol. 87, no. S2, pp. S139-S143. doi: 10.1079/BJN/2002529
6. Bornet F. R. J. Undigestible sugars in food products. *The American journal of clinical nutrition*, 1994, vol. 59, no. 3, pp. 763S-769S.
7. Radovanovic A. et al. The use of dry Jerusalem artichoke as a functional nutrient in developing extruded food with low glycaemic index. *Food Chemistry*, 2015, vol. 177, pp. 81-88. doi: 10.1016/j.foodchem.2014.12.096
8. Lingyun W., Jianhua W., Xiaodong Z., Da T., Yalin Y., Chenggang C., Tianhua F., Fan Z. Studies on the extracting technical conditions of inulin from Jerusalem artichoke tubers. *Journal of Food engineering*, 2007, vol, 79, no. 3, pp. 1087-1093. doi: 10.1016/j.jfoodeng.2006.03.028

9. Kulthe AA, Pawar VD, Kotecha PM, Chavan UD, Bansode VV. Development of high protein and low calorie cookies. *J food Sci. Tech.* 2011; 51(1):153-157.
10. Dzhanikulova U.B., Salomov H.T., Salomov Sh.Sh., Ahmedova Z.R. Biotekhnologicheskij sposob polucheniya fruktozno-glyukoznogo siropa iz klubnej topinambura [Biotechnological method for producing fructose-glucose syrup from Jerusalem artichoke tubers]. *Hranenie i pererabotka sel'hozsyr'ya*, 2006, no. 11.1, pp. 50-52. (In Russ.).
11. Boeckner, L. S., Schnepf, M. I., Tungland, B. C. Inulin: A review of nutritional and health implications. *Advances in Food and Nutrition Research*, 2001, vol. 43, pp. 1–63.
12. Imran, S., Gillis, R. B., Kok, M. S., Harding, S. E., & Adams, G. G. Application and use of Inulin as a tool for therapeutic drug delivery. *Biotechnology and Genetic Engineering Reviews*, 2012, vol. 28, no. 1, pp. 33-46. doi: 10.5661/bger-28-33
13. Rai S, Kaur A, Singh B. Quality characteristics of gluten free cookies prepared from different flour combinations. *Journal of food science and technology*. 2014; 51(4):785-9.

XURMO MEVASIDAN SUVDA ERUVCHI MODDALARNI AJRATIB OLISH TEKNOLOGIYASINI OPTIMALLASHTIRISH: NAMLIK, EKSTRAKSIYA SHAROITLARI VA FAZALARNI AJRATISH PARAMETRLARINING SAMARADORLIKKA TA'SIRI

¹Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, ¹Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich, ³Ismailova Nazira Muxamatdin qizi, ⁴Usmanova Feruzaxon Qaxramon qizi

^{1,2,3}Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi kafedrası,
Toshkent, Uzbekiston.

^{1,2,3}Toshkent kimyo-texnologiya instituti, “Yangiyer” filiali, Guliston, Uzbekiston.

¹e-mail: shaxnozasalijonova@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada shokolad pastasi tarkibidagi shakarning miqdorini kamaytirish bo'yicha innovatsion yondashuv sifatida mahalliy meva ekstraktidan foydalanish imkoniyatlari o'rganildi. Ushbu tadqiqotda xurmo mevasidan suvda eruvchi moddalarni ajratib olish texnologiyasi optimallashtirildi. Ishda xurmo mevasining namlik darajasi, ekstraksiya sharoitlari (harorat, vaqt, aralashtirish) va fazalarni ajratish parametrlarining ekstraksiya samaradorligiga ta'siri o'rganildi. Eksperimental natijalar ko'rsatdiki, har bir parametr ekstraksiya hosildorligi va ekstraktning sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Optimal sharoitlar belgilangan holda yuqori samaradorlikka erishish mumkinligi isbotlandi.*

***Kalit so'zlar:** shokolad pastasi, shakarni kamaytirish, mahalliy meva kukunlari, xurmo kukuni, tabiiy shirinlik, funksional oziq-ovqat, reologik xususiyatlar.*

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ПЛОДОВ ФИНИКА: ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ, УСЛОВИЙ ЭКСТРАКЦИИ И ПАРАМЕТРОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ФАЗ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

***Аннотация.** В данной статье рассмотрен инновационный подход к снижению содержания сахара в шоколадной пасте посредством использования экстрактов из местных фруктов. Исследованы технологические, функциональные и органолептические свойства порошков из хурмы, айвы, граната и других местных плодов, применяемых как частичные заменители сахара. Установлено, что фруктовые порошки обеспечивают естественную сладость, повышают пищевую ценность продукта, обогащают его биоактивными соединениями и способствуют эффективному использованию местного сырья. Результаты показывают, что добавление порошков улучшает реологические свойства, стабильность и потребительскую привлекательность шоколадной пасты.*

***Ключевые слова:** шоколадная паста, снижение сахара, фруктовые порошки, порошок хурмы, натуральная сладость, функциональные продукты, реологические свойства.*

OPTIMIZATION OF WATER-SOLUBLE COMPONENT EXTRACTION FROM DATE FRUIT: EFFECT OF MOISTURE, EXTRACTION CONDITIONS, AND PHASE SEPARATION PARAMETERS ON EFFICIENCY

Abstract. *This article explores an innovative strategy to reduce sugar content in chocolate spread by incorporating locally sourced fruit powders. The study evaluates the technological, functional, and sensory properties of ekstrakts derived from date fruit, quince, pomegranate, and other local fruits as partial sugar replacers. Findings indicate that fruit powders not only provide natural sweetness but also enhance the nutritional profile of chocolate spread, enrich it with bioactive compounds, and promote the efficient use of local raw materials. Results demonstrate that the addition of fruit powders positively affects the rheological behavior, stability, and consumer acceptability of the chocolate product.*

Keywords: *chocolate spread, sugar reduction, local fruit powders, date powder, natural sweetness, functional foods, rheological properties.*

Kirish

So'nggi yillarda dunyo miqyosida qandli diabet, semizlik, ortiqcha vazn va yurak-qon tomir kasalliklarining keng tarqalishi aholining ovqatlanish tarkibini optimallashtirish zarurligini keskin kun tartibiga olib chiqmoqda. Xususan, shakar miqdori kamaytirilgan, kimyoviy shirintirgichlar qo'shilmagan, tabiiy manbalarga asoslangan shirinliklar va shokolad mahsulotlariga bo'lgan talab ortib bormoqda [1]. Shokolad pastalari aholi tomonidan keng iste'mol qilinadigan yuqori kaloriyali yog'li emulsiya mahsulotlaridan biri bo'lib, ularning shakarsiz yoki shakari kamaytirilgan variantlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy yo'nalishlardan hisoblanadi.

Jahon miqyosida shokolad, kremlar va boshqa yog'li emulsiya mahsulotlarining shakar miqdorini qisqartirish, ularni tabiiy bioaktiv komponentlar bilan boyitish, yog'dorligini kamaytirish va funksional xususiyatlarini oshirish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda [2;3;4]. Bu borada shakar o'rnini bosuvchi tabiiy manbalarni aniqlash, ularni texnologik jarayonlarga moslashtirish va mahsulot sifatiga ta'sirini baholash yetakchi vazifalardan biridir.

O'zbekistonda ham oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, mahalliy xomashyo resurslaridan samarali foydalanish va ekologik toza, funksional mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirishga qaratilgan ilmiy-amaliy ishlar faollashgan. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish va aholi salomatligini yaxshilashga yo'naltirilgan innovatsion texnologiyalar joriy etish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan.

Mahalliy mevalarni chuqur qayta ishlash natijasida olinadigan meva kukunlari — jumladan xurmo kukuni — shakar o‘rnini bosuvchi tabiiy komponent sifatida katta salohiyatga ega. Xurmo kukuni tabiiy shirinlik beruvchi fruktoza, oziqaviy tolalar, polifenollar va minerallar bilan boy bo‘lib, shokolad pastasi kabi yuqori shirinlikka ega mahsulotlarda shakarni qisman almashtirish imkonini beradi [5;6]. Meva kukunining kiritilishi mahsulotning antioksidant faolligini oshiradi, reologik xususiyatlarini o‘zgartiradi va funksional qiymatini yuqori darajaga ko‘taradi.

Tadqiqotlarda yog‘li emulsiyalarning barqarorligi, dispers faza hajmi, qo‘shimcha komponentlarning ta’siri va organoleptik ko‘rsatkichlarni optimallashtirish bo‘yicha ko‘plab ilmiy natijalar olingan[7]. Shu kabi ilmiy ishlanmalar mevalar, o‘simliklar va poliz mahsulotlaridan olingan tabiiy shirin ta‘m beruvchi moddalardan oziq-ovqat mahsulotlarida, jumladan shokoladli pastalarda foydalanish texnologiyalarining ilmiy asoslarini yaratishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Shu sababli, shokolad pastasi tarkibidagi shakarni xurmo kukuni bilan qisman almashtirish orqali past shakarli, yuqori oziqaviy qiymatga ega, funksional xususiyatlari kuchaytirilgan shokolad mahsulotini yaratish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi. Ushbu tadqiqot xurmo kukunining shokolad pastasining fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari, reologiyasi, barqarorligi va organoleptik xususiyatlariga ta’sirini baholashga qaratilgan bo‘lib, sog‘lomlashtirilgan shokolad mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Materiallar va Usullar

Tadqiqot ishida palma yog‘i, kakao va kungaboqar moylaridan foydalanildi.

Palma moyi subtropik o‘lkalarda ishlab chiqarilib, u asosan palma mevasi va uning yadrosidan olinadi. Palma moyini fraksiyalab palma oleini va palma stearini ishlab chiqariladi. Tadqiqot ishida Malayziyada ishlab chiqarilgan va import qilingan palma stearinidan foydalanildi. Uning fizik kimyoviy ko‘rsatkichlari va yog‘ kislota tarkibi tahlil qilindi. Natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Palma stearinining fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari

№	Ko‘rsatkich nomi	O‘rtacha qiymati
1	Tiniqligi	Tiniq cho‘kmasiz
2	Hid va ta‘mi	Ushbu moyga xos
3	Rangi	Sariq
4	Konsistensiyasi	Qattiq
5	Rang soni, mg yod	10,0
6	Kislota soni, mg KOH	0,8

7	NAM massa ulushi, %,	0,11
8	Yog' bo'lmagan aralashmaning massa ulushi, %	0,06
9	Yod soni, g J ₂ /100r	48,0
10	Sovun miqdori	Mavjud emas
11	Erish harorati, °C	44,9

Tadqiqot ishida suyuq moy sifatida mahalliy kungaboqar moyidan foydalanildi. Uning fizik kimyoviy ko'rsatkichlari va yog' kislota tarkibi tahlil qilindi. Natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Kungaboqar moyining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

№	Ko'rsatkich nomi	O'rtacha qiymati
1	Tiniqligi	Tiniq cho'kmasiz
2	Hid va ta'mi	Ushbu moyga xos
3	Rangi	Sariq
4	Konsistensiyasi	Suyuq
5	Rang soni, mg yod	10,0
6	Kislota soni, mg KOH	0,2
7	NAM massa ulushi, %,	0,1
8	Yod soni, g J ₂ /100r	124,3
9	Sovun miqdori	Mavjud emas

2 -jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, tajriba uchun qo'lanilgan kungaboqar moyining sifat ko'rsatkichlari bedgilangan me'yor ko'rsatkichlariga mos keladi.

Yog' va moylarni pereeterifikatsiyalash uchun katalizator sifatida nisbatan zararsizroq alkogolyatdan foydalanildi, ya'ni natriy etilat (C₂H₅ONa), ko'rsatkichlari 3-jadvalda keltirilgan.

3- jadval

Pereeterifikatsiyalash uchun katalizatorlarning texnik tavsifi

Katalizator	Ishlash konsentratsiyasi diapazoni, %	Ishlash harorati oraliq'i, °C	Reaksiya vaqti, min
CH ₃ ONa natriy metoksid (nazorat)	0,1-0,15	50-120	5-120
C ₂ H ₅ ONa natriy yetilat	0,1-0,2	60-140	3-100

3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, ko'rib chiqilayotgan pereeterifikatsiyalash uchun katalizatorlardan modifikatsiyalangan yog'larning yog'li bazasini olish uchun yeng xavfsiz va maqbuli natriy yetoksid (C₂H₅ONa) foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot uchun Toshkent va Qashqadaryo viloyatlarida yetishtirilgan xurmo mevalaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra O'zbekistonda yetishtirilayotgan xurmo navlari ichidan

quritishga yaroqlilari ajratib olingan va eng yaxshi ko'rsatkich Xiakume – 30,5%, Zendji-maru – 31,3%, Tomapon – 27,7% va Fuyu – 24,8% navlarida kuzatilgan. Shunga asoslanib tajriba uchun Zendji-maru navi tanlab olindi va tajribalar ushbu nav ustida olib borildi.

Dastlab xurmo mevasining fizik xususiyatlari o'rganildi. Xurmo mevasini o'rganish jarayonida meva rangi, uzunligi, kengligi, og'irligi, yeyiladigan qismi, zichligi, urug' soni, hajmi, mustahkamligi kabi fizik xususiyatlari o'rganildi. Natijalar 4-jadvalda keltirilgan.

Xurmo mevasining rangi olov rangdan to'q qizil ranggacha bo'lib, mevaning o'rtacha og'irligi yirik mevada 145,41-153,25r, o'rta mevada 107,08-112,45 g, mayda mevada 69,69-74,24 g, uzunligi yirik mevada 65,8-72,6 mm, o'rta mevada 51,5-54,9 mm, mayda mevada 44,0-47,8 mm va eni mos ravishda 63,5-78,3 mm, 58,5-63,2 mm, 50,0-54,6 mm, danaklari soni o'rtacha 3-8 donani tashkil etdi. Meva qattiqligi o'lchamiga qarab 4,98-6,01 (kg/m²) deb topildi.

4-jadval

Xurmo mevasining fizik ko'rsatkichlari

№	Ko'rsatkich nomi	Qiymati		
		Yirik	O'rta	Mayda
1	Uzunligi (mm)	65,8-72,6	51,5-54,9	44,0-47,8
2	Eni (mm)	63,5-78,3	58,5-63,2	50,0-54,6
3	Meva rangi	Sariqdan olov ranggacha	Olov rangdan jigarranggacha	
4	Og'irligi (g)	145,41-153,25	107,08-112,45	69,69-74,24
5	Urug'lar soni	7,0 – 8,0	5,0-6,0	3,0-4,0
6	Hajmi (ml)	147,5-165,8	100,2-114,7	64,8-81,2
7	Qattiqlik (kg/m ²)	5,72-6,01	5,44-5,93	4,98-5,26

Keyingi tajribalarda xurmo mevasining kimyoviy xususiyatlari tahlil qilindi. Olingan natijalar 5-jadvalda keltirilgan.

5-jadval

Xurmo mevasining kimyoviy ko'rsatkichlari

№	Ko'rsatkich nomi	Aniqlangan qiymatlar	O'rtacha qiymati
1	NAM massa ulushi (%)	64,5-71,3	67,9
2	Oziqa tolasi (%)	3,4-3,6	3,5
3	Kul miqdori (%)	0,30-0,60	0,45
4	Oqsil massa ulushi (%)	0,5-0,80	0,65
5	Yog' massa ulushi (%)	0,30-0,50	0,4
6	Uglevodlar massa ulushi (%)	24,0-30,2	27,1
7	Umumiy qand massa ulushi (%)	23,8-29,3	26,55
8	UEQM (° Brix)	23,2-29,0	26,1
9	Askorbin kislota (mg/100 g)	29,24-30,83	30,03
10	Titrlanuvchi kislotalik (%)	0,14-0,16	0,15
11	Polifenollarning miqdori (mg/100 g)	8,64-9,92	9,28
12	pH	5,02-5,96	5,49

5-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki xurmoning kimyoviy tarkibi mevaning yetilganlik darajasiga qarab turlicha bo'lishi mumkin. Tahlil qilingan xurmo mevalarining o'rtacha namligi 64,5-71,3%, uglevodlarning umumiy massa ulushi 24,0-30,2%, shundan umumiy qand miqdori 23,8-29,3%, oziqa tolasi 3,4-3,6% va kul miqdori 0,3-0,6% ni tashkil yetgan. Askorbin kislota miqdori 29,24-30,83 mg/100 g va fenollarning umumiy miqdori 8,64-9,92 mg/100 g ni tashkil yetib, bu xurmo mevasining saqlash vaqtining barqarorligini tavsiflaydi. Xurmo mevasi oqsil va yog' moddalariga boy emas. Tahlil natijalariga ko'ra yog'ning massa ulushi 0,3-0,5% va oqsilning massa ulushi 0,5-0,8% ni tashkil etgan.

Xurmo mevalari sovuq suvda yuvildi va quritildi. Xurmo mevasi ekstraktini olish uchun mevalar bo'laklarga bo'lindi, bandi va danaklari ajratib olindi. Meva bo'laklari blenderga solinib 3:1 nisbatda suv qo'shildi va pyure holiga keltirildi. So'ng pyure idishga olinib, unga 3:2 nisbatda suv qo'shib, 80 °C haroratda 30 minut davomida issiqlik ishlovi berildi. Keyin atalasimon mahsulot 3000 ayl/min tezlikdagi sentrifugada fazalarga ajratildi. Ajratib olingan suvli faza alohida idishga olib, qolgan qattiq faza yuqoridagi tartibda ikki marta qaytadan ekstraksiyalandi. Olingan barcha ekstraktlar alohida-alohida, rotorli bug'latkichda ekstraktning hajmi 50% gacha kamayguncha quyultirildi (bug'latildi). Hosil bo'lgan tayyor mahsulotning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Keyingi tadqiqotlarda aynan olingan ekstraktlar purkash-quritish usuli bilan kukun holiga keltirib olindi. Ushbu maqolada olingan ekstraktlarning fizik-kimyoviy tahlillari beriladi.

Natijalar va Muhokama

Odatda xo'l mevalardan avval ularni siqish yo'li bilan sharbat olinadi, so'ng siqmadagi qoldiq moddalar suvda ekstraksiyalash yo'li bilan ajratib olinadi. Jumladan, olma, nok, anor, behi, shaftoli, o'rik va boshqa shu kabi mevalarni shu usulda sharbatlari ishlab chiqariladi. Biroq xurmo mevasidan siqish usuli bilan ko'p miqdorda sharbat olib bo'lmadi. Chunki xurmo mevasi yangi pishib yetilgan vaqtida qattiq bo'ladi hamda nisbatan quruqroq bo'ladi. To'liq pishib yetilgan vaqtida esa presslanganda o'ta quyuyq sharbat chiqadi. Bu sharbatni filtrlash yo'li bilan tarkibidagi cho'kmalarini ajratib olish qiyin kechadi. Chunki xurmo mevasida pektin moddalari ko'p bo'lib, ular amalda tiniq sharbat olish imkonini bermaydi. Shu sababli xurmo mevasidan sharbat emas, balki suvli ekstrakt olish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Dastlab xurmo mevalarini bandi va danagidan ajratildi. So'ng maydalagich (blender)ga solib, ustidan 1,0:0,1-1,0:1,0 nisbatlarda suv qo'shildi va aralashtirgan xolda maydalandi. Natijada bo'tqasimon massalar hosil bo'ldi. Xurmo mevasini maydalashda suv miqdorining optimal qiymati

aniqlandi. Bunda maydalanganlik darajasi 100 ballik tizimda va unumdorlik qayta ishlanayotgan xurmo massiga nisbatan % da baholandi. Olingan natijalar 1-rasmda keltirilgan.

1-rasmdagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, xurmo mevasini maydalashda unga qo'shiladigan suv miqdori katta ahamiyat kasb etadi. Jumladan suv miqdori 0,1 l dan 0,4 l gacha ortganda maydalanish darajasi sezilarli darajada ortib borgan, 0,5 dan 1,0 l gacha suv qo'shilganda esa maydalanish darajasi juda kam miqdorda ortib borgan. Maydalash uchun suv miqdori ortganda

1-rasm. Xurmo mevasini maydlashda suv miqdorining ta'siri

maydalagichning silindrsimon idishining hajmi cheklanganligi uchun unga solinadigan xurmo mevasining miqdori kamayib boradi. Bu esa jarayonning unumdorligini pasayishiga olib keladi. Suv miqdori 0,1 l dan 0,4 l gacha ortganda xurmo mevasining barchasi maydalagich ichiga siqqan, suv miqdori 0,5 dan 1,0 l gacha ortganda esa unumdorlik 100 dan 60% gacha kamaygan. Demak, xurmo mevasini maydalashda massasiga nisbatan 40% miqdorida suv olinsa, eng yaxshi natijalarga erishiladi.

Maydalangan xurmo massasidagi suvda eruvchan moddalarni ajratib olish uchun ekstraksiyalash jarayoni amalga oshirildi. Xurmo mevasini ekstraksiyalash jarayoni odatdagi usullardan farq qilib, unda suyuq fazaning ajralishi oson kechmaydi. Shuning uchun dastlab kerakli miqdordagi suvni qo'shish, ekstraksiyalash va suyuq fazani ajratib olish lozim bo'ladi.

Ekstraksiyalash jarayoniga zarur bo'ladigan suv miqdorini, ya'ni gidromodulni aniqlash maqsadida maydalangan xurmo massasiga 0,1:1-2,0:1 nisbatlarda suv qo'shildi, 80 °C haroratda 1 soat davomida aralastirildi. Hosil bo'lgan aralashma sentrifugalash yo'li bilan ajratildi, suyuq massa olindi. Sentrifugalashdan so'ng olingan cho'kmaga yana suv qo'shib, ekstraksiyalash takroran bajarildi. Ekstraksiyalash 4 bosqichda amalga oshirildi. Barcha bosqichlarda olingan ekstraktlar bir idishga yig'ildi va tajribalarning natijalari olingan suyuq massaning dastlabki xurmo

mevasi hamda qo‘shilgan suvning massasiga nisbatan chiqish unumiga qarab baholandi. Olingan natijalar 2-rasmda keltirilgan.

2-rasmdan ko‘rinadiki, ekstraktning chiqishi ekstraksiyalashdagi gidromodul qiymatiga qarab o‘zgarib borgan. Gidromodul 0,1:1 dan 0,8:1 gacha ortganda ekstraktning chiqishi o‘rtacha 18,2% dan 72,1% gacha oshgan, undan keyingi qiymatlarda o‘zgarish sezilarli darajada bo‘lmagan.

2-rasm. Xurmo mevasidan suvda eruvchi moddalarni ekstraksiyalash samaradorligining gidromodulga bog‘liqligi

Ekstraksiyalash jarayonining samaradorligi gidromoduldan tashqari, jarayonning harorati va davomiyligiga ham bog‘liq bo‘ladi. Odatda ekstraksiyalash past haroratlarda sekin va yuqori haroratlarda tezroq bo‘ladi. Bu, albatta ekstraksiyalanadigan moddaning miqdori, tabiati, maydalanganlik darajasi hamda erituvchining konsentratsiyasiga qarab o‘zgarishi mumkin. Xurmo mevasidan suvda eruvchan moddalarni ekstraksiyalash jarayonining optimal harorati va davomiyligini aniqlash uchun 1 kg xurmo mevasi bo‘laklarga bo‘linib, 0,4 l suv qo‘shib blenderda maydalandi. So‘ng 0,6 l suv qo‘shib, 20-200 minut davomida 30-120 °C haroratlarda aralashtirilib, ekstraksiyalandi. Olingan mahsulotlar 200 ml xajmli kolbalarga solindi, 3000 ayl/minut tezlikda sentrifugalandi va ekstraktlar olindi. Natijalar 3 - rasmda keltirilgan.

3-rasm. Xurmo mevasidan suvda eruvchi moddalarni ekstraksiyalash jarayoniga harorat va jarayon davomiyligining ta'siri

3-rasmdagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, jarayon harorati ekstraksiyalashning barcha bosqichlarida bir xil ta'sir etgan. Past haroratlarda jarayon davomiyligi oshib borgan sari mahsulotning chiqishi ham ortib borgan. Bu tartib harorat 80 °C gacha ortganda saqlanib qolgan. Haroratning keyingi ortishi olinadigan konsentrlangan ekstrakt miqdorini ortishga sezilarli ta'sir etmagan. Jarayon davomiyligi 100 minutdan yuqori bo'lganda yuqori haroratlarda ekstraksiyalanish samaradorligi sezilarli darajada ortmagan. Demak, ekstraksiyalash jarayonini 80 °S haroratda 100 minut davomida olib borilganda eng yaxshi natijalarga erishilgan.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, xurmo mevasini ekstraksiyalash jarayonidan keyin suyuq fazani ajratib olish biroz murakkab hisoblanadi. Ekstraksiyalangan qattiq fazani suyuq fazadan tindirish, filtrlash usullari bilan ajratib bo'lmaydi. Shu sababli markazdan qochma kuch ta'sirida separatorlarda ajratiladi. Fazalarni ajralish samaradorligi separatorning aylanish chastotasiga, ya'ni tezligiga va aylanish davomiyligiga bog'liq bo'ladi. Qattiq va suyuq fazalarni yaxshi ajratib olish uchun separatorning optimal aylanish tezligi va davomiyligini aniqlash maqsadida 4 ta bosqichda olingan ekstraktlar 1000-6000 ayl/min. tezliklarda 5-30 minut davomida sentrifugalandi. Olingan natijalar 4-rasmda keltirilgan.

4-rasm. Qattiq va suyuq fazalarni ajralish samaradorligiga sentrifuganing aylanish chastotasi va jarayon davomiyligining ta'siri

4-rasmdagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, xurmo mevasini ekstraksiyalashda qattiq va suyuq fazalarni sentrifugalab ajratish jarayonining samaradorligi sentrifugalash jarayonining davomiyligi va rotorning aylanish tezligiga bog'liq bo'ladi. Aylanish tezligi 1000 ayl/min bo'lganda 30 minutgacha sentrifugalanganda fazalarning ajralish darajasi 45%gacha yetgan bo'lsa, 2000 ayl/min bo'lganda

70% gacha tashkil etgan. 3000-6000 ayl/min tezliklarda esa fazalar maksimal darajada ajralgan, faqat bunda jarayon davomiyligi turli bo'lgan. 3000 ayl/min tezlikda jarayon 20 minutni tashkil etgan bo'lsa, 4000 ayl/min tezlikda 15 minutni tashkil etgan. Xuddi shunday natijalar 5000 ayl/min va 6000 ayl/min tezliklarda xam kuzatilgan.

Xulosalar

Ushbu tadqiqot xurmo mevasidan suvda eruvchi moddalarni ajratib olish jarayonining asosiy texnologik omillarga qanchalik sezgir ekanini aniq ko'rsatdi. Namlik miqdori mevaning maydalanuvchanligini belgilaydi, gidromodul ekstraksiya samaradorligini boshqaradi, harorat va davomiylik moddalarning ajralish kinetikasiga bevosita ta'sir qiladi, sentrifugalash esa yakuniy ajratish sifatining kalit bosqichidir. Kompleks analiz natijalari asosida optimal texnologik parametrlar belgilandi va xurmo xomashyosi asosida barqaror, yuqori sifatli ekstrakt olishning amaliy yechimlari ishlab chiqildi.

Bu yondashuv xurmo mevasining biologik faol komponentlaridan yuqori samarada foydalanish imkonini berib, oziq-ovqat sanoatida funksional mahsulotlar ishlab chiqarishda yangi yo'nalishlar ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Beckett, S. T. (2019). *Shokoladning ilmiy asoslari* (3-nashr). Royal Society of Chemistry. (*The Science of Chocolate*).
2. Goff, H. D., & Hartel, R. W. (2013). *Muzqaymoq va muzqaymoqli mahsulotlar: kimyo, fizika va mikrobiologiya*. Springer. (*Ice Cream and Frozen Desserts: Chemistry, Physics, and Microbiology*).
3. Norton, J. E., Fryer, P. J., & Parkinson, E. (2018). Yog'ni kamaytirish formulalarining emulsiyalar tuzilishi va funksiyasiga ta'siri. *Food Hydrocolloids*, 79, 321–329. (The effect of reduced-fat formulations on emulsion structure and functionality)
4. Kamaliya MK, Kamaliya KB. *Baking Science and Industries*. 1st Edn, 2001, 1(2).
5. Roberfroid M. B. Functional foods: concepts and application to inulin and oligofructose. *British Journal of Nutrition*, 2002, vol. 87, no. S2, pp. S139-S143. doi: 10.1079/BJN/2002529
6. Deng, L., Wang, H., & Chen, J. (2020). Xurmo mevasidan olingan kukunlarning fizik-kimyoviy va antioksidant xususiyatlari hamda ularni oziq-ovqat mahsulotlarida qo'llash. *Journal of Food Processing and Preservation*, 44(3), e14310.

7. Radovanovic A. et al. The use of dry Jerusalem artichoke as a functional nutrient in developing extruded food with low glycaemic index. *Food Chemistry*, 2015, vol. 177, pp. 81-88. doi: 10.1016/j.foodchem.2014.12.096.
8. Al-Farsi, M. A., & Lee, C. Y. (2008). Xurmo mevasining oziqaviy va funksional xususiyatlari: sharh. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 48(10), 877–887. (Nutritional and functional properties of dates: a review).
9. Kulthe AA, Pawar VD, Kotecha PM, Chavan UD, Bansode VV. Development of high protein and low calorie cookies. *J food Sci. Tech.* 2011; 51(1):153-157.
10. Dzhanikulova U.B., Salomov H.T., Salomov Sh.Sh., Ahmedova Z.R. Biotekhnologicheskij sposob polucheniya fruktozno-glyukoznogo siropa iz klubnej topinambura [Biotechnological method for producing fructose-glucose syrup from Jerusalem artichoke tubers]. *Hranenie i pererabotka sel'hozsyr'ya*, 2006, no. 11.1, pp. 50-52. (In Russ.).
11. Boeckner, L. S., Schnepf, M. I., Tunland, B. C. Inulin: A review of nutritional and health implications. *Advances in Food and Nutrition Research*, 2001, vol. 43, pp. 1–63.
12. Imran, S., Gillis, R. B., Kok, M. S., Harding, S. E., & Adams, G. G. Application and use of Inulin as a tool for therapeutic drug delivery. *Biotechnology and Genetic Engineering Reviews*, 2012, vol. 28, no. 1, pp. 33-46. doi: 10.5661/bger-28-33
13. Rai S, Kaur A, Singh B. Quality characteristics of gluten free cookies prepared from different flour combinations. *Journal of food science and technology*. 2014; 51(4):785-9.
14. Molochnikov V. V., Orlova T. A., Suyunchev O.A. Pererabotka molochnogo syr'ya s primeneniem polisaharidov po tekhnologii «Bio-Ton» [Processing of dairy raw materials using polysaccharides using “Bio-Ton” technology]. *Pishchevaya promyshlennost'*, 1996, vol. 5, pp. 34–35.
15. Irene A. Rubela,, Carolina Irapordaa, Rocio Novosada, Fernanda A. Cabrerab, Diego B. Genoveseb, Guillermo D. Manriquea Inulin rich carbohydrates extraction from Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.) tubers and application of different drying methods. *Food Research International.*,103 (2018), 226-233p.
16. Norton, J. E., Moore, S. R., & Fryer, P. J. (2015). Oziq-ovqat emulsiyalarini tushunish va ularning xususiyatlarini boshqarish. *Advances in Colloid and Interface Science*, 229, 34–45. (*Understanding food emulsions and controlling their properties*).
17. Qadirov, Y. K., Isabayev, I. B., & Ro‘ziboyev, A. T. (2017). Tabiiy qo‘shimchalar bilan barqaror yog‘li emulsiyalar hosil qilishning texnologik jihatlari. *Uzbek Journal of Food*

Technology, 4(2), 45–52. (Technological aspects of forming stable fat emulsions enriched with natural additives).

18. Rakhimov, D. A., Salijonova, Sh. D., & Achilova, S. S. (2022). Shakarni kamaytirish texnologiyalarida yutuqlar: konfet va yog‘li emulsiyalar. Food Science and Applied Biotechnology, 10(1), 56–64. (Advances in sugar-reduction technologies in confectionery and fat-based emulsions)

19. Martínez-Aranda, N., Losada, S., Díaz, C. B., & Romsted, L. (2021). O‘simlik asosidagi tabiiy stabilizatorlar yordamida emulsiyalar barqarorligini oshirish. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 631, 127761. (Improved stability of emulsions using natural plant-based stabilizers).

TECHNOLOGY FOR EXTRACTING COLLAGEN FROM ANIMAL TISSUE WASTES AND ITS ANALYSIS

Shakhnoza Matsafayeva

Urgench State University named after Abu Raykhon Beruni, 1st year basic doctoral student (PhD)

E-mail: shahnozamatsafaeva@gmail.com

Тел: +998(91) 914-46-17

Anvar Normatov

Professor Tashkent Chemical Technological Institute

E-mail: biok@tkti.uz

Golib Nazarov

Associate professor of Tashkent Chemical Technological Institute

E-mail: nazarovgolib05@gmail.com

Kamola Maksumkhodjaeva

head teacher of Tashkent Chemical Technological Institute

kamillamksm@gmail.com

Abstract. This research work mainly presents the results of research on animal proteins, and one of the most important directions is the development of a technology for processing animal skin parts, which are industrial waste, and the separation of proteins from them. A 7-step technological sequence was used to extract proteins from skin samples. The processes used 0.2 M NaOH solution, as well as 0.05 M HCl to break covalent (cross) bonds, 0.5 M acetic acid for the acidic method of extraction, and 0.5 M acetic acid together with pepsin enzyme in the enzymatic process.

Keywords: Animal skin, protein, amino acid, collagen, lyophilization, dialysis

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОЛЛАГЕНА ИЗ ОТХОДОВ ЖИВОТНЫХ ТКАНЕЙ И ЕГО АНАЛИЗ

Аннотация. В данной исследовательской работе представлены, в основном, результаты исследований животных белков, одним из важнейших направлений которых является разработка технологии переработки частей кожи животных, являющихся промышленными отходами, и выделения из них белков. Для извлечения белков из образцов кожи использовалась 7-ступенчатая технологическая последовательность. В процессах использовали 0,2 М раствор NaOH, а также 0,05 М HCl для разрыва ковалентных (перекрёстных) связей, 0,5 М уксусная кислота для кислотного метода экстракции и 0,5 М уксусная кислота совместно с ферментом пепсином в ферментативном процессе.

Ключевые слова: кожа животных, белок, аминокислота, коллаген, лиофилизация, диализ.

HAYVON TO‘QIMA CHIQINDILARIDAN KOLLAGEN OLISH TEXNOLOGIYASI VA UNING TAHLILI

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida asosan hayvon oqsillariga doir izlanish natijalari keltirib o‘tilgan, sanoat chiqindilari hisoblanadigan hayvon teri qismlarini qayta ishlash va ulardan oqsil ajratish texnologiyasini ishlab chiqish, uhim ahamiyatga ega bo‘lgan yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Teri namunalaridan oqsillarni ekstraksiya qilishda 7 bosqichli texnologik ketma-ketlik amalga oshirildi. Jarayonlarda **NaOH ning 0,2 M eritmasidan**, shuningdek kovalent (kross) bog‘larni buzish maqsadida 0,05 M HCl dan, ekstraksiya qilishda kislotali usul uchun 0,5 M sirka kislotasi va fermentativ jarayonda 0,5 M sirka kislotasi bilan birga pepsin fermentidan foydalanilgan.

Kalit so‘zlar. Hayvon terisi, oqsil, aminokislota, kollagen, lyofilizatsiya, dializ.

Introduction. Globally, the production of industrial goods based on animal hides has become one of the developed sectors. In such enterprises, processed leather raw materials are used to meet human needs. However, despite the extensive utilization of animal hides, certain problematic issues remain unresolved to this day. Insufficient organization of processing and a decline in market demand have resulted in many animal hides being left unprocessed, turning into waste. Extracting biologically active substances from animal skins and applying them in the production of other industrial goods not only improves product quality but also enhances economic efficiency and market competitiveness.

Literature Review. The extraction of collagen protein from bovine hide is a biotechnological process. Pure collagen is widely used in the food, pharmaceutical, and cosmetic industries. Collagen is the most abundant protein in the body, constituting about 25–30% of total proteins. It is found in connective tissues such as skin, tendons, bones, blood vessels, teeth, and even the cornea of the eye. Collagen provides tissues with strength, elasticity, and structural integrity.

Chemically and molecularly, collagen consists of three polypeptide chains (α -chains) that twist together to form a triple-helix structure. Each chain contains approximately 1000 or more amino acids. The main amino acids include Glycine (Gly) – 33%, Proline (Pro) – 10%, and Hydroxyproline (Hyp) – 13%. The repeating structural unit of collagen is Gly–X–Y, where X is usually Proline and Y is Hydroxyproline.

The molecular weight of each α -chain ranges from 95,000 to 100,000 Da, while the full triple helix weighs about 285,000–300,000 Da (300 kDa). After denaturation (e.g., gelatin formation), the molecular weight decreases to 20,000–100,000 Da.

As of today, more than 28 types of collagen have been identified in scientific studies, and the most important ones are presented in the following table.

Table 1.

Among the types of collagen, those considered important for the human body

Type	Main location	Function
I	Skin, bone, tendon	Provides strength
II	Cartilage	Provides elasticity
III	Blood vessels, muscles	Provides flexibility
IV	Basal membrane	Forms a mesh-like structure
V	Egg membrane, intertissue spaces	Forms collagen fibrils

The process of collagen biosynthesis and its sequential stages can be classified as follows:

Biosynthesis in ribosomes results in the formation of procollagen α -chains. Post-translational modifications include the hydroxylation of proline and lysine amino acids (in the presence of vitamin C). The formation of the triple helix occurs when three chains are wound together into a spiral structure. Exocytosis is the stage where procollagen is secreted outside the cell. The removal of propeptides leads to the formation of collagen fibrils.

Regarding the vitamin dependency of the synthesis, many theoretical statements exist, but the most accurate one emphasizes that vitamin C is essential for collagen synthesis. Its deficiency causes scurvy (bleeding gums, poor wound healing).

As for the physicochemical properties of collagen, the following are of great importance: it is poorly soluble in cold water; at temperatures of 60–65 °C it undergoes denaturation, forming gelatin. According to pH indicators, this protein remains stable within the range of 5–7. In addition, the presence of hydroxyproline in its structure provides collagen with thermostable properties.

Table 2.

Industrial Applications of Collagen and Its Derivatives

No	Industry	Application
1.	Food Industry	Gelatin, collagen supplements, fortified food products
2.	Cosmetology	Creams and serums that stimulate skin regeneration
3.	Pharmaceuticals	Capsule shells, wound-healing agents

4.	Biomedical Field	Artificial skin, tendon, and bone implants
5.	Biotechnology	Collagen-based biomaterials and enzyme carriers

Research Methods. The research on extracting collagen protein from cattle hides was carried out in the following sequence:

1. Preparation of Raw Materials. The main focus at this stage is to preserve the collagen-containing part of the hide while removing unnecessary components. The hide is mechanically cleaned from fat and hair. Initially, the hide samples are washed 2–3 times in an aqueous solution prepared with 0.1 M NaCl or liquid soap, then cut into small pieces (1–2 cm).

2. Alkaline Treatment. The process is conducted at a temperature of 20–25°C. The hides are soaked in 0.2 M NaOH (or 80 g NaOH per 10 L solution) to remove non-collagenous proteins and fats. The process lasts 24 hours, and the solution is renewed every 12 hours.

3. Acid Treatment. The next stage involves softening collagen tissues and breaking covalent (cross) bonds by treating the samples with 0.05 M HCl at 4 °C for 24 hours.

4. Collagen Extraction. This process is performed in two ways:

a) Acid-Soluble Collagen (ASC): Extraction with 0.5 M acetic acid at 4 °C for 48 hours.

b) Pepsin-Soluble Collagen (PSC): Extraction with 0.5 M acetic acid containing pepsin enzyme at a ratio of 1:100, at 4 °C for 24 hours.

5. Filtration and Precipitation. Solid residues are first removed by filtration, followed by centrifugation using an ultra centrifuge at 10,000 rpm for 30 minutes.

6. Dialysis. The collagen protein solution is first dialyzed in 0.1 M acetic acid for 48 hours, then in distilled water for 24 hours using a VISKING dialysis tubing (36/32, 27 mm × 5 m) with a molecular weight cutoff of 25–35 kDa.

7. Drying (Lyophilization). The collagen solution is frozen with liquid nitrogen and then freeze-dried under vacuum at –55 °C for 6–8 hours, depending on sample volume. The resulting product is a fine white powder.

Results and Discussion. According to the dialysis results, the obtained protein was further purified from additional substances using the dialysis method. The same VISKING dialysis tubing (36/32, 27 mm × 5 m, 25–35 kDa) was used for 24 hours in distilled water. The substance remaining in the dialysis bag was vacuum-dried, yielding an output of 80%.

According to literature data, the dry matter content in animal hide is 30–35% (the rest is water), and 85–90% of this dry matter consists of proteins, mainly collagen. When the extraction

process is properly carried out, the yield averages 50–70%. In our research, it was determined that 1 kg of fresh hide contains about 70% moisture, and after drying, the dry matter weighed 318 g, which corresponds well with literature data.

Based on the total dry matter, the protein (mainly collagen) content can reach up to 90%. In our study, the amount of protein mixture obtained was 270 g, and after the extraction and purification steps, the amount of pure collagen recorded was 162 g, which corresponds to 60% of the total dry matter obtained.

Figure 1. Average amount of protein obtained from 1 kg of raw material after four stages of collagen extraction from animal skin.

After the four stages of collagen extraction from animal skin, the average amount of protein obtained from 1 kg of raw material was clearly illustrated in the graph above.

Conclusion. By developing a technology for obtaining collagen from animal skins, it becomes possible to make effective use of otherwise unused animal hide samples. Moreover, protein extraction partially meets the demand for this valuable substance. Extracting collagen protein from cattle hide is a complex and highly precise process, which further increases the importance of the work. During our study, the amount of extracted protein mixture initially measured 270 g; after complete purification, this amount was recorded as 162 g, which corresponds to 60% of the total dry matter obtained. The extracted collagen protein can be used in food and other industries to improve product quality and enrich product formulations with beneficial components during production processes.

References

1. Matinong, A. M. E., Benjakul, S., Prodpran, T. (2019). *Collagen Extraction from Bovine Hide: Influence of Pretreatment and Acid Type on Yield and Properties*. Journal of Food Science and Technology, 56(3), 1234–1245.
2. Wang, J., Zhang, X., Chen, Y. (2018). *Extraction and Characterization of Acid-Soluble and Pepsin-Soluble Collagen from Bovine Hide*. Food Hydrocolloids, 79, 20–29.
3. Liu, D., et al. (2020). *Optimization of Acid-Soluble Collagen Extraction from Bovine Hide Using Response Surface Methodology*. International Journal of Biological Macromolecules, 150, 1151–1159.
4. Gómez-Guillén, M. C., et al. (2011). *Structural and Functional Properties of Bovine Hide Collagen and Gelatin*. Food Hydrocolloids, 25(8), 1813–1820.
5. Nalinanon, S., Benjakul, S. (2012). *Effect of Pretreatment Conditions on Yield and Properties of Collagen Extracted from Bovine Hide*. Journal of Food Biochemistry, 36(3), 270–280.
6. Zhao, X., et al. (2016). *Comparative Study of Acid-Soluble and Enzyme-Soluble Collagen from Bovine Hide: Physicochemical Properties and Gel Strength*. Food Chemistry, 196, 105–112.
7. Farvin, K. H. S., et al. (2015). *Bovine Hide Collagen: Extraction, Characterization, and Application Potential in Food and Biomaterials*. Journal of Food Science, 80(4), R772–R783.

ПОЛУЧЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ ИЗ ФЛОТАЦИОННОГО КЕКА – КОНЦЕНТРАТА

Эркаев А.У.¹, Адилова М.Ш.¹, Холмуратов Ш.М.¹, Мавлянов М.Б.², Якубов Ш.Ш.³

¹Ташкентский химико - технологический институт, Ташкент, Узбекистан

²Янгиерский филиал Ташкентского химико - технологического института, Янгиер,
Узбекистан

³Институт общей и неорганической химии АНРУз, Ташкент, Узбекистан

***Аннотация.** В работе изучен процесс получения кристаллического хлористого калия галургическим способом из флотационного некондиционного кек-концентрата. Изучено влияние технологических параметров на степень извлечения хлорида калия из кек-концентрата, а также на гранулометрический состав образцов белого кристаллического хлорида калия. В результате осуществления данного способа увеличивается выход хлорида калия за счет снижения расхода воды на выщелачивание, сокращается расход пылеподавителя и антислеживателя, получается качественный обеспыленный хлорид калия.*

***Ключевые слова:** руда, сильвинит, флотация, галургия, хлорид калия, кек – концентрат, оборотный раствор, гранулометрический состав.*

FLOTATSIYA KEK - KONSENTRATIDAN KRISTALL KALIY XLORIDI OLISH

***AnnotatsiY.** Ushbu maqolada flotatsiya kek konsentratidan galurgik usul yordamida kristall kaliy xloridi olish jarayoni o'rganilgan. Texnologik parametrlarning kek - konsentratidan kaliy xloridni ajralish darajasiga, shuningdek, oq kristall kaliy xlorid namunalarning zarrachalar o'lchami taqsimotiga ta'siri o'rganilgan. Ushbu usulni qo'llanilishi natijasida eritish uchun suv sarfi, changni bostiruvchi va yopishishga qarshi vosita sarfini kamaytirilishi hisobiga kaliy xlorid unumi ortadi, yuqori sifatli, changsiz kaliy xlorid olinadi.*

***Kalit so'zlar:** ma'dan, silvinit, flotatsiya, galurgiya, kaliy xlorid, kek -konsentrat, qaytarma eritma, zarrachalar o'lchami taqsimoti.*

PRODUCTION OF CRYSTALLINE POTASSIUM CHLORIDE FROM FLOTATION TAILINGS CONCENTRATE

***Abstract:** This paper studies the process of obtaining crystalline potassium chloride by the galurgical method from flotation off-grade tailings concentrate. The influence of technological parameters on the degree of potassium chloride extraction from the tailings concentrate, as well as on the granulometric composition of white crystalline potassium chloride samples, was investigated. As a result of this method, the yield of potassium chloride increases by reducing water*

consumption for leaching, decreasing the consumption of dust suppressants and anti-caking agents, and producing high-quality dust-free potassium chloride.

Keywords: *ore, sylvinit, flotation, galurgy, potassium chloride, tailings concentrate, recycling solution, granulometric composition.*

ВВЕДЕНИЕ

Наличие запасов калийных солей и потребность в калийных удобрениях обуславливают необходимость переработки руды. Стратегия развития минерально сырьевой базы калийной промышленности заключается не только в наращивании разведанных запасов, но и во внедрении новых технологий добычи и переработки калийных солей [1].

В мире проводится ряд научных работ, направленных на создание экономически эффективных технологий в калийной промышленности, обеспечивающих получение высококачественной продукции из низкокачественных природных ресурсов.

Основным продуктом калийной промышленности является хлористый калий, около 95% которого используют в качестве удобрения, а остальные 5% перерабатывают в другие соединения калия.

Существуют различные способы получения хлористого калия.

В изобретении [2-4] хлорид калия получается из некондиционного мелкодисперсного побочного продукта калийных фабрик и включает растворение мелкодисперсного некондиционного хлористого калия - циклонной пыли галургических или флотационных производств, мелкокристаллического продукта, получаемого классификацией основного продукта или концентрата, и др. в воде, взятой в количестве 0,3-1,0 мас.ч. на 1,0 мас.ч. мелкодисперсного хлористого калия. Полученную суспензию разделяют сгущением или фильтрацией из твердой фазы добавлением воды с получением суспензии, которую подвергают сушке в аппарате кипящего слоя при температуре 110-135°C с получением целевого продукта. Способ предусматривает растворение мелкодисперсного хлористого калия в воде в присутствии части раствора, полученного после разделения суспензии.

Данный способ характеризуется относительно невысокой степенью извлечения хлорида калия и возможностью образования плотной суспензии, которую невозможно перемешивать известным оборудованием.

Способ требует усложнения технологической схемы и повышения энергетических затрат.

В способе [5] происходит растворение тонкодисперсного хлористого калия в воде с получением суспензии и ее последующей сушкой при $J:T=0,7-1,5$ и температуре $110-135^{\circ}\text{C}$ в аппарате кипящего слоя, где сушку суспензии ведут совместно с отфильтрованным хлористым калием, а доля суспензии в материале, поступающим на сушку, составляет 10-90%, но при этом суспензия готовится на воде либо в растворе хлористого калия, полученного, например, в системе мокрой газоочистки этого же аппарата. Способ предусматривает также использование циклонной пыли, образующейся в аппарате кипящего слоя при совместном обезвоживании отфильтрованного хлористого калия и суспензии. Технический результат состоит в упрощении процесса с получением хлористого калия с улучшенными физико-механическими свойствами, а также снижается содержание мелкодисперсных классов.

Задача изобретения [6] является создание возможности переработки растворов из шламохранилищ и шахтных растворов совместно с некондиционными продуктами флотационных обогатительных фабрик с одновременным получением кондиционного хлористого калия из отходов производства.

Недостатком данного способа является много-стадийность, сложность осуществления, энергоемкость и отсутствие технических решений по переработке кек флотационного концентрата с получением кондиционного кристаллического хлористого калия.

Разработанная технология сложна для реализации и энергоемка.

Исходя из вышеизложенного следует, что разработка высокоэффективной и интенсивной технологии получения кристаллического хлорида калия с приемлемыми технико-экономическими показателями на основе растворения флотационного некондиционного кек - концентрата после ленточного вакуум - фильтра по упрощенной технологии является весьма актуальной задачей [7-18].

Объекты и методы исследований

В работе в качестве исходного сырья для производства калийных удобрений используется флотационный некондиционный кек-концентрат после ленточного вакуум-фильтра в АО “Дехканабадский калийный завод”. Состав исходного сырья приведен в таблице 1.

Таблица 1
Химический состав исходных продуктов

№	Наименование материалов	Содержание компонентов, масс. %			
		KCl	NaCl	H ₂ O	н.о
1	Некондиционный кек - концентрат	90,42	1,86	7,0	2,8

Химический и минералогический составы веществ, полученных в эксперименте, определяли следующими способами. При количественном химическом анализе были применены следующие общеизвестные методы аналитической химии: содержание хлорида иона определяли объёмным перманганатометрическим методом; магний и кальций определяли объёмным комплексонометрическим методом; калий и натрий – методом пламенной фотометрии.

Для определения морфологии и микроструктуры образцов использовали сканирующую электронную микроскопию SEM - EVO MA 10 (Carl Zeiss, Германия), элементный состав порошков определяли в энергодисперсионном элементном анализаторе марки edX (Oxford Instrument).

Полученные результаты и их обсуждение

Опыты проводили в лабораторной установке на основе 530,9 масс.ч. влажного кека – концентрата флотационной фабрики после ленточного вакуум - фильтра АО “Дехканабадский калийный завод”. Его растворяли в цилиндрическом реакторе-растворителе с паровой рубашкой и мешалкой в 3495,6 масс.ч оборотного раствора при температуре не более 100°C в течение 5 мин. Полученную суспензию подвергли фильтрации на вакуум–фильтре и получили 3925,96 масс.ч. горячего осветленного раствора с температурой 90°C. Полученный осветленный раствор охлаждали в цилиндрическом кристаллизаторе с водяным охлаждением до 25°C в течение 15 мин, при этом образовалась суспензия, состоящая из кристаллического хлорида калия и насыщенного раствора хлорида калия с примесью хлорида натрия; кристаллы хлорида калия с содержанием 6% маточного раствора отделяли путем центрифугирования и промывали водой. Полученные кристаллы хлорида калия с влажностью 4% сушили при температуре 100°C в лабораторной сушилке. Получили 558,22 г продукта с содержанием, масс. %: KCl – 98,5; NaCl – 0,5; н.о – 0,01; со степенью извлечения KCl из исходного сырья – 98,14%, в остальных примерах использован

влажный ке́к – концентрат с составом, аналогичным в примере 1. Технологические параметры процесса варьировали в пределах, указанными в таблице 2.

В предлагаемом способе растворяется влажный ке́к - концентрат хлорида калия до степени насыщения раствора по KCl 0,90-0,95, а в качестве растворителя используется горячий ($98^{\circ}C$) оборотный раствор в количестве 3-6,5 масс.ч на 1 масс.ч. влажного ке́ка - концентрата хлорида калия. При этом практически вес хлорид калия, содержащийся в ке́ке, переходит в жидкую фазу, а хлорид натрия и нерастворимая часть остаются в шламе.

Благодаря этому образуется раствор с минимальным содержанием хлорида натрия, насыщенный по хлориду калия, и твердая фаза, состоящая из хлорида натрия и нерастворимой части ке́ка - концентрата.

Из приведенной таблицы 2 видно, что степен извлечения хлорида калия из твердой фазы в раствор достаточно высока при выбранных интервалах параметров оборотного раствора на их выщелачивание.

Однако при соотношении ке́к - концентрат:раствор менее 1:(3-6) снижается степен перехода хлорида калия в жидкую фазу, а при большем соотношении независимо от расхода концентрация раствора составляет не более 85-90%, степен насыщения раствора снижается, что увеличивает дисбаланс воды и снижает выход целевого продукта.

В соответствии с предлагаемым способом суспензию, полученную растворением ке́ка - концентрата в горячем не ниже $95^{\circ}C$ щелоке, подвергают фильтрации для отделения кристаллизующегося хлорида натрия и нерастворимой части.

Влажный ке́к - концентрат в любом соотношении растворяют в горячем оборотном растворе, взятым в количестве 3-6,5 масс.ч. на 1 масс.ч. влажного ке́ка – концентрата при температуре $90^{\circ}C$ в течение 1-10 мин.

Полученную суспензию разделяют центрифугированием, осветленный горячий раствор с температурой не более $90^{\circ}C$ охлаждают, центрифугируют выпавшие кристаллы хлорида калия, промывают и сушат с получением высококачественного кристаллического хлорида калия. При этом основная часть раствора, полученного после разделения кристаллов хлорида калия, направляется через теплообменник на стадии растворения исходного влажного ке́ка - концентрата.

В результате интенсифицируется процесс выщелачивания ке́ка - концентрата, увеличивается выход хлорида калия за счет снижения расхода воды на выщелачивание, сокращается расход пылеподавателя и антислеживателя и природного газа для сушки,

получается качественный обеспыленный кристаллический хлорид калия, отвечающий требованиям ГОСТа. Техничко-экономические расчеты свидетельствуют о рентабельности предлагаемого способа.

Также одной из целью данной работы являлас изучение влияния температуры, растворимости и соотношения Ж:Т на гранулометрический состав образцов белого кристаллического хлорида калия. В качестве растворителя использовали эвтектический насыщенный раствор хлорида калия и натрия при 10 и 20°С. Процесс растворения проводили при 90 и 100°С. Полученную суспензию разделяли на маточный раствор и твёрдую фазу, состоящую из хлорида натрия и нерастворимой части, имеющейся в кеке флотационного концентрата. Маточный раствор охлаждали до температуры 10 или 20°С и отделяли на производционный белый кристаллический хлорид калия и циркуляционный вторичный маточный раствор.

Таблица 1

Влияние технологических параметров на степень извлечения хлорида калия из кека - концентрата

№	Температура °С		Масса потоков, кг							Выход продукта, %	Оборотный раствор к раствору кека-концентрата, кг
	Кристаллизация	Растворения	Оборотный раствор к раствору	Кек - концентрат	Насыщенный раствор	Шлам		КСl	Фильтрат		
						Н.о.	NaCl				
1	40	90	3495,61	530,98	3925,96	2,97	87,45	558,22	3192,19	98,14	6,58
2	30	90	3419,99	625,27	3933,34	3,83	92,92	638,92	3107,06	96,64	5,47
3	20	90	3366,00	699,71	3939,16	4,69	105,96	708,93	3019,64	95,38	4,81
4	10	90	3315,60	764,22	3944,21	5,17	111,98	764,58	2957,51	96,79	4,34
5	30	80	3419,99	526,02	3874,64	3,06	58,37	528,71	3223,34	96,97	6,50
6	20	80	3366,00	605,42	3880,77	3,92	71,26	601,19	3133,07	95,62	5,56
7	10	80	3315,60	664,97	3885,37	4,40	77,32	658,70	3068,25	97,37	4,99
8	40	100	3495,61	679,86	4076,30	3,68	81,06	692,38	3214,60	99,81	5,14
9	30	100	3419,99	774,14	4083,94	4,54	86,53	773,93	3128,61	97,97	4,42
10	20	100	3366,00	848,58	4089,97	5,41	99,56	844,62	3040,51	96,44	3,97
11	10	100	3315,60	913,09	4095,20	5,93	105,58	900,80	2978,07	96,68	3,63
12	10	70	3315,60	580,61	3816,94	3,68	64,36	574,37	3109,70	97,00	5,71
13	20	70	3366,00	521,06	3812,41	3,21	58,31	516,18	3175,49	94,61	6,46

Влияние технологических параметров на степень извлечения хлорида калия из кека - концентрата

№	Масса потоков, кг/кг продукта				Выход продукта, %	
	Оборотный раствор к раствору	Насыщенный раствор	Шлам			Фильтрат
			Н.о.	NaCl		
1	6,26	7,03	0,0053	0,1567	5,72	98,94
2	5,35	6,16	0,0060	0,1454	4,86	98,63
3	4,75	5,56	0,0066	0,1495	4,26	98,38
4	4,34	5,16	0,0068	0,1465	3,87	98,79
5	6,47	7,33	0,0058	0,1104	6,10	96,97
6	5,60	6,46	0,0065	0,1185	5,21	96,62
7	5,03	5,90	0,0067	0,1174	4,66	97,37
8	5,05	5,89	0,0053	0,1171	4,64	99,81
9	4,42	5,28	0,0059	0,1118	4,04	98,97
10	3,99	4,84	0,0064	0,1179	3,60	97,44
11	3,68	4,55	0,0066	0,1172	3,31	97,68
12	5,77	6,65	0,0064	0,1121	5,41	98,00
13	6,52	7,39	0,0062	0,1130	6,15	94,61

Продукционный хлорид калия и второй маточный раствор анализировали на содержание ионов натрия; калия, хлора, сульфата и нерастворимой части по общеизвестным методикам. Анализы показали, что в продукте содержание хлорида калия составляет не менее 98,5-99,0%.

На рисунке 1 показан гранулометрический состав полученных образцов, где видно, что средний диаметр частиц находится в пределах 0,045-1мм. Относительная доля частиц зависит от условий проведения процесса растворения и кристаллизации.

Рисунок 1. Гранулометрический состав кристаллического хлорида калия в зависимости от условия проведения процесса

Как видно из рисунка 1 основной составляющей фракцией являются частицы размером 0,063мм (40-43%) и 0,125-0,250мм (17-32%) при 90 °С, а при 100°С 42-46 и 37-41% соответственно. Отсюда видно, что с повышением соотношения Ж:Т от 3,5:1 до 5,5:1 при температуре растворения 100°С содержание фракции 0,125 и 0,250 мм повышается на 4-5%. Необходимо отметить, что при проведении процесса растворения при 90°С основной фракцией является 0,125 мм и увеличивается содержание фракции 0,065мм до 26%, особенно при Ж:Т=3,5:1.

Это объясняется тем, что в данных условиях система быстро пересыщается относительно хлорида калия. При применении второго циркулирующего раствора фракционный состав образцов сильно влияет на температуру растворения, особенно при Ж:Т-4,5:1. При применении второго циркулирующего раствора содержание фракции 1мм не превышает 12% (при 90°С, Ж:Т=4,5:1), а при применении раствора №2 его содержание достигает до 30%. Как видно из данных рисунка-2, при 100 °С при применении раствора №1 с повышением Ж:Т содержание фракции 0,5мм увеличивается от 9 до 16% за счёт снижения количества фракции 0,125 и 0,250мм. Как отмечено выше, при температуре растворения 90°С и Ж:Т=4,5:1 содержание фракции 1,0 и 0,5мм повышается до 30 и 17% соответственно. Необходимо отметить, что при применении раствора №2 даже при Ж:Т=3,5:1 содержание фракции 1,0 и 0,5мм достигает 17, 8, 20 и 13% соответственно при 100 и 90 °С.

Заклучение

Таким образом, предлагаемая технология включает растворение кека-концентрата обратным горячим раствором, отделение нерастворимой части насыщенного раствора, охлаждение и отделение кристаллов хлорида калия, нагревание обратного раствора с возвратом на выщелачивание, с полным растворением исходного полупродукта, отделение нерастворимой части с помощью центрифуги или фильтра, охлаждение осветленного раствора, отделение центрифугированием выпавших кристаллов хлорида калия, возврат основной части маточного раствора - обратно возвращается на стадию растворения, а остальную часть в стадию выщелачивания хлорида калия из черного концентрата, промывку твердой фазы и сушку. Влажный кек-концентрат после вакуум-фильтра при соотношении кек : обратный раствор, равным 1: (3-6,5), с температурой не более 100⁰С в течение 5 минут охлаждается до температуры 25⁰С с получением чистого хлорида калия с влажностью не более 4%.

Изучение влияния температуры, растворимости и соотношения Ж:Т на гранулометрический состав образцов белого кристаллического хлорида калия показало, что относительная доля частиц зависит от условий проведения процесса растворения и кристаллизации.

В результате осуществления предложенного способа в 1,7-2 раза интенсифицируется процесс выщелачивания черного концентрата, увеличивается выход хлорида калия за счет снижения расхода воды на выщелачивание, сокращается расход пылеподавателя и антислеживателя, получается качественный обеспыленный хлорид калия, и, что важно, получается дополнительно 100-200 кг на 1 т основного продукта чистого кристаллического хлорида калия, отвечающего требованиям ГОСТа.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Веренич С.И., Бадьина В.М., Молохович М.В. Производственные технологии: электронный учебно – методический комплекс. – Мн.: электронная библиотека БГЭУ, 2020. – 104 с.
2. Патент Р.Ф. №2143999 Сафрыгин Ю.С., Федотов Г.Г., Букша Ю.В., Тимофеев В.И., Паскина А.В., Поликша А.М., Городецкий В.И., Чистяков А.А., Шанин В.П., Гуров В.М. Способ получения хлорида калия. Опубл. 10.01.2000.
3. Патент Р.Ф. №2154025 Сафрыгин Ю.С., Осипова Г.В., Букша Ю.В., Тимофеев В.И., Терентьева Г.И., Поликша А.М., Чистяков А.А., Коноплев Е.В., Вахушев А.М., Чуянов В.Г. Способ получения хлористого калия. Опубл. 10.08.2000.
4. Патент Р.Ф. №2157356 Сафрыгин Ю.С., Букша Ю.В., Осипова Г.В., Тимофеев В.И., Терентьева Г.И., Поликша А.М., Чистяков А.А., Коноплев Е.В., Гнип В.А., Махнев В.Б., Фролов Н.П., Альжев И.А. Способ получения хлористого калия. Опубл. 10.10.2000.
5. Патент Р.Ф. №2147011 Чернов В.С., Чистяков А.А., Энтентеев А.З., Вахушев А.М., Чуянов В.Г., Софьин А.К. Способ получения хлористого калия. Опубл. 27.03.2000.
6. Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения: Горная книга, Москва, 2016 г., 595 с.
7. Нормаматов Ф.Х., Эркаев А.У., Тоиров З.К., Шарипова Х.Т. Исследование процесса получения хлорида калия из сильвинита в присутствии аммиака // Узбекский химический журнал, 2009. - №2. - С.26-28.
8. Патент РУз IAP 06164. Способ флотационного обогащения калийных руд. Эркаев А.У.; Якубов Р.Я.; Байраева Д.А.; Тоиров З.К.; Адилова М.Ш. и др. 2020 г.
9. Kucharov, Z.K. Toirov, A.N, Bobokulov, A.U. Erkaev, B.K International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 2019, 8(9 Special Issue 2), 237-241 (2019)
10. Z.Toirov, M. Axmadova, D. Eshmetova, A. Bobokulov, A. Erkaev, E3S Web of Conferences, 2023, 458, 02035, (2023)
11. Молоштанова Н.Е., Исаева Г.А. Особенности калийной руды Тюбегатанского месторождения // Геология и полезные ископаемые Западного Урала. Пермь, 2013. Вып. 13. С. 38-40.
12. Кудряшов А.И., Грибков Д.С. Горногеологические условия разработки Тюбегатанского месторождения калийных солей // Рудник будущего. Пермь, 2010. Вып. 1. С. 11-14.

13. Кузьминых К. Г., Пойлов В. З., Рупчева В. А., Полякова Е. Н. Исследование процесса диспергации галургического хлорида калия при ультразвуковой обработке // Вестник ПГТУ. Химическая технология и биотехнология. - 2010. - № 11. - С. 45 - 52.
14. Крутько Н. П., Шевчук В. В. Совершенствование технологии производства гранулированных калийных удобрений и повышение их качества // Рудник будущего. 2011. № 4(8). С. 12–14.
15. Баяндина Э.О., Кудряшов А.И., Клепцова Н.К. Недостатки разведки Верхнекамского месторождения солей и пути их устранения // Проблемы недропользования. Сетевое периодическое научное издание. Екатеринбург, Институт горного дела Уральского отделения РАН. Вып. 3 (10), 2016. - С. 9-16
16. Titikov S. Halite Flotation New Trends (New Purpose) /S. Titkov, R. Sabirov, N. Panteleeva, E. Alekseeva// XXIV International Mineral Processing Congress. China, 2008. V.2,. p 1688-1695.
17. Мавлянов М.Б., Адилова М.Ш. Переработка низкосортных сильвинитов Тюбегатанского месторождения//Белорусский государственный технологический университет, г.Минск.2022.102-104 с.
18. Мавлянов М.Б., Холиқова Г.А., Акмалова И.Т., Адилова М.Ш. Исследование кинетики процесса растворения низкосортных сильвинитов в зависимости от размера частиц //«Умидли кимёгарлар-2021» Ёш олимлар, Магистрантлар ва бакалавриат талабаларини XXX илмий-техникавий анжуманининг мақолалар тўплами, 2021, май, 389-390 б.

КАСБИЙ-ТЕХНИКАВИЙ ТАЪЛИМДА ЯНГИ АВЛОД ЎҚУВ АДАБИЁТЛАРИ СИФАТИ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ.

Саидова Дилдора Шасабировна

катта ўқитувчи (Тошкент кимё-технология институти)

saidova.dildora2021@gmail.com

Аннотация. Ушбу тадқиқотда таълим-тарбия жараёнларининг сифат ва самарадорлигини баҳолаш методикаси илмий-назарий ва амалий жиҳатдан таҳлил қилинди. Янги авлод ўқув адабиётларини яратиш, уларнинг назарий ва амалий экспертизасини ўтказиш мезонлари ҳамда компетенцияси ёндашув асосида талабаларнинг билим, кўникма, малака ва компетентлик (БКМК) уйғунлигини баҳолашнинг илмий-методик асослари кенг ёритилди. Таълим сифатини баҳолашда ҳолислик, адолатлилик ва статистик ишончлилик принциплари устувор ҳисобланди. Бу тадқиқот натижалари “Муҳандислик ва компьютер графикаси” ва “Техника механикаси” фанлари мисолида фанлараро интеграция асосида янги авлод ўқув адабиётларини яратиш ва улардан самарали фойдаланиш методикасини такомиллаштиришида муҳим илмий-амалий асос сифатида хизмат қилади.

Калит сўзлар: таълим сифати ва самарадорлик, компетенциявий ёндашув, БКМК, экспертиза мезонлари, янги авлод ўқув адабиётлари, *Solid Works*, *KOMPAS-3D*, *CAD*, *CAM*, сонли жадвал, диаграмма, эюра ва график, педагогик мониторинг.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В данном исследовании проведён научно-теоретический и практический анализ методики оценки качества и эффективности образовательного процесса. Рассмотрены принципы создания учебных пособий нового поколения, проведение их теоретической и практической экспертизы, а также научно-методические основы оценки согласованности знаний, умений, навыков и компетенций (ЗУНК) студентов на основе компетентностного подхода. При оценке качества образования были приоритетными принципы объективности, справедливости и статистической достоверности. Результаты исследования служат важной научно-практической основой для совершенствования методики создания и эффективного использования учебных пособий нового поколения на основе междисциплинарной интеграции на примере дисциплин «Инженерная и компьютерная графика» и «Техническая механика».

Ключевые слова: качество и эффективность образования, компетентностный подход, ЗУНК, критерии экспертизы, учебные пособия нового поколения, *SolidWorks*, *KOMPAS-3D*, *CAD*, *CAM*, числовые таблицы, диаграммы, чертежи и графики, педагогический мониторинг.

PEDAGOGICAL FOUNDATIONS FOR ASSESSING THE QUALITY AND EFFECTIVENESS OF NEW GENERATION TEXTBOOKS IN PROFESSIONAL-TECHNICAL EDUCATION

Abstract. *This study presents a scientific-theoretical and practical analysis of the methodology for evaluating the quality and effectiveness of the educational process. The principles of creating new generation textbooks, conducting their theoretical and practical expertise, as well as the scientific-methodological foundations for assessing the coherence of students' knowledge, skills, abilities, and competencies (KSAC) based on the competence-based approach are examined. In evaluating educational quality, the principles of objectivity, fairness, and statistical reliability were prioritized. The results of the study provide an important scientific and practical basis for improving the methodology for developing and effectively using new generation textbooks based on interdisciplinary integration, exemplified by the disciplines "Engineering and Computer Graphics" and "Technical Mechanics."*

Keywords: *quality and effectiveness of education, competence-based approach, KSAC, criteria of expertise, new generation textbooks, SolidWorks, KOMPAS-3D, CAD, CAM, numerical data, tables, diagrams, drawings and graphs, pedagogical monitoring.*

KIRISH

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони билан тасдиқланган "2022–2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси"нинг IV-устувор йўналиши "Адолатли ижтимоий сиёсат юритиш, инсон капиталини ривожлантириш" доирасида белгиланган 51-мақсад: "Иқтисодиётга инновацияларни кенг жорий этиш, саноат корхоналари ва илм-фан муассасаларининг кооперация алоқаларини ривожлантириш" юқори компетентли, малакали ва рақобатбардош кадрларни тайёрлаш давлат сиёсати даражасидаги устувор вазифалардан бири эканлигини тасдиқлайди.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ ва бошқа) томонидан 2030 йилгача қабул қилинган янги таълим концепциясида "Техникавий, касбий-техникавий ва олий таълим ҳамда катта ёшдагилар таълими" уч босқичда эътироф этилган. Глобаллашув, юксак технологиялар ва ялпи ахборотлашув шароитида шахснинг бутун умри давомида билим, амалий кўникма ва компетентликларни шакллантириш ва такомиллаштириш ҳамда мустақил ва мунтазам таълим олиш ҳуқуқи илмий тадқиқотлар ва мониторинглар воситасида таъминланмоқда.

Дарсликлар таълим-тарбия жараёнининг асосий воситаси сифатида уларнинг сифат ва самарадорлигини илмий асосда баҳолаш талаб қилинади. Шу мақсадда дарсликнинг назарий ва амалий экспертизаси тизими ишлаб чиқилди.

Методика ва структура бўйича бўлимдан иборат;

Назарий экспертиза мезонлари тизими – дарсликнинг илмийлиги, мантиқийлиги, замонавийлик даражаси ва давлат таълим стандартларига мувофиқлиги баҳоланади. Бу бўлимда фанлараро интеграция имкониятлари, дарсликнинг структураси ва мазмун-моҳияти ҳамда педагогик технологияларга мослиги ҳам кўриб чиқилади.

Амалий экспертиза мезонлари тизими – дарсликдан фойдаланиш самарадорлиги, талабаларнинг мустақил таълим олишга йўналтирилганлиги ва педагогик технологияларга мослиги баҳоланади. Бу жараёнда дарсликлардаги интерактив элементлар, компьютерлаштирилган лойиҳалаш дастурлари (SolidWorks, КОМПАС-3D, CAD/CAM) ва амалий машғулотлар самарадорлиги таҳлил қилинади. Барча мезонлар тенг аҳамиятга эга деб ҳисобланиб, уларнинг коэффициенти 1 га тенг қилинади. Бу ёндашув баҳолашда адолатлилиги ва ҳолисликни таъминлайди.

Назарий-амалий экспертиза. Замонавий таълим тизимида шахснинг билим, кўникма, малака ва компетентлик (**БКМК**) уйғунлиги асосий мезон сифатида қабул қилинган. Олий таълимда БКМК яхлит бирлик сифатида баҳоланиб, “Муҳандислик ва компьютер графикаси” ва “Техник механика” фанлари мисолида олинган илмий тажрибалар бу тизимнинг самарадорлигини тасдиқлади.

Дарсликлар сифатини илмий-методик таҳлил қилиш ва уларни амалиётга жорий этиш кўп йиллардан буён педагог-олимларнинг диққат марказида бўлган. Лекин баҳолашда ягона мезон ва меъёрлар асосида методика яратиш ҳануз долзарблигини сақлаб қолмоқда. Шу боис аниқ ва табиий фанлар ҳамда техника таълим йўналишлари учун янги авлод адабиётлари сифат ва самарадорлигини баҳолашга йўналтирилган методика тавсия этилади.

Методика асосий 5 компонентдан иборат:

- Дарсликнинг илмийлиги ва мантиқийлиги;
- Замонавийлик даражаси ва стандартларга мувофиқлиги;
- Педагогик технологияларга мослиги;
- Талабаларнинг мустақил таълим олишга йўналтирилганлиги;
- Сифат ва самарадорлик кўрсаткичлари рейтинги.

Методиканинг хусусиятлари

- Дарсликнинг сифат ва самарадорлик кўрсаткичлари қиёсий баҳолаш рейтинги асосида амалга оширилади;

- Дарслик вазифаси ва мазмун-моҳиятидан келиб чиқиб, экспертизаларни мослаштириш орқали тегишли меъёрлар ва кўрсаткичлар ишлаб чиқилади;
- Дарслик тузилиши, мазмуни, педагогик технологияларга мослиги, мустақил таълимга йўналтирилганлиги ва баҳолаш мониторинг параметрлари баробар аҳамиятга эга, коэффиценти бирга тенг деб ҳисобланади;
- Компьютерлаштирилган лойиҳалаш ва дизайн дастурлари орқали талабаларнинг амалий кўникмалари ва ижодий фикрлаш қобилиятлари ривожлантирилади;
- Назарий ва амалий экспертизалар уйғунлаштирилиб, дарсликлар самарадорлиги умумий балл ва рейтинг тизимида баҳоланади.

Илмий ва амалий аҳамият

Методиканинг илмий аҳамияти шундаки, у фанлараро интеграция асосида янги авлод дарсликларини яратиш ва баҳолашнинг илмий асосини таъминлайди. Амалий аҳамияти эса:

- Таълим жараёнида дарсликларни самарали қўллаш;
- Талабаларнинг конструкторлик ва техник компетенциясини ривожлантириш;
- Мустақил таълим жараёнини оптималлаштириш;
- Олий ва касбий-техникавий таълим сифатини оширишдан иборат.

Педагогик тажриба-синов ишлари шуни тасдиқлайдики, мазмун жиҳатдан тўлиқ, компетенцияларга йўналтирилган ва амалий машғулотлар билан уйғунлаштирилган янги авлод ўқув адабиётлари ўқувчиларнинг мустақил фикрлаши, касбий малакаларини шакллантириши ҳамда амалиётга тайёрлигини яхшилади. Бундан ташқари, муаллифлик ёндашувлари, инновацион методлар, визуал ва интерактив материаллар билан бойитилган қўлланмалар таълим самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса қилиб айтганда, касбий-техник таълимда янги авлод ўқув адабиётларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш тизимли илмий асослар, замонавий психодидактик талаблар ва педагогик тажриба натижаларига таянган ҳолда амалга оширилгандагина юқори самара бериши мумкин. Бу эса таълим сифатини ошириш, рақобатбардош мутахассислар тайёрлаш ва соҳада инновацион ривожланишни таъминлашга хизмат қилади.

ТКТИ ички ва ташқи экспертларининг ЯАҰА яратиш бўйича назарий-амалий уйғунликдаги экспертиза натижалари

“Муҳандислик ва компьютер графикаси” ва “Техник механика” фанларини инновацион-интеграцион ва технологик таълим доирасида ўқитиш жараёнларида талабаларда келгусида муҳандислик компетенцияси аломатлари шаклланиши ва ривожланишида мавжуд назария ва амалиёт уйғунлиги муаммолари педагогик муаммо сифатида қатъий белгиланган ва унинг ечимлари илмий-амалий жиҳатдан тизимлаштирилган;

ТКТИ Янгиер филиали талабаларининг ЯАЎАлардан фойдаланиш бўйича амалий экспертиза натижалари

ТКТИ Янгиер филиали ички ва ташқи экспертларининг ЯАЎА яратиш бўйича назарий-амалий уйғунликдаги экспертиза натижалари (профессор ўқитувчилар)

Янгиер филиалидаги респондентларнинг анкета сўровномаларига кўра, муаллифнинг янги авлод ўқув адабиётлари дидактика, дидактик тамойиллар, инновацион-интеграцион ва компетенциявий ёндашувлар асосида кўп фанлилик шароитида ўрганилаётган муҳандислик объектлари ва уларни ҳисоблаш-лойиҳалашга қаратилган инновацион педагогик ва замонавий ахборот коммуникация технологияларини жорий этиш имконияти мавжудлиги, матнларнинг содда, аниқ ва раво тилда баён этилганлиги тасдиқланган.

89 ва 127 студент ТошДТУ ички ва ташқи экспертларининг ЯАЎА яратиш бўйича назарий-амалий уйғунликдаги экспертиза натижалари

ТошДТУ ички ва ташқи экспертларининг ЯАЎА яратиш бўйича назарий-амалий уйғунликдаги экспертиза натижалари

Ўқув қўлланмадан фойдаланишнинг амалий экспертиза натижалари шуни кўрсатадики, олинган маълумотлар нормал тақсимот қонунига тўлиқ мос келиб, Гаусс эгри чизиғига яқин шаклни ҳосил қилди. Бу эса назарий ва амалий экспертиза баҳоларининг ўзаро яқинлиги ҳамда статистик жиҳатдан барқарорлигини намоён этмоқда. Графикдаги эгри чизиқлар ўқув қўлланманинг сифати, мазмун тузилмаси ва методик аҳамияти экспертлар томонидан изчил

ва бир хил баҳоланганини тасдиқлайди. Шу билан бирга, ушбу натижалар қўлланманинг педагогик қиммати, унинг таълим жараёнида қўлланишга мослиги ва амалиётда юқори самара бериш эҳтимоли юқори эканлигини кўрсатади.

Яқуний хулоса сифатида, нормал тақсимотга мувофиқ келган бундай мувозанатли ва ишончли натижалар баҳолаш тизими илмий асосларга таянганини, эксперт хулосалари орасида кескин фарқлар йўқлигини, демак, ўқув қўлланмани баҳолаш жараёни ишончли, объектив ва такрорланувчан эканлигини яна бир бор тасдиқлайди.

ХУЛОСА

Янги авлод дарсликларини педагогик экспертизадан ўтказиш методикаси замонавий таълим талаблари ва фанлараро интеграция имкониятларига асосланган. **“Муҳандислик ва компьютер графикаси”** ва **“Техник механика”** фанлари мисолида амалий тест, кейс-стади ва компьютер дастурлари орқали БКМК уйғунлигини баҳолаш имконини беради.

Касбий-техник таълим тизимида янги авлод ўқув адабиётларини яратиш ва такомиллаштириш замонавий педагогик талаблар, меҳнат бозори эҳтиёжлари ҳамда таълим соҳасидаги инновацион тенденцияларни чуқур ўрганишни талаб этади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ўқув адабиётларининг сифати ва самарадорлигини ошириш, аввало, фанларлараро интеграциянинг изчил қўлланилиши, психодидактик мезонлар асосида материаллар тузилиши ва ўқув жараёнида рақамли технологиялардан самарали фойдаланиш билан бевосита боғлиқдир.

Адабиётлар

1.Набиев А. Техника таълим муассасалари учун янги авлод ўқув адабиётларини яратиш технологиялари ва улардан фойдаланиш методикаси // Монография. –Т.: “Iqtisodiyot dunyosi”, 2020. –352 б.

2. Набиев А. Янги авлод ўқув адабиётларида назария ва амалиёт уйғунлиги (“Материаллар қаршилиги” фани мисолида) // Монография. –Т.: “KALEON PRESS” nashriyoti. 2023. –244 б.

3. Набиев А., Хайдарова Ш., Саидова Д., Мўминов Х. Шахсга йўналтирилган таълим модели негизида янги авлод ўқув адабиётларини назарий ва амалий уйғунликда яратишда дидактик ва компетенциявий ёндашув (Техникавий умумқасбий фанлар мисолида). // Монография. Тошкент: “INNOVATSIYA-ZIYO”, 2024. –448 б.

4. Umirzaqov R.R. Saidova D.Sh. va boshqalar Muhandislik chizmasi va eskiz // O'quv qo'llanma, –T.: “Barkamol fayz media”, 2018. – 236 b.
5. Саидова Д.Ш. Инженерная графика // Учебник, –Т.: “Donishmand dziyosi“. 2022. – 240 с.
6. Саидова Д.Ш., Хайдарова Ш. Инновацион технологиялар асосида яшил иқтисодиётни ривожлантириш ва рақобатбардош маҳсулотлар яратишда замонавий таълим ёндашувлари. // International Scientific Forum on Sustainable Development and Green Economy. -2, 2025-yil. DOI 10.5281/zenodo.15647230.
7. Xaydarova.Sh. K., Saidova D.Sh., Erkinov. A.K. Mashina detallari fanini o'qitishda 3d modellashtirish texnologiyalaridan foydalanish orqali ta'lim sifati va talabalarning muhandislik fikrlashini rivojlantirish. Central Asian Food Engineering and Technology. -6, 2025-yil. SEPTEMBER 2024 ISSN: 2181-385X VOLUME 3 ISSUE 4 MAY 2025.

RAPS KUNJARASINING SANITARIK KO'RSATKICHLARINING TAHLILI

¹*Ataxanov Shuxrat Nuriddinovich*, ²*Mamajanov Latifjon*

¹*Namangan davlat universiteti, professor, t.f.d. (DSc)*

²*Namangan davlat universiteti, dotsent, b.f.n.*

Аннотация : *Ushbu maqolada raps yog'i ekstraksiya qilingandan keyin raps kekining fizik-kimyoviy tarkibini o'rganish natijalari keltirilgan. Tadqiqotchilar shuningdek, xom ashyoning mikrobiologik va bakteriologik ifloslanishini, shuningdek, og'ir metallar, pestitsid metabolitlari qoldiqlari va begona moddalarning miqdorini o'rganib chiqdilar. O'rganilgan moddalarning barcha xabar qilingan miqdori Sanitariya qoidalari va qoidalariga (SanPiN) mos keladi va iste'molchilar salomatligi uchun zararli emas.*

Калит so'zlar: *kek, mikrobiologik indikator, raps, bakteriologiya, og'ir metallar, radioaktiv moddalar, moyli ekinlar, xavfsizlik, un.*

ANALYSIS OF SANITARY INDICATORS OF RAPESEED CAKE

Abstract: *This article presents the results of a study of the physicochemical composition of rapeseed cake after extraction of rapeseed oil. The researchers also examined the microbiological and bacteriological contamination of the raw material, as well as the content of heavy metals, pesticide metabolite residues, and foreign substances. All reported quantities of the substances studied comply with Sanitary Regulations and are safe for consumers.*

Keywords: *cotton-cake, microbiological indicator, rapeseed, bacteriology, heavy metals, radioactive substances, oilseed crops, safety, meal.*

АНАЛИЗ САНИТАРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАПСОВОГО ЖМЫХА

Аннотация: *В статье приведены результаты исследований физико-химического состава рапсового жмыха после выделения рапсового масла. Исследователями также изучены микробиологические и бактериологического зараженности сырья, а также содержание тяжелых металлов, остатков метаболитов пестицидов, а также содержание, чужеродных веществ. Все приведенные количества изученных веществ соответствует требованиям СанПиН и не вредит здоровью потребителей.*

Ключевые слова: *жмых, микробиологический показатель, рапс, бактериология, тяжелые металлы, радиоактивные вещества, масличные культуры, безвредность, безопасность, шрот.*

KIRISH

Dunyo bo'yicha yog'li ekinlarni yetishtirish jadal sur'atlar bilan ortib bormoqda. Yog'li ekinlar uchun o'simlik turini tanlashda uni serhosilligi, qurg'oqchilikka chidamliligi, tez yetilishi, kasallikka chidamliligi va undan olinadigan yog'larni oson ajratib olish. Hamda ularni ozuqaviy va biologik qiymati yuqori bo'lishi, hosil olingandan so'ng u tuproq strukturasi buzmasligi zarur. Jahonda o'simlik yog'i olish uchun ekiladigan ekinlardan eng ko'p maydonni egallaydigan kungaboqardir. Uni ekish maydoni 26 mln. gektarni tashkil etadi. Kungaboqarni ekilgan joyiga qayta ekish 6-8 yil, agar yer kuchsiz bo'lsa 8-10 yildan keyin ruxsat etiladi [1]. Bizning Respublikamizda o'simlik yog'ini olish uchun paxta xom ashyosi ekiladi. Paxtani ekish maydoni 1 mln gektarni tashkil etib 50 mln. tonna urug' qadaladi. Paxta ekinini hosildorligi gektariga 40-45 ts. ni tashkil etadi. Respublika bo'yicha 5 mln tonna atrofida paxta yetishtiriladi [2]. Bu ko'rsatkich avvalgi yillardan ancha kam bo'lib uning olinishini kamayishiga sabab, paxta yakka hokimligiga barham berishdir. Chunki paxta yetishtirishda ko'p miqdorda suv talab etiladi va uni parvarishlashda ko'plab kasalliklarga uchraydi. Hozirgi kunda paxta ekinidan bo'shagan maydonlar sabzavot ekinlarini ekish, bog'lar tashkil etish kabi maqsadlarga ajratib berilmoqda.

Yog'li ekinlardan Respublikamizda maxsar, kunjut, soya, rapsni ham ahamiyati katta. Ularni ko'plab ijobiy tomonlari bo'lib yer strukturasi buzmaydi. Hozirgi vaqtda jahonda rapsni ekish maydonlari kengayib boryapti. 2024 yil holatiga jahonda 34.58 mln gektarni tashkil etdi. Rapsni yog'i olingan kunjara shroti ham yuqori ozuqaviy qiymatga egaligi isbotlandi. Bu ikkilamchi xom ashyolar oqsil, yog', uglevod, vitamin, mineral moddalarga boy bo'lib ularni turli mahsulotlarga qo'shimcha sifatida qo'llash tayyor mahsulotlarni ozuqaviy va biologik qiymatini oshirishga xizmat qiladi. Biz ushbu tadqiqot ishimizda O'zbekistonda yetishtirilgan raps kunjarasining mikrobiologik ko'rsatkichlarini tadqiq etish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazganmiz va olingan natijalar bayon etilgan.

ADABIYOTLAR SHARHI

Rapsni yog'i olingan kunjarasi va shrotini ozuqaviy va biologik qiymati yuqoriligini hisobga olib turli mahsulotlarga qo'shimcha sifatida qo'llash bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilgan. Bunga sabab raps yog'i olingan urug'i kunjarasining oqsil, yog', vitamin, mineral moddalar va ozuqaviy kletchatkaga boyligidir. Buni quyidagi tadqiqot ishlarini natijalari bo'yicha ko'rishimiz mumkin [3.4.5.6]. Biz quyidagi jadvalda go'sht va rapsni yog'i olingan kunjarasining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarni solishtirdik [7].

Turli mamlakatlarda yetishtirilgan rapsni yog‘i olingan kunjarasining fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari

<i>Nº</i>	<i>Asosiy ko‘rsatkichlar</i>	<i>O‘lchov birlilari</i>	<i>Mol go‘shiti</i>	<i>Evropa</i>	<i>Rossiya</i>	<i>Belorussiya</i>	<i>O‘zbekiston</i>	<i>Qozog‘iston</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
1.	<i>Xom protein (oqsil)</i>	%	18-25	30-36	32-38	30-36	30-35	30-35
2.	<i>Xom yog‘</i>	%	5-26	10-15	8-14	10-14	8-12	8-12
3.	<i>Xom kletchatka</i>	%	0	-	14-20	14-20	14-18	14-18
4.	<i>Namlik</i>	%	70-75	10	10	10	10	10
5.	<i>Kul</i>	%	0.8	8	8	8	8	8
6.	<i>Almashinuv energiya</i>	<i>MD g/kg</i>	10-13	11.5-13.0	11.8-13.6	11.4-12.5	11-12	11-12
7.	<i>Glyukoziinotlar</i>	<i>mkm ol/g</i>	-	18-25	30	30	30	30
8.	<i>Eruk kislotasi</i>	%	-	2	2	2	2	2

1-jadval natijalari, ya'ni raps kunjarasining fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari uni oqsilga boyligini hisobga olgan holda hayvon go‘shini ko‘rsatkichlari bilan taqqosladik. Jadvallar tahlilidan shuni ko‘rishimiz mumkinki, hayvon oqsilini maksimal ko‘rsatkichi 25% bo‘lganda raps oqsili 38% bo‘lib, 1.52 marta oqsil ko‘pligini ko‘rsatyapti, yog‘ bo‘yicha hayvon yog‘i (8-20%) rapsni yog‘i olingan kunjarasidan ko‘proq (10-15%), lekin bu yerda hayvon yog‘i asosan to‘yingan yog‘ kislotalaridan iborat bo‘lib yog‘i olingan raps kunjarasining yog‘ asosan to‘yinmagan yog‘ kislotalari, omega-3, omega-6 va omega-9 dan iboratdir. Shuningdek, hayvon go‘shida kletchatka yo‘qdir. Namlik 70-75%, kullik 0.5 kg ni tashkil etsa, rapsni yog‘i olingan kunjarasining namligi 10% kulliligi 8% ni tashkil etadi.

Demak, uni turli mahsulotlarga qo‘shimcha sifatida qo‘llash maqsadga muvofiq ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Raps urug‘i yog‘i olingan kunjarasini Rossiyalik olimlar Renyazova T.N., Paxomova O.N., Belorussiyada Vasilenko Z.V., mikrobiologik va bakteriologik ko‘rsatkichlarini tadqiq etisgan (2-jadval).

Raps kunjarasini mikrobiologik va bakteriologik ko'rsatkichlari

№	Ko'rsatkichlar	O'lchov birliklari	Rossiya federatsiyasi	Belorus respublikasi
1	2	3	4	5
1.	Patogen mikroorganizmlar (salmonella)	2.5 gr mahsulotda	ruxsat etilmaydi	ruxsat etilmaydi
2.	Umuiy mikrob bilan zararlanganlik (KMAFA va M)	KOE/2	$10^{-5}-10^{-6}$	$10^{-5}-10^{-6}$
3.	Mog'or va achitqilar	KOE/2	ruxsat etilmaydi	ruxsat etilmaydi
4.	Mikotoksinlar (Aflatokein B ₁ , Zearalennoy)	mg/kg	0.005	0.005
5.	Namlik	%	8-12	8-12

2-jadval ma'lumotlarini tahlili ham shuni ko'rsatadiki, dunyo davlatlarida raps kunjarasining mikrobiologik va bakteriologik ko'rsatkichlariga talab bir xil bo'lib, ularni xavfsizligi ta'minlangan. Bizni tadqiqot ishimizda O'zbekistonda yetishtirilgan raps urug'ini yog'i olingan kunjarasining yuqoridagi ko'rsatkichlarini tadqiq etdik.

TADQIQOT USLUB VA MATERIALLARI

Tadqiqot materiali sifatida O'zbekistonda yetishtirilgan rapsning ELVIS, Tavrion, Viking [8] navlaridan yog' olingandan keyin uni kunjara tadqiqot obyekti sifatida xizmat qildi. Raps urug'ining yog'i olingan kunjarasining mikrobiologik ko'rsatkichlari KMAFA, M.KOE/g. GOST 10444.15-94 [9], ITBG. GOST 30518-97 [10]. Angus GOST 10444.2-94 [11] Patogen Flora Sh. J. Salmonella GOST 30519-97 [12]. Achitqi va mog'or 10444.12.2023 [13] Shn. Clostoridi. GOST 10444.9-88 [14] bo'yicha nitrat, nitrit miqdori, kislota soni GOST 11048-95 [15], og'ir metallar (qo'rg'oshin, kadmiy, mishyak, simob) T-2 toksin, Zearalenon, Aflatoksin-B₁ Gx, TsG, (α, β, γ)-izomerlar, DDT va metabolitlari MY N5048-89 [16.17.18. 19.20], GOST 39824-2016, GOST 26930, GOST 26927, MU012-3/0010 [11.12.13.14.15] normativ hujjatlari asosida ($t=22^{\circ}\text{C}$) $W=56\%$) o'tkazildi.

TADQIQOT NATIJALARI VA ULARNI TAHLILI

Yuqorida o'tkazilgan adabiyotlar tahlilidan shuni xulosa qilish mumkinki, dunyoda rapsni yog'i olingan urug'ini, kunjarasini va shrotini ozuqaviy qo'shimcha sifatida qo'llash bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilyapti. Bunga sabab rapsni yog'i olingan urug'ini kunjara va shrotini oqsillar, ya'ni almashtirib bo'lmaydigan va oddiy aminokislotalarga to'yingan va to'yinmagan yog'

kislotalariga (omega-3 omega-6 omega-9) ga boyligi, makro va mikroelementlarni deyarli barchasi mavjudligi, yog'da va suvda eruvchan vitamin, kletchatka, ozuqaviy moddalarga boyligi bilan isbotlanganligini ko'rishimiz mumkin.

Bizning ushbu tadqiqot ishimiz O'zbekistonda yetishtirilgan raps urug'i kunjarasini mikrobiologik va bakteriologik ko'rsatkichlarini tahlil etishdir. Biz bu tadqiqot ishini Namangan viloyat sanitariya epidimiologik va jamoat salomatligi markazi mutaxassislari bilan hamkorlikda bajardik. Olingan tadqiqot natijalari quyida keltirilgan jadvallarda berilgan (3-jadval).

3-jadval

O'zbekistonda yetishtirilgan raps urug'i kunjarasini mikrobiologik va bakteriologik ko'rsatkichlari

T/r	Tekshirilgan namuna nomi	Tekshirish da qo'llanilgan hujjat	KMAF A h M KOE/g GOST 10444.1 5-94	ITBG gr GOST 30518-97	Slaureu s. gr GOST 10444.2 -94	Pathogen flora Sh.j. Salmonell a. gr GOST 30519-97	Achitqi va mog'or gr. GOST 10444-12-2013	Sul. Clostre di GOST 10444.9 -88
1.	Raps urug'ini yog'i olingan kunjarasi	1.1.103 SanPiN 0366-19	0.1 gr ga topilmadi	1.0 gr topilmadi	-	250 topilmadi	1.0 topilmadi	0.1 gr topilmadi

3-jadval natijalari tahlili shuni ko'rsatadiki, mezofil aerob va fakultativ anaerob mikroorganizmlarni oziq-ovqatdagi miqdori 0.1 grda topilmadi, demak bu mahsulotni saqlash talablari va ishlab chiqarishni gigiyenik talablari bajarilishini ko'rsatmoqda. Mahsulotdagi ichak tayoqchalari ham meyor talablariga javob beradi. Demak, bu mahsulot ichak faoliyati mahsulotlari bilan zararlanmaganligini ko'rsatmoqda. Raps yog'i olingan kunjarasini Sl. aurus 1.0 gr mahsulotda patogen flora achitqi va mog'or tadqiqot natijalariga ko'ra topilmaganligi xom ahyo saqlash va uni qayta ishlashda barcha sanitar gigiyenik talablar bajarilganligini ko'rsatadi. Xom ashyolarni Sl. aurus bilan zararlanishi bu ko'proq inson omili bilan bog'liq bo'ladi. Shuningdek, ushbu xom ashyoni pestitsidlar, yot aralashmalar, og'ir metallar, nitrit va nitrat miqdori ham tadqiq etildi. Olingan tadqiqot natijalari 4-jadvalda berilgan.

4-jadval.

O‘zbekiston Respublikasida yetishtirilgan yog‘i olingan raps kunjarasining nitrit, nitrat, og‘ir metallar va pestitsidlar miqdorini aniqlash natijalari

№	Ko‘rsatkich nomi (talablar)	Ko‘rsatkichlar ahamiyati (talablar)		Ko‘rsatkichlar mosligi
		Meyoriy hujjat bo‘yicha	Amaldagi	
	1	2	3	4
1.	Nitrit miqdori	900 mg/kg dan ko‘p emas	380.4 mg/kg	mos keladi
2.	Nitrat miqdori	mevorlanmagan	4.2 mg/kg	mos keladi
3.	Kislota soni	6 KOH/g dan ko‘p emas	3.5 KOH/g	mos keladi
4.	Perekis soni	10 mmol faol kislorod/kg	6.4 mmol faol kislorod/kg	mos keladi
5.	Qo‘rg‘oshin	1.0 mg/kg dan ko‘p emas	0.01 mg/kg	mos keladi
6.	Kadmiy	0.2 mg/kg dan ko‘p emas	0.00 mg/kg	mos keladi
7.	Mishyak	1.0 mg/kg dan ko‘p emas	0.12 mg/kg	mos keladi
8.	Simob	0.03 mg/kg dan ko‘p emas	0.00 mg/kg	mos keladi
9.	T-2 toksin	1.0 mg/kg dan ko‘p emas	0.00 mg/kg	mos keladi
10.	Zeralenon	1.0 mg/kg dan ko‘p emas	0.00 mg/kg	mos keladi
11.	Aflatoksin B ₁	0.005 mg/kg dan ko‘p emas	0.00 mg/kg	mos keladi
12.	GXTSG (α, β, γ -izomerlari)	0.005 mg/kg dan ko‘p emas	0.00 mg/kg	mos keladi
13.	DDT va metabolitlari	0.02 mg/kg dan ko‘p emas	0.00 mg/kg	mos keladi

4-jadval natijalarini tahlili ko‘rsatadiki, raps urug‘ini yog‘i olingan kunjarasida nitrat miqdori 380.4 mg/kg ni tashkil etib meyoriy hujjat bo‘yicha ko‘rsatkichdan 42 % ga kam; kislota soni amaldagi meyoriy hujjatdagida 6 KOH/g bo‘lsa, 3.5 KOH/g bo‘lib 58% dan kam, pereks soni meyoriy hujjatda 10 mmol/g bo‘lsa, amaldagi 6.4 mmol/g ni tahkil etib 64% dan kam, qo‘rg‘oshin, kadmiy, simob, T-2 toksin, zeralenon, aflatoksin, vitamin B₁, GXTSG, DDT metabolitlari bo‘yicha ham meyoriy hujjat talablaridan ortiq emasligi, bu mahsulot inson iste‘moli uchun zarasizligini ko‘rsatib barcha SanQi va M 0366 talablariga javob berishi tasdiqlandi.

XULOSA

O‘zbekiston Respublikasida yetishtirilgan raps urug‘ini yog‘i olingan kunjarasi mikrobiologik va bakteriologik tahlillardan shuni xulosa qilish mumkinki, patogen mikroorganizmlar KMAFA h M, mog‘or va achitqi, Salmonella, Snl. Clostoridi miqdori meyoridan ortiq bo‘lmay, nitrat miqdori 42% ga, kislota soni 58%, peroksid soni 64% dan kam bo‘lib, og‘ir metallar, petsitidlar va boshqa yot moddalar talab darajasida ekanligi isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “О дополнительных мерах по развитию выращивания масличных культур в республике Узбекистан”. ПКМ-438. 14,07,2025 г.
2. Paxta urug‘chiligini rivojlantirish-muammo va yechimlari. Kimsanov I.X. Инновации в. Науке и технологиях. Том № 1. (2024) часть-7.
3. Пахомова О.Н. Разработка и использование функционального пищевого обогатителя из жмыха рапсового. Дисс. на соис. учен. стен. канд. тех. наук. Орел-2014.-С.120.
4. Василенко З.В., Никулин В.И., Трофименко Т.В./ Характеристика химического состава жмыха из семян сорта NEMAN Белорусской селекции. Вестник БГУТ. -2022. -№ 2 (33-С.27-37).
5. Ataxanov Sh.N., Mamajanov L. O‘zbekiston va Belarus respublikalarida yetishtiriladigan rapsni qayta ishlash ikkilamchi mahsulotlarini funksional texnologik xossalari, ozuqaviy qiymatini tadqiq etish: xalqaro loyiha hisoboti, Namangan. 2025.-S.167.
6. Перспективы развития переработки масличных культур в Казахстане. Аграрии Казахстана. – Алма-ата.-2024-С.5-6.
7. Жубанов Д.Е., Тултабаев М.Ч. Пищевая и биологическая ценност мясных продуктов <http://cyberleninka.ru>
8. ELVIS. Tovrion. Viking-GOST p.52325-2005. Rapsni urug‘lari ekish uchun.
9. GOST-10.444.2-94 KMAFA n M. KOE/g. bakterialarni aniqlash usullari
10. GOST 30518-97. Oziq-ovqat mahsulotlari BG.KP. aniqlash usullari
11. GOST 10.444.2-94 oziq-ovqat mahsulotlari. St. Aurus ni aniqlash usullari.
12. GOST 30519-97. Oziq-ovqat mahsulotlari patogen flora sh% Salmonellani aniqlash usullari.
13. GOST 10.444.12-2023. Oziq-ovqat mahsulotlari. Achitqi va mog‘orni aniqlash usullari.
14. GOST 10.444.9-88. Oziq-ovqat mahsulotlari Shl. Clostoridini aniqlash usullari.
15. GOST 11048-95. Oziq-ovqat mahsulotlari nitrat va nitrit kislota sonini aniqlash usullari.

16. MY 5048-89. T2-toksin, Zeralenon, Aflatoksinni aniqlash usullari.
17. GOST 33824-2016. Oziq-ovqat mahsulotlari. Zaharli elementlarni aniqlash usullari.
18. GOST 26930-2023. Oziq-ovqat mahsulotlari, Mishyakni aniqlash usullari.
19. GOST26927. Oziq-ovqat mahsulotlari. Simobni aniqlash usullari.
20. MY 012-3/00/10. Oziq-ovqat mahsulotlari. DDT ni aniqlash usullari.

SHAKAR MIQDORI KAMAYTIRILGAN SHOKOLADLI KREM UCHUN YOG‘LI FAZA TARKIBINI OPTIMALLASHTIRISH VA UNING FIZIK- KIMYOVIY XOSSALARIGA TA’SIRI

¹Akbarov Mansur Muxtorovich, ²Karimova Barchinoy Abdurasulovna, ³Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich, ⁴Xodjayev Sarvar Faxreddinovich, ⁵Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna*

^{2,3,4,5}Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi kafedrası, Toshkent, O‘zbekiston.

¹Qarshi davlat texnika universiteti, Shaxrisabz, O‘zbekiston.

*e-mail: shaxnozasalijonova@gmail.com

АннотациY. Ushbu tadqiqotda shakar miqdori kamaytirilgan shokoladli krem ishlab chiqarishda yog‘li faza tarkibini optimallashtirish va uning fizik-kimyoviy xossalariга ta’siri o‘rganildi. Yog‘li asos sifatida kakao moyi, pereeterifikat va paxta palmitini ishlatildi. Yog‘ kislotalari tarkibi, erish harorati, qattiqligi va yod soni tahlil qilindi. Optimal kombinatsiya sifatida kakao moyi 40%, pereeterifikat 30% va paxta palmitini 30% tavsiya etildi. Olingan natijalar shokoladli kremning erish harorati, organoleptik xossalari va strukturaviy barqarorligini yaxshilashga imkon beradi.

Kalit so‘zlar: shokoladli krem, shakar miqdori kamaytirilgan, yog‘li faza, yog‘ kislotalari tarkibi, erish harorati, qattiqlik, organoleptik xossalari, fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЖИРОВОЙ ФАЗЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИКО- ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ШОКОЛАДНОГО КРЕМА С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА

Аннотация. В данном исследовании изучено влияние состава жировой фазы на физико-химические свойства шоколадного крема с пониженным содержанием сахара. В качестве жировой основы использовали какао-масло, переэтерифицированный жир и хлопковый пальмитин. Были проанализированы состав жирных кислот, температура плавления, твердость и йодное число. Оптимальная комбинация составила: какао-масло — 40%, переэтерифицированный жир — 30%, хлопковый пальмитин — 30%. Полученные результаты позволяют улучшить температуру плавления, органолептические показатели и структурную стабильность шоколадного крема.

Ключевые слова: шоколадный крем, сниженное содержание сахара, жировая фаза, состав жирных кислот, температура плавления, твердость, органолептические показатели, физико-химические свойства.

OPTIMIZATION OF THE FAT PHASE FOR REDUCED-SUGAR CHOCOLATE CREAM AND ITS EFFECT ON PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES

Abstract. *This study investigates the optimization of the fat phase in reduced-sugar chocolate cream and its effect on physicochemical properties. Cocoa butter, interesterified fat, and cotton palmitin were used as the fat base. The fatty acid composition, melting point, hardness, and iodine value were analyzed. The optimal combination was determined as 40% cocoa butter, 30% interesterified fat, and 30% cotton palmitin. The results improve the melting behavior, organoleptic properties, and structural stability of the chocolate cream.*

Keywords: *chocolate cream, reduced sugar content, fat phase, fatty acid composition, melting point, hardness, organoleptic properties, physicochemical properties.*

Kirish

Shokoladli kremlar — oziq-ovqat sanoatida yuqori sifatli va ko‘p iste‘mol qilinadigan mahsulotlardan biri bo‘lib, ularning asosiy tarkibiy qismi yog‘li fazadir. Yog‘li fazaning tarkibi va fizik-kimyoviy xossalari shokoladli kremning organoleptik sifatleri, konsistensiyasi va barqarorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi [1]. An‘anaviy retsepturalarda kakao moyi asosiy yog‘ manbai sifatida ishlatiladi, chunki u mahsulotning erish harorati, qattiqligi va xushbo‘ylikni belgilaydi [2]. Shu bilan birga, kakao moyining yuqori tannarxi va ba‘zi fizik xossalari ishlab chiqaruvchilarni uning qisman o‘rnini boshqa yog‘lar bilan almashtirishga undaydi [3].

Yog‘larni almashtirish jarayonida, masalan, palma stearini va kungaboqar moylarining pereeterifikatsiyalangan aralashmalaridan foydalanish mumkin. Biroq, ularning erish harorati kakao moyiga yaqin bo‘lsa ham, triglitserid tarkibi, yog‘ kislotalari nisbati va kristallanish xossalari jihatidan to‘liq mos kelmaydi, natijada kremning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari va organoleptik sifatleri o‘zgarmaydi [4,5,6].

Shokoladli kremning organoleptik va fizik-kimyoviy xossalarini yaxshilash maqsadida bir nechta yog‘lar kombinatsiyasidan foydalanish taklif etiladi. Yog‘larning erish harorati, qattiqligi, yog‘ kislotalari tarkibi va kristallanish xossalari asosiy tanlov mezonlari sifatida olinadi [7,8,9]. O‘tgan tadqiqotlarda shuni ko‘rsatdiki, optimal yog‘lar kombinatsiyasi kremning erish harorati 30–32 °C oralig‘ida bo‘lishini ta‘minlaydi, bu esa shokolad mahsulotlari, spred va pastalar ishlab chiqarish uchun maqbul hisoblanadi [10,11].

Bundan tashqari, shakar miqdori kamaytirilgan shokoladli kremlar bo‘yicha so‘nggi tendensiyalar sog‘lomlashtirish va kaloriya kamaytirish talablariga bog‘liq bo‘lib, yog‘li fazaning tarkibi mahsulotning strukturaviy barqarorligini saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi [12]. Shu

sababli, ushbu ishda shakar miqdori kamaytirilgan shokoladli krem ishlab chiqarishda yog‘li faza tarkibini optimallashtirish va uning fizik-kimyoviy xossalariga ta’siri tadqiq qilinadi. Tadqiqot natijalari mahsulotning konsistensiyasi, surkaluvchanligi, qattiqligi va organoleptik sifatlarini yaxshilashga yo‘naltirilgan.

Materiallar va Usullar

Tadqiqot ishida palma yog‘i, kakao va kungaboqar moylaridan foydalanildi.

Palma moyi subtropik o‘lkalarda ishlab chiqarilib, u asosan palma mevasi va uning yadrosidan olinadi. Palma moyini fraksiyalab palma oleini va palma stearini ishlab chiqariladi. Tadqiqot ishida Malayziyada ishlab chiqarilgan va import qilingan palma stearinidan foydalanildi. Uning fizik kimyoviy ko‘rsatkichlari va yog‘ kislota tarkibi tahlil qilindi.

Tadqiqot ishida suyuq moy sifatida mahalliy kungaboqar moyidan foydalanildi. Uning fizik kimyoviy ko‘rsatkichlari va yog‘ kislota tarkibi tahlil qilindi.

Yog‘ va moylarni pereeterifikatsiyalash uchun katalizator sifatida nisbatan zararsizroq alkogolyatdan (C_2H_5ONa) foydalanildi.

Tadqiqot uchun Toshkent va Qashqadaryo viloyatlarida yetishtirilgan xurmo mevalaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra O‘zbekistonda yetishtirilayotgan xurmo navlari ichidan quritishga yaroqlilari ajratib olingan va eng yaxshi ko‘rsatkich Xiakume – 30,5%, Zendji-maru – 31,3%, Tomapon – 27,7% va Fuyu – 24,8% navlarida kuzatilgan. Shunga asoslanib tajriba uchun Zendji-maru navi tanlab olindi va tajribalar ushbu nav ustida olib borildi.

Dastlab xurmo mevasining fizik xususiyatlari o‘rganildi. Xurmo mevasini o‘rganish jarayonida meva rangi, uzunligi, kengligi, og‘irligi, yeyiladigan qismi, zichligi, urug‘ soni, hajmi, mustahkamligi kabi fizik xususiyatlari o‘rganildi.

Keyingi tajribalarda xurmo mevasining kimyoviy xususiyatlari tahlil qilindi va bunda xurmoning kimyoviy tarkibi mevaning yetilganlik darajasiga qarab turlicha bo‘lishi mumkin. Tahlil qilingan xurmo mevalarining o‘rtacha namligi 64,5-71,3%, uglevodlarning umumiy massa ulushi 24,0-30,2%, shundan umumiy qand miqdori 23,8-29,3%, oziqa tolasi 3,4-3,6% va kul miqdori 0,3-0,6% ni tashkil yetgan. Askorbin kislota miqdori 29,24-30,83 mg/100 g va fenollarning umumiy miqdori 8,64-9,92 mg/100 g ni tashkil yetib, bu xurmo mevasining saqlash vaqtining barqarorligini tavsiflaydi. Xurmo mevasi oqsil va yog‘ moddalariga boy emas. Tahlil natijalariga ko‘ra yog‘ning massa ulushi 0,3-0,5% va oqsilning massa ulushi 0,5-0,8% ni tashkil etgan.

Xurmo mevalari sovuq suvda yuvildi va quritildi. Xurmo mevasi ekstraktini olish uchun mevalar bo‘laklarga bo‘lindi, bandi va danaklari ajratib olindi. Meva bo‘laklari blenderga solinib

3:1 nisbatda suv qo‘shildi va pyure holiga keltirildi. So‘ng pyure idishga olinib, unga 3:2 nisbatda suv qo‘shib, 80 °C haroratda 30 minut davomida issiqlik ishlovi berildi. Keyin atalasimon mahsulot 3000 ayl/min tezlikdagi sentrifugada fazalarga ajratildi. Ajratib olingan suvli faza alohida idishga olib, qolgan qattiq faza yuqoridagi tartibda ikki marta qaytadan ekstraksiyalandi. Olingan barcha ekstraktlar alohida-alohida, rotorli bug‘latkichda ekstraktning hajmi 50% gacha kamayguncha quyultirildi (bug‘latildi). Hosil bo‘lgan tayyor mahsulotning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Keyingi tadqiqotlarda aynan olingan ekstraktlar purkash-quritish usuli bilan kukun holiga keltirib olindi. Ushbu maqolada shokoladli krem tayyorlash uchun tanlangan yog‘li fazaning shokoladli krem emulsiyaning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlariga ta‘sirini tadqiq qilingan.

Natijalar va Muhokama

Palma stearini va kungaboqar moylarining 80:20 nisbatdagi aralashmalarini pereeterifiaksiyalash yo‘li bilan olingan qattiq yog‘ erish harorati bo‘yicha kakao moyiga mos kelsada, uning fizik va kimyoviy xususiyatlarini o‘zida mujassam eta olmaydi. Chunki unda yog‘ kislotasi tarkibi, kislotalarning o‘zaro nisbatlari hamda triglitserid tarkibi bir xil emas. Shuningdek yog‘larning kristallanish xususiyatlari, haroratga chidamliligi kabi xususiyatlari xam katta rol o‘ynaydi. Shu sababli, garchi kakao moyining tannarxi qimmat bo‘lsa ham, shokolad mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar undan to‘liq voz kecha olmaydi.

Shokoladli kremning yog‘li asosida shakllantirishda bir nechta yog‘lar kombinatsiyasidan foydalanish taklif etiladi. Bunda yog‘larning yog‘ kislotasi tarkibi, erish harorati, QTM ko‘rsatkichi va qattiqligi asosiy omil sifatida tanlab olindi. Dastlab yog‘li asos uchun tanlangan yog‘larning yog‘ kislotasi tarkiblari tahlil qilindi. Natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadvaldagi ma‘lumotlardan ko‘rinadiki, olingan barcha moylarda palmitin kislotasining massa ulushi yuqori bo‘lib, eng ko‘p pereeterifikatda bo‘lsa, eng kam kakao moyida aniqlandi. Stearin kislotasi esa eng ko‘p kakao moyida bo‘lsa, eng kam pereeterifikatda kuzatildi. To‘yinmagan yog‘ kislotalarning umumiy miqdori paxta palmitinida ko‘p bo‘lsa, eng kam miqdori kakao moyida aniqlandi.

1-jadval

Shokoladli kremning yog‘li asosini shakllantirish uchun tanlangan yog‘larning yog‘ kislotasi tarkibi

№	Yog‘ kislotasi nomi	Kakao moyi	Pereeterifikat	Paxta palmitini
1	Laurin	1	0,19	0
2	Miristin	0,1	1,31	0,6
3	Palmitin	25,3	48,15	37,3
4	Stearin	34,5	4,6	5,9
5	Linol	3,2	16,84	30,0

6	Olein	34,3	27,21	25,6
7	Trans kislota	0,1	0,1	0,1
8	Araxin	1	0,34	0,3
9	Boshqa yogʻ kislotalar	0,5	1,26	0,2

Shokoladli kremning organoleptik va fizik xossalari bevosita uning yogʻli asosiga bogʻliq boʻlganligi uchun, tanlangan yogʻlarning fizik-kimyoviy koʻrsatkichlari tahlil qilindi. Natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Shokoladli kremning yogʻli asosini shakllantirish uchun tanlangan yogʻlarning fizik-kimyoviy koʻrsatkichlari

№	Yogʻ va moy nomi	Erish harorati, °C	Qattiqligi, g/sm	Yod soni, J ₂ %
1	Kakao moyi	35,9	78,6	38,2
2	Pereeterifikat	35,7	220,1	62,9
3	Paxta palmitini	24,3	50,2	78,6

2-jadvaldan koʻrinadiki, tanlangan yogʻlar fizik-kimyoviy koʻrsatkich-lari boʻyicha bir-biridan farq qiladi. Garchi kakao moyi va pereeterifikat-ning erish haroratlari bir-biriga yaqin boʻlsa-da, ularning qattiqligi va yod soni keskin farq qiladi. Paxta palmitini erish harorati, qattiqligi va yod sonining kichikligi bilan boshqa yogʻ va moylardan ajralib turadi.

Shokoladli krem uchun yogʻli asos shakllantirishda eng asosiy koʻrsatkich uning erish harorati belgilab olinganligi uchun, dastlab yogʻlar kombinatsiyasining erish haroratining oʻzgarishiga taʼsiri aniqlandi. Bunda kakao moyi va pereeterifikatning erish haroratlari bir biriga yaqin boʻlganligi uchun ularni bir xil miqdorlarda olindi. Tajribada faqat paxta palmitinining miqdori oʻzgartirib borildi. Olingan natijalar 3.4-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Tanlangan yog‘lar aralashmasining erish haroratini paxta palmitinining massa ulushiga bog‘liqligi

1-rasmdan ko‘rinadiki, yog‘lar aralashmasida paxta palmitinining massa ulushi ortishi bilan aralashmaning erish harorati ham mos ravishda pasayib boradi. Paxta palmitinining massa ulushi 2% dan 90% gacha ortganda aralashmaning erish harorati 35,6 °C dan 25,5 °C gacha pasaygan.

Shokoladli krem, pasta va spredlarga oid tadqiqot ishlarini o‘rganganda ularning yog‘li asoslarining erish harorati 30-32 °C oralig‘ida olinganligi aniqlandi. Shunga asoslanib, taklif etilayotgan shokoladli krem uchun yog‘li asosning erish harorati ham 30-32 °C oralig‘ida etib belgilandi. 3.4-rasmdagi grafikka qaralsa, erish harorati 30-32 °C oralig‘ida bo‘lgan yog‘lar aralashmasida paxta palmitinining massa ulushi 30-50% ni tashkil etadi.

Kakao moyi shokoladli kremning fizik va organoleptik xususiyat-larini belgilab berganligi uchun, retsepturada uning massa ulushining kamayishi mahsulotning ko‘rsatkichlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli kakao moyining shokoladli kremning organoleptik ko‘rsatkichlariga ta’siri tadqiq qilindi. Buning uchun retsepturalar (3.10-jadval) shakllantirildi. Bunda yog‘li asosni shakllantirishda paxta palmitini 30 % massa ulushida (retsepturaga nisbatan 8,8 %) olinib, qolgan 70 % massa (retsepturaga nisbatan 20,5 %) kakao moyi va pereeterifikatlarning turli nisbatdagi aralashmalari bilan almashtirildi.

3-jadval

Kakao moyi va uning o‘rinbosarlari asosidagi shokoladli krem retsepturalari

№	Komponentlarning nomi	Tarkib,%	
		nazorat	tajriba
1	Kakao moyi	29,3	0-20,5
2	Pereeterifikat	0	0-20,5
3	Paxta palmitini	0	8,8
4	Shakar	32,2	32,2
5	Kakao kukuni	8,5	8,5
6	Quruq sut	11,5	11,5
7	Letsitin	0,3	0,3
8	Emulgator	0,2	0,2
9	Suv	18	0

3-jadvaldagi retseptlar asosida shokoladli kremlar tayyorlanib, olingan kremlarning organoleptik ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Olingan natijalar 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Shokoladli krem retseptidagi kakao moyining massa ulushini uning organoleptik ko'rsatkichlariga ta'siri

2-rasmdan ko'rinadiki, shokoladli krem retseptidagi kakao moyining massa ulushi mahsulotning organoleptik ko'rsatkichlariga ta'sir etadi. Nazorat retseptida kakao moyining massa ulushi 29,3 % bo'lib, uning 8,8 % qismi paxta palmitini bilan almashtirilganda, mahsulotning konsistensiyasi, qattiqligi va ta'mi pasayadi, biroq surkaluvchanligi yaxshilanadi. Kakao moyining massa ulushi yanada kamaytirilib, uning o'rniga pereeyerifikat kiritilganda mahsulotning qattiqligi ortib, qolgan ko'rsatkichlari pasayib boradi. Grafikdagi egri chiziqlarning o'zgarishiga qarab eng maqbul natijalar retsepturadagi kakao moyining massa ulushi 11,7 % ga teng bo'lganda erishilganligini aniqlandi. Bu yog'lar aralashmasida 40 % ni tashkil etadi. Shunday qilib, shokoladli krem uchun taklif etilayotgan yog'li asosning tarkibi paxta palmiti 30 %, pereeterifikat 30 % va kakao moyi 40 % dan iborat bo'ladi.

Shokoladli kremlarda qo'llaniladigan yog'lar nafaqat erish harorati bilan balki QTM ko'rsatkichi bilan ham baholanadi. Shuni inobatga olib keyingi tajribalarda kakao moyi, pereeterifikat va paxta palmitinining QTM ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Olingan natijalar 3-rasmda keltirilgan.

3-rasmdagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, barcha tanlangan yog'larda 40 °C dan yuqori haroratda eriydigan triglitseridlar mavjud emas. 20 °C gacha eriydigan triglitseridlar kakao moyi va paxta palmitinida ko'p bo'lsa, 25-35°C oralig'ida eriydigan triglitseridlar kakao moyida ko'p ekanligi aniqlandi. Bu kakao moyida stearin asosli triglitseridlar miqdori ko'pligidan dalolat beradi.

3-rasm. Kakao moyi, pereeterifikat, paxta palmitini va ular asosida tayyorlangan aralashmaning QTM ko'rsatkichlari

Kakao moyi, pereeterifikat va paxta palmitinining turli nisbatdagi aralashmalaridan kombinatsiyalar tayyorlab, ularning QTM ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Bunda yog'lar aralashmasida paxta palmiti 30 %, pereeterifikat 30 % va kakao moyi 40 % bo'lganda QTM ko'rsatkichi eng maqbul bo'lgan natijalarga erishildi. Buni 3.6-rasmdagi grafikdan ham ko'rish mumkin. Grafikdan ko'rish mumkinki, ushbu maqbul nisbatdagi yog'lar aralashmasida 10 °C dan 35 °C gacha bo'lgan haroratda eriydigan triglitserid miqdori maqbul nisbatlarda saqlanib qolgan. Shu jihatdan olingan aralashma kakao moyining fizik xususiyatlarini o'zida takrorlaydi.

Xulosalar

Ushbu tadqiqotda shakar miqdori kamaytirilgan shokoladli krem ishlab chiqarish uchun yog'li faza tarkibi optimallashtirildi va uning fizik-kimyoviy hamda organoleptik xossalariga ta'siri batafsil o'rganildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, kakao moyi, pereeterifikat va paxta palmitini aralashmasi kremning strukturaviy barqarorligi va sensor sifatlarini belgilovchi asosiy omillardir.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, tanlangan yog'larning yog' kislotalari tarkibi, qattiqligi, yod soni va erish harorati keskin farqlanadi. Xususan, paxta palmitinining massa ulushi oshishi aralashmaning erish haroratini pasaytiradi, pereeterifikat esa qattiqlikni keskin oshiradi, kakao moyi esa mahsulotning organoleptik xususiyatlarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Grafik va jadval ma'lumotlari tahlili asosida shokoladli krem uchun optimal yog'lar nisbatining 30% paxta palmitini, 30% pereeterifikat va 40% kakao moyidan iborat bo'lgani aniqlandi.

Mazkur yog‘li faza kombinatsiyasi shokoladli kremning erish haroratini 30–32 °C oralig‘ida ushlab turadi, bu esa mahsulotning iste‘mol paytidagi og‘izda erish xususiyatlari, struktura barqarorligi va organoleptik ko‘rsatkichlarini yaxshilaydi. Kakao moyining massa ulushi 11,7% bo‘lgan retseptura kremning eng maqbul konsistensiya, ta‘m, tekstura va surkaluvchanlikni ta‘minladi.

Shu tariqa, olib borilgan tajribalar shuni tasdiqladiki, shakar miqdori kamaytirilgan shokoladli krem ishlab chiqarishda kakao moyining bir qismini pereeterifikat va paxta palmitini bilan samarali almashtirish mumkin. Mazkur yondashuv mahsulot tannarxini kamaytirish, fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlarni optimallashtirish va iste‘mol sifatlarini yaxshilash imkonini beradi. Natijalar shokoladli pastalar, kremlar va spredlar uchun yog‘li fazani shakllantirishda amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, ishlab chiqaruvchilarga texnologik jarayonlarni takomillashtirish bo‘yicha puxta ilmiy asos beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Beckett, S. T. (2000). *The Science of Chocolate*. 2nd Edition, Royal Society of Chemistry, Cambridge.
2. Afoakwa, E. O. (2010). *Chocolate Science and Technology*. Wiley-Blackwell.
3. Lopez, C., Marangoni, A. G., & McClements, D. J. (2011). Structuring of fats and oil-based emulsions. *Food Research International*, 44(5), 1309–1320.
4. Gunstone, F. D. (2011). *Vegetable Oils in Food Technology: Composition, Properties and Uses*. Wiley-Blackwell.
5. Marangoni, A. G., & Roh, A. (2011). *Fat Crystallization in Food Systems*. Elsevier.
6. Deng, L., Wang, H., & Chen, J. (2020). Xurmo mevasidan olingan kukunlarning fizik-kimyoviy va antioksidant xususiyatlari hamda ularni oziq-ovqat mahsulotlarida qo‘llash. *Journal of Food Processing and Preservation*, 44(3), e14310.
7. Walstra, P., Wouters, J. T. M., & Geurts, T. J. (2006). *Dairy Science and Technology*. CRC Press.
8. Afoakwa, E. O., Paterson, A., Fowler, M., & Ryan, A. (2008). *Flavor formation and character in cocoa and chocolate: A critical review*. *Food Research International*, 41(1), 1–11.
9. Kulthe AA, Pawar VD, Kotecha PM, Chavan UD, Bansode VV. Development of high protein and low calorie cookies. *J food Sci. Tech.* 2011; 51(1):153-157.

10. Capuano, E., Whitworth, M. B., & Fogliano, V. (2013). *Reducing sugar in chocolate products: Impact on quality and consumer acceptance*. Food Chemistry, 141(2), 1435–1441.
11. Boeckner, L. S., Schnepf, M. I., Tungland, B. C. Inulin: A review of nutritional and health implications. Advances in Food and Nutrition Research, 2001, vol. 43, pp. 1–63.
12. Imran, S., Gillis, R. B., Kok, M. S., Harding, S. E., & Adams, G. G. Application and use of Inulin as a tool for therapeutic drug delivery. Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, 2012, vol. 28, no. 1, pp. 33-46. doi: 10.5661/bger-28-33
13. Rakhimov, D. A., Salijonova, Sh. D., & Achilova, S. S. (2022). Shakarni kamaytirish texnologiyalarida yutuqlar: konfet va yog‘li emulsiyalar. Food Science and Applied Biotechnology, 10(1), 56–64. (Advances in sugar-reduction technologies in confectionery and fat-based emulsions)

SERPENTINITNI MINERALOGIK VA FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARINI O`RGANISH

Bekchanov Bekzod Baxtiyarovich

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent sh.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

«Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi» kafedrası doktoranti

Djandullaeva Munavvara Saparbaevna

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent sh.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

«Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi» kafedrası dotsenti

Erkaev Aktam Ulashevich

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent sh.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

«Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi» kafedrası mudiri, professor.

To'raqulov Behzod Begmatovich

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent sh.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

«Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi» kafedrası dotsenti

Annatasiya Ushbu tadqiqotda serpentinitdan magniy sulfat olish uchun magniyni yuqori samaradorlik bilan hosil qilish maqsadi va vazifasi qo'yildi. Qoraqolpoq koni serpentinit jinsini sharli tegirmonda maydalab 0,315 mm o'lchamli elakdan o'tkazib olindi, keyin termik ishlov (800°C haroratda 30 daqiqa) berilib, 20% konsentratsiyali sulfat kislota eritmasi bilan +67,5 °C haroratda 20-30 daqiqa davomida parchalash orqali magniyning 86% hosil bo'lishiga erishildi. Suyuq va qattiq mahsulotlar namunalari spektral tahlil (yuqori samarali energiya dispersli rentgen floresan spektrometri tahlili) yordamida o'rganildi. Rudadagi magniy, alyuminiy, kremniy, oltingugurt, temir, nikel, cobalt va boshqa elementlar miqdorlari aniqlanib, ilgari 800°C da ham termal barqaror deb hisoblangan, namunalardagi magniy-silikat bog'larini parchalash uchun sulfat kislota bilan ishlov berish samarali natijaga erishish mumkinligini ko'rsatdi. Shuningdek ekstraksiya jarayoniga ta'sir etuvchi texnologik parametrlari aniqlandi. Yaratilgan usulning an'anaviy usuldan (30-60 daqiqa) farqi shuki, serpentinitni kislotali eritma bilan parchalash reaksiyasi haroratini 20-30 daqiqa davomida olib borilib, ko'p miqdorda Mg hosil bo'lishiga erishildi. Innovation yondashuv bilan ishlab chiqilgan texnologiya orqali Respublikamizda magniy sulfat importi mablag'lari iqtisod qilinadi.

Kalit so'zlari: innovasiya, serpentinit, magniy, spektrometrik tahlil, sulfat kislota, termik ishlov berish, filtrasiya, magniy sulfat.

ИЗУЧЕНИЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕРПЕНТИНИТА

***Аннотация** В данной работе поставлены цел и задача получения магния из серпентинита с высокой эффективностью. Серпентинитовую породу месторождения Каракалпак измельчали в шаровой мельнице и пропускали через сито 0,315 мм, затем подвергали термической обработке (30 минут при 800°C) и разложению 20%-ным концентрированным раствором серной кислоты при температуре +67,5 °C в течение 20-30 минут, в результате чего извлечение магния составило 86%. Образцы жидких и твердых продуктов исследовали с помощью спектрального анализа (высокоэффективный энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический анализ). Определено количество магния, алюминия, кремния, серы, железа, никеля, кобальта и других элементов в руде и показано, что обработка серной кислотой для разрушения магниев-силикатных связей в образцах, которые ранее считались термически устойчивыми даже при 800°C, позволяет достиг эффективных результатов. Также определены технологические параметры, влияющие на процесс извлечения. Отличие разработанного метода от традиционного (30–60 минут) заключается в том, что температура реакции разложения серпентинита кислым раствором поддерживалась в течение 20–30 минут, что приводило к образованию большого количества Mg. Разработанная с использованием инновационного подхода технология позволяет экономит на импорте сульфата магния в нашу Республику.*

***Ключевые слова:** инновация, серпентинит, магний, спектрометрический анализ, серная кислота, термическая обработка, фильтрация, сульфат магния.*

KIRISH

Bugungi kunda barcha tarmoqlarda tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Tarkibida magniy bo`lgan mahsulotlarga talab yildan yilga oshib bormoqda [1]. Ayniqsa, qishloq xo`jaligi sohasi, farmaseftika sohasi va metallurgiya, kimyo sohalarida foydali elementlarni arzon va ekologik xavfsiz, tejamkor texnologiyalardan foydalanib import o`rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish talabi ortmoqda. Shunday istiqbolli yo`nalishlardan biri bu – serpentinit jinsidan magniyli tuzlar olishdir. Serpentinit – bu tarkibida serpentin magniyli birikmalar, asosan lizardit, antigorite, xrizotil bo`lgan metamorfik tog` jinsidir. Eng toza serpentinit peridotit mineralidan hosil bo`lib, uning rangi yashil va turli rangdagi dog`lar bilan birga uchraydi. Qoraqolpog`iston Respublikasi Sulton Uvays koni serpentinitning katta zahirasiga ega yuqori magniyga boy jins hisoblanadi. Bu kon Qoraqolpoq koni deb ham ataladi.

Magniy sulfatga bo`lgan talabning zamonaviy texnologik sohalarda barqaror ortib borayotgani, mamlakatimizda bu mahsulot uchun zarur xomashyo zaxiralarining mavjudligi hamda import qilinadigan mahsulotni, innovation mahalliy sharoitda ishlab chiqarish imkoniyati bilan izohlanadi.

Serpentinitdan magniyli tuzlarni olishdan maqsad – bu foydali resursni iqtisodiy, ekologik samarali hamda import oʻrnini bosuvchi mahsulot tarzida qayta ishlashdir [2]. Hozirgi davrda magniyli minerallarning, shuningdek serpentinit xomashyosini qayta ishlash uchun bir qancha usullari mavjud.

Serpentinit xomashyosini qayta ishlash orqali iqtisodiy jihatdan foydali, sanoat uchun zarur va mahalliy mahsulot sifatida – magniy sulfat tuzi olish mumkin.

Bu tadqiqot ishi Respublikamizda fan va texnologiyalarni rivojlantirish uchun belgilangan strategik sohalar bilan bevosita chambarchas bogʻliq boʻlib, foydali qazilmalardan unumli foydalanish, kelajakda chiqindisiz mahalliyashtirilgan xom-ashyolardan mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyalarini yaratishga qaratilgan ilmiy izlanishlar maqsadlariga toʻgʻri keladi.

Tadqiqot metodologiyasi Qoraqolpogʻiston koni serpentiniti tarkibida odatda: 35–40% MgO, 38–42% SiO₂, 8–13% H₂O, 1–3% Fe₂O₃, Al₂O₃, CaO, shuningdek Ni, Cr kabi mikroelementlar mavjud.

Serpentinitni sulfat kislota bilan parchalash mumkin, chunki serpentinit tarkibidagi minerallar asosan lizardit, antigorit, xrizotil sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishadi [3], bu esa ularni parchalanishga olib keladi va sulfat ionlari (SO₄²⁻) modda strukturadagi ayrim elementlar bilan kimyoviy bogʻlanish sodir etib, ularni yangi birikmalarga aylantiradi. Ushbu reaksiyalar natijasida metal tuzlari, silikatlar va eruvchan birikmalar hosil boʻladi [4]. Reaksiyaning tezligi va magniyning ajralishi – kislota konsentrasiyasiga, haroratga, bosimga va serpentinitni tarkibi hamda fizik-kimyoviy xossalari bogʻliq.

Serpentinit jinsi oldin magnit separatoridan otkazilishi kerak [5], chunki kerakmas magnitli birikmalar reaksiya sarf–xarajatlarini oshiradi, yuqori sifatli mahsulot olishga toʻsqinlik qiladi [6]. Serpentinitni sulfat kislota bilan parchalash jarayonini samarali olib borish uchun yuqori konsentrationali sulfat kislotasi qoʻllaniladi [7]. Harorat oshishi kislotaning minerallarni parchalash tezligini oshiradi. Undan tashqari serpentinitni mayda fraksiyasida kislota bilan tasirlashish hajmi koʻproq boʻlganligi sababli umumiy reaksiyani tezlashtiradi, chunki bu kislotaning mineral zarrachalari bilan tasirlashish yuzasini oshiradi [8].

Shu tariqa jarayon natijasida magniy sulfati eritmada, kremniy dioksidi esa qattiq faza tarkibida ajralib chiqadi. Past konsentrationali kislota ishlatilganda esa silikagel hosil boʻlishi kamayish hisobiga MgSO₄ ni kamroq kislota sarflab hosil qilish mumkin. Buning natijasida 90-95 % gacha MgSO₄ hosil boʻlishiga olib keladi. Bu tadqiqotda magniy sulfatni ajratishni samarali va

alternativ texnologik echimlaridan biri bo`lib reaksiya jarayoni 20-30 daqiqa davomida olib borildi. Bunda, agarda gellashuv ortsa keyingi bosqich filtrasiyada suspenziya to`liq filtrlanmasligi mumkin. Kremniyli gel filtr poralarini yopib tashlashi tadqiqotlarda aniqlangan [9].

Sulfat kislotaning konsentratsiyasi 20°C dagi zichligi areometrda o`lchab olindi. Jahon ilmiy tadqiqotlarida parchalash reaksiyasi sulfat kislota bilan olib borilgan, bundan tashqari neytrallash hamda sulfat kislota bilan elektroliz amaliyotlari bajarilganligini ko`rish mumkin [10]. 800°C 30 minut davomida termik ishlov berilgan serpentinitning yuqori samarali energiya dispersli rentgen floresan spektrometri tahlili

1-jadval

№	Namuna nomi	NiO	Co ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	Al ₂ O ₃	SO ₃	Cr ₂ O ₃	CaO	SiO ₂
		%								
1.	Termik ishlov berilgan serpentinit	0,272	0,0470	6,80	38,7	1,46	0,598	0,378	1,46	48,0

1-jadvaldagi tahlildan ko`rinib turibdiki MgO miqdori dastlabki jinsdagidan yuqori, bu serpentinit jinsidan termik ishlov berish orqali Mg ni samarali ajratish mumkinligini bildiradi. Temir oksidi serpentinitda magnetitni borligini ko`rsatyabdi. Alyuminiy oksidi gil minerallari qoldiqlari mavjudligini ko`rsatyabdi. Sulfat borligi termik ishlov berilganda suv chiqishi bilan bogliq. Kalsiy oksidi silikat komponent hisoblanadi. Kremniy oksid bo`lishi asosiy birikma, ko`p miqdorda bo`lishi tabiiy. Nikel oksidi, Kobalt oksidi tabiiy serpentinit tarkibidagi izlari oz miqdorda mavjud, Xrom oksidlari ultramafit jinslar bilan bog`liq. Tadqiqot natijasidan ko`rinib turibdiki 800°C haroratda 30 daqiqalik termik ishlovdan keyin ham silikat struktura ustun turibdi, bu serpentinit jinsi mustahkamligidan dalolat beradi.

1-rasm. Serpentinit jinsining spektrografik tahlili

1-rasmda serpentinit jinsining spektrografiyasida elementlar tarkibi energiya yoki toʻlqin uzunligi bilan ifodalaydigan tahlili. Tahlil natijasida Mg, Fe, O, Zr, Ni, Co, O, Al, Ca elementlari aniqlangan. Bu elementlar serpentinit jinsini sulfat kislotada parchalaganda magniy sulfat hosil boʻlishini fizik-kimyoviy jihatdan asoslab beradi. Pik balandligi shu element koʻpligini bildirib, piklar soni elementlar sonini bildiradi.

Eksperimental qism Serpentinit jinsini sharli tegirmonda maydalab, 0,315 mm oʻlchamli elakdan oʻtkazilib olindi. Namuna mufelniy pech Nodertherm (Germaniya 2016) ida 800°C haroratda 20-30 daqiqa davomida termik ishlov berildi. Termik ishlov berilgandan keyin serpentinit laboratoriya tarozisida massasi oʻlchandi va yoʻqotilgan massa yozib qoʻyildi. Shundan keyin serpentinitni parchalash uchun 250 gr sulfat kislotaning 20% li eritmasi yasaldi. 50 gr serpentinit olinib shisha reaktorga solindi, ustidan sulfat kislota eritmasi quyildi, aralastirgich bilan 67,5°C da 20-30 daqiqa davomida parchalash reaksiyasi oʻtkazildi. Bunda latorli meshalka va suv hammomidan foydalanildi. Suspenziya vakuum filtr orqali 8-9 mPa da filtrasiya qilindi. Filtrasiya uchun byuxner voronka, byuxner kolba, oq filtr qogʻozidan foydalanildi. Filtrasiya jarayoni sekundomerni ishlatib kuzatib turildi. Ajratib olingan choʻkma 2 marta ketma ket yuvilib tahlil uchun namunalar olinib quritildi. Filtratni esa qovushqoqligi va zichliklari oʻrganildi, spektrografik tahlili oʻtkazildi (4 jadval).

Serpentinitni sulfat kislota bilan ishlov berishda asosiy reaksiya quyidagicha ifodalanadi:

yoki

Bu reaksiyada sulfat kislota magniy (Mg^{2+}) ionlarini chiqarib yuboradi va silika (SiO_2) hosil qiladi, silikagellar ($\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) jelaten xususiyatiga ega va filtrasiyani qiyinlashtiradi [11].

Natijalar va muhokama bizni bu tadqiqotimizda 20 % konsentrasiyalik kislota ishlatildi, bu esa silikagel hosil boʻlishi kamayish hisobiga MgSO_4 ni kamroq energiya sarflab hosil qilish mumkin. Buning natijasida 80-90 % gacha ajratib olish mumkin. Bu tadqiqotda magniy sulfatni ajratishni samarali va alternativ texnologik echimlaridan biri boʻladi.

0,315 mm o`lchamli serpentinit 800°C 30 daqiqa davomida termik ishlov berildi

2-jadval

№	Kuydirish harorati, °C	Kuydirish vaqti τ_{min}	Olingan mineral massasi, g	Kuydirilgandan keyin, g	Yo`qotilgan mass, g
1.	800	30	360,68	323,84	36,84

2- jadvaldan issiqlik bilan ishlov berish harorat qiymatlari Nabertherm (Germaniya 2016y.) mufelniy pechi yordamida olib borildi va nazorat qilindi. Bu yerda dastlabki serpentinit jinsi kalsinasiya davomida o`zining 10,21% massasini yo`qotib reaktivligi oshganini bilishimiz mumkin.

Termik ishlov berishdan keyingi namuna zichligi aniqlandi

3-jadval

Harorat, °C	Kuydirishdan olingan namuna vaqti, τ_{min}	Erkin holatdagi zichligi g/cm^3	Presslangan holatdagi zichligi g/cm^3
800	0	1,02	1,38
	30	0,93	1,19

3- jadvalda serpentinitning keltirilgan farksiyasi umumiy zichligi $1,02 g/cm^3$, siqilgan zichligi $1,38 g/cm^3$ bo'lgan. Termik ishlov berilgan serpentinitning massaviy zichligi $0,93 g/cm^3$, siqilgan zichligi $1,19 g/cm^3$ bo'ldi. Serpentinitning zichligining kamayishi fizik va kimyoviy tuzilishi bilan bog`liq tabiiy jarayon bo`lib, gidroksil guruhlar va gazlar chiqib g`ovakliklar hosil bo`lishi bilan izohlanadi.

Serpentinitning 0,315 mm o`lchamli namunasini 20% kislota konsentrasiyasida 67,5°C haroratda 30 daqiqa davomida parchalashdan keyin olingan filtratning yuqori samarali energiya dispersli rentgen floresan spektrometri tahlili

4- jadval

№	Namuna nomi	NiO	Co ₂ O ₅	Fe ₂ O ₃	MgO	Al ₂ O ₃	SO ₃	Cr ₂ O ₃	CaO	SiO
		%								
1.	Filtratni tahlil natijalari	0,026	0,002	0,294	6,12	1,00	19,7	0,019	0,101	0,505

4-jadvaldan ajratib olingan filtratda asosiy komponent bo`lgan MgO 6,12% serpentinitdan eritma tarkibiga o`tkazilganligini ko`rishimiz mumkin, qolgan oksidlar NiO -0,026

%, CO_2O_5 - 0,002 % Fe_2O_3 -0,294 % , Al_2O_3 -1,00 % , SO_3 -19,7 % , Cr_2O_3 -0,019 % , CaO -0,101 % , SiO -0,505 % erigan holatda eritmaga o'tgan.

2 rasm, 50°C, 67,5°C, 75°C, 90°C haroratlarda ajratib olingan filtratlar tarkibidagi MgO miqdorlari. Asosiy komponent bo'lgan MgO serpentinitdan eritma tarkibiga o'tkazilganligini ko'rishimiz mumkin.

3-rasm. Serpentinit jinsining sulfat kislota bilan parshalashdan hosil bo'lgan filtratning elementlar tarkibining spektrografik tahlili

Yuqori konsentrasiyalı kislota (25%,30%,) ishlatilganda suspenziya ko'proq gellashuv ro'y beradi va reaksiya unumdorligi pasayadi. Buni sababi silikagel juda ortib ketadi va reaksiya uchun yuzalar ko'proq yopiladi. Eritmada suyuqlik kamayadi.

Serpantinit jinsining 0,315 mm o'lchamdagi namunasini sulfat kislotada parchalanish jarayoni natijalari

5-jadval

Namu naraqam i №	H ₂ SO ₄ konsen trasiyas i	Sulfat kislota normasi %	Parchalash harorati °C	Magniy chiqimi %		Filtrasiya tezligi kg/m ² soat		2chi yuvishdan keyingi namlii %	Reaksiya jarayonidagi S:Q moddalar nisbati. %	pH ko`rsatkichi	Filtratning rangi
				suyuq	qattiq	Qattiq faza	Suyuq faza				
1.	20	100	67,5	85,82	74,8	132,4	138,2	23,05	11,52	0,50	MALACHIT 115

5-jadvalda 85,86% magniy eritmada hosil qilingan bo`lib, 74,8% pulpa tarkibida qolgan. Bu jarayonda filtrasiya jarayoni nisbatan osonroq kechgan, shuning uchun elementlarning filtratda konsentratsiyasi oshib Mg chiqimi ham oshgan.

Serpentinitni sulfat kislota bilan ekzotermik reaksiyasida reaksiya harorati oshgan sari filtrasiya qiyinlashib boradi [12]. Buni yana bir sababi kremniy oksidi va temir oksidlarining hosil bo`lishida.

4- rasmning (a) rasm kolbada reaksiya tugaguncha magniy va kremniy o`zaro birikib cho`kmaga tushgan forsterit va metal (Fe₂O₃) oksidlar cho`kmasining ko`rinishi, (b) filtrasiya jarayonida varonkada filtrlanmay qolgan massa.

Olib borilgan tegishli tadqiqotlarda kislota bilan parchalash reaksiyasida harorat oshgani sari reaksiya tezlashadi. Ammo 90-100°C dan yuqori haroratda ham suv bug`lanib [13], silikagel hosil bo`lishi mumkin. Optimal harorat 65-75°C hisoblanadi. Bunda kislota konsentratsiyasi ham mos ravishda 20-30 % gacha bo`lishi Mg ni yuqori chiqishi ta`minlanadi [14]. Kislota

konsentrasiyasi 15 % dan past bo`lganda reaksiya sekin kechadi, aksincha kislotada konsentrasiyasi 40 % bo`lganda silikagel hosil bo`lishi kuchayadi va filtrasiya jarayoniga to`sqinlik qiladi. V.M. Mazalov, V.P. Dvornik, Y.Y. Aleksandrovlarning birgalikdagi ilmiy ishlanmasida ham MgO hosil qilish uchun xom ashyo sulfat kislotada 20% konsentratsiyasi bilan eritilgan. Jarayon aralashmani 60°C ga qizdirish yo`li bilan olib borilgan. Hosil bo`lgan MgSO₄ 600°C da quritilgan va suvsiz MgSO₄ 1150°C haroratda termik ishlov berilgan [15].

Reaksiyaning to`liq borishi uchun serpentinitni 0,1 mm kichik fraksiyalarga maydalash reaksiyani unumi oshishiga olib keladi. Keyin serpentinit jinsini termik ishlov berib –OH guruhlar chiqarilib, g`ovakligi hosil qilinishi kerak. Bunda serpentinitni 30-90 minut [16] davomida parchalansa jarayon yuqori darajasiga yetadi. Reaksiyaning uzoq vaqt davom qilishi silikagel hosil bo`lishiga olib keladi.

Ushbu ilmiy izlanishning asosiy maqsadi epsomit —MgSO₄·7H₂O, geksgidrat— MgSO₄·6H₂O, kizerit—MgSO₄·1H₂O magniyli tuzlarining samarali va sof tarkibga ega holda hosil qilish sanaladi.

Ilmiy va amaliy ahamiyati: Ushbu ilmiy tadqiqotda ishlatiladigan sulfat kislotasi yurtimizda ko`p ishlatiladigan arzon va samarali kislotalardan hisoblanadi, MgSO₄ va SiO₂ larga talab yuqoriligi sababli serpentinitni parchalashda magniy va kremniy moddalari to`liq hosil qilinadi. Hozir asosan magniy sulfat tuzi Xitoy, Rossiya va Turkiyadan Respublikamizga olib kelinyabdi. Bozor ehtiyoji tufayli qimmatbaho qazilma boyliklarini magniyli tuzlar ishlab chiqarishda innovasion texnologiyalardan foydalanib, xorijdan olib kelinadigan mahsulotlarni o`zimizda ishlab chiqarish, zaruriy importni o`rniga (Qig`iziston, Qozog`iston, Tajikiston, Turkmaniston)ga eksport qilish, yurtimizni iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo`shadi.

Xulosa

Ushbu tadqiqot ishida serpentinitning mineral kimyoviy xususiyatlari, uni sulfat kislotada bilan parchalash reaksiyasining nazariy asoslari va texnologik parametrlarining ta`siri ko`rib chiqildi. 0,315 mm fraksiyali serpentinitni 800°C 30 minut davomida termik ishlov berildi keyin 67,5°C haroratda 30 daqiqa davomida H₂SO₄ ning 20% 100 normal eritmasi bilan serpentinitni parchalash orqali magniyning ancha miqdori suyuq fazaga o`tganligi baholandi. Bu ishning ijobiy tomoni, filtrasiya samaradorligi yuqori natijani ko`rsatdi. Ammo qattiq qoldiqda ham 18,0% MgO saqlanib qolgani reaksiya jarayonni optimallashtirish zarurligini ko`rsatadi. Natijalar MgSO₄ olish texnologiyasini takomillashtirishda muhim hisoblanib, bu esa tadqiqotning keyingi bosqichlarida amaliy tajribalar uchun asos vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Stanislav Viktorovich Jukov, Andrey Valerievich Nechaev, Andrey Mixaylovich Chemekov, Sergey Vladimirovich Shestakov Serpentinin sulfat kislota bilan qayta ishlab magniy sulfat heptagidрати olish texnologiyasi. Статья поступила в редакцию 31.01.2023 115-bet doi:10.37614/2949-1215.2023.14.1.020
2. Zulumyan N. O., Oganessian E. B., Oganessian Z. G. Sevan ko'lining shimoli-sharqiy qirg'og'idan serpantinlarni termal kislota bilan qayta ishlash to'g'risida // RA NAS hisobotlari. Noorganik kimyo. 2002. jild. 102-son, 3-son. 55-bet.
3. Patent 2209780 Rossiya. IPC6 CO2 F 5/02. Sof magniy oksidini olish usuli / Y.Y. Aleksandrov, Y.V. Oleynikov, G.P. Paramonov, – B.I.2006, 11-son.
4. Shiroyan D. S., Gromova I. V., Eljirkaev R. A. Xalilovskiy konining serpantin-magnezit xomashyosini magniy sulfatiga qayta ishlash imkoniyatlarini o'rganish // Kimyo va kimyo yutuqlari. Texnologiya. 2014. jild. XXVIII, № 5. bet. 122–125.
5. Patent 2292300C1 СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СЕРПЕНТИНИТА К. И. Иванович, Г. А. Нафитович. Опубликовано: 27.01.2007 Бюл. № 3
6. Patent 2777802C1 Россия МПК C01F СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МАГНИЙСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ ЧИСТОГО ОКСИДА МАГНИЯ. С.Е. Алексеевна, Н. А. Вячеславовна, Б.С. Валентинович Опубликовано: 10.08.2022 Бюл. № 22
7. Kyoungkeun Yoo, Byung-Su Kim, Min-Seuk Kim, Jae-chun Lee va Jinki Jeong. Serpantin mineralidan magniyning sulfat kislota eritmasida erishi. Materials Transactions, Vol. 50, No. 5 (2009) pp. 1225 to 1230. DOI:10.2320/matertrans.M2009019.
8. RU2046785C1 СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИЕВОГО УДОБРЕНИЯ. Хуснутдинов В.А., Тагиев Н.Г., Гонюх В.М., Корнилов А.В., Ведерников Н.Н., Дата публикации 27.10.1995.
9. Serpantinining past konsratsiyali sulfat kislota eritmalari bilan o'zaro ta'sirining tabiati. Chaizada Yeskibayeva , Abdrazak Aueshov EMAIL logo , Kazhymuhan Arynov , Aizhan Dikanbayeva and Asem Satimbekova
DOI: 10.1515/gps-2024-0034
10. Gaprindashvili, V.N. Tselisi serpantinlarini kompleks qayta ishlash masalasi bo'yicha / V.N. Gaprindashvili, D.N.Kiladze, M.K. Kurdevanidze // Gruzija SSR Fanlar akademiyasining Amaliy kimyo va elektrokimyo instituti asarlari. - 1962. T.Z. - 73-85-betlar.

- 11.** Reddy Kallam, Vadapalli Sanjana, Veerendra Singx, Gajanan Kapure, Tata Steel Xromit rudasining ortiqcha qatlamining peridotit jinlarini magniy tuzlari va mikroremniyga qayta ishlash 2020 yil may, Kon metallurgiya va qidiruv 37(1–2) DOI: 10.1007/s42461-020-00211-y
- 12.** Patent 2151132 Rossiya federasiyasi Sposob polucheniya magniyego udobreniY. Makarov V.N., Kalinnikov V.T., Koritnaya O.P., Vasileva T.N., Nikonov V.V., Lukina N.V. Data publikasii 20.06.2000 g.
- 13.** Patent RU 2038301 Magniy oksidini olish usuli. Velinskiy Vadim Viktorovich, Gusev Gennadiy Mixaylovich. patent nashri: 27.06.1995 yil.
- 14.** Ling-long Wu, Xi-yun Yang, Hui Xu, Zhi-jie Zhong & Xiao-di Wang, Mg va Ni ning serpantindan yuqori bosimli kislota bilan yuvilishini kinetik o'rganish. Nashr etilgan sana: 2022 yil 19 mart. 29-jild, 410–419-betlar, (2022). <https://link.springer.com/article/10.1007/s11771-022-4912-1>
- 15.** Patent 2128626 RossiY. IPC6 CO1 F 5/02. Magniy oksidini ishlab chiqarish usuli / V.M. Mazalov, V.P. Dvornik, Y.Y. Aleksandrov, – B.I.2003 yil, 14-son.

Co(II) SULFATNI 2-GIDROKSIMETILBENZIMIDAZOL BILAN KOMPLEKSINING SINTEZI VA TADQIQOTI

¹Gapurova Lobar Narzullayevna, ¹Raxmonova Dilnoza Salomovna,

¹Kadirova Shahnoza Abduxalilovna, ²Olimova Manzura Ixomovna

¹Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

²S.Y.Yunusov nomidagi O‘simlik kimyo instituti

Аннотация. 2-гидроksimetilbenzimidazolni biologik faolligi PASS (online) dasturi yordamida aniqlangan. Shuningdek, Co(II) sulfatning 2-гидроksimetilbenzimidazol bilan kompleks birikmasi sintez qilingan. Olingan kompleks birikmaning tarkibi, tuzilishi va xossalari zamonaviy fizik-kimyoviy usullar yordamida tahlil qilinib, kompleks hosil qiluvchining ligand gidroksil guruhidagi kislorod va geterohalqadagi azot atomlari orqali bidentat koordinatsiyasi isbotlangan.

Калит сўзлар: koordinatsion birikma, Co(II) sulfat, ligand 2-гидроksimetilbenzimidazol.

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА СУЛЬФАТА СО(II) С 2- ГИДРОКСИМЕТИЛБЕНЗИМИДАЗОЛОМ

Аннотация. Первоначально 2-гидроksimetilbenzimidazol был идентифицирован с помощью программы PASS (online) для определения его биологической активности. Также был синтезирован комплекс сульфата Co(II) с 2-гидроksimetilbenzimidазолом. Состав, структура и свойства полученного комплекса были проанализированы с использованием современных физико-химических методов, доказана бидентатная координация через атом кислорода гидроксильной группы лиганда и атомы азота гетероцикла.

Ключевые слова: координационные соединения, переходные метал - Co(II), лиганд — 2-гидроksimetilbenzimidazol.

SYNTHESIS AND STUDY OF A COMPLEX OF CO(II) SULFATE WITH 2-HYDROXYMETHYLBENZIMIDAZOLE

Abstract. 2-hydroxymethylbenzimidazole was initially identified using the PASS (online) program to determine its biological activity. A complex of Co(II) sulfate with 2-hydroxymethylbenzimidazole was also synthesized. The composition, structure, and properties of the resulting complex were analyzed using modern physicochemical methods, demonstrating bidentate coordination via the oxygen atom of the ligand's hydroxyl group and the nitrogen atoms of the heterocycle.

Key words: coordinated compounds, transitional metal - Co(II), ligand - 2-hydroxymethylbenzimidazole.

KIRISH

So‘nggi yillarda koordinatsion kimyoda N-donorli ligand sifatida benzimidazol metall-organik birikmalar, ko‘p yadroli koordinatsion klasterlar va koordinatsion polimerlar sintez qilishda ideal molekulaga aylandi. Benzimidazol molekulasini benzol hamda geterotsiklik imidazol halqasidan iborat. Ushbu halqa tizimi ko‘plab klinik ahamiyatga ega dorilarning tarkibiy qismida mavjud bo‘lib, muhim geterotsikllardan biridir. Klinik qo‘llanilishi va biologik faolligining keng doirasi tufayli uning hosilalari kimyoda eng ahamiyatli hisoblanadi [1,2].

Ishdan maqsad Co(II) sulfatni 2-gidroksimetilbenzimidazol (L) bilan kompleks birikmasini sintez qilish hamda sintez qilingan kompleksning tarkibi va tuzilishini zamonaviy fizik-kimyoviy usullar bilan o‘rganishdan iborat.

Pass (online) dasturiga ko‘ra 2-gidroksimetilbenzimidazol nikotinic, ya‘ni nerv impuls o‘tkazuvchanligining antagonisti kabi farmakologik xossalarning yuqori ekanligini aniqlangan (1-rasm).

1-rasm. 2-gidroksimetilbenzimidazolning Pass (online) dasturida hisoblangan farmakologik faolliklari.

Komplekslar sintezi quyidagi metodika boyicha olib borildi. $[CoL_3]SO_4 \cdot 3H_2O$ kompleksning sintezi suvli atsetonli muhitda olib borilib, M:L 1:2 molyar nisbatda 0,001 mol mis atsetatning suvli eritmasiga 0,002 mol ligandning (L) ya‘ni 2-gidroksimetilbenzimidazolning atsetonli eritmasi qo‘shildi (pH=7). Reaksiya 30 minut davomida suv hammomida qizdirish bilan olib borildi, so‘ng reaksiyon aralashma kristallanish uchun qoldirildi. Oradan uch kun o‘tgandan so‘ng binafsha rangdagi cho‘kma tushdi, ular filtrlanib, bir necha bor etanolda yuvildi va havoda quritildi. Mahsulot unumi 82%. $T_{suyuq.} = 229-231^{\circ}C$.

Sintez qilingan ligand va komplekslardagi elementlarning miqdorini (kislorod, oltingugurt, xlor va metall elementlari) skanerlovchi elektron mikroskop va energiya-dispersion analiz (SEM-EDA) yordamida tahlil qilindi [4].

Tahlil natijalari ma'lumotlariga ko'ra kompleks tarkibidagi Co, C, N va S elementlarining massaga nisbatan foiz konsentratsiyalari tegishli ravishda Co-15,1%, C-47,4%, N-18,5%, O-4,5% va S-14,6% ni tashkil etdi (2-rasm), bu esa $\text{CoC}_{16}\text{N}_6\text{O}_4\text{S}$ tarkibli brutto formulaga to'g'ri keladi.

2-rasm. $[\text{CoL}_3]\text{SO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ kompleks birikmaning mikrostrukturasi a) va EDA natijalari b)

Tadqiqotlar davomida Co(II) sulfatining 2-gidroksimetilbenzimidazol bilan kompleks birikmasi sintez qilindi. Kompleks birikmaning molekulyar va kristall tuzilishi RSA usulida aniqlandi. Ushbu kompleksning monokristallari kompleksni atsetonda qayta kristallash orqali olindi.

Kompleks birikma $[\text{CoL}_3]\text{SO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ fazoviy P2 ($Z=12$) guruhda kristallanadi (3-rasm). Kompleks kristallari monoklinlik singoniyaga ega bo'lib, yacheyka parametrlari: $a = 14.8968$ (4), $b = 17.0760$ (3), $c = 11.8812$ (2) Å, $\beta = 109.377$ (2), $V = 2851.12$ (11) Å³ ga teng.

Kompleksning kristall tuzilishida kobalt(II) ioni uchta ligand L dagi imidazol halqasidagi azot atomi, gidroksil guruhidagi kislorod atomi bilan bidentat koordinatsiyalanib, oktaedrik qurshovni hosil qilgan. $[\text{CoL}_3]\text{SO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ kompleks birikma kationli kompleks bo'lib, sulfat anion va suv molekulasini koordinatsion sferaning tashqarisida joylashgan. Tashqi sferadagi sulfat anion kobalt ionining musbat zaryadini kompensatsiyalaydi. $[\text{CoL}_3]\text{SO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ kompleksning kristall strukturasi 9 ta ichki molekulyar va molekulararo vodorod bog'lari mavjud. Rentgen strukturaviy analiz natijalariga ko'ra, kristalda molekularlar o'zaro $\text{N-H}\cdots\text{O}$, $\text{O-H}\cdots\text{O}$ tipdagi vodorod bog'lar orqali ta'sirlashadi (4-rasm). Poliedrning oktaedr ekanligini quyida keltirilgan valent bog'lari uzunligi va burchaklarning qiymatlari tasdiqlaydi. Co(II) ioniga bog'langan imidazol halqasidagi uchta azot atomlari orasidagi bog' uzunliklari 2.057-2.081 Å oralig'ida, markaziy atom

bilan ligand molekulasidagi gidroksil guruhidagi kislorod atomlari orasidagi masofa esa 2.128-2.159 Å tashkil etadi. Valent burchaklari esa Co(II) ioni, O1 va O2 kislorodi bilan 47.72°, O1 va O3 kislorodi bilan 47.35°, O2 va O3 kislorodi bilan 44.12° tashkil etadi. Markaziy atom bilan ligand molekulasidagi azot atomlari orasidagi valent burchaklari esa 36.05-39.82° ni tashkil qiladi (3-rasm).

3-rasm. [CoL₃]SO₄·3H₂O kompleksining tuzilishi a) va ichki molekulyar vodorod bog‘lari b)

4-rasm. [CoL₃]SO₄·3H₂O kompleksining kristall tuzilishi

[CoL₃]SO₄·3H₂O molekulasining Xirshfeld yuzasi standart (yuqori) yuza aniqligidagi uch o‘lchamli d_{norm} yuzalarni -0.7351 (qizil) dan 1.4366 (ko‘k) gacha rang shkalasi belgilari bilan belgilab xaritalash usulini qo‘llab olindi. Xirshfeld yuzasi d_{norm} (5a-rasm) bo‘yicha xaritalangan holda O3—H3···O6 va O8—H8B···O4 atomlari yaqinida kutilgan och-qizil dog‘lar mavjudligini ko‘rsatdi, ular esa yuqorida keltirilgan O—H···O vodorod bog‘larini tasvirlaydi. de, shakl-indeks va

egri chiziqlar jadvallari mos ravishda 0.7444 dan 2.6920 gacha a.b., -1.0 dan 1.0 a.b. va -4.0 dan 0.4 a.b. gacha hosil qilindi [5].

5-rasm. [CoL₃]SO₄·3H₂O kompleks molekulasining Xirshfeld sirtlari (a) d_{norm}, (b) d_e, (c) shakl indeksi va (d) egriligi

Xirshfeld analiz natijasiga ko‘ra, kompleks kristall yacheykasida H···H va O···H/ H···O molekulararo o‘zaro ta’sirlar eng ko‘p ulushni egallaydi. Umumiy sirtning deyarli 50,9% metilen va benzol halqasi vodorodlarining o‘zaro ta’siri natijasida hosil bo‘lgan H···H bog‘lari tomonidan band qilingan. Bu esa, Van-der-Vaals kuchlarining kristall tuzilishidagi joylashishni barqarorlashtirishga muhim ta’sir ko‘rsatishi bilan tushuntiriladi.

6-rasm. [CoL₃]SO₄·3H₂O kompleks molekulasidagi vodorod bog‘lar va kompleksidagi to‘liq barmoq izlari, atomlar orasidagi ta’sirlarning hissalari.

Xirshfeld yuzasida berilgan nuqtadan eng yaqin ichki va tashqi masofada (E) joylashgan d_i va d_e qiymatlar O···H/ H···O ta’sirlashuvlar hissalari 23.8% ga teng bo‘lib, qirrali qanotlar sifatida barmoq izi xaritasida aks etgan (3 va 4-rasmlar). Boshqa ta’sirlashuvlar C···H/H···C (20.0%), N···H/H···N (2.1%), N···O/O···N (0.6%), C···C (0.5%), C···O/O···C (0.4%) ulushlarga teng bo‘lgan kamroq Xirshfeld maydonlarga ega bo‘ladi.

L ligand va uning komplekslarini SEM-EDA, RSA usullarda tadqiq etish natijasida shunday xulosa qilish mumkin: 2-gidroksimetilbenzimidazol (L) gidroksil guruhining kislrorod va imidazol halqasidagi azot atomlari metall bilan bog‘lanib kompleks birikmalar hosil qilgan. Sintez qilingan

kompleks poliedri oktaedr tuzilishga ega bo'lib, koordinatsion hajmning ikkita o'rnini monodentat holda atsidoliganddagi kislorod atomi egallaydi.

Fizik-kimyoviy tadqiqotlar asosida kompleks birikmaning tuzilishi M–L 1:2 nisbatda birikkanligi xulosa qilindi va sintez qilingan kompleks birikmalarning tuzilishi quyidagicha taklif qilindi:

Bu yerda: M = Co(II)

АДАБИЁТЛАР

1. Mulugeta E., Samuel Y. Synthesis of Benzimidazole-Sulfonyl Derivatives and Their Biological Activities // *Biochem. Res. Int.*– 2022.–7255299 p.
2. Hillary L., Sung-Kun K. Potential Hexokinase II Inhibition by Benzimidazole Anthelmintics: Albendazole, Mebendazole and Fenbendazole // *J. Pharm. Res. Int.* – 2021.– V. 32(46).– P. 80-86.
3. Anita R., Marcin S., Izabela K., Barbara K., Tomasz P., Malgorzata S., Katarzyna G., Malgorzata I., Agnieszka C. // Zinc Coordination Compounds with Benzimidazole Derivatives: Synthesis, Sytrhesis, Structure, Antimicrobial Activity and Potential Anticancer Application // *International Journal of Molecular Sciences.* –2022.–V. 23(6595).–P. 1-16.
4. Зеер Г.М., Фоменко О.Ю., Ледяева О.Н. Применение сканирующей электронной микроскопии в решении актуальных проблем материаловедения // *Журнал Сибирского федерального университета.* –2009. –Т.2. –№4. –С.287–293.
5. Spackman, P. R., Turner, M. J., McKinnon, J. J., Wolff, S. K., Grimwood, D. J., Jayatilaka, D. & Spackman, M. A. CrystalExplorer: a program for Hirshfeld surface analysis, visualization and quantitative analysis of molecular crystals // *J. Appl. Cryst.*–2021.– V. 54. –P. 1006–1011.

MARGARIN UCHUN YOG‘ O‘RINBOSARINI OLISH VA UNING FIZIK XUSUSIYATLARINI TADQIQ QILISH

¹Usmonova Feruza Qahramon qizi, ²Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, ³Gaipova Shahnozaxon Saidazim qizi, ⁴Umarova Umidaxon Alisher qizi ⁵Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich*

^{1,2,3,4,5}Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası, Toshkent, O‘zbekiston.

*e-mail: akbar240983@gmail.com

Annotatsiya. Tadqiqot ishida soya izolyati va kungaboqar moyi asosida olegel olish va uning xususiyatlarini o‘rganish natijalari keltirilgan bo‘lib, bunda soya izolyatining miqdorini oleogelning qattiqligi va surkaluvchanligiga sezilarli ta‘sir etishi aniqlangan. Tajriba natijalariga ko‘ra kungaboqar moyining massa ulushi 55-67%, soya izolyati 15-20%, letsitin 3-5%, suv 15-20% bo‘lganda sifat ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lgan oleogel olishga erishilgan. Olingan oleogellar yog‘li emulsiya mahsulotlarida qo‘llanganda qattiq yog‘ miqdorini kamaytirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: yog‘ o‘rinbosari, oqsil, izolyat, oleogel, yog‘, toyingan yog‘ kislota, erish harorati, kaloriya, margarin, qattqlik, plastiklik, fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar.

ПОЛУЧЕНИЕ ЖИРОВОГО ЗАМЕНИТЕЛЯ ДЛЯ МАРГАРИНА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

Аннотация. В научной работе представлены результаты получения олеогеля на основе соевого изолята и подсолнечного масла и изучения его свойств, в ходе которых установлено, что количество соевого изолята существенно влияет на твёрдость и растекаемость олеогеля. Согласно результатам эксперимента, при массовой доле подсолнечного масла 55-67%, соевого изолята 15-20%, лецитина 3-5% и воды 15-20% получается олеогел с высокими качественными показателями. Полученные олеогели позволяют снизить количество твёрдого жира при использовании в масляных эмульсионных продуктах.

Ключевые слова: заменитель жира, белок, изолят, олеогель, жир, насыщенные жирные кислоты, температура плавления, калорийность, маргарин, твердость, пластичность, физические свойства.

OBTAINING A FAT REPLACER FOR MARGARINE AND RESEARCHING ITS PHYSICAL PROPERTIES

Abstract. The research paper presents the results of obtaining oleogel based on soybean isolate and sunflower oil and studying its properties, in which it was found that the amount of soybean isolate significantly affects the hardness and spreadability of the oleogel. According to the experimental results,

when the mass fraction of sunflower oil is 55-67%, soybean isolate is 15-20%, lecithin is 3-5%, and water is 15-20%, oleogel with high quality indicators is obtained. The obtained oleogels allow reducing the amount of solid fat when used in oil emulsion products.

Keywords: fat replacer, protein, isolate, oleogel, fat, saturated fatty acid, melting point, calories, margarine, hardness, plasticity, physical properties.

Kirish

Margarinning yog' fraksiyasi va yog' kislotalari tarkibi uning oziqaviy qiymati, energiya beruvchanligi va salomatlik ta'sirini belgilaydi. An'anaviy margarinda yog' miqdori yuqori (80% atrofida) bo'lganligi sababli unda energetik qiymat (kaloriya darajasi) ham yuqori bo'ladi. Bu esa to'g'ri ovqatlanish tartibiga salbiy ta'sir etishi mumkin. Biroq so'nggi o'n yilliklarda, dunyoda qattiq yog'lar, trans va to'yingan yog' kislotalarining ta'siri boyicha xavflar o'sishi bilan, "yengil" yoki "kam moyli" margarirlarga qiziqish ortib bormoqda. Bu margarirlarda yog' miqdori kamaytirilib, suv, emulgator, stabilizator yoki struktura hosil qiluvchi (masalan oleogel) moddalar bilan margarin teksturasi ta'miblanadi. Bu yog' miqdorini pasaytirish, energetik qiymatini kamaytirish va salomatlikka salbiy ta'sirni qisqartirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, margarindagi yog' kislotalari tarkibi toyinmagan, mono- va poli- toyinmagan yog' kislotalari (masalan, olein, linol) muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ular organizmda xolesterin balansi va metabolizmga ta'sir qiladi[1-5].

An'anaviy margarirlarning rangi, tuzilishi va plastikligi ko'pincha oziqa salomasi ya'ni qisman gidrogenlangan yog'lar bilan ta'minlangan. Moylarni qisman gidrogenlash jarayonida yuzaga keladigan trans-izomerli yog' kislotalari inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diradi. Shu sababdan, ko'plab mamlakatlarda qisman gidrogenlangan yog'lardan foydalanish cheklangan yoki to'liq taqiqlangan va pereeterifikatsiyalangan yog'lar ular o'rniga qo'llanilmoqda. Pereeterifikatsiya yog' kislotalarining trigliserid molekulasi ichidagi pozitsiyasini almashtirish, bu orqali qattiq trigliserid miqdori va erish haroratini o'zgartirish, ammo trans izomerlar hosil bo'lmasligini ta'minlaydi. Yana bir innovatsion yo'l yog' o'rinbosarlari (oleogel va boshqa struktura beruvchi sistemalar) dan foydalanishdir. Bu orqali margarin yog'ining xossalarini, plastikligi va og'izda sezilishini saqlab qolgan holda trans va toyingan yog' kislotalarni kamaytirish mumkin bo'ladi[6-10].

Yog' o'rinbosarlari - bu yog'larning texnologik va organoleptik funksiyalarini qisman yoki to'liq ta'minlash maqsadida qo'llaniladigan, ammo kaloriya yoki to'yingan va trans yog' kislotalari miqdorini kamaytirish uchun ishlatiladigan ingrediyentlar yoki tizimlardir. Amaliyotda ularni bir necha turlarga bo'linadi. Yog' o'rinbosarlari ichida eng keng tarqalgani gellar bo'lib, ular gel

asosini tashkil etuvchi fazasiga qarab oleogell, gidrogel va bigel kabi turlarga bo'linadi. Gidrogellarda asosiy faza suv bo'lsa, oleogellarda asosiy faza yog' bo'ladi. Agar gel murakkab tuzilishli bo'lib, yo'gli fazada gidrogel yoki suvli fazada oleogel zarrachalari tarqalgan bo'lsa bundan gellar bigel deb ataladi. Gellar asosiy fazadan tashqari gel hosil qiluvchi va to'ldiruvchilardan tashkil topadi. Gel hosil qiluvchi moddalar tabiatiga ko'ra gellar uglevod asosli, oqwsil asosli va yog' asosli kabi turlarga bo'linishi mumkin. Uglevodlar yordamida asosan gidrogellar olinsa oqsillar asosida asosan oleogellar olinadi. Yog' orinbosari (taqlidchisi) sifatida qo'llaniladigan xar qanday gel tarkibiga bog'liq ravishda o'ziga xos qattqlik, plastiklik, surkaluvchanlik va barqarorlikka ega bo'ladi. Shu xususiyatlariga qarab gellarning qo'llanish maqsadlari belgilanadi[11-18].

Mazkur maqolada margarin retseptida qattiq yog' o'rinbosari sifatida qo'llashga mo'ljallangan oleogel olish va uning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini tahlil qilish natijalari keltirilgan.

Materiallar va usullar

Tadqiqot ishida soya izolyati (oqsil miqdori 91%), kungaboqar moyi (kislota soni 0,2 mg KOH, namlik va uchuvchan moddalar miqdori 0,1%), soya letsitini (atsetonda erimaydigan moddalar miqdori 65%, namlik va uchuvchan moddalar miqdori 1%, kislota soni 35 mg KOH) va distillangan suv(pH-6,6) dan foydalanildi.

Oleogel tayyorlash uchun dastlab distillangan suvga soya izolyati solib 30 daqiqa aralashtirildi. So'ng 80-85 °C haroratgacha qizdirib 15 daqiqa ushlab turildi. Letsitinni kungaboqar moyiga aralashtirib asta sekin oqsilli eritmaga qo'shildi. So'ng yuqori bosimli gomogenizatorda aralashtirildi. Hosil bo'lgan massa xona haroratigacha sovutilib, so'ng 12 soatga 4°C haroratda saqlanadi. Tayyor bo'lgan oleogelning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari tahlil qilindi.

Natijalar va Muhokama

Tajribalarda kungaboqar moyi, soya izolyati, suv va letsitinlarning maqbul miqdorini aniqlash uchun ularning miqdori ma'lum oraliqlarda olindi. 1-jadvalda oleogel retsepti keltirilgan.

1-jadval

Oleogelning tarkibi

T/r	Komponent nomi	Miqdori, %
1	Kungaboqar moyi	55-84
2	Soya izolyati	10-20
3	Suv	5-20
4	Letsitin	1-5

1-jadvaldagi retsept asosida oleogellar tayyorlandi. Soya izolyati, letsitin va suvning miqdorlarini o'zgartirgan xolda oleogellar olindi va ularning maqbul miqdorlari aniqlandi. Oleogelning asosiy sifat ko'rsatkichi sifatida uning qattiqligi va barqarorligi tahlil qilindi. Olingan natijalar 1-3 rasmlarda keltirilgan.

1-rasm. Soya izolyati miqdorining oleogelning qattiqligi va beqarorligiga ta'siri

1-rasmdam ko'rinadiki, soya izolyati miqdori 5% dan 25% gacha ortganda olingan oleogelning qattiqligi 1N dan 10N gacha ortgan. Oleogel beqarorligi esa 10% dan 1% gacha kamaygan, yani oleogelning barqarorligi soya izolyati miqdori ortganda 90% dan 99% gacha oshgan. Bundan ko'rinadiki oleogel tarkibida soya izolyatining miqdori ortishi uning barqarorligi va qattiqligiga ijobiy ta'sir etadi.

2-rasm. Letsitin miqdorining oleogelning qattiqligi va beqarorligiga ta'siri

2-rasmdam ko'rinadiki, letsitin miqdori 1% dan 5% gacha ortganda olingan oleogelning qattiqligi 2N dan 10N gacha ortgan. Oleogel beqarorligi esa 8% dan 3% gacha kamaygan, yani oleogelning barqarorligi letsitin miqdori ortganda 92% dan 97% gacha oshgan. Bundan ko'rinadiki oleogel tarkibida letsitin miqdorining ortishi uning barqarorligi va qattiqligiga ijobiy ta'sir etadi.

3-rasm. Suv miqdorining oleogelning qattiqligi va beqarorligiga ta'siri

3-rasmdam ko'rinadiki, soya izolyati miqdori 5% dan 20% gacha ortganda olingan oleogelning qattiqligi 10N dan 3N gacha kamaygan. Oleogel beqarorligi esa 2% dan 10% gacha ortgan, yani oleogelning barqarorligi suv miqdori ortganda 98% dan 90% gacha pasaygan. Bundan ko'rinadiki oleogel tarkibida suvning miqdori ortishi uning barqarorligi va qattiqligiga salbiy ta'sir etadi. Bu oleogel tarkibida moyning kamayishi natijasida qovushqoqlikning pasayishi va emulgatorni suvni tutib turish darajasining pasayishi bilan fazalarga ajralib ketishi bilan izohlanadi.

Oleogelning qattiqligi ortganda uning surkaluvchanligi kamayadi. Qattiqlik o'ta past bo'lganda ham surkaluvchanlik pasayib, mahsulot yoyilib ketadi. Shu sababli oleogelning surkaluvchanligiga suv, soya izolyati va letsitin miqdorlarining ta'siri o'rganildi. Olingan natijalar 4-rasmda keltirilgan.

4-rasm. Suv, soya izolyati va letsitin miqdorlarining olrogeining surkaluvchanlik xususiyatiga ta'siri

4-ramdan ko'rinadiki, letsitin miqdori 1% dan 5% gacha ortganda oleogelning surkaluvchanligi 20N gacha, suv miqdori 5% dan 25% gacha ortganda 16N gacha va soya izolyati miqdori 5% dan 25% gacha ortganda esa 15% gacha kamaygan. Egri chiziqlarning o'zgarish dinamikasini ko'rsak, letsitin miqdori 3% bo'lgungacha egri chizig jadan pasaygan, undan keying qiymatlarda esa pasayish biroz sekinlashgan. Soya izolyati miqdori 15% gacha ortganda egri chiziq sekin pasaygan bo'lsa, undan keinga ortish egri chiziq pasayishi jadallashgan. Suv miqdori 20% gacha ortganda egri chiziqni pasayicha jadal borgan bo'lsa, undan keyingi miqdorlardan pasayish sekinlashgan.

Xulosalar

Tadqiqotda olingan natijalardan shuni xulosa qilish mumkinki, kungaboqar moyi, soya izolyati, letsitin va suv asosida oleogel olish mumkin. Bunda olingan oleogellarning qattiqligi va surkaluvchanligi tahlil qilinib, komponentlarning optimal miqdorlari aniqlandi. Unga ko'ra soya izolyati 15-20%, letsitin 3-5%, suv 15-20% va kungaboqar moyi 55-67% oraliqlarida bo'lishi mumkinligi aniqlandi. Olingan oleogellar margarin, spread va moyonezlarda yog' o'rinbosari sifatida qo'llanilishi mumkin. Oleogel tarkibidagi komponentlar aniqlangan qiymatlar oraliqlarida eng yuqori miqdorlarda olinsa margarin uchun mo'ljallangan oleogel olishga erishiladi. Aksincha bo'lsa myonez uchun mo'ljallangan majhamsimon oleogel hosil bo'laishi mumkin. Olingan oleogel margarin retseptida qattiq yog' o'rnida qo'llanilsa margarinidagi toyingan va trans yog' kislotalar miqdorini kamaytirirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Moza arian, D.; Katan, M.B.; Ascherio, A.; Stampfer, M.J.; Willett, W.C. Trans fatty acids and cardiovascular disease. *N. Engl. J. Med.* 2006, 354, 1601–1613.
2. Mensink, R.P.; Katan, M.B. Effect of dietary trans fatty acids on high-density and low-density lipoprotein cholesterol levels in healthy subjects. *N. Engl. J. Med.* 1990, 323, 439–445.
3. Phillips, C.M.; Kesse-Guyot, E.; McManus, R.; Hercberg, S.; Lairon, D.; Planells, R.; Roche, H.M. High dietary saturated fat intake accentuates obesity risk associated with the fat mass and obesity–associated gene in adults. *J. Nutr.* 2012, 142, 824–831.
4. Li, Y.; Hruby, A.; Bernstein, A.M.; Ley, S.H.; Wang, D.D.; Chiuve, S.E.; Sampson, L.; Rexrode, K.M.; Rimm, E.B.; Willett, W.C. Saturated fats compared with unsaturated fats and sources of carbohydrates in relation to risk of coronary heart disease: A prospective cohort study. *J. Am. Coll. Cardiol.* 2015, 66, 1538–1548.
5. De Souza, R.J.; Mente, A.; Maroleanu, A.; Cozma, A.I.; Ha, V.; Kishibe, T.; Uleryk, E.; Budyłowski, P.; Schönemann, H.; Beyene, J. Intake of saturated and trans unsaturated fatty acids and risk of all cause mortality, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: Systematic review and meta-analysis of observational studies. *BMJ* 2015, 351, h3978.
6. FAO. Fats and fatty acids in human nutrition. Report of an expert consultation. *FAO Food Nutr. Pap.* 2010, 91, 1–166.
7. Rist, L.; Feintrenie, L.; Levang, P. The livelihood impacts of oil palm: Small holder in Indonesia. *Biodivers. Conserv.* 2010, 19, 1009–1024.
8. Anushree, S.; André, M.; Guillaume, D.; Frédéric, F. Stearic sunflower oil as a sustainable and healthy alternative to palm oil. A review. *Agron. Sustain. Dev.* 2017, 37, 18.
9. DeVries, A. Structuring Oil by Protein Building Blocks. Ph.D. Thesis, Wageningen University & Research, Wageningen, The Netherlands, 2017. 10.
10. Chen, C.; Terentjev, E. Aging and metastability of monoglycerides in hydrophobic solutions. *Langmuir* 2009, 25, 6717–6724.
11. Ojijo, N.K.; Neeman, I.; Eger, S.; Shimoni, E. Effects of monoglyceride content, cooling rate and shear on the rheological properties of olive oil/monoglyceride gel networks. *J. Sci. Food Agric.* 2004, 84, 1585–1593.
12. Giacomozzi, A.S.; Palla, C.A.; Carrín, M.E.; Martini, S. Physical Properties of

Monoglycerides Oleogels Modified by Concentration, Cooling Rate, and High-Intensity Ultrasound. *J. Food Sci.* 2019, 84, 2549–2561.

13. Jiang, Z.; Geng, S.; Liu, C.; Jiang, J.; Liu, B. Preparation and characterization of lutein ester-loaded oleogels developed by monostearin and sunflower oil. *J. Food Biochem.* 2019, 43, e12992.

14. Kamali, E.; Sahari, M.A.; Barzegar, M.; Gavlighi, H.A. Novel oleogel formulation based on amaranth oil: Physicochemical characterization. *Food Sci. Nutr.* 2019, 7, 1986–1996.

15. Naderi, M.; Farmani, J.; Rashidi, L. Structuring of chicken fat by monoacylglycerols. *J. Am. Oil Chem. Soc.* 2016, 93, 1221–1231.

16. Xi Chen, Jianfei Zhu, Dongling Tian, Zongyang Li, Preparation of soybean protein isolate–ester emulsifier oleogels and comparative study of their structure and properties, *Food Chemistry*, Volume 461, 2024, 140927

17. Feichtinger A, Scholten E. Preparation of Protein Oleogels: Effect on Structure and Functionality. *Foods.* 2020; 9(12):1745.

18. Saumya Sonam Sinha, Ashutosh Upadhyay, Anurag Singh, Development and optimization of oleogel made with soy protein isolate and xanthan gum using emulsion template approach and its comparison with solid fats, *Heliyon*, Volume 10, Issue 3, 2024, e25224

“ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ СИФАТИ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ”

Khaydarova Sharifa Komilovna

Katta o'qituvchi (Toshkent kimyo-texnologiya instituti)

sh.khaydarova@tkti.uz

Аннотация. Ушбу мақолада таълим-тарбия жараёнларининг сифат ва самарадорлигини баҳолаш методикасини такомиллаштириш масалалари илмий-назарий ва амалий жиҳатдан таҳлил қилинган. Янги авлод дарсликларини яратиш, уларнинг назарий ва амалий экспертизасини ўтказиш мезонлари, шунингдек, компетенциявий ёндашув асосида билим, кўникма, малака ва компетентлик (БКМК) уйғунлигини баҳолашнинг илмий-методик асослари ёритилган. Таълим сифатини баҳолашда холислик, адолатлилик ва статистик ишончлилик тамойиллари устувор ҳисобланган.

Калит сўзлар: таълим сифати, самарадорлик, компетенциявий ёндашув, БКМК, экспертиза мезонлари, янги авлод дарсликлари, рейтинг тизими.

“СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ”

Аннотация. В статье анализируются вопросы совершенствования методологии оценки качества и эффективности образовательных процессов с научно-теоретической и практической точек зрения. Рассматриваются критерии создания учебников нового поколения, проведения их теоретико-практической экспертизы, а также научно-методические основы оценки соответствия знаний, умений, навыков и компетенций (ЗУНК) на основе компетентностного подхода. Приоритетными при оценке качества образования рассматриваются принципы объективности, справедливости и статистической достоверности.

Ключевые слова: качество образования, эффективность, компетентностный подход, ЗУНК, критерии экзамена, учебники нового поколения, рейтинговая система.

“IMPROVING THE METHODOLOGY OF EVALUATING THE QUALITY AND EFFICIENCY OF EDUCATION”

Abstract. This article analyzes the issues of improving the methodology for assessing the quality and effectiveness of educational processes from a scientific, theoretical and practical perspective. The criteria for creating new generation textbooks, conducting their theoretical and practical expertise, as well as the scientific and methodological foundations of assessing the compatibility of knowledge, skills, qualifications and competence (KSQC) based on a competency-based approach are discussed. The principles of objectivity, fairness and statistical reliability are considered to be the priority in assessing the quality of education.

Keywords: *quality of education, efficiency, competency-based approach, KSQC, examination criteria, new generation textbooks, rating system.*

Ўзбекистон Республикасида таълим соҳасини модернизация қилиш, унинг сифатини ошириш ва жаҳон таълим стандартларига мослаштириш долзарб вазифалардан биридир. Бу жараён Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни, 2019 йил 8 октябрдаги ПФ–5847-сонли Президент Фармони билан тасдиқланган “2030 йилгача олий таълимни ривожлантириш концепцияси”, ҳамда “2017-2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” билан чамбарчас боғлиқдир [1].

Шу муносабат билан таълим мазмунини, ўқув адабиётлари ва методик таъминотни янги авлод технологиялари асосида такомиллаштириш, таълим сифати ва самарадорлигини баҳолашнинг илмий асосланган методикасини яратиш зарурияти долзарб бўлиб қолмоқда.

Айниқса, техник йўналишлардаги фанлар бўйича янги авлод дарсликларини яратиш, уларни эксперт назоратидан ўтказиш ва таълим жараёнларига жорий этиш жараёнлари таълим самарадорлигига бевосита таъсир қилувчи омиллар сирасига киради.

Дарсликлар ва методик адабиётлар сифати таълим стандартлари (ДТС), ўқув дастурлари ва амалий жараёнлар уйғунлигига боғлиқ. Аммо амалиёт шуни кўрсатадики, дарсликларни баҳолашда ягона мезон ва статистик асосланган методикалар етарли даражада ривожланмаган.

Шу сабабли мақолада таълим–тарбия сифатини баҳолаш методикасини такомиллаштиришнинг назарий, амалий ва статистик асослари комплекс ёритилади.

Янги авлод дарсликларини экспертизадан ўтказиш методикаси.

Дарсликлар таълим-тарбия жараёнининг асосий воситаси сифатида уларнинг сифати ва самарадорлиги илмий асосда баҳоланиши зарур. Шу мақсадда дарсликнинг назарий ва амалий экспертизаси тизими ишлаб чиқилди.

Методика икки асосий бўлимдан иборат:

Назарий экспертиза мезонлари тизими – дарсликнинг илмийлиги, мантиқийлиги, замонавийлик даражаси ва таълим стандартига мослигини баҳолайди.

Амалий экспертиза мезонлари тизими – дарсликдан фойдаланиш самарадорлиги, талабаларнинг мустақил таълим олишга йўналтирилганлиги ва педагогик технологияларга мослигини баҳолайди.

Барча мезонлар тенг аҳамиятли деб ҳисобланиб, уларнинг коэффициенти 1 га тенг этиб белгиланади. Бу ёндашув баҳолашда адолатлилик ва холисликни таъминлайди.

Замонавий таълим тизимида шахснинг билим, кўникма, малака ва компетентлик уйғунлиги (БКМК) асосий мезон сифатида қабул қилинган.

Олий таълимда тизимида БКМК яхлит бирлик сифатида баҳоланиб, “Машина деталлари” ва “Техник механика” фанини мисол қилиб олинган илмий тажрибалар бу тизимнинг самарадорлигини тасдиқлади.

Дарсликлар сифатини илмий-методик нуқтаи назардан таҳлил этиш ва баҳолаш ҳамда уларни амалиётга жорий этиш жараёнлари гарчи кўп йиллардан буён педагог-олимларнинг диққат марказида бўлса-да, лекин баҳолашда ягона мезонлаш ва меъёрлаш методикасини яратиш долзарблигича қолмоқда [3, 4].

Қайсики, дарсликлар сифатини таълилий баҳолаш мезонлари кўп ҳолларда дарсликнинг таркибий тузилмасига йўналтирилган, холос.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда аниқ ва табиий фанлар ҳамда техника таълим йўналишлари умумқасбий фанлари бўйича янги авлод адабиётлари сифати ва самарадорлигини баҳолашга йўналтирилган методика такомиллаштирилган ҳолда тавсия этилмоқда.

Ушбу методикага кўра, “Дарсликнинг назарий экспертизаси мезон (кўрсаткич)лари тизими” ва “Дарсликдан таълим-тарбия жараёнларида фойдаланиш бўйича амалий экспертиза”си ўзаро узвий боғлиқликдаги 5 тадан компонента асосида тавсифланади [5].

Таклиф этилаётган назарий-амалий экспертизаларнинг ўзига хослиги шундаки, биринчидан улар негизида дарсликнинг сифат ва самарадорлик кўрсаткичларини қиёсий баҳолашни меъёрлаш жараёнида баҳолашнинг рейтинг тизимига таянилган.

Иккинчидан, фанларнинг вазифаси ва мазмун-моҳиятидан келиб чиққан ҳолда улар бўйича яратилган дарсликларга ушбу экспертизаларни мослаш баробарида сифат ва самарадорликни баҳолаш бўйича тегишли меъёр ва меъзонларни осонгина ишлаб чиқиш имконияти яратилган.

Учинчидан эса, тегишлича дарсликнинг тузилиши ва мазмуни, таълим-тарбия жараёнлари боришининг педагогик технологияларга мослиги, мустақил таълимга йўналтирилганлик ҳамда таълим натижаларини баҳолашнинг рейтинг назорати бўйича мониторинг параметрларининг барчаси аҳамиятлилиги нуқтаи назаридан бир хил кучга эга деб қаралиб, аҳамиятлилиги коэффициенти бирга тенг деб ҳисобланади.

Қайсики, бундай ёндошув барча мониторинг ва баҳолаш параметрларининг аҳамиятлилиги даражасига бир хил муносабатда бўлган ҳолда уларни статистик таҳлилий

баҳолаш ишлари кўлами ҳаққонийлик, адолатлилик, ошкоралик ва илмий асосланганлик тамойиллари нуқтаи назардан тўғри амалга оширилишидан далолат бериши, шубҳасиз.

Шунингдек, “Дарслик яратишнинг назарий ва ундан фойдаланишнинг амалий экспертизалари” муаммоларини статистик тадқиқи юзасидан ўтказилган илмий тадқиқотни танланма метод асосида амалга ошириш кўзда тутилган [6]. Педагогик тажриба-синов жараёнида тегишли анкета сўровлари орқали кузатишлар натижасида респондентларнинг баҳолаш мезонларига мос меъёрлаш кўрсаткичлари – статистик материалларга математик ишлов берилган; хусусан, ўлчашлар сони (танланма ҳажми) бўлган ҳолда, текисловчи (назарий) частоталар бўйича нормал эгри чизиқ ва кузатилаётган (тажрибавий ёки эмпирик) частоталар полигони тасвирланган. Бунда нормал эгри чизиқларнинг абциссасига танланманинг меъёрлаш даражаси (варианта, рейтинг балли ҳисобида) ва ординатасида эса танланманинг мезонлаш кўрсаткичлари (частоталар) жойлаштирилган.

Педагогик тажриба-синови давомида жами 686 нафар респондент иштирокида “Техник механика” ва “Машина деталлари” фанлари бўйича ишлаб чиқилган янги авлод ўқув адабиётининг сифати ва самарадорлиги баҳоланди.

Натижалар “Танланма ўртача қиймат ва танланма дисперсияни ҳисоблашнинг кўпайтималар методи” асосида таҳлилий баҳоланган. Янги авлод ўқув адабиётини яратишнинг назарий экспертизаси натижалари (1-расм).

1-расм. Ўқув қўлланмадан фойдаланишнинг назарий экспертиза натижалари

Янги авлод ўқув адабиётларидан таълим жараёнида фойдаланишнинг амалий экспертизаси натижалари (2-расм).

2-расм. Ўқув қўлланмадан фойдаланишнинг амалий экспертиза натижалари

Олинган маълумотлар нормал тақсимот қонунига мос келган бўлиб, Гаусс эгри чизиғи шаклидаги натижалар назарий ва амалий экспертиза ўртасидаги мосликни кўрсатди. Бу эса баҳолаш тизими илмий жиҳатдан асосланган ва ишончли эканлигини тасдиқлади.

Хулоса

Таълим-тарбия сифатини баҳолашнинг такомиллаштирилган методикаси таълим тизимида инновацион ёндашувларни жорий этиш, янги авлод дарсликларини илмий асосда экспертизадан ўтказиш ва билимлар трансфери орқали фан-таълим-ишлаб чиқариш уйғунлигини таъминлашга хизмат қилади.

Бу эса миллий таълим тизимини халқаро талабларга мослаштириш, рақобатбардош мутахассислар тайёрлаш ва жамиятнинг интеллектуал салоҳиятини юксалтиришга хизмат қилади.

Кузатилаётган частоталарнинг нормал тақсимооти Гаусс эгри чизиғига мослиги назарий-амалий экспертиза натижаларининг нормал тақсимотидан дарак беради.

Мазкур методиканинг ўзига хос жиҳати шундаки, мезон кўрсаткичлари такомиллашганлиги ҳамда мониторинг ва баҳолаш параметрларининг аҳамиятлилик даражасига чеклов қўйилмаганлиги билан тавсифланади. Бундан эса статистик таҳлилий баҳолаш ишлари қўлами ҳаққонийлик, адолатлилик, ошкоралик ва илмий асосланганлик тамойиллари нуқтаи назардан тўғри амалга оширилишини таъминлаш мумкинлиги келиб чиқади.

Техникавий умумқасбий фанлар бўйича яратилган ва узлуксиз таълимда бир неча йиллардан бери фойдаланилаётган ўқув адабиётлари негизида техника таълим йўналишлари янги авлод адабиётлари сифати ва самарадорлигини баҳолашга йўналтирилган “Дарслик яратишда назарий экспертиза” ва “Дарсликдан таълим жараёнида фойдаланишнинг амалий экспертизаси” механизмнинг илмий-амалий жиҳатлари асосланди.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси” тўғрисида ПФ-5847-сон фармони. – Т.: Халқ сўзи газетаси, 2019.
2. Олимов Қ.Т. Ўқув адабиётларини яратиш назарияси ва методикаси // –Т.: “Фан”, 2010. –160 б.
3. Набиев А. Техника таълим муассасалари учун янги авлод ўқув адабиётларини яратиш технологиялари ва улардан фойдаланиш методикаси // Монография. –Т.: “Iqtisodiyot dunyosi”, 2020. –352 б.
4. Набиев А. Янги авлод ўқув адабиётларида назария ва амалиёт уйғунлиги (“Материаллар қаршилиги” фани мисолида) // Монография. –Т.: “KALEON PRESS” nashriyoti. 2023. –244 б.
- 5.Набиев А., Хайдарова Ш., Саидова Д., Мўминов Х. Шахсга йўналтирилган таълим модели негизда янги авлод ўқув адабиётларини назарий ва амалий уйғунликда яратишда дидактик ва компетенциявий ёндашув (Техникавий умумқасбий фанлар мисолида). // Монография. Тошкент: “INNOVATSIYA-ZIYO”, 2024. –448 б.
6. Набиев А.Н., Хайдарова Ш.К., Жалолов Ж. Ўқув адабиётлари янги авлодининг сифати ва самарадорлигини баҳолаш методикасини такомиллаштириш. // Ўзбекистон Республикаси халқ таълими вазирлиги ва Сурхондарё вилояти халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳудудий бошқармаси маркази: “Педагогик инновациялар ва юқори самарадорликка етакловчи таълимий ғоялар” мавзусидаги республика илмий-амалий онлайн конференцияси материаллари,– Сурхондарё, 2020. 49-55 б.
7. Набиев А.Н., Хайдарова Ш.К., Саидова Д.Ш., Ризаева Н. Таълим ва тарбия жараёнларини технологиялаштиришда янги авлод ўқув адабиётларига қўйиладиган асосий талаблар. // Термиз давлат университети. Республика илмий-амалий конференция материаллари, –Термиз: 2025 –Б. 12-16.

THE IMPACT OF INTERACTIVE AND PRACTICAL LEARNING FORMATS ON THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC INTERESTS IN CHILDREN

Bukharova¹ R.A , Bekbaeva² F.U , Abdurakhimova¹ A.U.

¹D. I. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Tashkent Branch, Uzbekistan

²Tashkent Chemical-Technological Institute, Uzbekistan

Corresponding author: abazur87@mail.ru

Abstract This article presents the experience of implementing the educational project “Mendeleev Kids & Juniors,” aimed at promoting scientific knowledge among children and teenagers. Initiated in 2022 by students of the Tashkent branch of the D. I. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, the project seeks to inspire a genuine interest in science through interactive and practical learning formats.

The main activity types - workshops and scientific quests - engage participants in hands-on experiments, allowing them to explore chemical phenomena independently. This approach enhances curiosity, creativity, and critical thinking skills while demonstrating that chemistry can be fun and accessible.

A special focus is placed on the role of student volunteers, who act as mentors and guides, fostering a friendly and trusting atmosphere. The article also reviews similar science outreach initiatives in Uzbekistan and other CIS countries, confirming the relevance of such projects for early career orientation and the development of research culture among youth.

Keywords: science education for children; science popularization; chemistry; workshops; volunteering; research activity; Mendeleev Kids & Juniors.

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ФОРМАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ У ДЕТЕЙ

Аннотация В статье представлен опыт реализации образовательного проекта «Mendeleev Kids & Juniors», направленного на популяризацию научных знаний среди детей и подростков. Проект, инициированный в 2022 году студентами ташкентского филиала Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, призван пробудит неподдельный интерес к науке посредством интерактивных и практических форматов обучения.

Основные виды деятельности – мастер-классы и научные квесты – вовлекают участников в практические эксперименты, позволяя им самостоятельно исследовать химические явления. Такой подход развивает любознательность, креативность и критическое мышление, демонстрируя, что химия может быть увлекательным и доступным занятием.

Особое внимание уделяется роли студентов-волонтеров, которые выступают в роли наставников и проводников, создавая дружескую и доверительную атмосферу. В статье также рассматривается аналогичный опыт популяризации науки в Узбекистане и других странах СНГ, подтверждая актуальность подобных проектов для ранней профессиональной ориентации и развития исследовательской культуры среди молодежи.

***Ключевые слова:** естественнонаучное образование детей; популяризация науки; химия; мастер-классы; волонтерство; исследовательская деятельность; Mendeleev Kids & Juniors.*

Introduction

Modern education increasingly requires innovative projects capable of awakening a genuine interest in science among children. One such initiative is “Mendeleev Kids & Juniors,” founded in 2022 by a group of students from the Tashkent branch of the D. I. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia.

Although the project’s founders are still university students themselves, their idea - to connect children with science through hands-on experience - has received enthusiastic support from both school students and young scientists.

The project demonstrates how science can go beyond textbooks and become a source of creativity, curiosity, and joy. It offers a platform where children not only learn but also act as young researchers, making their first independent discoveries under the guidance of mentors.

Objectives and Tasks of the Project

The main objective of the “Mendeleev Kids & Juniors” project is to demonstrate that science is not merely a set of abstract theories, but an exciting, accessible, and creative process. From its very first events, the project has proven that education can be interactive and enjoyable.

During the activities, children are not passive listeners - they become active participants in the learning process, conducting experiments, observing chemical reactions, and drawing conclusions based on their own discoveries.

The project aims to:

- develop children’s interest in natural sciences, particularly chemistry;
- encourage practical and independent learning through experimentation;
- foster curiosity, critical thinking, and teamwork;
- create a positive and inspiring image of science for younger generations.

Through these goals, “Mendeleev Kids & Juniors” helps transform the way children perceive education - from obligation to exploration.

Examples of Similar Projects and Initiatives in the Region.

The experience of “Mendeleev Kids & Juniors” resonates with other educational and science outreach initiatives in Uzbekistan and across the CIS countries, such as:

- Chemistry Laboratory at the Uzbekistan–Japan Youth Innovation Center (UJICY) - providing facilities for young researchers to conduct photometric analysis, study ions, and develop nanomaterials (<https://ujicy.uz>).
- Chemistry and Biology Business Marathon by JSC “Uzkimyosanoat” - engaging students in applied science and startup ideas (<https://uzkimyosanoat.uz>).
- “90 Days of Action” Project - creating school chemistry clubs in Karakalpakstan and other regions to prepare students for Olympiads and research (<https://uza.uz>).
- “Smart Tashkent” Project - offering public science shows and interactive chemistry demonstrations for children and adults (<https://afisha.uz>).
- International Program “School of Rosatom” - immersive science camps involving Uzbek schoolchildren (<https://uzdaily.uz>).
- “Icebreaker of Knowledge” Project - inviting students to participate in international research expeditions (<https://uzdaily.uz>).
- Online Chemistry Lessons - “Science Around” (Russia) - providing open online access to chemistry education across regions (<https://adygnet.ru>).

These examples confirm the growing importance of hands-on science education as a tool for fostering innovation and research culture among youth.

Conclusion

Projects such as “Mendeleev Kids & Juniors” clearly demonstrate the power of engaging children in scientific exploration from an early age. Through practical experiments and interactive learning, participants not only gain knowledge but also experience the joy of discovery.

Such initiatives cultivate curiosity, creativity, and critical thinking - qualities that form the foundation of future scientific and professional success. Ultimately, projects of this kind open new horizons, helping children take their first steps toward becoming researchers, innovators, and active contributors to the development of science and society.

Geography of Participants and Age Structure

Since its creation, the project has engaged approximately 4,000 children in its various events. The distribution of participants by age groups is as follows:

- 4–7 years — 20%
- 7–10 years — 40%
- 10–14 years — 25%
- 14–18 years — 15%

Such a broad age range allows the project to address diverse interests and developmental needs. Younger children learn through play and simple experiments, while teenagers are introduced to more complex chemical concepts and are encouraged to think about their future careers in science.

This inclusive structure helps create a comprehensive educational environment that fosters curiosity and growth at every stage of a child's development.

Formats of Work: Workshops and Quests

The main formats of the project's activities are workshops and science quests. A distinctive feature of these events is that each participant receives a personal chemistry kit, enabling them to perform experiments independently under the guidance of trained volunteers.

During these sessions, children conduct reactions, observe changes, and learn to describe what they see in scientific terms. This hands-on learning approach strengthens self-confidence, curiosity, and practical problem-solving skills.

Chemistry serves as the core focus of the project, as it is often perceived by children as a difficult and abstract subject. However, thanks to "Mendeleev Kids & Juniors," students discover that chemistry is both vivid and magical, filled with color changes, bubbling mixtures, and fascinating transformations - all explained through science rather than mystery.

The Role of Volunteers and the Atmosphere of Trust

A key component of the project is the participation of student volunteers. They not only assist children during experiments but also act as mentors and role models -older friends who open the door to the world of science.

This interaction creates a friendly and trusting environment in which children feel free to explore and ask questions. Volunteers are responsible not only for organizing and conducting workshops but also for encouraging children to think independently and analyze their results. This promotes the development of critical thinking and a scientific mindset.

Participation in the project benefits the volunteers as well. Teaching others reinforces their own understanding of scientific concepts, strengthens communication and leadership skills, and builds motivation for further involvement in educational outreach.

The "peer-to-peer" learning format - when students teach schoolchildren - has proven to be particularly effective, as it makes the learning process more relatable and engaging.

Observation of participants during the sessions showed a high level of engagement, initiative, and enthusiasm. Children actively asked questions, made hypotheses, and shared their discoveries,

which confirmed the effectiveness of the chosen methodology in developing research-oriented thinking at an early age.

The Importance of the Project for Schoolchildren

The significance of the “Mendeleev Kids & Juniors” project cannot be overstated. In a context where formal schooling is often associated with obligation rather than curiosity, this initiative offers children a fresh perspective: learning becomes a process of discovery.

The project nurtures critical and creative thinking, promotes teamwork, and serves as an early step toward career orientation in science and technology.

By showing that science is not limited to formulas and theory but is a path to exploration and innovation, the project inspires children to see themselves as future scientists and innovators.

Prospects for Development

Having already demonstrated its success and relevance, “Mendeleev Kids & Juniors” aims to expand its scope. Future plans include introducing new areas of study such as biology, ecology, physics, and digital technologies.

References

1. Chemistry Laboratory at the Uzbekistan–Japan Youth Innovation Center (UJICY) - available at: <https://ujicy.uz>. (<https://ujicy.uz/>)
2. JSC “Uzkimyosanoat”. Chemistry and Biology Business Marathon - available at: <https://uzkimyosanoat.uz>. (<https://uzkimyosanoat.uz/>)
3. “90 Days of Action” Project: School Chemistry Clubs - available at: <https://uza.uz>. (<https://uza.uz/>)
4. “Smart Tashkent” Project - Popular Science Shows and Experiments - available at: <https://afisha.uz>. (<https://afisha.uz/>)
5. International Program “School of Rosatom” with the participation of Uzbek schoolchildren - available at: <https://uzdaily.uz>. (<https://uzdaily.uz/>)
6. “Icebreaker of Knowledge” - International Educational and Research Project -available at: <https://uzdaily.uz>. (<https://uzdaily.uz/>)
7. “Science Around” Project - Online Chemistry Lessons (Russia) - available at: <https://adygnet.ru>. (<https://adygnet.ru/>)

O'SIMLIK MOYI ISHLAB CHIQRISHDA SUYUQLIK VA BOSIMGA TA'SIR ETUVCHI PARAMETRLAR

ISMOILOV KOZIMJON OLIMJON O'G'LI
Namangan davlat texnika universiteti PhD assistent
ismoilovkozimjon@2023gmail.com

Annotatsiya Ushbu maqolada distillatsiya kolonnalarida keng qo'llaniladigan qavariq va botiq shakldagi tarelkalarining gidravlik xususiyatlari o'rganiladi. Bug' oqimining tarelkalar orqali o'tishidagi bosim yo'qotishlari, tarelkalar shaklining oqim chiziqlariga ta'siri hamda tarelka ustidagi suyuqlik ustuni tufayli yuzaga keladigan gidravlik qarshiliklar solishtirish asosida olingan modellashtirish natijalari bilan eksperimental ma'lumotlar solishtirilib, optimal tarelkalar dizayni uchun ilmiy asoslar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: distillatsiya kolonnasi, qavariq tarelka, botiq tarelka, gidravlik qarshilik, CFD modellashtirish, bosim yo'qotilishi, rafinatsiya, dezodoratsiya.

ПАРАМЕТРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕКУЧЕСТ И ДАВЛЕНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

Аннотация: В статье рассматриваются гидравлические свойства выпуклых и вогнутых тарелок, широко используемых в ректификационных колоннах. Сравниваются с экспериментальными данными потери давления при прохождении пара через тарелки, влияние формы тарелки на линии тока и гидравлическое сопротивление, создаваемое столбом жидкости над тарелкой, а также разрабатываются научные основы проектирования оптимальных тарелок.

Ключевые слова : ректификационная колонна, выпуклая тарелка, вогнутая тарелка, гидравлическое сопротивление, CFD-моделирование, потеря давления, очистка, дезодорация.

PARAMETERS AFFECTING FLUIDITY AND PRESSURE IN VEGETABLE OIL PRODUCTION

Abstract This article studies the hydraulic properties of convex and concave trays, which are widely used in distillation columns. The pressure losses in the passage of steam through the trays, the effect of the tray shape on the flow lines, and the hydraulic resistance caused by the liquid column above the tray are compared with the experimental data, and a scientific basis for the design of optimal trays is developed.

Keywords: *distillation column, convex plate, concave plate, hydraulic resistance, CFD modeling, pressure loss, refining, deodorization.*

KIRISH

So'ngi yillarda o'simlik moylarini ishlab chiqarish hajmi barqaror o'sishi kuzatilmoqda. Shu sababdan o'simlik moyi ishlab chiqarish texnologiyalarini ilm fan va texnika yutuqlariga asoslangan takomillashtirish, texnologik jihozlarning yangi energiya tejamkor konstruksiyasini yaratish boyicha ilmiy tadqiqot ishlariga katta etibor qaratilmoqda. Ushbu yo'nalishda yog'-moy korxonalarida xalqaro standartlar talablariga mos keluvchi sifatli o'simlik moylari ishlab chiqarish bilan bog'liq texnik va texnologik muammolar yechimini topish alohida ahamiyatga ega [1,4]

Sanoat korxonalaridagi mavjud qurilmalarni yangi inergiya tejamkor qurilmalar bilan boyitish Gidratsiya, rafinatsiya, dezodoratsiya, distillyatsiya, kabi jarayonlarni avtomatlashtirish, past mahsuldorlik va yo'qotishlarni kamaytirish kabi muammolarni xal etish uchun tarelkali distillyatorlar taklif etilmoqda [2,9].

Hozirgi vaqtda turli xil turdagi tarelkali absorberlar mavjud bo'lib, ularning tuzilishi va ishlash printsiplari bilan farqlanadi. Tarelkalarining ishlash printsiplari bug'larning suyuqlik bilan aloqa qilish usuli va suyuqlikning tarelkalar yuzasi bo'ylab ham, ustun bo'ylab harakatlanishi bilan tavsiflanadi [3,5].

Bugungi kunda tarelkali absorberlarning bir necha turlari mavjud bo'lib ushbu tarelkalar oziq-ovqat sanoatida, kimyo, farmasevtika va boshqa yo'nalishlarda keng ko'lamda foydalanilmoqda. Tarelkali absorberlar yoki kontaktli tarelkali kolonnalar gaz-suyuqlik kontaktini ta'minlovchi qurilmalardan bo'lib, ularni suyuqliklarni erituvchilardan tozalash massa almashinish jarayonlarini jadallashtirishda qo'llaniladi. Ko'plab sanoat korxonalarida yassi tarelkali kolonnalardan foydalanib kelinmoqda.

Ushbu tarelkalarining ishlash jarayonidagi kamchiliklari. Suv va bug' oqimlari yuqori

gidravlik qarshiligi bu energiya sarfini oshiradi, suyuqlik va bug'larning kontakti pastligi, suyuqliklarning tarelkalar boylab noteks taqsimlanishi, kalonna boylab bosimni boshqarishda qiyinchiliklar tug'diradi, Teshiklar va tozalash yo'llari tez cho'kindi bilan to'lib qolishi mumkin, ayniqsa qattiq zarrachalar bo'lsa. Doimiy tozalash va texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi, ayniqsa uzoq muddat ishlaganda, keltirilgan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida qavariq-botiq tangachali tarelkalar taflif etilmoqda [6,7].

Yakuniy distillyatsiya jarayonini texnologik parametrlari; ishchi bosim, mitsella harorati, suyuqlik va bug' fazalar sarfi xamda qurilmalarning konstruktiv o'lchamlarini mitsella tarkibidan erituvchini distillyatsiyalash samaradorligi aniqlangan.

1-rasm Qavariq-botiq tangachali tarelkalarining

Qoyilgan masalani hal qilish uchun qavariq-botiq tangachali tarelkalarni, kalonnaning yuqori qismidan botiq tarelka, qavariq tarelka, shaklida o'rnatilib markaziy va chetki quyulish quvurlari orqali suyuqliklar harakatlanadi. Markaziy va chetki quyulish quvurlarini o'rnatilishi orqali suyuqlikning kalonna ko'ngdalang kesim yuzasi boylab bir xilda taqsimlanishini

taminlaydi[8,10]. Qavariq tarelkalar joylashishi oqimlarning markazdan chetga harakatlanishini taminlaydi. Botiq tarelkalarda esa suyuqliklar kalonna chetki qismidan markazga qarab harakatlanadi.

Qavariq-botiq tarelkalarining bosim yo'qotilishiga ta'siri (Pa) qarshilik koefitsienti		
Qavariq	3.6	1.5
Botiq	4.5	1.9

Tajriba sharoitlarida bug' tezligi m/s, bug' zichligi kg/m³, suyuqlik zichligi kg/m³ va tray ustidagi suyuqlik ustuni balandligi m deb olindi. Gidravlik yo'qotish koefitsienti tarelkalar shakliga qarab quyidagicha belgilandi [5,9]

Tarelkalarining shakli distillatsiya jarayonlarining samaradorligiga bevosita ta'sir etadi. Qavariq tarelkalar odatda pastroq gidravlik qarshilikka ega bo'lib, energiya samaradorligini oshiradi. Botiq tarelkalarda esa yuqori turbulentslik va markaziy oqim siqilishi tufayli qavariq tarelkaga nisbatan bosim yo'qotishga olib keladi.

Tarelkalarni texnologik ko'rsatkichlarini tanlashda jarayon parametrlari, bosim va bug' sarfi inobatga olinishi lozim.

Suyuqlik va bug'ning aralashuv chegarasi hosil bo'ladi. Agar tarkibida emulsiyaga moyil aralashmalar bo'lsa masalan, suyuqlik va bug' tizimi, bu joyda faza inversiyasi boshlanishi mumkin. Xomashyo harorat, bosim va tarkibga qarab bug' va suyuqlikka ajraladi. Bug' va suyuqlik har bir tarelkada o'zaro ta'sirlashadi. Bug' tarkibidagi eng yengil komponentlar yuqoriga

chiqadi, suyuqlik esa pastga oqadi [5,7] Harorat va bosim yetarli darajada o'zgarsa, suyuqlik tarkibidagi komponentlar bug' fazasiga o'tadi (bug'lanish inversiyasi). Shu bilan birga, bug'ning ma'lum qismi kondensatsiyalanib, suyuqlikka qaytadi kondensatsiya jarayoni. Yuqoriga chiqayotgan yengil fraksiyalar kondensator orqali suyuqlikka aylanadi. Suyuqlikning bir qismi distillat sifatida ajratib olinadi, qolgan qismi kolonnaga qaytariladi.

Missella tarkibidagi suyuqlik bug' bilan qayta reaksiyaga kirishib, issiqlik almashinuvi yana takrorlanadi. Distillyatorga berilayotgan bug'ning tasirida yengil fraksiyalar kolonnaning yuqorisiga, qolgan og'ir fraksiyalar esa kolonnaning pastki qismida to'planadi [1,7].

Agar bosim yoki harorat haddan tashqari o'zgarib ketsa, emulsiyalar barqaror bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun distillyatorga optimal bosim va harorat belgilash eng muhim omil hisoblanadi, ushbu jarayonda suyuqlik va bug' aralashmasining yaxshi ajralishini ta'minlaydi. Suyuqlik va bug' tizimi tarelkalar soni issiqlik va modda almashinuv jarayonining samaradorligini oshiradi. Past bosim va yuqori harorat bug' fazasi ustunligini oshiradi, yuqori bosim va past harorat esa suyuqlik inversiyasini kuchaytiradi.

Taklif etilayotgan tarelkali kolonnalar energiya tejamkorligi hisobga olinib so'ngi o'n yillikda eng ko'p foydalanayotgan qurilmalar sifatida ommalashmoqda [6,10]. Tarelkadagi suyuqlik oqimiga bug'ning ta'sir qilish darajasini o'zgartiradigan kontakt elementi ochiqlik darajasi va joylashishi undan chiqayotgan bug' oqimi ko'ndalang kesim yuzasini o'zgartirish imkonini beradi.

Suyuqlik-bug' tizimida kontakt elementi atrofida intensiv barbotaj jarayonini ta'minlashda tangacha qirralari tepaga ko'tarilgan bo'ladi. Kolonnadagi tarelkalarining

komponovkalash (joylashtirish) korpus, botiq tarelka, markaziy quyilish quvuri, qabariq tarelka, chetki(kichik) quyilish quvuri, to'kilish (quyilish) to'sig'i, tangachalardan iborat bo'ladi [4,9].

Tirqishlardagi bug' tezligini keyingi oshirilishida oraliq rejim oqimli rejimiga o'tadi. Oqimli rejimning xarakterli farqi suyuqlik oqimi yo'nalishi bo'yicha suyuqlik sathi ko'tarilishi hisoblanadi. Bu hodisa suyuqlik o'ziga tortgan bug' oqimi bilan, shuningdek kolonna devoriga bug'-suyuqlik oqimini urilishi bilan otilib chiqadi. To'kilish zonasida bug'-suyuqlik aralashmasi qatlami balandligi qancha katta bo'lsa, tirqishlardagi bug' tezligi shuncha katta bo'ladi. Tirqishlardagi bug'ning muayyan tezliklarida suyuqlikning bir qismi taredkadan uzilib qoladi va tarelka ustida harakatlanadi, bunda suyuqlikni uchirib ketishi ko'payadi. Tezlikni keyingi ko'tarilishi kolonnaning tiqilib qolishiga sabab bo'ladi.

Kimyo va oziq-ovqat sanoati korxonalarida tarelkali qurilmalardan keng foydalaniladi. Qavariq-botiq tangachali tarelkalar suyuqlik va bug' bir yo'nalishda harakatlanadigan tarelkalar hisoblanadi. Bu tarelkalarning afzalliklari bug' oqimi kinetik energiyasini suyuqlikka uzatiladi va uning oqim tezligini oshiradi. Bu suyuqlik bo'yicha tarelka yuklamasini oshirish imkonini beradi. Bundan tashqari shu suyuqlik yo'nalishida bug' harakati tarelkadagi suyuqlik aralashishiga to'sqinlik qiladi. Tangachali tarelkalar ham suyuqlik va bug' bir yo'nalishli harakatlanadigan turga kiradi. Bu turdagi distillyatorlar kichik hajmli va energiya tejamkor qurilmalar bo'lib keying o'n yillikda istiqbolli qurilma hisoblanadi [8,10].

Xulosa

O'simlik moyini mexanik presslash va ekstraksiya usullarida olish jarayonida moy chiqimi, sifati va energiya sarfi ko'p jihatdan suyuqlik oqimi xususiyatlari va bosim darajasiga bog'liq. Ushbu ishda urug'likdagi moyning reologik xususiyatlari (yopishqoqlik, zichlik, haroratga bog'liqlik), presslash bosimining taqsimlanishi, press kameradagi gidravlik qarshilik, shnek geometriyasi va materialning namligi kabi asosiy parametrlarga tizimli tahlil qilingan.

Ushbu tizimli tahlillar orqali o'zaro ta'sirlashuvchi fazalarda suyuqlik va bug' fazasida gi o'zgarishlar orqali o'simlik moylari ishlab chiqarishning zamonaviy va yangi energiya tejamkor konstruksiyalariga bo'lgan ehtiyojni ilmiy asoslab berildi. O'simlik moyini mexanik presslashda eng yuqori chiqim va sifatga erishish uchun quyidagi parametrlarni birgalikda optimal ushlab turish zarur: Bosim, namlik, harorat, suyuqlik zarrachalari o'lchami, kondensatsiyalash harorati, kabilar muhim ro'l oynaydi.

Yuqoridagi parametrlarni birgalikda to'g'ri boshqarish orqali paxta moyi, kungaboqar, kanola, soya va boshqa urug'lardan moy chiqimi 10–14% gacha quruq moddaga nisbatan yetkazilishi ilmiy jihatdan isbotlangan.

Olib borilgan, tajribalar davomida o'simlik moyi ishlab chiqarishda suyuqlik oqimi va bosimga ta'sir qiluvchi asosiy omillar – bu bosim, namlik va haroratning o'zaro muvozanati bo'lib, ularni 0,2–0,3 KPa, % namlik 0,1-0,2 % va 100–105°C oralig'ida saqlash eng yuqori texnologik va iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Study of hydrodynamic modes of column with convex-concave plate in implementation of matter exchange processes K. Ismailov A. Khamdamov; A. Hidayberdiyev *AIP Conf. Proc.*
2. Khamdamov A.M., Ismailov K. O., Xudayberdiyev A.A. Study of the hydrodynamics of a convex-concave disc column // *Journal of Advanced Research and Scientific Progress (JARSP)*, 2022. - Volume 01, Issue 06. - p. 135-139.
3. K. Ismailov, A. Khamdamov, A. Xudayberdiyev. Hydrodynamics of convex-concave plate column for cotton oil miscellaneous distillation // *Universum: технические науки: научный журнал*. М.: «МЦНО», 2023. - № 6(111).
4. Karimov, B. (2021). *Oziq-ovqat sanoatida innovatsion texnologiyalar*. Tashkent University Press
5. N.R. Yusupbekov, D.P. Muxitdinov. Texnologik jarayonlarni modellashtirish va optimallashtirish asoslari. -T. Fan va texnologiya, 2015, 440 bet.
6. Ismailov K., Hamdamov A., Xudayberdiyev A. Convex-concave plate column device // *Scientific and Technical Journal Namangan Institute of Engineering And Technology*. 2023. - Volume 8, Issue 1, - p. 332-335. (05.00.00; № 33).
7. Кириллов А.В. Расчет контактных данных тарельчато-колонковых аппаратов: учеб. пособие / А.В. Кириллов. – Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КиАГТУ», 2014,
8. K. Ismailov, A. Khamdamov, A. Xudayberdiyev. Hydrodynamics of convex-concave plate column for cotton oil miscellaneous distillation // *Universum: технические науки: научный журнал*. М.: «МЦНО», 2023. №6(111)
9. Кириллов А.В. Расчет контактных данных тарельчато-колонковых аппаратов: учеб. пособие / А.В. Кириллов. – Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КиАГТУ», 2014,
10. Y.Q. Qodirov, D.A. Ravshanov, O. Yunusov. O'simlik moylari ishlab chiqarish texnologiyasi. O'quv qo'llanma. T.: Iqtisod-moliy. 2014. -316 b.

РЕКТИФИКАЦИОННЫЕ КОЛОННЫ С МАССОБМЕННЫМИ ПЛАСТИНЫМИ И ИХ КОНСТРУКЦИЯ

ISMOILOV KOZIMJON OLIMJON O'G'LI
Namangan davlat texnika universiteti PhD assistent
ismoilovkozimjon@2023gmail.com

Аннотация Мақола суюқлик ва буғ фазаларида (distillyatsiya) kolonnalarining qavariq-botiq tangensial tarelkali konstruksiyasi va ularda sуюqlik hamda buғning parallel (bir yo'nalishli) oqim sxemasi o'rganildi. Tangensial kirish-chiqish tizimi tufayli kolonna ichida gidrodinamik qarshilik sezilarli darajada kamayishi, ko'pikli qatlarning bir tekis taqsimlanishi va massa almashinuv sirtining oshishi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tangensial oqimli bir yo'nalishli sxema an'anaviy qarama-qarshi oqimli kolonnalarga nisbatan yuqori samaradorlik va katta ishlab chiqarish quvvatini ta'minlaydi. Ishlanmalar neft-kimyoy, o'simlik moylari ishlab chiqarish, gaz ajratish va spirt ishlab chiqarish kabi sohalarda keng qo'llanilishi mumkin.

Калит so'zlar : tangensial tarelkalar, bir yo'nalishli kolonna, massa almashinuvi, distillyatsiya kolonnasi, pufakchali qatlam, klapanli tarelkalar, parallel oqim, buғ ko'pigi.

ТИПЫ МАССООБМЕННЫХ УСТРОЙСТВ В РЕКТИФИКАЦИОННЫХ КОЛОННАХ И ИХ КОНСТРУКЦИЯ

Аннотация: В статье рассматривается конструкция тангенциальной тарельчатой колонны в жидкой и паровой фазах (ректификации) и схема параллельного (однонаправленного) движения жидкости и пара в них. Установлено, что благодаря тангенциальной системе ввода-вывода значительно снижается гидродинамическое сопротивление в колонне, обеспечивается равномерное распределение пенного слоя и увеличивается поверхность массообмена.

Результаты исследования показали, что схема тангенциального однонаправленного движения обеспечивает более высокую эффективность и большую производительность по сравнению с традиционными противоточными колоннами. Разработки могут быть широко использованы в таких отраслях промышленности, как нефтехимия, производство растительного масла, газоразделение и производство спирта.

Ключевые слова: тангенциальные тарелки, однонаправленная колонна, массообмен, ректификационная колонна, барботажный слой, клапанные тарелки, параллельный поток, паровая пена.

TYPES OF MASS TRANSFER DEVICES IN RECTIFICATION COLUMNS AND THEIR STRUCTURE

Abstract The article studies the design of the tangential plate-shaped column in the liquid and vapor phases (distillation) and the parallel (unidirectional) flow scheme of the liquid and vapor in them. It was found that due to the tangential inlet-outlet system, the hydrodynamic resistance in

the column is significantly reduced, the foam layer is evenly distributed, and the mass exchange surface is increased.

The results of the study showed that the tangential flow unidirectional scheme provides higher efficiency and greater production capacity than traditional countercurrent columns. The developments can be widely used in such industries as petrochemicals, vegetable oil production, gas separation, and alcohol production.

Keywords: tangential trays, unidirectional column, mass transfer, distillation column, bubble bed, valve trays, parallel flow, steam foam.

Mamlakatimizda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish maqsadida 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston rivojlantirish strategiyasining uchinchi yo'nalishida «Milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash va yalpi ichki maxsulotda sanoat maxsulotlarini ishlab chiqarish xajmini 1,4 barovarga oshirish» bo'yicha muhim vazifalar belgilangan. Bu borada oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish dasturini amalga oshirish, o'simlik moylari sanoat tarmoqlarini kengaytirish o'simlik moylarini kompleks qayta ishlash ekstraksiya usullarini takomillashtirish bo'yicha o'simlik moyi missellasining yakuniy distillyatsiya jarayonini yaxshilash muhim ahamiyat kasb etadi.

Modda almashinish qurilmalarini takomillashtirish va ularni rivojlantirishda qurilmaning hajm birligidan ko'proq mahsulot olish, bitta ajratish pog'onasiga to'g'ri keladigan gidravlik qarshilikni kamaytirish va qurilmaning solishtirma metall sarfini kamaytirish kabi masalalar maqsad qilib olinadi[1,5].

Rektifikatsiya kolonnalarida massa o'tkazish qurilmalari kontakt qurilmalar yoki tarelkalari bug' va suyuqlik fazalari o'rtasida intensiv massa almashinuvini ta'minlaydi. Ularning asosiy vazifasi bug'dagi engil uchuvchi komponentlarni yuqoriga, og'ir uchuvchi komponentlarni esa pastga yo'naltirish orqali ajratish samaradorligini oshirish.

Distillyatsiya jarayonlari hozirgi kunda kimyo, neft-kimyo, oziq-ovqat, farmatsevtika va boshqa ko'plab sanoat tarmoqlarida aralashmalarni yuqori tozalikda ajratishning eng muhim va keng qo'llaniladigan texnologik jarayonidir. Ushbu jarayonning samaradorligi, energiya sarfi va kapital xarajatlari asosan rektifikatsion kolonnaning ichki massa o'tkazish qurilmalariga (kontakt qurilmalariga) bog'liq bo'lib, ular bug' va suyuqlik fazalari o'rtasida intensiv massa va issiqlik almashinuvini ta'minlaydi[2,8].

Massa o'tkazish qurilmalari kolonna ichida bug'dagi engil uchuvchan komponentlarni yuqoriga, og'ir uchuvchan komponentlarni esa pastga yo'naltirish orqali fazalar o'rtasidagi suyuqlik va bug'ning ko'p marotabalik to'qnashuvi asosida doimiy massa almashinuvini amalga oshiradi. Aynan shu distillyatsiya qurilmalar tufayli kolonnada ko'p bosqichli ajratish jarayoni ro'y beradi va har bir nazariy bosqich yoki ko'rsatkichi shu qurilmaning samaradorligiga bog'liq bo'ladi[3,9].

Kimyo va oziq-ovqat sanoati korxonalarida tarelkali qurilmalardan keng foydalaniladi. Qavariq-botiq tangachali tarelkalar suyuqlik va bug' bir yo'nalishda harakatlanadigan tarelkalar hisoblanadi. Bu tarelkalarining afzalliklari bug' oqimi kinetik energiyasini suyuqlikka uzatiladi va uning oqim tezligini oshiradi. Bu suyuqlik bo'yicha tarelka yuklamasini oshirish imkonini beradi. Bundan tashqari shu suyuqlik yo'nalishida bug' harakati tarelkadagi suyuqlik aralashishiga to'sqinlik qilada. Tangachali tarelkalar ham suyuqlik va bug' bir yo'nalishli harakatlanadigan turga kiradi[3,4].

O'tkazilgan tajribalarda kolonnaning va qavariq hamda botiq tarelkalarining ko'rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan.

No	Ko'rsatkichlar	Qavariq tarelka	Botiq tarelka
1.	Kolonna o'lchamlari (uzunligi x kengligi) mm	600x200	600x200
2.	Tarelka qalinligi, mm	1	1
3.	Tarelka diametri, mm	200	200
4.	Tarelka qiyalik burchagi, °	355	5
5.	Tarelkadagi tangacha qatorlari soni, dona	3	3
6.	Tarelkadagi tangachalar soni, dona	48	48
7.	Tangacha qiyalik burchagi, °	15-45	15-45

8.	Tangachalar orasidagi masofa, mm	25	25
9.	Qadami, mm	10	10
10.	Kolonna ko'ndalang kesim yuzasi, m ²	0,0314	0,0314
11.	Barcha tirqishlar yuzasi, m ²	0,0072	0,0072
12.	Tarelka erkin yuzasi ulushi, m ²	22,92	22,92

Olib borilgan tajribalar asosida ushbu tarelkali kalonnaning texnologik ko'rsatkichlari o'zgarishi hisobiga suyuqlik va bug' fazasida o'zgarishlar sezilarli darajada o'zgaradi. Massa almashinuv jarayoni uchun asosiy omillar yuqoridagi jadval asosida ko'rsatilgan texnologik ko'rsatkichlar sanaladi. Tarelkali distillyatorga o'rnatilgan markaziy va chetki quyulish quvurlari hisobiga suyuqlik va bug'ning ko'p marotabalik to'qnashuvi hisobiga suyuqlik va bug' fazasida o'zgarish aniqlandi [3,5].

2-jadval

Tarelkali va nasadkali distillyatorlari solishtirma tahlili.

Ko'rsatkich	Tarelkali absorber	Nasadkali absorber
Ajratish samaradorligi (%)	95.0	88.0
Energija sarfi (kWh/tonna)	42.0	30.0
Uskuna balandligi (m)	6.5	4.2
Texnik xizmat ko'rsatish tezligi (kuniga soat)	3.0	2.0
Weeping/flooding xavfi (ball, 1-10)	7.0	4.0

Fazalarning samarali aloqasini ta'minlash uchun distillash ustunlari ichki qurilmalar bilan jihozlangan. Ushbu qurilmalarning dizayniga qarab, fazalarni uzluksiz va bosqichma-bosqich (tarelka ustunlarida) aloqa qilish amalga oshiriladi. Tareklar ustunlarida, aloqa moslamalari ustunning ichki qismiga gorizonta ravishda o'rnatiladi, suyuqlikni tareklar yuza qismida bir xilda taqsimlanishi tareklardagi suyuqlikni tarelkadan tarelkaga o'tishi uchun markaziy va chetki quyulish quvurlari bilan taminlangan. Suyuqlikni ruxsat etilgan qiymatdan sezilarli darajada oshib ketganda, suyuqlik tomchilari bug 'oqimi bilan ma'lum bir tarelkadan yuqoridagiga o'tishi mumkin, amalda, agar bug 'tezligi 0,5 ... 1,2 m / s oralig'ida bo'lsa, ish sharoitlari normal hisoblanadi, atmosfera ustunlari va vakuum ustunlarida 1,5...3,5 m/s, bo'lganda.

Ustunning balandligi haqiqiy tarelkalar soni va ular orasidagi masofa, shuningdek, bo'limlarning balandligi bilan topiladi ularning yuqori qismi va pastki va birinchi va oxirgi tarelkalar orasidagi bo'sh hajmlar bilan hisobga olinadi. Ushbu bo'limlarning o'lchamlari ichki

qurilmalarning turiga, ularni o'rnatish va ta'mirlash imkoniyatiga, shuningdek, ustunning pastki qismida ma'lum miqdorda suyuqlik qoldiqlarini to'plash zarurligiga bog'liq [4,8].

Bugungi kunda nasadkali va tarelkali distillyator kalonnalari mavjud bo'lib ushbu distillyatorda suyuqlik va bug'ning qarama-qarshi harakati tufayli suyuqlik fazasida pufakchali rejim hosil bo'ladi bug' suyuqlik orqali kichik pufakchalar shaklida o'tadi fazalararo kontakt yuzasi juda katta bo'ladi (1000–5000 m²/m³), ushbu jarayonda suyuqlik tarelkada gorizontaal, bug' vertikal harakatlanadi o'zaro teskari oqim harakati yuzaga keladi, va issiqlik va massa almashinuv jarayoni yuz beradi [7,10].

Fazalarning samarali aloqasini ta'minlash uchun distillash kalonnasi ustunlari ichki qurilmalar bilan jihozlangan. Ushbu qurilmalarning turiga qarab, fazalarni uzluksiz va bosqichma-bosqich aloqa qilishi amalga oshiriladi.

Tarelkali kalonnalarga o'rnatilgan markaziy va chetki quyulish quvurlari hisobiga kalonnaning ko'ngdalang kesim yuzasidan to'liq foydalanish imkonini beradi [6]. Rektifikatsiya va assimilyatsiya ustunlarida turli xil dizayndagi tovoqlar ishlatiladi (qopqoq, valf, reaktiv, mil), operatsion xususiyatlari va texnik-iqtisodiy ma'lumotlari bo'yicha sezilarli darajada farqlanadi. Aloqa qurilmasining dizaynini tanlashda uning gidrodinamik va massa o'tkazuvchanlik xususiyatlari ham, u yoki bu turdagi aloqa moslamalaridan foydalanishda ustunning iqtisodiy ko'rsatkichlari hisobga olinadi[3,8].

Hozirgi vaqtda sanoatda kontakt plitalari quyidagicha tasniflanishi mumkin;

1. suyuqlikni plastinkadan plastinkaga o'tkazish usuli bilan;
2. suyuq va bug '(gaz) fazalarining o'zaro ta'sir qilish usuli;
3. o'zaro ta'sir qiluvchi fazalarning dispersiya xarakteri;
4. suyuqlikka bug' (gaz) kiritish moslamasining konstruksiyasi.

Suyuqlikni uzatish usuliga ko'ra, maxsus uzatish moslamalari bo'lgan tovoqlar va ishlaymay qolgan tovoqlar o'rtasida farqlanadi [7,10].

Maxsus uzatish moslamalari bo'lgan tarelkalarda suyuqlik bug 'oqimidan alohida kanallar orqali plastinkadan plastinkaga oqib o'tadi. Suyuqlik yukiga va ustunning texnologik maqsadiga qarab, suyuqlik oqimi bir, ikki yoki undan ortiq oqim bilan amalga oshirilishi mumkin. Ko'p miqdordagi oqimga ega bo'lgan tarelkalardan foydalanilganda, bu taglikdagi suyuqlik yo'lining uzunligini qisqartirishini va natijada massa uzatish samaradorligini kamaytirishini hisobga olish kerak. Ustun bir nechta mustaqil bo'limlarga bo'linadi, bu butun apparat bo'ylab bug'ning qayta taqsimlanishiga to'sqinlik qiladi va tarelkalarining ishlashining bir xilligini yomonlashtiradi.

Tarelka yuzasi boylab suyuqlik fazasining oqimi gorizontaal ravishda harakatlanadi yoki bir oz sirt bo'ylab drenajga qarab, bir darajada yoki ikki oqim boylab yo'naltirilishi mumkin. Qavariq-botiq tarelkalardan foydalanish suyuqlik darajasining gradient qiymatini kamaytirish imkonini beradi, bu esa katta diametrli ustunlardagi tovoqlarning yanada samarali ishlashini ta'minlaydi. Biroq, bu holda plitalar orasidagi masofa oshadi va tavalning dizayni yanada murakkablashadi [1,5].

Suyuqlik yukining past qiymatlarida, odatda, to'lib toshgan quvurlar yoki tarelkada suyuqlikning barbotaj harakati bilan to'lib-toshganlarning maxsus konstruksiyalari ishlatiladi. Ikkinchi holda, apparat korpusi va tarelka turi vertikal bo'linma bilan ikki qismga bo'linadi, bu drenaj bo'limining uzunligini ikki barobarga qisqartirish va drenaj bo'limining uzunligi birligiga suyuqlik yukini oshirish imkonini beradi. Bug 'fazasida ustunning mahsuldorligini oshirish istagi suyuqlikning taglikka kiradigan joyida qo'shimcha gorizontaal bo'linma bilan jihozlangan, uning ostida aloqa elementlari (teshiklar) joylashgan to'lib toshgan qurilmalarni ishlab chiqishga olib keldi klapanlar joylashgan. Ushbu dizayn drenaj cho'ntagidagi "o'lik" zonalarini yo'q qiladi, bu ustunning unumdorligini 10 ... 20% ga oshirish imkonini beradi [2].

Xulosa

Rektifikatsiya (distillyatsiya) kolonnalari suyuqlik-bug' aralashmalarini komponentlarga ajratishning eng keng tarqalgan usuli bo'lib, bu jarayonning samaradorligi kolonna ichidagi massa o'tkazish qurilmalari (kontaktorlar, tarelkalar, nasadkalar) bilan bevosita bog'liq. Massa o'tkazish qurilmalari fazalar o'rtasida maksimal kontakt yuzasini yaratib, bug'-suyuqlik muvozanatiga yaqinlashishni ta'minlaydi.

Sanoat miqyosida o'tkazilgan sinov natijalari qurilmaning yuqori unumdorligini ta'minlaydigan va massa almashinish ko'rsatkichlarini oshiradigan binar aralashmalarni distillyatsiyalash uchun qavariq-botiq tarelkalardan foydalanish istiqbollari ko'rsatildi. O'simlik moylari missellasini distillyatsiyalash jarayonining amalga oshirishda qavariq-botiq tarelkalardan foydalanishning optimal parametrlarini, aniqlash orqali ishchi bosimi 100 kPa, harorati 100 °C bo'lishi aniqlangan.

Yog'-ekstraksiya korxonalarida gaz-suyuqlik sistemasida o'simlik moyi missellasini distillyatsiyalashda massa almashinish jarayonlari uchun yakuniy bosqich distilyatorining qavariq-botiq tarelkalardan iborat yangi konstruksiyasi ishlab chiqildi.

Hozirgi kunda tarelkali va nasadkali distillyatorlardan foydalanish eng yuqori samaradorlikka ega bo'lgan qurilmalar hisoblanib ulardan oziq-ovqat, kimyo, neft gaz, spirt ishlab chiqarish jarayonlarida keng foydalanib kelinmoqda.

Tarelkali kolonnalarning afzalligi shundaki issiqlikka sezgir va energiya tejamkor qurilma hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Зокиров С.Г. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалари
2. Салимов З. Кимёвий технологиянинг асосий жараёнлари ва қурилмалари.
3. К. Ismoilov, A. Khamdamov, A. Xudayberdiyev. Hydrodynamics of convex-concave plate column for cotton oil miscellaneous distillation // Universum: технические науки: научный журнал. М.: «МЦНО», 2023. - № 6
4. Стабников В.Н. Расчет и конструирование контактных устройств ректификационных и абсорбционных аппаратов. Техника. 1970. 208с.

5. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов.- 11-е изд., стереотипное, доработанное. Перепеч. С изд.1973.- М.: ООО ТНД «Альянс»,2005-753с
6. Xalimova U.X. O'simlik yog'lari ishlab chiqarish texnologiyasi. 2-qay. ishl. va to'ld. nashri.
7. Лаптев А.Г., Фарахов М.И., Минеев Н.Г. Основы расчета и модернизация теплообменных установок в нефтехимии. Монография. - Казан: Казан. гос. энерг. ун-т, 2010.
8. Артыков А. Компьютерные методы анализа и синтеза химико-технологических систем: Учебник. – Ташкент
9. Xudayberdiev A.A. Neft va gazni qayta ishlash jarayonlarini modellashtirish va optimallashtirish. - Toshkent:
10. «Рафинация и ректификация этилового спирта». В. Н. Стабников. Следовать. 2-е 1969 года.

KONSERVALANGAN HALIM TAYYORLASHDA ISHLATILADIGAN BUG'DOY VA SULI DONLARINING SIFAT VA MIQDOR KO'RSATKICHIGA UNDIRISH SHAROITINI TA'SIRINI O'RGANISH

Rahimova Gulbahor Lutfullajon qizi

Namangan davlat universiteti Biotexnologiya fakulteti o'qituvchisi

***Annotatsiya.** Maqolada yangi texnologiya asosida tayyorlanadigan konservalangan halim konservasi ishlab chiqarishda qo'llaniladigan bug'doy va sulini undirishga uning sifat va miqdor ko'rsatkichiga undirish sharoitini tadqiq etish natijalari bayon etilgan. Undirishda temperaturani yuqori bo'lishi unishni tezlatib, maysava ildiz o'sishini tezlatadi. Bug'doy donida 20°C, suli donida 25°C da, undirish davomiyligi bug'doyda 36-42 soatlarda (176-180%) sulida 48-72 soatlarda (190-193%) ni tashkil etdi.*

***Kalit so'z:** Solod, ozuqaviy qiymat, don namligi, undirish, undirish davomiyligi, oqsil, yog', kraxmal, uglevod.*

STUDY OF THE INFLUENCE OF GROWING CONDITIONS ON THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE INDICATORS OF WHEAT AND OAT GRAIN USED FOR THE PREPARATION OF HARD CANNED FOOD

***Abstract.** The article presents the results of a study of the harvesting conditions of wheat and oats used in the production of canned halloum prepared using a new technology, their qualitative and quantitative indicators. High temperatures during germination accelerate germination and root growth. At 20°C for wheat and 25°C for oats, germination times were 36–42 hours (176–180%) for wheat and 48–72 hours (190–193%) for oats.*

***Keywords:** Malt, nutritional value, grain moisture, germination, germination duration, protein, fat, starch, carbohydrates.*

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ И ОВСА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОНСЕРВОВ

***Аннотация:** В статье представлены результаты исследования условий уборки пшеницы и овса, используемых при производстве консервированного халума, приготовленного по новой технологии, их качественные и количественные показатели. Высокие температуры во время прорастания ускоряют прорастание и рост корней. При температуре 20°C для пшеницы и 25°C для овса продолжительность прорастания составила 36–42 часа (176–180%) для пшеницы и 48–72 часа (190–193%) для овса.*

***Ключевые слова:** Солod, пищевая ценность, влажность зерна, всхожесть, продолжительность прорастания, белок, жир, крахмал, углеводы.*

KIRISH

Donni undirish jarayoni oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari tomonidan mahsulotlar ozuqaviy qiymati va ta'mini o'zgartirishda foydalaniladi. Olimlar tomonidan ekin turini tanlash va o'stirish jarayonini muqobillashtirish, undirilgan don mikroflorasiga, texnologik parametrlarga va mahsulotga ta'siri, undirilgan donni oziq-ovqat mahsulotlariga qo'shish usullari bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Undirilgan donlar solod sifatida, yuqori fermentativ faolligi tufayli ko'p yillar davomida pivo ishlab chiqarishda qo'llanilmoqda. Solod ishlab chiqarish texnologiyasi ko'pgina olimlar tomonidan undirilgan don va dukkaklilardan olishga moslashgan. Turli tadqiqotlarga ko'ra undirilgan donlar ko'p miqdorda almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalarni tutadi. Ichki tomondan biologik jihatdan mineral moddalar so'rilishini ta'minlaydi. Ularda turli vitaminlar va α -aminomoy kislota sintezlanib to'planib boradi, don undirilganda eruvchan ozuqaviy tolalar miqdori ortadi va erimaydigan ozuqaviy tolalar aksincha kamayadi, polifenol moddalar miqdori ortadi.

Mazkur afzallik jihatlariga ko'ra, undirilgan donlar konservalar ishlab chiqarishda istiqbolli xom ashyo hisoblanadi. Konserva sanoatida yangi xom ashyo turini qo'llash maqsadida undirilgan bug'doy va sulining nutriyent tarkibining o'zgarishi tadqiq qilinadi. Harorat va undirishning davomiyligi asosiysi hisoblanib, undirilgan bug'doyning ozuqaviy qiymatiga ta'sir qiladi va undirish davomiyligining qisqarishi va don mikroflorasining kamayishiga xizmat qiladi.

Undirishning muqobil haroratini aniqlash donni sanoatning turli sohalarida qo'llash imkonini berib, ko'plab olimlarning, jumladan bizning tadqiqotlarimiz uchun katta ahamiyatga ega.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

O'stirish harorari 20-25⁰ C bo'lishi, o'stirish jarayonini 42 soatgacha qisqartirish imkonini beradi. (maysa uzunligiga mos ravishda), hamda sovitish jarayoni bo'lmagani sababli energiyani tejashga imkon beradi.

Ma'lumki, donning unish jarayoni tekis bo'lmaydi, shuning uchun olimlar tomonidan unish jarayonini ifodalovchi va undirilgan bug'doy massasini ko'rsatuvchi turli o'lchovlar kiritilgan: maysalar guruhi klassifikatsiyasi, unib chiqish darajasi o'sish faolligi ko'rsatkichi, o'sish tezligi va o'sish koeffitsiyenti, urug'lar unuvchanligining tengligi va bir xilligi ungan donlar miqdori. Barcha ko'rsatib o'tilgan kattaliklar (urug'lar va donlar uchun) turli ma'lumot manbalarida yoritilgan.

Biroq donni o'stirish bo'yicha qilingan tadqiqotlarning barchasi ham ozuq ovqat sanoatida ishlatilmaydi. Bizning tadqiqotlarimizda "Don unishining o'rtacha ko'rsatkichi" ungan donning tarkibini ifodalaydi.

Undirilgan donni tezda koʻzdan kechirish uni turli oʻstirish darajasiga qarab guruhlarga boʻlish imkonini beradi va oʻrtacha darajasini hisoblash natijasi oʻstirilgan donning bir jinsliligini xarakterlaydi. Undirilgan bugʻdoy va suli donlarining ozuqaviy qiymatlarini oʻrganilishi ularning mutanosib haroratlarda oʻrtacha oʻstirishning oʻrtacha darajasini koʻrsatdi.

Tadqiqotlarning maqsadi bugʻdoy va suli donlari tarkibiga va chiqishiga undirish harorati va davomiyligining taʼsiri hamda konserva sanoatining yangi xom ashyosi koʻrsatkichlarini oldindan bilishdan iborat.

Tadqiqotlarning ilmiy vazifasi “Oʻsish darajasi” umumlashgan texnologik koʻrsatkichlarning undirilgan don bir jinsliligi va ozuqaviy qiymatini oldindan aniqlashdan iborat.

Tadqiqot obyektlari boʻlib bugʻdoy doni va suli donlari xizmat qildi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Tadqiqotlar uchun butun va toza bugʻdoy va suli donlari tanlab olindi va 12 soat davomida 10, 15, 20, 25, 30⁰ C da suvni toʻkib va donni yuvib, soʻng 60 soat davomida ochiq havoda tagi teshik kontenerlarda undirildi, davriy ravishda donlar distillangan suv bilan namlanib va har 3-4 soatda aralashtirib turiladi. Bitta kontenyerdagi donlar soni 100 donani tashkil etdi. Tajribalar ikki marta takrorlandi. Har 24 soatda donlarni unishi boʻyicha navlarga ajratib donlar navlarga boʻlindi va ularning soni undirish darajasiga qarab oʻrta undirish darajasi ($S_{oʻr}$) (1) formula boʻyicha oʻstirish darajasi (C) ning aniqlangan darajasining turli fraksiyalar yigʻindisining mos keluvchi undirish darajasi koʻpaytmasi (x) sifatida aniqlandi:

$$S_{oʻr} = \sum_{i=0}^n x_i \cdot \frac{S_i}{100}$$

Bunda, x-bayon qilingan undirish darajasi;

S- belgilangan undirish darajasidagi donlar soni, dona;

100-tadqiqot uchun olingan donlar soni, dona. Namunalar har sutkaning maʼlum bir vaqtida tahlil qilinib, uning darajasi chamalab yoki ildizi uzunligini oʻlchab aniqlandi. Bunda 100 ta dan 7 toifaga boʻlindi.

Bugʻdoy va suli donlari unishining chiqishi undirish va undirish soʻngidagi massasining oʻzgarishi boʻyicha aniqlandi.

Donning namligi GOST-28561-90 boʻyicha, azot miqdori GOST 10846-91 boʻyicha Turbotherm jihozida; bugʻdoydagi oqsil azot miqdorini k=5,53 koeffitsiyentiga koʻpaytirish

usulidagi oqsil miqdori $k=5,53$ koeffitsiyentga ko'paytirib aniqlandi. Yog' miqdori GOST 13496.2-91 bo'yicha Fibretherm FT 12 analizatorida; qandning umumiy miqdori GOST 8756.13-87 bo'yicha permanganat uslubida aniqlandi.

O'simliklar fiziologiyasi nuqtai nazariga ko'ra donning o'sishi suv yutilishidan boshlanib maysa paydo bo'lishi bilan nihoyasiga yetadi. Undirishdagi murakkab fizik va metabolism jarayonlarini 3 fazaga bo'lish mumkin, bular asosan donlar tomonidan suvning yutilishi va namlikning o'zgarishidan iborat (1 rasm). Hujayra ichiga suvning o'tishi diffuziya va osmos qonunlariga bo'ysunadi. Don va suvga botirilishi bilan hujayra ichi va tashqarisida konsentrasiyalar farqi vujudga keladi, natijada suv qobiqdan o'tadi. Quruq donlar namni 1000 kg kuch bilan so'radi. Undirishda suvning roli kolloidlarning bo'lishidagina iborat bo'lmasdan, oziq moddalar zahirasining erishi va fermentlar faollashuvidan iborat. (1-rasm).

1-rasm. 20°C da undirishda va ivitishda (1 va 2 fazalar) hamda ildizlar va maysaning o'sishida (3 faza) suvining yutilishi

1-fazada bug'doy va suli donlari suvda ivitilganda endosperm va murtak suvni yutib, uning diffuziyasi bir o'simlik hujayrasidan boshqasiga qarab ortib boradi. Suvning don ichida taqsimlanishi tekis bo'lmaydi. Donning murtakka yaqin joylashgan qismida va o'rtasida namlik donning ustki qismiga nisbatan yuqori bo'ladi.

Don qobig'i qanchalik yupqa bo'lsa, u shunchalik tez namlikni yutadi, buni bug'doy va suli donlarini ivitishda yaqqol ko'rish mumkin. Ivitishning dastlabki soatlarida donlar suvni faol yutadi, ammo don suvga to'yinishi bilan bu jarayon sekinlashib boradi va 2-fazaga o'tadi. Endosperm va murtak moddalari kolloid holatda bo'ladi. Bunda murtak va endosperm turli tarkibga ega bo'ladi, natijada endosperm va murtakning erigan moddalari orasida namlik va konsentrasiyalar farqi

vujudga keladi va moddalar almashinuvi yuzaga keladi. Bunda suvda eruvchan past molekullali moddalar (aminokislotalar, qandlar) murtak ichiga kiradi, u yerda ulardan yuqori molekullali moddalar sintezlashda, ular 2-faza oxirida yuz beradi. Fermentlar ta'sirida murakkab moddalar parchalanishi boshlanib, ular bu holda yuqori namlikning maqbul sharoitlarida bo'ladi (bug'doy 42,9-45,4% ; suli 49,9-51,1%).

Undirish jarayonida unayotgan murtak endospermi zahira komponentlari nafas olishi sekinlashadi, natijada quruq modda (kraxmal va yog`lar) 3,5 dan 6 % gacha kamayadi. Bu yo'qotishlar undirish jarayoni sharoitlariga bog'liq bo'ladi. Anaerob nafas olish tufayli unayotgan donda quruq moddalarning kamayishi katta miqdorni tashkil qilishi mumkin bo'lib, mevalar va sabzavotlarni saqlashda, nafas olish tufayli yo'qotiladigan miqdorda teng bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham undirish vaqtida don nafas olishi intensivligini o'rganish keyingi tadqiqotlarning o'rganish obyekti hisoblanadi. Adabiyotlar ma'lumotlariga ko'ra nafas olish intensivligiga harorat o'zgarishi katta ta'sir ko'rsatadi. Hatto o'simliklar uchun meyoriy hisoblangan harorat o'zgarishi ham nafas olishga ta'sir qilishi mumkin va uning tezligi ortadi.

Bug'doy va suli donlarini konserva sanoati xom ashyosi sifatida undirishda aniqlanishicha, undirish jarayoni bir tekis ketmaydi. Undirilgan don massasida shunday donlar ham borki, ularda o'sish meyorda bo'lmasdan, ildizlar va kurtak o'lchami turlicha bo'ladi. Undirish darajasining meyoriy davomiyligini aniqlash maqsadida, ildiz va maysaning talab qilingan o'lchamda bo'lishini ta'minlashda bug'doy va suli donining undirish darajasiga taalluqli holatini bayon qilish maqsad qilib qo'yildi. Ko'rinadigan va o'lchovlar vositasida bug'doy va sulining undirish darajasini miqdoriy baholashning oddiy uslubini ishlab chiqishga harakat qilindi. Birinchi bosqichda donni 48 soat undirilgandan keyin ildizlar va maysaning bir tekisda hosil bo'lishiga haroratning ta'siri o'rganildi (2-3-rasmlar).

2-rasm. Turli haroratlarda undirish davomiyligining bug'doy undirishning o'rtacha darajasi

3-rasm. Turli haroratlarda undirish davomiyligining suli doni undirishning o'rtacha darajasi.

2 va 3 rasmlar tahlili ko'rsatadiki, harorat va undirilayotgan turiga qaramasdan, undirish davomiyligi ortishi bilan ungan donlar soni ortadi, biroq donlar tekis o'smaydi, harorat qancha yuqori bo'lsa, unmagani donlar soni shuncha kam bo'ladi.

24 soatdoyoq bug'doy donini turli haroratlarda undirish farqi aniq bo'lib qoladi. 48 soatdan so'ng undirishning o'rtacha darajasi 30°C da undirishda yuqori bo'lishi ko'rindi. Biroq 6 rasmni uzoqroq vaqt tahlil qilinganda ko'rinadiki, 20°C da bir jinsli unish ko'proq bo'lganligini to'g'ri chiziqli o'rtacha undirish darajasi tasdiqlaydi.

Aniqlanishicha, bug'doy donlarining 90 % i 48 soatdan keyin undirishning 1 va 2 darajasida, uning ildizlari don uzunligining yarmi va ko'rinarli maysaga ega. Shuning uchun ham 20°C da undirilgan bug'doy donlarining bir jinsliliigi ayniqsa yuqori, bu aynan shu haroratda keng miqyosda ishlab chiqarilishi ishonchli natijalarni beradi. 30°C da undirilganda 48 soatdan so'ng donlarning bir jinsliliigi kichik bo'lib, masalan, 12 % donlar 6 undirish darajasida, 37 % i - 5; 35 % i -4; 12% i - 3 undirish darajasida bo'ldi.

Bug'doy donlaridan farq qilib, suli donlari $20,25$ va 30°C da bir tekis ungan.

O'rtacha undirilganlik darajasining eng yuqori ko'rsatkichiga 72 soatdan so'ng 25 va 30°C da erishildi. Ammo 48 soat undirilgandan so'ng suli donlarining o'rtacha undirish darajasi o'zaro kam farq qildi. 72 soat o'stirilgandan keyingi bug'doy va suli donlarida kichik ko'rsatkich (2 darajadan ham past) 10°C da undirilganda kuzatildi. Olingan natijalar bug'doy va suli donlarini maqbul harorat undirish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari bilan o'zaro bir xil.

Konserva sanoatida donni undirishda undirilgan donning bir jinsliliigina emas, retsepturada ko'rsatilgan ingradiyentlarning chiqish miqdori, xom ashyo sarfi ham ahamiyatga ega. Shu

maqsadda undirish davomiyligining yarim fabrikatlar chiqish miqdoriga ta'siri tadqiq qilindi: Bunda (20+- 0,5)⁰ C va (25 +- 0,5)⁰ C da tegishli ravishda bug'doy va suli donlari olindi (4-rasm).

4-rasm. Undirilgan donning chiqish miqdori

4-rasmdan ko'rinadiki, undirilgan bug'doyning eng yuqori darajasi (176-180%) 36-42 soatdan so'ng, undirilgan suli donida esa (190-103%)- 48-72 soatdan keyin kuzatiladi. Undirish vaqti uzoqroq bo'lganda undirilgan don miqdori chiqishi kam kuzatiladi. Ma'lumki, aerob nafas olishda donlarda yo'qotishlar yuz beradi, chunki bizning tadqiqotlarda ildizlar va maysalar olib tashlanmadi.

Tadqiqot natijalarining tahlili bo'yicha aniqlanganki, undirishda oqsillar, yog'lar va kraxmal miqdori kamayadi. Ayrim tadqiqotlar natijasiga ko'ra undirilgan bug'doyda oqsil miqdori kamayadi. Ammo boshqa tadqiqotlar oqsil miqdorining 5 % ga oshganligini ko'rsatdi. Xitoy olimlari tadqiqotlariga ko'ra xulosa qilinishicha 5 yetmish ikki soat suli donini undirishda oqsil miqdori 7 % ga ortgan. Shuni aytish kerakki, undirish oqsil gidroliziga olib keladi. Undirilgan bug'doy donida qandning miqdori undirilmaganiga qaraganida taxminan 8 martaga ortadi. Natijada undirilgan donning ta'mi shirin turush bo'lib qoladi. Qandlar miqdorining ortishi oldingi maqolalarda ham tasdiqlangan. Aniqki, donni o'stirish jarayonida eruvchan va erimaydigan ozuqaviy tolalar miqdori ham o'zgaradi.

Ko'rsatilishicha bug'doy doni 25-30⁰ C da undirilishida dastlabki ikki kunda ozuqaviy tolalar miqdori o'zgarmaydi. Ammo bizning tadqiqotlarda ozuqaviy tolalar undirilgan donda undirilmaganga nisbatan 10,5 % ga ortdi. Taxminan aytish mumkinki, ozuqaviy tolalar miqdorining ortishi undirishda kraxmal destruksiyasi va ildizlar va maysaning paydo bo'lishida selluloza va gemiselluloza kabi struktura uglevodlarining sinteziga bog'liq.

XULOSA

Bug‘doy va suli donlarini undirishda 10 dan 30 ° C gacha bo‘lgan harorat va jarayon davomiyligi tadqiq qilindi. Undirish harorati maysalar bir xilligiga ta‘sir qiladi. Undirilgan massaning bir xilliligini aniqlash maqsadida visual baholashga asoslanib undirish darajasi aniqlandi, unda ildizlar va maysa uzunligi bilan don uzunligining nisbati asos qilib olindi. Undirish darajasi turli haroratlarda undirilgan namunalarda aniqlanib, “Undirish darajasi” undirilgan don uchun o‘ziga xos xususiyatdir va undirilgan donlar ozuqaviy qiymatini aniqlashda sifat belgisi bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Undirilgan bug‘doy va suli namunalari ular tarkibida bo‘lgan oqsillar, yog‘lar va uglevodlar miqdori bo‘yicha tadqiq qilindi. Aniqlandiki, undirilayotgan bug‘doy donida 20 ° C, suli donida 25 ° C da maysalar faol va bir xil o‘sadi. Bu haroratlarda undirishda mikronutriyentlar va ozuqaviy tolalarning o‘zgarishi o‘rganildi. Shuningdek, undirish davomiyligining yarim fabrikatlar chiqishiga ta‘siri o‘rganilib, eng yuqori chiqish miqdori bug‘doy doni uchun (176-180 %) o‘stirish davomiyligining 36-42 soatlarida, suli doni uchun o‘stirish davomiyligi 48-72 soatlarda 190-193 % ni tashkil etdi. Bu tadqiqotlar undirilgan donni konserva sanoatida ishlab chiqarish ayniqsa kuzgi-qishki mavsumda qo‘l kelishi hamda donni o‘stirishning texnologik usullari samaradorligini o‘rganish uchun qiziqish uyg‘otishini ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Науменко Н. В., Паймулина А. В., Слоботсанина Е. В., Порашина К. А. Использование пророщенного зерна пшеницы в производстве хлеба и хлебобулочных изделий. Вестник Южная Уральского государственного университета. Серия. Пищевые и биотехнологии. 2018.- С.153-159.
2. Казенова Н. К., Казеннов И.В. Изменение химического состава зерновых продуктов при проращивании. Хлебопродукты.-2013. №10. С. 55-57.
3. Шнейдер Д. В. Макароны изделия из цельномолотого и пророщенного зерна пшеницы. - 2010. №8. –С. 56-59.
4. Науменко Н. В., Потороко И. Ю., Калинина И.В., Интенсификация процесса проращивания зерна используемого для производства хлеба и влияние его на качество готовых изделий. // Хлебопродукты.2019.№2. –С. 72-79.
5. Rahimova G.L. Undirilgan suli qo‘shilgan halim tayyorlash texnologik liniyasining tizimli tahlili. Markaziy Osiyoda biologik xilma-xillikni saqlash: muammolar, yechimlar va istiqbollari. II. Xalqaro ilmiy amaliy anjuman. 2025. –В 722-725

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ РАСХОД ПОЛИФОСФАТОВ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ СИНТЕЗИРОВАННЫХ СМС В ЖЕСТКИХ ВОДАХ

Турсунова Д. А., Эркаева Н. А. , Саидова Д. Ш., Эркаев А. У.

кафедра «Химические технологии неорганических веществ», Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан.

E-mail: tdadildora@mail.ru

Аннотация: Исследование посвящено оценке влияния химического состава воды и её жёсткости на пенообразующую способность синтетических моющих средств (СМС). Показано, что содержание ионов кальция и магния (Ca^{2+} , Mg^{2+}), а также гидрокарбонатов (HCO_3^-) является ключевым фактором снижения активности анионных ПАВ. При увеличении жёсткости воды высота пены уменьшается в 2–3 раза, особенно в регионах с жёсткостью 7–9,2 мг-экв/л. Наиболее устойчивым СМС является «Зелёный чай», что связано с присутствием комплексообразователей. Показано, что повышение температуры до 40–60 °С частично компенсирует негативное влияние жесткости: увеличивается растворимость загрязнений и улучшается работа ПАВ. Наилучшие результаты стирки достигаются при средней температуре и умеренной жёсткости воды.

Ключевые слова: вода, жёсткость, стирка, ион, температура, синтетические моющие средства, температура, пена, поверхностно-активные вещества.

QATTIQ SUVLARDA SINTEZLANGAN YUVISH VOSITALARINING KO'PIKLANISHIGA POLIFOSFAT ISTE'MOLINING TA'SIRINI O'RGANISH

Annotatsiya. Tadqiqot sintetik yuvish vositalarining (СЮВ) kўpик ҳосил қилиш қобилиятига сув таркиби ва унинг қаттиқлигининг таъсирини ўрганишдан иборат. Маълум бўлишича, кальций ва магний ионлари (Ca^{2+} , Mg^{2+}), шунингдек гидрокарбонатлар (HCO_3^-) анион ПАВларнинг фаоллигини пасайтиради. Сув қаттиқлиги ошиши билан кўпик баландлиги 2–3 баробар камаяди, айниқса 7–9,2 мг-экв/л диапазонида. «Зелёный чай» СЮВ энг барқарор экани аниқланди, бу таркибидаги комплекс ҳосил қилувчилар билан изоҳланади. Ҳароратни 40–60 °С гача ошириш қаттиқ сувнинг салбий таъсирини қисман камайтиради: кир ифлосланишининг эрувчанлиги ортиб, ПАВлар самараси яхшиланади. Энг яхши натижалар ўртача ҳарорат ва ўртача қаттиқликдаги сувда кузатилади.

Калим сўзлар: сув, қаттиқлик, ювиш, ион, ҳарорат, кўпик, синтетик ювиш воситалари, юза фаол моддалари.

STUDIES OF THE INFLUENCE OF POLYPHOSPHATE CONSUMPTION ON FOAMING OF SYNTHESIZED DETERGENTS IN HARD WATERS

Abstract. *The study investigates the impact of water composition and hardness on the foaming ability of synthetic detergents (SDS). The presence of calcium and magnesium ions (Ca^{2+} , Mg^{2+}), as well as bicarbonates (HCO_3^-), significantly reduces the activity of anionic surfactants. Increasing water hardness results in a 2–3-fold decrease in foam height, particularly in regions with hardness levels of 7–9.2 mg-eq/L. Among the tested detergents, “Green Tea” demonstrates the highest resistance to hard water due to the presence of chelating agents. Elevated washing temperatures (40–60 °C) partially compensate for hardness effects by increasing soil solubility and enhancing surfactant performance. Optimal washing efficiency is achieved under moderate hardness and medium temperature conditions.*

Key words: *water, water hardness, washing, ions, temperature, synthetic detergents, foaming ability, surfactants.*

Введение. Жесткая вода это вода, в которой превышена норма концентрации солей кальция и магния. В данном случае анализируется как физические, так и химические свойства жидкости. Обычно, воду характеризуют просто: жесткая. Но у этой жесткости есть свои различия. Она бывает общая, временная и постоянная.

Общая жесткость воды зависит от общего количества содержания ионов солей жесткости, а именно кальция и магния. По сути это сумма временной и постоянной жесткости.

Временные жесткости воды снижается при кипении воды или при добавке натриевой или калиевой троны по реакции;

Для снижения постоянной жесткости необходимо добавляют хелат образующее вещество. Одним из них является полифосфаты.

Таблица 1.

Хелатная способность полифосфатов

Фосфат	Расход %
Тетранатрий пирофосфат $Na_4P_2O_7$	0,080
Натрий полифосфат $Na_5P_3O_{10}$	0,042
Натрий тетраполифосфат $Na_6P_4O_{13}$	0,038
Натрий гексаметафосфат $Na_6P_6O_{18}$	0,031
Натрий гептаполифосфат $Na_9P_7O_{22}$	0,029

Хелатная способность полифосфатов проявляется в том, что они препятствуют образованию труднорастворимых соединений поливалентных катионов или способствуют пептизации осадка, содержащего поливалентный катион. Так, триполифосфат натрия способен связывать 10—11% ионов кальция или 6,4% магния (от их общего содержания). Стеклообразные фосфаты могут связывать 12—18% кальция или 2,9—3,8% магния. 100 г натриевофосфатных стекол с соотношением $\text{Na}_2\text{O}/\text{P}_2\text{O}_5 = 1,3$ и 1,1 могут связать соответственно 18,5 и 19,5 г кальция, 3,8 и 2,9 г магния и 0,09 и 0,03 г трехвалентного железа.

Таблица 2.

Масса ионов Ca, Mg и Fe, которые могут быть связаны в комплекс различными полифосфатами при комнатной температуре

Фосфат	Масса связанных ионов на 100 г фосфата, г		
	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Fe ²⁺
Натрий гексаметафосфат $\text{Na}_6\text{P}_6\text{O}_{18}$	19,5	2,9	0,031
Натрий тетраполифосфат $\text{Na}_6\text{P}_4\text{O}_{13}$	18,5	3,8	0,092
Натрий триполифосфат $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$	13,4	6,4	0,184
Натрий пирофосфат $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$	4,7	8,3	0,273

По отношению к ионам кальция лучшей хелатной способностью обладают стекла, по отношению к ионам магния — триполифосфат, а по отношению к ионам железа — пирофосфат. Если в растворе присутствуют ионы фтора, эти фосфаты имеют примерно одинаковую комплексообразующую способность. Это свойство полифосфатов используют в технологии производства жидких комплексных удобрений для предотвращения образования осадков фосфатов железа, магния и других элементов, а также в производстве моющих средств.

Хелатная способность некоторых полифосфатов представлена в табл.1. Расход некоторых полифосфатов, необходимый для умягчения воды, содержащей 10-4% солей, показан таб. 2. Приведенные данные показывают, что способность связывать ионы кальция уменьшается в ряду гексаметафосфат > тетраполифосфат > триполифосфат > пирофосфат.

Для магния и железа наблюдается обратный порядок. Чтобы полностью связать ионы кальция, необходим шестикратный избыток пиррофосфата против теории, почти трехкратный избыток триполифосфата и 2,5-кратный избыток метафосфата. В настоящее время при производстве СМС мерок используется триполифосфаты, однако триполифосфат в республике не производится, импортируется из-за границы. Технология производства триполифосфата энергоемкая и много стадийная. Исходя из выше изложенного в данном подразделе изучено возможность получения полифосфатов аммония калия и натрия.

Исследован процесс стирки синтетических моющих средств в жесткой воде в регионах Узбекистана.

«Стирка и мытье» — это основной камень преткновения, когда разговор заходит про жесткую воду. При стирке в жесткой водой сложно достигнуть эффекта отбеливания, невозможно качественно отполоскать бельё, что приводит к потере исходного цвета ткани: белые ткани приобретают сероватый оттенок, цветные — тускнеют. В волокнах одежды могут накапливаться отложения, из-за чего они становятся грубее (возникновение шероховатостей и т.п.) и могут вызывать раздражение для чувствительной кожи. Все это заставляет конечного потребителя использовать больше моющего средства, дольше стирать вещи, расходовать больше электроэнергии [1].

В общем считают, что вода до 2° Ж — мягкая, от 2-10 °Ж — это вода средней жесткости, а >10 °Ж — это жесткая вода. Более развернутую шкалу используют т.н. «фильтровщики» — специалисты в области фильтрации. По их классификации выходит следующее:

- 0-1,5 мг-экв/л (0-1,5°Ж) — мягкая вода
- 1,5-2 мг-экв/л (1,5-2°Ж) — оптимальная питьевая вода
- 2-5 мг-экв/л (2-5°Ж) — жесткая вода
- 5-7 мг-экв/л (5-7°Ж) — сверхжесткая вода
- >7 мг-экв/л (> 7°Ж) — не питьевая вода, за пределами рекомендованных значений

[2].

Жесткая вода — это вода с растворенными в ней неорганическими солями. Понятие жесткости обычно связывают с ионами Ca^{2+} и Mg^{2+} . В действительности все двухвалентные катионы влияют на жесткость, т.к. взаимодействуя с анионами, образуют соединения, способные в условиях стирки выпасть в осадок.

Как показали анализы состав в воде по регионам в табл. 3. содержания временных жесткости воды повышается к югу, и с юга на запад постоянная жесткость увеличивается к юго-восточной стороне от столицы Узбекистана.

Таблица 3

Изменения пенообразующей способности СМС в зависимости от состава воды

№	Наименование места отбора пробы воды.	Содержание, мг-экв./л				Наименования СМС и их высота пены (мм)1%-ного ратвора			
		Ca ⁺	Mg ⁺	HCO ₃ ⁻	Общ. жесткость	МИФ	Персил	Зелёный чай	ТКТИ
1	Тошкент	0,50	0,45	2,0	0,95	7,5	7,0	15,0	9,0
2	Гулистон	2,10	2,2	1,8	4,3	5,5	10,0	9,0	11,0
3	Наманган	2,40	2,10	2,60	4,5	7,0	6,4	12,0	11,0
4	Андижон	3,9	1,20	3,40	5,10	6,2	6,3	10,5	10,0
5	Термиз	2,7	3,10	2,0	5,80	8,0	6,3	9,5	9,0
6	Навой	3,20	3,50	4,20	6,70				
7	Нукус	5,10	2,9	2,40	7,90	6,5	5,0	8,5	8,5
8	Карши	5,20	2,8	6,3	8,50	6,0	5,5	8,5	9,0
9	Янгиер	3,70	5,40	3,80	9,10	6,0	5,8	8,0	8,5
10	Ургенч	5,8	3,3	3,2	9,10	5,5	4,0	8,0	8,5
11	Фаргона	6,00	3,20	4,50	9,2	5,5	5,5	7,0	8,0
	МИФ	5% - 15% анионные ПАВ, фосфаты; менее 5%: неионогенные ПАВ, кислородосодержащий отбеливатель, поликарбоксилаты; оптические отбеливатели, энзимы, ароматизирующие добавки; альфа-изометилюон, гексилциннамаль.							
	Персил	5 - 15% анионные ПАВ, кислородсодержащий отбеливатель;<5% неионогенные ПАВ, поликарбоксилаты, фосфонаты, мыло, оптический отбеливатель, энзимы, отдушка, активатор отбеливателя.							
	Зелёный чай	поверхностно-активные вещества, сульфат натрия, силикат натрия, оптический отбеливатель, триполифосфат натрия, энзимы.							

Влияние состава воды на пенообразующую способность СМС (по данным таблицы 3):

- пенообразующая способность СМС напрямую зависит от состава и жесткости воды, что связано с взаимодействием ионов Ca²⁺ и Mg²⁺ с анионными ПАВ.

- ионы кальция и магния являются основными компонентами, формирующими жесткость воды и снижающими активность моющих средств, тогда как гидрокарбонаты (HCO₃⁻) способствуют образованию карбонатных осадков и ухудшают устойчивость пены.

- в городах с низкой жёсткостью (0,95–2,0 мг-экв/л) — *Ташкент, Гулистан* — наблюдаются наиболее высокие показатели пены, что свидетельствует о минимальном связывании ПАВ.

- в зоне средней жёсткости (4–6 мг-экв/л) — *Наманган, Андижан, Термез, Навои* — происходит заметное снижение пенообразования, что связано с частичной инактивацией ПАВ.

- при высокой жёсткости (7–9,2 мг-экв/л) — *Нукус, Карши, Янгийер, Ургенч, Фергана* — фиксируются минимальные значения пены, снижение достигает 40–60%.

- среди исследованных СМС наиболее устойчив к жёсткой воде “Зелёный чай”, что объясняется присутствием фосфатов и комплексообразующих добавок.

- СМС “ТКТИ” показывает стабильные результаты даже при повышенной жёсткости, тогда как “МИФ” и “Персил” наиболее чувствительны к содержанию Ca^{2+} и Mg^{2+} .

- общая закономерность: увеличение жёсткости воды приводит к пропорциональному уменьшению высоты пены, снижая эффективность СМС в 2–3 раза.

- оптимальные условия для действия СМС наблюдаются в Ташкенте и Гулистане, где жёсткость воды находится на низком уровне.

Рис. 1. График средняя высота пены СМС в зависимости от жёсткости воды

Помимо химического состава воды (Ca^{2+} , Mg^{2+} , HCO_3^-), важнейшим фактором является температура стирки. В условиях жёсткой воды её рол усиливается, потому что высокая температура частично компенсирует отрицательное влияние ионов жёсткости.

Повышение температуры снижает влияние ионов Ca^{2+} и Mg^{2+} . При 20–30 °С ионы жёсткости активно связываются с ПАВ → пена и моющая способность резко падают. Но при 40–60 °С скорость образования нерастворимых солей уменьшается, и ПАВ лучше работают.

При повышении температуры увеличивается растворимость загрязнений. Жиры и органические загрязнения лучше растворяются в тёплой воде. При низкой температуре (20–30 °С) они остаются на ткани, даже если СМС качественное.

Таблица 4

Зависимость: Жёсткость воды – Температура – Эффективность

Жёсткость воды	Низкая t (20–30 С)	Средняя t (40–60 °С)	Высокая t (70–90 °С)
Низкая	Хорошо	Отлично	Очень хорошо
Средняя	Удовлетворительно	Хорошо	Очень хорошо
Высокая	Плохо	Удовлетворительно	Хорошо

Синтетические моющие средства активируются сильнее в тёплой воде:

- ПАВ быстрее ориентируются на поверхности,
- легче разрывают межмолекулярные связи,
- лучше проникают в волокна ткани.

Особенно это относится к СМС с энзимами, полифосфатами и комплексообразователями.

Рис.2. Влияние температуры на эффективность стирки в жёсткой воде

Температура повышает стабильность пены хотя жёсткая вода снижает пену, при 50–60 °С: пена становится более устойчивой; пузырьки медленнее разрушаются, эффективность моющего процесса повышается.

Заключение. Жёсткость воды снижает эффективность СМС из-за связывания ПАВ с Ca^{2+} и Mg^{2+} . Повышение температуры улучшает действие ПАВ и увеличивает растворимость загрязнений. В жёсткой воде температура является ключевым фактором, который может повысить эффективность стирки на 30–50%. Наилучшие результаты достигаются при температуре 40–60 °С, особенно для СМС типа «Зелёный чай» и ТКТИ.

Использованная литература

1. Кинле Х., Кольб Г. Поверхностно-активные вещества. — М.: Химия, 1985. — 320 с.
2. Гельд П.В., Розенберг А.С. Моющие средства: химия и технология. — М.: Химия, 1990. — 280 с.
3. Волков Ф.Ф. (ред.) Технология получения и применения синтетических моющих средств. — М.: Химия, 2000. — 368 с.
4. Суровцев А.А. Химия воды и методы умягчения. — СПб.: Профессия, 2012. — 256 с.
5. Фатхутдинов Р.Р. Полифосфаты: свойства, получение и применение. — Казань: КГТУ, 2008. — 210 с.
6. ГОСТ 31865–2012. Вода питьевая. Определение общей жёсткости.
7. Золлер У. Справочник по детергентам. Часть А: Свойства. — CRC Press, 2004.
8. Mank V., Nauthal W. Hardness influence on surfactant activity // Journal of Surfactants and Detergents. — 2015. — Vol. 18, №3. — P. 567–575.
9. Брагинский Л.Н. Фосфаты в химической промышленности. — М.: Химия, 1998. — 240 с.

ЖАВДАР ВА БУҒДОЙ УНИ ХАМДА ҚАНД ЛАВЛАГИ КУКУНИ АСОСИДА ФУНКЦИОНАЛ УН АРАЛАШМАСИНИ ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ.

Гаипова Шахнозахон Саидазим қизи

Тошкент кимё технология институти, (PhD) т.ф.ф.д.

Санаев Эрмат Шерматович

Тошкент кимё технология институти, доц т.ф.ф.д.

Ғаниева Курсия Собир қизи

Тошкент кимё технология институти, 2-курс магистранти.

***Анотация:** Сўнги вақтларда турли мамлакатларнинг озиқ-овқат саноатида паст калорияли маҳсулотлар турларини кенгайтиришга ва шу билан бирга таркибига шакар қўшилган маҳсулотларни табиий қанд сақлайдиган хомашёга қисман ёки тўлиқ алмаштириш имконини яратишга катта эътибор қаратилмоқда. Бунда табиий ўсимлик манбаларидан фойдаланиш кўзда тутилган бўлиб, асосан қанд лавлаги кукунидан фойдаланиш орқали маҳсулот таркибини бир қаторда озиқавий моддалар, минераллар пектин моддалари, озиқавий толалар билан бойитишга олиб келади.*

***Калит сўзлар:** озиқ-овқат, қанд лавлаги, шакар, буғдой ва жавдор уни, нон маҳсулотлари.*

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МУЧНОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ И ПОРОШКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ.

***Аннотация:** В последнее время в пищевой промышленности различных стран большое внимание уделяется расширению ассортимента низкокалорийных продуктов, и в то же время, позволяющих частично или полностью заменить продукты с добавлением сахара на натуральные сахаросодержащие сырье. Предполагается использование натуральных растительных источников, и в основном за счет использования порошка сахарной свеклы состав продукта будет обогащен рядом питательных веществ, минералов, пектиновых веществ, пищевых волокон.*

***Ключевые слова:** продукты питания, свекло, сахар, пшеничная и ржаная мука, хлебобулочные изделия.*

STUDY OF THE TECHNOLOGY OF PREPARATION OF A FUNCTIONAL FLOUR MIXTURE BASED ON RYE AND WHEAT FLOUR AND SUGAR BEET POWDER.

***Abstract:** Recently, in the food industry in various countries, much attention has been paid to expanding the range of low-calorie products, and at the same time, allowing to partially or*

completely replace products with added sugar with natural sugar-containing ones. raw materials. It is supposed to use natural plant sources, and mainly due to the use of sugar beet powder, the composition of the product will be enriched with a number of nutrients, minerals, pectins, dietary fibers.

Key words: *food, beets, sugar, wheat and rye flour, bakery products.*

Кириш

Хозирги вақтда нон ишлаб чиқариш саноати олдида турган муҳим муаммолардан бири аҳолининг функционал ва хавфсиз овқатланишини ташкил этишдир[1]. Саноатда анъанавий ва ноанъанавий хомашёлардан фойдаланиб, юқори сифатли ва кенг ассортиментли озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш талаби юқоридир. Ишлаб чиқаришни жадаллаштириш, маҳсулотларнинг юқори сифатини таъминлаш ва асосий хом ашёни тежаш имконини беради[2]. Технологик хусусиятлари юқори бўлган, бой кимёвий таркибли компонентлар нафақат нон ишлаб чиқаришнинг биотехнологик жараёнларини фаоллаштирибгина қолмай, балки нон пиширишда қўлланиладиган танқис хом ашёни тежашга, шунингдек кимёвий таркибини яхшилашга хизмат қилади[3]. Янги турдаги хом ашёларни излаш ва тайёр маҳсулот таркибини бойитиш бугунги куннинг долзарб муаммосидир.

Мавзунинг долзарблиги: Озиқ-овқат ишлаб чиқаришда турли манбалардан олинган толалардан фойдаланиш уларнинг инсон саломатлигига фойдали таъсири туфайли ортиб бормоқда[4]. Ушбу ишнинг мақсади ўзгартирилмаган ва модификацияланган қанд лавлаги кукунининг хамир ва нон унумдорлигига, нон ҳажмига ва нон бўлақларининг сифатига таъсирини ўрганишдир. Қуруқ қанд лавлаги бўлақлари қуритилиб майдаланди ва лаборатория элагидан ўтказилди. Қанд лавлаги кукуни заррачалари ҳажми 85 мкм дан кам бўлган фракция кейинги қайта ишлаш учун ишлатилди. Жавдар ва бугдой уни аралашмасидан нон тайёрлаш жараёнининг интенсивлиги ва сифати кўп жиҳатдан жавдар унига боғлиқ. Жавдар хамиртурушнинг самарадорлига яхши таъсир қилади, лекин кўпроқ даражада бу ярим тайёр маҳсулот етиштириладиган озиқа муҳитининг таркибига ҳам боғлиқ[5]. Жавдар хамиртурушининг етилиши учун озиқавий муҳит таркибини яхшилайти. Жавдор таркибида углевод компонентлари билан бир қаторда ферментация микрофлорасига ижобий таъсир кўрсатадиган бошқа моддалар (минерал, азотли, витаминлар) мавжуд. Шу муносабат билан, жавдар аралашмасини зарур моддалар билан бойитиш имконини берувчи, таркибида қанд моддаси бўлган табиий хом ашё – қанд лавлаги кукунини ўз ичига олган

аралашмадан фойдаланиш ва илмий асослаш мавзунинг долзарблигини белгилайди. Шунингдек, қишлоқ хўжалиги экинлари, жавдар-буғдой ва қанд лавлагини қайта ишлаш, нон ишлаб чиқаришда хамир сифатини биотехнологик кўрсаткичларини яхшилаш билан ишлаб чиқаришнинг технологик жараёнини фаоллаштириш ва тайёр маҳсулот сифатини ошириш имконини беради.

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари: Ушбу тадқиқотнинг мақсади қанд қанд лавлагидан кукуни қўшган жавдар ва буғдой уни аралашмасидан нон тайёрлаш технологиясини ишлаб чиқиш ва сифатини ўрганиш.

Тадқиқот натижалари:

-қанд лавлагининг яхшиланган кукуни ховосиз мухитда (-5 кПа) (40⁰С) конвектив қуритиш усули билан олинди.

-жавдар ва буғдой уни аралашмасидан хамиртуруш хамир ва нон сифати кўрсаткичлари учун ишлаб чиқариш жараёнида жавдар хамиртурушини кўпайтириш учун озикавий аралашманинг бир қисми сифатида янги турдаги хом ашёни синовдан ўтказилди.

-яхшиланган қанд лавлаги кукуни аралаштирилган янги турдаги нон ишлаб чиқариш технологик рецептураси ишлаб чиқилди, янги турдаги ноннинг озикавий ва истемол хусусиятлари ўрганилди.

-яхшиланган нон ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлиги ҳисобланди.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги: қанд лавлаги кукуни, жавдар ва буғдой уни аралашмаси асосида, нон ишлаб чиқариш ассортиментни кенгайтириш, тайёр маҳсулот сифатини яхшилаш, ярим тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва технологик жараённи фаоллаштириш имконини берувчи қолипни нон рецептураси яратилди 1-жадвал.

1-жадвал.

Қанд лавлаги кукуни ва буғдой уни киритилган нон рецептураси.

№	Хомашёлар	Ўлчам бирлиги	Миқдори ва вақти
1	Буғдой уни	Нави	1
2	Хамиртуриш	Клограмм	0.23
3	Ош тузи	Клограмм	0.18
4	Ўсимлик ёғи	клограмм	0.03
5	Сув	Литр	Талабга қараб
6	Хамир намлиги	%	45-55
7	Аралаштириш давомийлиги	Дақиқа	2-5
8	Тозалаш давомийлиги	Дақиқа	1.5-3
9	Ортиқча босим	Атм	1-2
10	Хамир қориш тезлиги	Айланиш/дақ	15-30

1-жадвалда келтирилган рецептура асосида нон ишлаб чиқилди ва 5 баллик ҳисоблаш орқали органолептик баҳоланди 1-расм.

1-расм. Буғдой ва жавдор уни ҳамда қанд лавлагини кукуни асосида ишлаб чиқилган нон маҳсулотини 5 баллик ҳисоблаш усулида органолептик баҳолаш

Хулоса: Тадқиқотнинг тажриба синовлари мобайнида қанд лавлагидан кукун олишда хомашё рангини тўқлашиши кузатилди, натижада қанд лавлагини ховосиз усулда қуритиш билан табиий ранги сақлаб қолинган ширин кукун олинди. Бу эса нон ишлаб чиқаришда маҳсулотнинг устки қисмини оч жигар ранг, мағзини эса сарғиш рангда сақлаш имконини берди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ботир Шуқуриллаевич Усмонов, Улугбек Нарбаевич Балтабаев, Эрмат Шерматович Санаев. (2022). Глобальные проблемы продовольственной безопасности. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7112424>
2. Е. Санаев А. Садиқов Н. Пулатова С. Карабаев. (2022). Организация здорового питания детей методом аутсорсинга. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7140185>
3. Е. Санаев А. Садиқов Н. Пулатова С. Карабаев. (2022). Организация детского питания методом кейтеринга. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7158229>
4. Ганцов, Ш. Якон в производстве хлебобулочных изделий [Текст] / Ш. Ганцов, В. Гинс, П. Кононков, Н. Дерканосов // Хлебопродукты. - 2010. - № 6. - С. 30-31.
5. Алексеенко, Е. Нетрадиционное природное сырье для производства хлебобулочных изделий [Текст] / Е. Алексеенко // Хлебопродукты. - 2008. - № 9. - С. 50-51.

ДОННИ МАЙДАЛАШ ЖАРАЁНИДА ҲОСИЛ БЎЛГАН ОРАЛИҚ МАҲСУЛОТЛАРНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ВА ОЗИҚАВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ.

Санаев Эрмат Шерматович

Тошкент кимё-технология институти, (PhD), доцент

Гаипова Шахнозахон Саидазим қизи

Тошкент кимё-технология институти, (PhD), доцент

Ғаниева Қурсия Собир қизи

Тошкент кимё-технология институти, 2курс магистри

***Аннотация:** ун ва ёрма ишлаб чиқариш тегирмонларида донни майдалаш асосий жараён бўлиб, бу жараён доннинг асл магзи бўлган “эндосперм” ни 65-75 % гача ажратиб олиш имконини беради. Шунинг учун бугдой донининг физик-кимёвий хусусиятларини чуқур ўрганиш, дон маҳсулотларининг технологик хоссаларини ҳамда, озиқавий сифат кўрсаткичларини яхшилашда самарали ахамият касб этади.*

***Калит сўзлар:** озиқ-овқат хавфсизлиги, дон маҳсулотлари, физик жараёнлар, эндосперм, оқсил ва минераллар.*

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПИЩЕВУЮ ПОЛУПРОДУКТОВ, ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ ЗЕРНА.

***Аннотация:** Помол зерна на мукомольных и крупяных мельницах является основным процессом, позволяющим отделить 65-75% «эндосперма», являющегося ядром зерна. Поэтому углубленное изучение физико-химических свойств зерна пшеницы имеет большое значение в улучшении технологических свойств зерновых продуктов, а также пищевых качеств.*

***Ключевые слова.** безопасность пищевых продуктов, злаки, физические процессы, эндосперм, белок и минеральные вещества.*

STUDY OF THE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES AND FOOD OF INTERMEDIATES, WHEN GRINDING GRAIN.

***Abstract.** Grinding grain in flour and groat mills is the main physical process that allows you to separate 65-75% of the "endosperm", which is the core of the grain. Therefore, an in-depth study of the physicochemical properties of wheat grain is of great importance in improving the technological properties of grain products, as well as nutritional qualities.*

***Key words.** food safety, cereals, physical processes, endosperm, protein and minerals.*

Кириш

Ўзбекистон республикасининг озиқ-овқат саноатида фундаментал ва амалий тадқиқотларнинг истиқболли йўналиши бўлган бойитилган ва функционал озиқ-овқат

маҳсулотларининг янги турларини олишга қаратилган ўсимлик хом-ашёларини ишлаб чиқариш ва қайта ишлашда инновацион технологияларни яратиш, шунингдек мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда дон ва дон маҳсулотларини қайта ишлаш муҳим ўрин тутди[1].

Тадқиқот объекти ва усуллари: Тошкент кимё технология институтининг ёш тадқиқотчилари томонидан буғдой, жавдор, арпа, тарик, шоли, сули, оқ жўхори ва маказжўхори донларини қайта ишлаш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Донларни қайта ишлаш орқали олинадиган маҳсулотларнинг нав хусусиятлари ва физик-кимёвий хусусиятлари ҳар томонлама ўрганиш асосида:

- стандарт янчиш ускунасидадан фойдаланиш, ҳар хил турдаги донлардан ун ишлаб чиқариш учун учинчи ва тўртинчи синф донлардан самарали фойдаланиш имкониятини берган;
- дони партиясида учрайдиган донли аралашмалар фракцияси таркиби бошоқли экинлар ҳосилдорлиги ва унинг кимёвий таркибига таъсири биринчи марта аниқланди;
- донни намлаш меъёрлари асосида ун ва ёрма ишлаб чиқаришнинг ҳосилдорлик динамикасига таъсири аниқланди;
- Донлардан оқсил ва углевод миқдори юқори бўлган ун нави ишлаб чиқарилди ва унинг кимёвий таркиби ва технологик хоссалари аниқланди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси: Ун ва ёрма ишлаб чиқариш жараёни фракциялашни ҳам ўз ичига олади, нафақат кепак, муртак ва эндоспермни бир-бирдан ажратиш, балки майдаланган эндоспермнинг оптимал заррача хажмини таминлаш шунингдек, қайта ишлаш жараёнида ажратилган анатомик қисмларнинг хусусиятларидаги фарқларни ҳам ҳисобга олиш ва керак[2]. Бундан ташқари доннинг намлик параметрлари ишлаб чиқариш жараёнида уннинг технологик хоссаларига сезиларли таъсир кўрсатади (1-расм).

1.Расм доннинг технологик хоссаларига намликни таъсири

1-майдаланмаган донлар миқдори,%; 2- Олинган уннинг кул миқдори,%; 3 - майдаланган ёрмалари миқдори, %; 4 -уннинг кул миқдори,%; 5- ун ишлаб чиқаришда маҳсулот тоннасига электр энергияси сарфи: 70% чиқишли ун ишлаб чиқаришда, кВт соат; 6- ноннинг чиқиш ҳажми, см³

1-расмда тахлилига кўра, бирламчи қайта ишлаш моҳиятан физик жараён бўлиб, унда ядро тозаланади, керакли намлик даражасига мослаштирилади, сўнгра ун ва қўшимча маҳсулотлар (масалан, кепак) ишлаб чиқариш учун керакли заррача ҳажми механик равишда майдаланади[3]. Технологик жараённинг алоҳида босқичларида сайқаллаш операцияларининг физик моҳияти технологиянинг турли вазифалари туфайли кескин фарқланади[4]. Донни дастлабки ва оралиқ майдалаш, доннинг кепак қолдиқларини қайта ишлаш ва эндосперм зарраларини майдалаш тизимлари мавжуд. Ҳар бир тизим қобик ва эндоспермнинг бошқа нисбати бўлган маҳсулотни олади (2-расм).

2-Расм. Доннинг технологик хоссаларига иссиқликнинг таъсири:

1- йирик ёрманинг кул миқдори; 2-йирик ёрманинг умумий чиқиш; 3– йирик ёрмаларнинг ўртача оғирликдаги кул миқдори; 4 - йирик ёрманинг умумий чиқиши; 5 - кўрсаткич; 6 - ўрта ёрманинг кул таркиби; 7 - ўрта ёрманинг умумий чиқиши

Ишлаб чиқариш операцияларининг характерига кўра, ун ишлаб чиқаришнинг технологик жараёни бир қанча асосий босқичларга. Мақсади ва вазифага қараб, технологиянинг алоҳида босқичлари бошқа тизимда такрорланиши ёки умуман иштрок этмаслиги ҳам мумкин[5]. Тегирмон бўлимида технологик жараённи ташкил этишда энг муҳим таъсир қуйидаги омиллар томонидан амалга оширилади:

- қайта ишланган экин тури (буғдой, жавдар, маккажўхори ва бошқалар);
- сайқаллаш тури ёки маҳсулот ассортименти ва сифати;
- корхона унумдорлиги;

• қайта ишланган доннинг сифати.

3-расмда ун ишлаб чиқаришда қўлланиладиган технологик жараёнлар кўрсатилган сайқаллашнинг блок схемаси кўрсатилган. Блокларни боғлайдиган ёки блоклардан чиқадиган нозик чизиқлар кўрсатилган. силлиқлаш жараёнида олиниси мумкин бўлган маҳсулотлар. Юпқа чизиқнинг узилишида рақамга мос келадиган маҳсулот номини кўрсатади.

3-расм. Майдалашнинг конструктив схемаси:

1-ун; 2 - кепак; 3 - ёрма ва дунслар; 4 - қолдиқлар; 5- ёрма, дунс ва ун аралашмаси; 6 - боийтиш учун ёрмалар; 7 - боийтилган ёрмалар

Хулоса: ўрнида шуни таъкидлаш керакки, майдалаш жараёнининг механик қайта тикланадиган хусусиятини ҳисобга олиш, бу тегирмончи дон сотувчисига кўядиган якуний спецификация нуктаи назаридан муҳим ҳисобланади. Шу сабабли, тегирмончи, ишлов берилмаган дон учун белгиланган чегарадан паст бўлган дон учун микотоксин билан ифлосланишнинг максимал даражасини кўрсатиш орқали мижозларининг талабларига мувофиқ дон етказиб берувчи ташкилотга етказиши керак бўлади. Харидорга тегишли спецификацияларни ўрнатиш учун тегишли билим ва маълумотларга, шунингдек озиқ-овқат хавфсизлиги хавф-хатарларига мувофиқлигини текшириш, шунингдек уларнинг пайдо бўлиш хавфи ҳақидаги маълумотларга эга бўлиши керак. Шу асосда тегишли текшириш дастурлари ишлаб чиқилиши мумкин. Умумий даражада, улар харидор томонидан ёки учинчи томон етказиб берувчини сертификатлаш схемаси орқали амалга оширилиши мумкин бўлган таъминот занжири текшируви ва аудит жараёнининг айрим шакллари ўз ичига олиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гафин, М. М. Измельчение зерна и промежуточных продуктов / М. М. Гафин // Научный вестник Технологического института - филиала ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина. - 2014. - № 13. - С. 67-72.
2. Егоров, Г. А. Технология муки. Технология крупы : учеб. пособие для студентов вузов / Г. А. Егоров. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : КолосС, 2005. -303 с.
3. Правила организации и ведения технологического процесса на мукомольных заводах ; ч.1, 2. М. : Производственно-издательский комбинат ЦНИИТЭИ хлебопродуктов. - 1991.
4. Лапшин, В. Б. Применение дезинтегратора в различных технологиях / В. Б. Лапшин, М. Ю. Колобов, В. В. Колобов, А. В. Рязанцева // Известия высших учебных заведений. Серия : Химия и химическая технология. - 2004. - Т. 47. - № 8. - С. 71-75.
5. Дезинтегратор для измельчения твердых сыпучих веществ / С. А. Попов, В. Е. Нечесов, И. И. Ивашкин, В. В. Воронцов : под общей редакцией Б. Х. Гайтова // Технические и технологические системы : материалы седьмой международной научной конференции «ТТС-15». ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет». - 2015. - С. 79-83.

MAHALLIY SHAROITDA YETISHTIRILGAN YERYONG'OQ MAG'ZIDAN OLINGAN MOYNING YOG' KISLOTALARI TAHLILI

ADASHEV BEZXOD SHERALIYEVICH

Namangan davlat texnika universiteti t.f.f.d. PhD o'qituvchisi
adashevbexzod38@gmail.com

Аннотация Hozirgi vaqtda Respublikamiz yog'-moy sanoati oldidagi asosiy masalalardan biri, ishlab chiqarish hajmini miqdoriy ko'paytirish, sifat jihatdan yangi yondashuvlar va yechimlar talab qiladigan vazifalar turibdi. Shu bilan bir qatorda, inson salomatligini ta'minlaydigan davolash va sog'lom oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada presslash usulida olingan yeryong'oq moyini oqlash, filtirlash va dezodoratsiya bosqichlaridan o'tkazilgandan so'ng yog' kislotalar tarkibi tahlildan o'tkazildi.

Калит so'zlar: Yeryong'oq moyi, vitaminlar, yog' kislota, presslash usuli, oqlash, dezodoratsiya, KOH eritmasi, H₂SO₄ ni suvli eritmasi.

АНАЛИЗ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В МАСЛЕ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ СЕМЯН АРАХИСА МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация В настоящее время одной из основных проблем, стоящих перед масложировой отраслью нашей республики, является количественное увеличение объёмов производства, задачи, требующие качественно новых подходов и решений. При этом производство продуктов лечебного и здорового питания, обеспечивающих здоровье человека, является одной из важных задач. В данной статье проанализирован состав жирных кислот арахисового масла, полученного прессованием после стадий отбеливания, фильтрации и дезодорации.

Ключевое слова. Арахисовое масло, витамины, жирная кислота, метод прессования, отбеливание, дезодорация, раствор KOH, водный раствор H₂SO₄.

FATTY ACID ANALYSIS OF OIL FROM PEANUT GROWN IN LOCAL CONDITIONS

Annotation Currently, one of the main issues facing the oil and fat industry of our Republic is the quantitative increase in production volumes, tasks that require qualitatively new approaches and solutions. At the same time, the production of medical and healthy food products that ensure human health is one of the important tasks. In this article, the composition of fatty acids of peanut oil obtained by pressing was analyzed after the stages of whitening, filtering and deodorization.

Key words: Peanut oil, vitamins, fatty acid, pressing method, bleaching, deodorization, KOH solution, aqueous solution of H₂SO₄.

Введение Сегодня, в связи с непрерывным ростом населения нашей республики, потребность в растительном масле растёт с каждым днём. Для увеличения видов и количества производимых растительных масел, наряду с традиционными масличными, добывают масло из нетрадиционных семян, которое используется во всех отраслях народного хозяйства: в пищевой промышленности, консервной промышленности, производстве лаков, красок, мыла, линолеума, парфюмерии, типографских красок, лекарственных препаратов и смазочных материалов для оборудования, удовлетворяя тем самым потребности нашего народа в стол разнообразных растительных маслах. Учитывая это, был проведён анализ состава ядер арахиса, которые считаются нетрадиционным источником получения растительного масла.

Растение эдельвейс, имеющее уникальную историю, также считается мировой культурой. Самые ранние археологические находки эрэнгёк были зафиксированы в Южной Америке и датируются 15 и 16 веками. После открытия Америки арахис распространился во многие страны мира. В частности, он быстро адаптировался к африканскому тропическому климату и стал одной из основных сельскохозяйственных культур в этом регионе.

В Европу арахис был завезен из Индии или Китая и получил название «китайский орех». Испанцы первыми посадили арахис в этой местности, а позже это растение распространилось во Францию и бережно поддерживалось там в Ботаническом саду. В результате хорошего ухода за ёрэнгоком был собран обильный урожай и налажена перерабатывающая промышленность. Французы первыми начали получать масло из семян арахиса.

Рисунок. 1 Стручок арахиса

Рисунок. 2 Арахисовое масло

Индия является крупнейшим в мире производителем арахиса, или половина мирового арахиса выращивается в этой стране. Большая часть арахисовой продукции выращивается в этом регионе.

Нигерия является вторым по величине производителем арахиса. Почвы здесь песчаные и богатые магнием, а арахис растет на легких песчаных почвах.

Производство маргарина хорошо развито в Нигерии. Арахисовое масло считается хорошим сырьем для изготовления маргарина. Кроме того, население страны также постоянно ест арахис.

Арахис требует достаточного количества влаги в почве в период образования стручков, для хорошего роста стручков песчаных почв, при малом количестве воды дает низкий урожай.

В Узбекистане эрленок постоянно культивируется населением. Его выращивают на масло в Деновском и Сариосийском районах Сурхандарьинской области, а для потребления – в Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях. Ягоды доступны на рынках круглый год и регулярно потребляются населением.

Сегодня в нашей республике с каждым днем растет спрос на продукты, содержащие биологически активные вещества. Большое значение в этом направлении имеет производство растительных масел, содержащих высококачественные биологически активные компоненты. Имея это в виду, мы получили масло методом прессования из семян арахиса местного производства. Полученное масло проходило стадию отбеливания, фильтрации и дезодорации, а также анализировалось количество жирных кислот и каротиноидов, присутствующих в масле. [1,2,4,5]

Для определения состава жирных кислот хорошо перемешанного образца поместили в круглодонную колбу на 50 мл, добавили 20 мл 2N метанольного раствора КОН и колбу поместили на водяную баню. Омыление липидов вели при кипячении в течение 1 часа.

К водному раствору мыла добавили 50%-ный водный раствор H_2SO_4 для разложения мыла и высвобождения жирных кислот (ЖК). Серную кислоту добавляли до появления розовой окраски раствора по метилоранжу. Из полученного кислого раствора ЖК экстрагировали трижды диэтиловым эфиром по 20-30 мл. Объединенные эфирные вытяжки промывали дистиллированной водой до нейтральной среды по метилоранжу, сушили над безводным сульфатом натрия, затем эфир отгоняли на ротонном испарителе в вакууме

водоструйного насоса. Жирные кислоты переводили в метиловые эфиры путем обработки свежеприготовленным диазометаном. [3]

Очистку полученных метиловых эфиров ЖК (МЭЖК) проводили методом препаративной тонкослойной хроматографии (ПТСХ) на пластинках с силикагелем в системе растворителей гексан: диэтиловый эфир (4:1) в двукратной повторности. Зону МЭЖК на сорбенте проявили в парах J_2 , счищали с пластинки и десорбировали с силикагеля многократным элюированием хлороформом. Хлороформные элюаты объединяли, и хлороформ упаривали на роторном испарителе. Полученные МЭЖК растворяли в гексане и анализировали на газожидкостном хроматографе.

Анализ осуществляли на газовом хроматографе Agilent 8860 GC с пламенно-ионизационным детектором, используя капиллярную колонку Supelco 100м x 0,25мм с фазой SPtm-2560, газ-носитель гелий, температура программирования колонки от 140⁰С до 250⁰С. Идентификацию ЖК проводили путём сравнения времён удерживания пиков с таковых пиков стандартного образца смеси 37 метиловых эфиров жирных кислот (Supelco® 37 component FAME mix, Sigma-Aldrich, США). Состав и содержание МЭ жирных кислот образцов представлены в таблице.1

Таблица 1.

Содержание жирных кислот и количество арахисового масла %

Жирная кислота	Арахисовое масло (прессовое)
Миристиновая, 14:0	Сл.
Пальмитиновая, 16:0	10,88
Пальмитолеиновая, 16:1	0,05
Стеариновая, 18:0	2,20
Олеиновая, 18:1	37,67
Линолевая, 18:2	40,80
Линоленовая, 18:3	0,30
Арахидиновая, 20:0	1,22
Эйкозеновая, 20:1	1,33
Бегеновая, 22:0	3,71
Эруковая, 22:1	0,14
Лигноцериновая, 24:0	1,70
Σ насыщенных ЖК	19,71
Σ ненасыщенных ЖК	80,29

Биологическая ценность растительных масел определяется, прежде всего, содержанием жирных кислот. Когда масло анализировалось после этапов отбеливания, фильтрации и

дезодорации, когда прессованное арахисовое масло подвергалось этапу очистки, было обнаружено, что оно содержит ненасыщенные жирные кислоты с высокой биологической ценностью. Сегодня целесообразно производит высококачественное растительное масло из арахисового масла и аналогичных нетрадиционных масличных семян, которые полезны для здоровья человека.

Использованные литературы

1. Рудаков О.Б. и др. Жиры, химический состав и экспертиза качества - М.: Де Ли принт, 2005-312с.
2. Тютюнников Б.Н. Химия жиров. -М.: Колос, 1992-448с.
3. Беззубов Л.П. Химия жиров. -М.: Пищевая промышленность, 1975.-350 С.
4. Нечаев А.П., Еременко Т.В. Органическая химия. -М.: Высшая школа, 1985 - 463 с.
5. Адашев Б.Ш., Салиханова Д.С., Исмоилова М.А. Улучшение биологических свойств растительных масла купажированием // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. 2023. 4(106). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/15218> (дата обращения: 14.04.2023).
6. Адашев Б.Ш., Абдурахимов С.А., Ходжаев С.Ф. Анализ состава и свойств осветленных светлых растительных масел с использованием местных глин. Universum: Технические науки. –Москва, 2021 й № 6 (87).
7. Язева Л.И. О биологических свойствах растительных масел, содержащих линоленовую кислоту (18:3 ω-3) / Л.И. Язева, Г.И. Филиппова, Н.И. Федина // Вопросы питания. - 1989. -№3. - С.45-50.
8. Скорюкин А.Н. Жировые продукты со сбалансированным жирнокислотным составом / А.Н. Скорюкин, С.Ю. Утешева, А.П. Нечаев // Материалы научно-практической конференции. - Москва, 2003. - С. 69-72.
9. Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ. Методические указания МР 2.3.1.1915 — 04 - М.: РИК ГОУОГУ, 2004.-36с.
10. Wolf Hamm, Richard J, Hamilton, Gijs, Calliauv “Oil Processing 2nd Edition” USA Wiley Blackwell. 2013,342 pages.
11. Qodirov Y., Roziboev A. “Yog’larni qayta ishlash texnologiyasi” Darslik-T; Fan va texnologiya-2014.-320 b.
12. Qodirov Y., Raximov M. “Yog’larni qayta ishlash texnologiyasi” Darslik.-T.; “Iqtisod-Moliya” 2013.-300 b.
13. Арутюнян Н.С., Аршиева Е.А., Янова Л.И., др. “Технология переработки жиров”. Учебник. -М. Агропромиздат-1985. -367 с.
14. Арутюнян Н.С., Корнена Е.П., Нестерова Е.А. “Рафинация масел и жиров” Учебное пособие. Санк-Петербург. ГИОРД. -2004.-288 с.
15. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров. /Под. Редакция. А.Г. Сергеева, Л. Учебное пособие.: ВНИИЖ том 2, -1973, том 3кн. 2-1977.
16. Товбин М.И, Файнберг Й.Й. Техналогическое проектирование жиро перерабатывающих предприятий.// Учебник.1983.-531 с.

17. Молчанов И.В. Технологическое оборудование жиро перерабатывающих предприятий. // Учебное пособие. -М.: -1965.-631 с.
18. Журавлев А.М, Гозенпут Л.Д. Оборудование жиро перерабатывающих предприятий. // Учебник.1997.-371 с.
19. Tursuno.M.K. Yog'larni qayta ishlash texnologik uskunalari.//Darslik-T; Fan va texnologiya-2002.-120 b
20. Yusupbekov N.R, Nurmammedov X.S. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalar.// Darslik-T;2003.-180 b.
21. Yusupbekov N.R, Nurmammedov X.S. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarinig jarayon va qurilmalar fanidan hisoblar misollar.// Darslik-T;1999.-240 b.
22. Yusupbekov N.R, Nurmammedov X.S. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarinig jarayon va qurilmalar fanidan hisoblash va loyihalash.// Darslik-T;2000.-80 b.
23. Арутюнян Н.С., Корнена Е.П., Янова А.И. “Технология переработка жиров” Учебник. 2-е изд. М. Пищепромиздат, -1998. – 451 с.
24. Васильева Г.Ф. “Дезодорация в масложировой промышленности”. Учебное пособие. -М.: -2003.-174 с.
25. Зайцева Л.В., Нечаев А.П. “Жиры и масла: современные подходы к

ОБОГАЩЕНИЕ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ПОРОШКАМИ КОЖУРЫ ГРАНАТА И ЯБЛОКА, БОГАТЫМИ ВИТАМИНАМИ, МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ И ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ, С ЦЕЛЮ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Ходжиев Маъруф Маликжонович

Докторант Наманганский государственный технический университет,

E-mail: uzbek1890@icloud.com.

Канаотов Хайрулло Муродуллаевич

Доктора технических наук, доцент. Наманганский государственный технический университет. E-mail: kanoatov8086@mail.ru

***Аннотация** Цел этого исследования — разработат рекомендации по обогащению пшеничной муки микроэлементами для повышения питательной ценности продукта и улучшения здоровья населения. Для достижения этой цели были проведены испытания муки, обогащённой такими витаминами и микроэлементами, как железо, фолиевая кислота и витамин С В12, а также муки с добавлением мелкодисперсных отрубей (экспериментальный образец) и муки без обогащения (контрольный образец). Результаты показывают, что обогащение муки микроэлементами и отрубями приводит к значительным изменениям в её составе и характеристиках. Было установлено, что экспериментальный образец муки содержит на 10,7 % больше глютена по сравнению с контрольным образцом. Пищевая ценность обогащённой муки также повысилас и на 6,5 % превысила показатели пищевой ценности обычной муки. Органолептический анализ хлеба, приготовленного из этой муки, показал положительные результаты с точки зрения внешнего вида, аромата, вкуса и структуры мякиша, что делает такие продукты более привлекательными для потребителей и обеспечивает богатый и разнообразный вкус. Таким образом, обогащение муки микроэлементами и отрубями открывает интересные перспективы для создания продуктов с повышенной питательной ценностью и уникальными органолептическими свойствами, но требует тщательного контроля и адаптации в процессе приготовления.*

***Ключевые слова.** Пищевые продукты; антиоксидантная активность, витамин С функциональные добавки; здоровое питание; дефицит микроэлементов; пищевая ценность*

NON MAHSULOTLARI SIFATINI YAXSHILASH VA OZUQAVIY QIYMATINI OSHIRISH MAQSADIDA BUG'DOY UNINI VITAMINLAR, MIKROELEMENTLAR VA XUN TOLASIGA BOY ANOR VA OLMA QOBIG'I KUKUNLARI BILAN BOYITISH.

***Annotatsiya** Ushbu tadqiqotning maqsadi mahsulotning ozuqaviy qiymatini oshirish va aholi salomatligini yaxshilash uchun bug'doy unini mikronutrientlar bilan boyitish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish edi. Ushbu maqsadga erishish uchun temir, foliy kislotasi va vitamin C (B12) kabi vitaminlar va mikroelementlar bilan boyitilgan un, shuningdek, mayda maydalangan kepak (tajriba namunasi) va boyitilmagan un (nazorat namunasi) qo'shilgan un ustida sinovlar o'tkazildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, unni mikroelementlar va kepak bilan boyitish uning tarkibi va xususiyatlarida sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Eksperimental un namunasi nazorat*

namunasiga qaraganda 10,7% ko'proq kleykovina borligi aniqlandi. Boyitilgan unning ozuqaviy qiymati ham oshib, oddiy unnikidan 6,5 foizga oshdi. Bu undan tayyorlangan nonning sensorli tahlili tashqi ko'rinishi, xushbo'yligi, ta'mi va maydalangan tuzilishi bo'yicha ijobiy natijalarni ko'rsatib, bu mahsulotlarni iste'molchilarga yanada jozibador qilib, boy va xilma-xil ta'm bilan ta'minladi. Shunday qilib, unni mikroelementlar va kepak bilan boyitish ozuqaviy qiymati yuqori bo'lgan va noyob organoleptik xususiyatlarga ega bo'lgan mahsulotlarni yaratish uchun qiziqarli istiqbollarni taqdim etadi, ammo tayyorlash jarayonida diqqat bilan kuzatish va moslashishni talab qiladi.

***Kalit so'zlar.** Oziq-ovqat mahsulotlari; antioksidant faollik; C vitamini funktsional qo'shimchalari; sog'lom ovqatlanish; mikroelementlarning etishmasligi; ozuqaviy qiymati*

ENRICHMENT OF WHEAT FLOUR WITH POMEGRANATE AND APPLE PEEL POWDERS, RICH IN VITAMINS, MICROELEMENTS AND DIETARY FIBER, IN ORDER TO IMPROVE THE QUALITY AND INCREASE THE NUTRITIONAL VALUE OF BAKERY PRODUCTS

***Abstract** The objective of this study was to develop recommendations for fortifying wheat flour with micronutrients to enhance the nutritional value of the product and improve public health. To achieve this goal, trials were conducted on flour fortified with vitamins and micronutrients such as iron, folate, and vitamin C (B12), as well as flour with added finely ground bran (experimental sample), and unfortified flour (control sample). The results show that fortifying flour with micronutrients and bran leads to significant changes in its composition and characteristics. The experimental flour sample was found to contain 10.7% more gluten than the control sample. The nutritional value of fortified flour also increased, exceeding that of regular flour by 6.5%. Sensory analysis of bread made from this flour revealed positive results in terms of appearance, aroma, flavor, and crumb structure, making these products more appealing to consumers and providing a rich and varied taste. Thus, enriching flour with micronutrients and bran offers interesting prospects for creating products with increased nutritional value and unique organoleptic properties, but requires careful monitoring and adaptation during the preparation process.*

***Keywords.** Food products; antioxidant activity; vitamin C functional additives; healthy eating; micronutrient deficiency; nutritional value*

Введение

Целью данного исследования является разработка рекомендаций по обогащению пшеничной муки витаминами, микроэлементами для повышения питательной ценности продукта и улучшения здоровья населения. Для достижения этой цели были проведены испытания обогащённой микроэлементами муки, такими как железо, фолиевая кислота и витамин C B12, с добавлением порошка из кожуры граната и яблока (экспериментальная группа) и необогащённой муки (контрольная группа). Результаты показывают, что

обогащение муки витаминами и микроэлементами пшеничной муки приводит к значительным изменениям в её составе и свойствах. В экспериментальной выборке муки содержание глютена было на 10,7 % выше, чем в контрольной. Пищевая ценность обогащённой муки также возросла, превысив на 6,5 % показатели пищевой ценности обычной муки. Органолептический анализ хлеба, приготовленного из этой муки, показал положительные результаты с точки зрения внешнего вида, аромата, вкуса и структуры мякиша, что делает эти продукты более привлекательными для потребителей и обеспечивает богатый и разнообразный вкус. Таким образом, обогащение муки порошком из кожуры граната и яблока богат микроэлементами и ферментами открывает интересные перспективы для создания продуктов с более высокой питательной ценностью и уникальными органолептическими свойствами, но требует тщательного контроля и адаптации в процессе приготовления.

Употребление витаминов и микроэлементов с обогащёнными продуктами питания имеет значительные преимущества по сравнению с использованием пищевых добавок. Обогащённые продукты содержат витамины и микроэлементы в их естественной форме, которые лучше усваиваются организмом благодаря сопутствующим биологически активным соединениям, присутствующим в натуральных продуктах. В отличие от них, пищевые добавки часто содержат синтетические формы микроэлементов, которые могут вызывать побочные эффекты из-за передозировки или неправильного приёма. Кроме того, обогащённые продукты способствуют постепенному и гармоничному усвоению микроэлементов, в то время как добавки могут привести к резким изменениям в уровне потребления, что иногда вредит здоровью.

Укрепление иммунитета стало широко распространённой практикой в развитых странах, таких как США, Великобритания, Канада и других, а в некоторых случаях оно даже является обязательным и регулируется законодательством. Это особенно важно при дефиците витаминов и минералов, таких как железо и фолиевая кислота. Недостаток этих питательных веществ может привести к серьёзным заболеваниям, особенно у женщин и детей. Распространённость железодефицитной анемии среди населения Узбекистана подчёркивает важность обогащения продуктов питания для улучшения питания и здоровья.

Хлеб и хлебобулочные изделия являются доступными и важными источниками различных питательных веществ, в том числе растительных белков, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, а также пищевых волокон. Процесс обогащения

микронутриентами стал особенно актуальным в связи с уменьшением количества полезных веществ в муке из-за технологических изменений в производстве. При переработке пшеничного зерна в муку вместе с отрубями удаляются многие необходимые микроэлементы, содержащиеся в оболочке и зародыше зерна. Кроме того, при приготовлении хлеба теряется ещё больше витаминов и минералов, особенно из группы витаминов В. Это означает, что в муке высшего сорта часто содержится меньше питательных веществ, чем в муке низшего сорта

Согласно исследованию, проведённому Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью сравнения стандартов обогащения пшеничной и кукурузной муки в разных странах с международными рекомендациями по содержанию питательных веществ, было установлено, что из 72 стран-участниц менее половины соблюдают стандарты обогащения муки в соответствии с международными рекомендациями ВОЗ по содержанию железа, цинка и витамина В12. Однако по большинству питательных веществ, таких как витамин А, С тиамин, рибофлавин, ниацин и пиридоксин, стандарты большинства стран либо соответствуют рекомендациям ВОЗ, либо превосходят их (ВОЗ, 2023).

Потребность в витаминах и микроэлементах для поддержания здоровья может варьироваться в зависимости от возраста, пола, физиологического состояния и других факторов. В таблице 1 приведены рекомендуемые нормы суточного потребления витаминов и микроэлементов для здорового взрослого человека по данным Всемирной организации здравоохранения.

Таблица-1

Витамин и микроэлементы (минералы)	Мужчины	Женщины	Высший допустимый предел
Витамин А	900 мкг	700 мкг	3000 мкг
Витамин С	90 мг	75 мг	2000 мг
иамин (В1)	1.2 мг	1.1 мг	Не установлен
Рибофлавин (В2)	1.3 мг	1.1 мг	Не установлен
Ниацин (В3)	16 мг	14 мг	35 мг
Витамин В6	1.3 мг	1.3 мг	100 мг
Фолиевая кислота (В9)	400 мкг	400 мкг	1000 мкг
Витамин В12	2.4 мкг	2.4 мкг	Не установлен
Кальций (Са)	1000 мг	1000 мг	2500 мг
Магний (Mg)	400-420 мг	310-320 мг	350 мг (из добавок)

Калий (K)	3400 мг	2600 мг	Не установлен
Железо (Fe)	8 мг	18 мг	45 мг
Цинк (Zn)	11 мг	8 мг	40 мг
Селен (Se)	55 мкг	55 мкг	400 мкг
Мед (Cu)	900 мкг	900 мкг	10000 мкг

Рекомендуемые суточные нормы потребления микроэлементов для взрослых.

Таким образом, исследование представляет собой инновационный подход к разработке технологий обогащения пшеничной муки микроэлементами, направленных на решение важнейших проблем. Новизна исследования заключается в нескольких ключевых аспектах.

Во-первых, в ходе исследования было определено точное количество микроэлементов, необходимых для обогащения муки, чтобы обеспечить оптимальные питательные свойства продуктов.

Во-вторых, было проанализировано влияние добавок на качество продуктов на основе теста, что позволило сохранить вкус и питательную ценность обогащённых продуктов. В-третьих, в исследовании используются современные аналитические методы, такие как высокоэффективная жидкостная хроматография, для точного определения пищевой ценности и содержания микроэлементов в муке. В совокупности эти аспекты придают исследованию новизну и могут способствовать повышению качества муки и хлебобулочных изделий, а также более эффективному решению проблемы дефицита микроэлементов в рационе населения.

Для анализа существующих технологий обогащения муки микроэлементами, оценки их эффективности и изучения потребностей населения в микроэлементах для поддержания здоровья использовались данные Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (2024 г), Государственной системы технического регулирования Республики Узбекистан (2024 г) и официальные обновления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2024).

Таблица 2

Анализ пищевой ценности 100 г пшеничной муки первого сорта и муки, обогащенной 6% гранатом (показатели на 100 г и уровень покрытия суточной потребности)				
Питательные вещества	Мука пшеничная первого сорта	Экспериментальная мука, обогащенная 6% кожуры граната и яблока	Изменения (%)	Уровень покрытия ежедневных потребностей (%)

Энергетическая ценность (ккал)	340	335	-1.5	17
Клетчатка (г)	2.5	4.3	72	14 → 24 (+10)
Витамин С (мг)	0.5	7.8	1460	1% → 13 (+12%)
Витамин Е (мг)	0.8	2.4	200	7 → 20 (+13)
Тиамин V1 (мг)	0.4	0.53	32	33 → 44 (+11)
Фолат V9 (мкг)	44	85	93	11 → 21 (+10)
Железо (Fe) (мг)	3.6	5.4	50	20 → 30 (+10)
Калий (К) (мг)	340	580	71	7 → 12 (+5)
Магний (Mg) (мг)	120	210	75	29 → 50 (+21)
Цинк (Zn) (мг)	2.5	4.2	68	23 → 38 (+15)
Антиоксиданты (мг ТЕ)	120	520	300	

В ходе исследования были изучены два образца муки: контрольный и экспериментальный. Для исследования было проведено тестирование муки, обогащенной гранатовым и яблочным порошком витаминами и микроэлементами, как витамином С (2,53 мг-100г муки) железо (5,4 мг/100 г муки), йодид калия (2 мг/100 г муки), фолиевая кислота (0,06 мг/100 г муки), , Витамин С (7,8 мг /100г муке) витамин В12 (0,5 мг/100 г муки), Антиоксиданты (520мг ТЕ/100 г муке) и с добавлением мелкодисперсных отрубей (5 г/100 г муки) в качестве экспериментального образца, при этом контрольным образцом служила необогащенная мука. Образцы были получены в результате обогащения муки в соответствии со стандартными технологическими процедурами, определёнными

Государственным стандартом Республики Узбекистан (Гост EN 14084-2014) (GAIN, 201). Обогащение проводилось путём точного добавления указанных микроэлементов в контролируемых условиях, чтобы обеспечить точность концентрации и однородность экспериментального образца.

Для определения содержания глютена и белка в муке был использован метод Кьельдаля (Болгова и Соловей, 2023). Для определения содержания жиров в муке был использован метод экстракции с применением органических растворителей, таких как хлороформ и метанол. Углеводы определяли с помощью метода жидкостной хроматографии высокого давления.

Для оценки пищевой ценности использовался метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с применением хроматографа LC 3000 «Эппендорф» (Eppendorf AG, Германия) и специализированной колонки LiChrosorb RP-18 (Merck, США).

Содержание влаги (в процентах) рассчитывается по формуле 1:

$$Moisture(\%) = \frac{m_1 - m_2}{m_1} 100\% \quad (1)$$

где: m_1 — масса образца муки до сушки; m_2 — масса образца после сушки в печи при температуре 105 °С до достижения постоянной массы (когда масса перестает меняться).

Титруемая кислотность (в градусах) рассчитывается по формуле 2:

$$Acidity(degrees) = \frac{V * N * 1000}{m} \quad (2)$$

где: V — объём раствора NaOH, необходимый для нейтрализации; N — нормальность раствора NaOH; m — масса образца муки; Зольность (нерастворимые минералы) определяется путём сжигания образца муки при высокой температуре и последующего взвешивания остатка.

Были взяты две пробы муки, порошок из кожуры граната и яблока в которые добавили соль, сахар, дрожжи и воду (из расчёта на 500 г пшеничной муки: 10 г соли, 20 г сахара, 7 г дрожжей и 300 мл воды). Тесто тщательно вымесили в планетарном миксере до получения эластичной консистенции. Готовое тесто оставили для брожения при температуре 28 °С на 4 часа. Брожение продолжалось до появления приятного аромата, свидетельствующего об успешном брожении. Затем тесту придали форму хлебных изделий и поместили в формы для выпечки при температуре 180 °С на 50 минут. После выпечки готовые изделия охлаждали в течение 3–4 часов.

Тесто замешивалось с помощью планетарного миксера Винклер (Германия), а выпечка осуществлялась в профессиональной печи Винклер (Германия), которая обеспечивает равномерное распределение температуры и точный контроль влажности на протяжении всего процесса выпечки.

Литературный обзор

1. Ведущие исследователи в области биохимии и пищевых технологий Dr. David Heber (UCLA, США) Исследования антиоксидантных свойств гранатового порошка и его влияния на здоровье. "Pomegranate ellagitannins: Bioavailability and metabolic effects" (*Journal of Agricultural and Food Chemistry*) 2022 год.
2. Dr. Navindra Seeram (Университет Род-Айленда, США) Анализ биоактивных соединений граната, включая пуникалагинины Исследовал противораковый потенциал гранатового экстракта.
3. Dr. María Izquierdo-Pulido (Университет Барселоны, Испания) «Изучала стабильность антоцианов в гранатовом порошке при хранении»
4. Dr. Susanne Talcott (Texas A&M University, США) «Изучала влияние гранатовых добавок на срок годности хлеба» 2020 год
5. Shahidi et al. (2018)** – *"Stabilization of pomegranate phenolics by microencapsulation"* (*Food Chemistry*). Soliman, G.A. Dietary Fiber, Atherosclerosis, and Cardiovascular Disease. *Nutrients* 2019, 11, 1155. [CrossRef] [PubMed]
6. Altunkaya, A., Hedegaard, R.V., Brimer, L., Gokmen, V., & Skibsted, H. (2013). Antioxidant capacity versus chemical safety of wheat bread enriched with pomegranate peel powder. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 61(22), 5195–5201.
7. Masoodi, F.A., & Chauhan, R. (1998). Use of apple pomace as a source of dietary fiber in wheat bread. *Journal of Food Processing and Preservation*, 22(6), 439–450
8. Gul, K., & Şen, H. (2017). Effect of pomegranate seed powder on the quality of wheat bread. *Journal of Food Science and Technology*, 54(8), 2245–2252
9. Paul, R., & Bhattacharyya, S. (2015). Pomegranate peel powder and juice in cookie formulation: Impact on nutritional quality. *International Journal of Food Sciences and Nutrition*, 66(4), 432–438.
10. Cansu, T., & Isik, F. (2018). Effects of pomegranate peel supplementation on chemical, physical, and nutritional properties of muffin cakes. *Journal of Food Processing and Preservation*, 42(3), e13456.

MAXALLIY XOM-ASHYOLARNI BIOLOGIK TAVSIFI VA FIZIK- KIMYOVIY KO'RSATKICHLARI

Mirjamolov M.M¹, E.SH. Sanayev², U.Z. Azamatov³

^{1,2,3}Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu matnda qishloq xo'jaligi ekinlarini parvarishlash, ularning agrotexnik talablari va hosildorlikni oshirishda qo'llaniladigan usullar yoritiladi. Ekinlarni ekish muddatlari, tagida tuproq yumshatish, begona o'tlarni yo'qotish, o'g'itlash, sug'orish va kasallik hamda zararkunandalarga qarshi kurashishning samarali usullari bayon etiladi. Shuningdek, meva-sabzavot mahsulotlarini yig'ib-terib olish, ularni qayta ishlash va oziq-ovqat sanoatida qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Matnda o'rik, olma, uzum kabi mevali daraxtlarning morfologik tuzilishi, biologik xususiyatlari, gullash jarayonlari va changlanish mexanizmlari haqida ilmiy izohlar berilgan. O'simliklarning vegetativ va generativ organlari, ularning shakllanish bosqichlari hamda hosil sifatiga ta'sir etuvchi omillar batafsil tahlil qilingan. Shuningdek, oziq-ovqat sanoatida qo'llaniladigan mevalar tarkibidagi vitaminlar, organik kislotalar va mineral moddalar haqida ma'lumotlar keltiriladi. Umuman olganda, material qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish texnologiyasi, bog'dorchilik asoslari va meva mahsulotlarining biologik qiymati haqida kompleks tasavvur beradi hamda agronomiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun muhim o'quv manba vazifasini bajaradi.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi, agrotexnika, ekin parvarishi, meva morfologiyasi, uzumchilik, hosildorlik, sug'orish va o'g'itlash, changlanish jarayoni, oziq-ovqat sanoati, vegetativ organlar.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

Аннотация. В данном тексте освещается уход за сельскохозяйственными культурами, их агротехнические требования и методы, используемые для повышения урожайности. Описываются сроки посева, разрыхление почвы, борьба с сорняками, удобрение, полив и эффективные методы борьбы с болезнями и вредителями. Также будут рассмотрены возможности сбора, переработки и использования плодоовощной продукции в пищевой промышленности. В тексте даются научные комментарии о морфологическом строении, биологических особенностях, процессах цветения и механизмах опыления таких плодовых деревьев, как абрикос, яблоня, виноград. Подробно проанализированы вегетативные и генеративные органы растений, этапы их формирования и факторы, влияющие на качество урожая. Также приводятся сведения о витаминах, органических

кислотах и минеральных веществах, содержащихся в фруктах, используемых в пищевой промышленности.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, агротехника, уход за посевами, морфология плодов, виноградарство, урожайность, орошение и удобрение, процесс опыления, пищевая промышленность, вегетативные органы.

BIOLOGICAL DESCRIPTION AND PHYSICOCHEMICAL INDICATORS OF LOCAL RAW MATERIALS

Abstract. В данном тексте освещается уход за сельскохозяйственными культурами, их агротехнические требования и методы, используемые для повышения урожайности. Описываются сроки посева, разрыхление почвы, борьба с сорняками, удобрение, полив и эффективные методы борьбы с болезнями и вредителями. Также будут рассмотрены возможности сбора, переработки и использования плодоовощной продукции в пищевой промышленности. В тексте даются научные комментарии о морфологическом строении, биологических особенностях, процессах цветения и механизмах опыления таких плодовых деревьев, как абрикос, яблоня, виноград. Подробно проанализированы вегетативные и генеративные органы растений, этапы их формирования и факторы, влияющие на качество урожая. Также приводятся сведения о витаминах, органических кислотах и минеральных веществах, содержащихся в фруктах, используемых в пищевой промышленности.

Keywords: Agriculture, agricultural techniques, crop care, fruit morphology, viticulture, yield, irrigation and fertilization, pollination process, food industry, vegetative organs.

Kirish

Yangi oziq-ovqat mahsulotlarini yaratish uchun o'simlik xom ashyosidan foydalanish uning tarkibidagi faol oziq-ovqat komponentlarining yuqori biofaolligi va biologik jihatdan qulayligi tufayli bir qator afzalliklarga ega.

Meva va rezavorlar juda qisqa saqlash muddatiga ega, bu esa aholini ushbu mahsulotlar bilan yil davomida ta'minlash uchun qayta ishlash usullarini izlash zarurligini belgilaydi. Biologik faol moddalarning mavjudligi tufayli o'simliklar olinadigan mahsulotning funksional yo'nalishini belgilaydi va muhim texnologik xususiyatlarni beradi, bu esa aromatizatorlar, bo'yoqlar, konservantlar qo'shilishini istisno qiladi. Meva va rezavorlarning foydali xususiyatlarini, shu jumladan antioksidant xususiyatlarini yil davomida saqlab qolish usullaridan biri meva-rezavor ekstraktlarini ishlab chiqarish va keyinchalik ulardan oziq-ovqat mahsulotlarida foydalanishdir. Bu borada meva va rezavorlardan dastlabki xomashyo sifatida kompleks va ratsional foydalangan holda

ekstraktlar olish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Tadqiqot usullari: Shaftoli urug'larining yog'liligini Sokslet apparatida xom yog'ni erituvchiga ajratib olish, erituvchini yo'qotib, quritish va ajralgan yog'ni tortish usuli orqali aniqladik.

Urug'lar tarkibidagi yog' miqdori shu urug'ning sifat ko'rsatgichini belgilab uni qanday texnologik jarayon bilan ajratib olish va qayta ishlashni ko'rsatadi. Oqsillar o'simliklar, hayvonlar to'qimasidan, mikroorganizmlardan maxsus metodlarda ajratib olinadi. Buning uchun dastlab biologik material maydalangan (gomogen) holatga keltiriladi. Ko'pincha material gomogenizatorida, maxsus tegirmonlarda maydalanadi. Shuningdek, bu maqsadda ultratovushdan vaqt-vaqti bilan muzlatish va eritish "azot bombasi" va boshqa usullardan foydalaniladi. Masalan, mikroorganizmlardan oqsil ajratib olishda hujayra suspenziyasiga yuqori bosim ostida azot berilib ("azot bombasi" usuli) tezda bosim pasaytiriladi. Bunda hujayra ason parchalanib, oqsil eritmaga o'tadi. Tadqiqot ishi davomida O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi O.S.Sodiqov nomidagi Bioorganik kimyo instituti "Oqsillar va peptidlar kimyosi" laboratoriyasida Soyaning ayrim navlari ustida biokimyoviy tahlil usullari o'tkazildi va quyidagi natijalarga erishildi. Soya ekstraktlaridan turli konsentratsiyalarda 10, 15, 20 va 30 μ l larda o'lchab na'munalari olindi, ular tarkibidagi oqsil miqdori Louri usuli yordamida spektrofotometrning 610 nm to'lqin uzunligida aniqlanib natijalar olindi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Soya hozirgi kunda deyarli barcha Yevropa mamlakatlarida, jumladan, Shveysariya, Shvetsiya, Ruminiya, Ispaniya, Belgiya, Portugaliya, Italiya kabi mamlakatlarda tabiiy iqlim sharoitlari hisobga olingan holda ekilmoqda. Soya maydonlari bu mamlakatlarda yildanyilga ko'payishiga qaramasdan G'arbiy Yevropa mamlakatlari juda ko'p miqdorda soya kunjarasi, soya uni, moyini hozircha Braziliya, AQSH va Kanada mamlakatlaridan sotib olmoqdalar.

6 ming gektardan ziyod yerga ekildi. Respublika Davlat agrosanoat komiteti ma'lumotiga ko'ra, XII besh yillikning oxiriga borib don uchun ekiladigan soya maydonlari 9 ming gektarga yetadi. Makkajo'xori bilan aralash ekiladigan maydonlar ham yanada ortadi.

Soya maydonlarini chorvachilik xo'jaliklarida ko'paytirish, ayniqsa, katta ahamiyat kasb etadi. Jumladan, Sirdaryo viloyati Guliston tumanidagi sobiq «Oktyabr», Frunze nomli xo'jaliklari soya yetishtirish borasida boy tajriba to'plaganlar.

Hozirgi vaqtda soya asosan ikki xil usulda ishlatiladi. Ulardan birinchisi, soya mahsulotlari turli xil mahsulotlarni ishlab chiqarishda asosiy mahsulotlar sifatida ishlatilishi bilan bog'liq. Ikkinchi yo'nalish istiqbolli, ammo kam rivojlangan va soya mahsulotlarini universal qo'shimchalar sifatida ishlatishdan iborat. Bunday holda, yarim tayyor oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar soya mahsulotlaridan foydalanishni tayyor mahsulotlar narxini pasaytirish manbai sifatida ko'rishadi.

Soya fasulyesi odamlarning oziqlanishi uchun oqsil manbai sifatida foydalanishni afzal ko'rishi bir qator adabiyot materiallarida tasvirlangan bo'lib, ularning tahlili parhez mahsulotlarini ishlab chiqarishda soya oqsillari va boshqa o'simlik oqsillaridan foydalanish istiqbollari ko'rsatdi [1].

O'simlik oqsillari, shu jumladan soya fasulyasidan olinadigan mahsulotlar kelajakda funktsional mahsulotlar ishlab chiqarishda asosiy oziq-ovqat qo'shimchasi bo'lib qolishi aniqlandi [2].

Resurs, iqtisodiy va ekologik jihatlar bo'yicha eng istiqbolli oqsil manba - bu o'simlik kelib chiqadigan xom ashyo, tercihen dukkakli, donli, moyli o'simliklarning urug'laridir [3].

1-jadval

Turli xil mahsulotlarda oqsilning o'rtacha massa ulushi,%

Xomashyo	Oqsil miqdori
Soya	36,7
Bug'doy	11,6–12,7
Guruch	7,3
Kungaboqar	20,7
Makkajo'xori	10,3
Tuxum	12
Pishloq	25
Go'sht	22
Baliq	17-20
Non	10-13

O'simliklarning tarkibida oqsil mavjud bo'lgan eng keng tarqalgan va to'liq manbai soya bo'lib, u, ularning ozuqaviy xususiyatlari muhim aminokislotalarning tarkibi va hazm bo'lishiga qarab belgilanadi.

Jadvalda hayvon oqsillari va soya mahsulotlarining ajralmas aminokislotalari tarkibiga oid ma'lumotlar keltirilgan [4].

Soya proteini go'sht, baliq, sut va tuxumda mavjud bo'lgan hayvon oqsiliga o'xshaydi mahsulotlarining hazm bo'lishi bir xil. Shuning uchun oziq-ovqat sanoatida soyani qayta ishlash

mahsulotlari : un, konsentratlar, izolatlar keng qo'llaniladi. Soya oqsillarini joriy etishning maqsadi murakkab hazm bo'lmaydigan tarkibiy qismlarning paydo bo'lishini istisno qilish, oqsil etishmovchiligini kamaytirish, tayyor mahsulotning foydali xususiyatlarini oshirish, uning ta'mini yaxshilash va tannarxni kamaytirish uchun kombinatsiyalangan oziq-ovqat mahsulotidagi hayotiy elementlarni muvozanatlashtirishdan iborat. arzon xomashyodan foydalanish.

Soya proteini mahsulotlari an'anaviy va yangi turdagi oziq-ovqat mahsulotlarida foydali va tejamkor tarkibiy qism sifatida tan olingan. Soya oqsillari mahsulotlarini qo'llash sohalari oziq-ovqat sanoatining ayrim tarmoqlarida shakllangan.

Yog'li urug'lardan olingan oqsilli mahsulotlar qo'shma go'sht mahsulotlarini ishlab chiqarishda suyultiruvchi (plomba) sifatida ishlatiladi. Bu oqsil mahsulotlaridan foydalanishning eng sodda va tejamkor shakli [4].

Soya oqsili mahsulotlarini go'sht sanoatida ishlatish, ularning suv va yog'ni bog'lash qobiliyati yuqori bo'lganligi sababli, go'sht mahsulotlarini ishlab chiqarishda, ayniqsa ularni issiqlik bilan ishlov berish jarayonida yo'qotishlarni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Natijada mahsulot tannarxi sezilarli darajada pasayadi va sifati yaxshilanadi [5].

Maydalangan go'sht mahsulotlarida (kolbasa, yog'siz pishirilgan kolbasa), soya konsentratlari va izolatlari, yog'larni emulsiya qilish qobiliyati va stabillashadigan ta'sirga ega bo'lganligi sababli, tayyor mahsulotni suvli qiladi, tarkibida oqsil, yog ' kam va ozuqaviy qiymati jihatidan muvozanatli bo'ladi. [6].

2-jadval

Aminokislota	Tarkibi g, 100g hisobida						
	JSST o'lchovi ("ideal protein")	Mol go'shti	Baliq	Tuxum	Soya mahsulotlari		
					un	konsentrat	izolyat
Izoleytsin	4,0	4,3	5,28	6,8	4,7	4,7	4,9
Leytsin	7,0	7,8	8,48	9,0	7,9	7,8	7,8
Lizin	5,5	8,3	9,76	6,3	6,3	6,3	6,4
Metionin	–	2,0	2,88	3,1	1,4	1,4	1,3
Sistin	3,0	2,0	1,12	2,3	1,6	1,6	1,5
Fenilalanin	–	4,0	4,16	5,9	5,3	5,2	5,4
Tirozin	-	3,7	3,52	4,4	3,8	3,9	4,3
Treonin	4,0	4,2	4,80	5,0	3,9	4,2	3,6
Triptofan	1,0	1,2	1,12	1,7	1,3	1,5	1,4

Soya o'simlik oqsili bo'lganligi sababli, u go'sht va sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarishda teng funktsiyaga ega. Soya oqsilining tarkibiy qismlari konservalashda keng qo'llaniladi: sharbatlarni

adsorbsiyalash, konservalash paytida ajralib chiqqan jele tarkibidagi yog 'foizini kamaytirish. Shunday qilib, mahsulotning zichroq konsistentsiyasiga erishiladi [7].

O'simlik oqsil konsentrati "Kropotkin farm AKKOR-AGRO" MChJda soya unidan ishlab chiqariladi. Bu quruq moddalar miqdori 94-95%, oqsillari 60% dan kam bo'lmagan, uglevodlar 30% dan ko'p bo'lmagan och sariq rangdagi mayda dispersli kukun. Moskva davlat amaliy biotexnologiya universiteti tadqiqotlariga ko'ra, mahsulot funksional xususiyatlari bo'yicha klassik texnologiyalar bilan olingan konsentratlarga mos keladi va suvning bog'lanishini va go'sht mahsulotlarida yog'ning adsorbsiyasini, tvorog va pishloq ishlab chiqarishda gelatsiyani ta'minlaydi[12].

ADM kompaniyasi soya fasulyasini chuqur qayta ishlash sohasida dunyoda etakchi hisoblanadi - u go'sht, baliq, sut, qandolatchilik va boshqalar kabi turli xil oziq-ovqat sanoati uchun soya proteini mahsulotlarining to'liq assortimentini ishlab chiqaradi va Rossiya bozoriga etkazib beradi. soya oqsilini sotib olish va qayta ishlashdan to yakuniy mahsulotga va uni tashishgacha bo'lgan barcha ishlab chiqarish tsiklini soya oqsilini mustaqil ravishda amalga oshiradigan kam sonli kompaniyalar [13].

Soya proteini mahsulotlari, ko'p funktsiyali tarkibiy qismlar bo'lib, turli xil oziq-ovqat sanoatida ishlatilishi mumkin. Ular nafaqat oziq-ovqat mahsulotlarining ozuqaviy va biologik qiymatini ijobiy tartibga solish, balki ishlab chiqarish jarayonida ularning texnologik xususiyatlarini aniqlashga ham qodir.

Xulosa: Dissertatsiyani birinchi bobida biz o'rganayotgan abektimizning morfologiyasi va fizialogiyasini tavsifi yozilgan. Asosan maxalliy xom ashyolar xaqida qisqacha yoritilgan, fizik kimyoviy va biologik ko'rsatkichlari jadvallar asosida ko'rsatib o'tilgan. Shular qatorida Mevaning sifati, uning tashqi kurinishi yirik-maydaligi, shakli va rangiga bog'liq. Uning yirik-maydaligi, odatda, mutlaq ogirligiga e'ki kundalang diametriga qarab aniqlanadi. Mevalar mayda, o'rtacha, o'rtachadan yirikroq, yirik va juda yirik bo'lishi mumkin. Mevalar yirik-maydaligiga, rangiga, pishish vaqtiga starab bir-biridan farq qiladi.

Meva va uzumlarning kimyoviy tarkibi xilma-xildir. Ularnng ko'pchiligi suvda eriydi. Bu moddalar qand, organik kislotalar, ko'p atomli spirtlar, pentozalar, pektin, oshlovchi va bo'yoq moddalar, fermentlar, ba'zi azotli moddalar, mineral tuzlar va vitaminlardir. Meva va uzumlar tarkibidagi kraxmal stellyuloza, gemistellyuloza (protopektin va boshqalar), organik moddalar, azotli moddalar, bo'yoq moddalarning bir qismi, moylar, vitaminlar, ba'zi bir mineral tuzlar va boshqalar suvda erimaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-martdagi PF5388-sonli "O'zbekiston Respublikasida meva-sabzavotchilikni jadal rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni.
2. Qishloq xo'jaligida islohotlarni chuqurlashtirishga doir va me'yoriy hujjatlar to'plami. 1 – 2 qism. - Toshkent-2002. 98-100 b.
3. Aholi tomorqa xo'jaliklarida qishloq xo'jaligi va chorvachilik mahsulotlari etishtirish bo'yicha qo'llanma. – T.: «Fan va texnologiya», 2015, 207 bet.
4. Shoumarov X.B., Islamov S.Y. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. – T. ToshDAU nashr taxririya bo'limi, 2011. -B. 88-89.
5. Bo'riyev X.Ch., Baymetov K.I., Jo'rayev R.J. Meva ekinlari seleksiyasi va navshunosligi. Toshkent: Mehnat - 2010. B.55-76.
6. Bo'riyev X.Ch., Jo'rayev R.J., Alimov O.A. «Meva – sabzavotlarni saqlash va ularga dastlabki ishlov berish». Toshkent: «Mehnat», 2002. 51-68 b.
7. Faust, M.; Timon, B.L. "Proisxojdnie i rasprostranenie persika". Sadovodstvo Oтзывы, 2010. - S.331.
8. Smagin N.E., Abilfazova Yu.S. Continuous conveyor of peach fruits // Bulletin of the Russian Agricultural Science. 2015. -P.49-51.
9. "Fiziologiya persikovogo dereva" (PDF). Universitet Djordjii. 2007.

SHAFTOLI VA SOYA O'SIMLIKLARIDAN OZUQA QO'SHIMCHALARI OLISH

Mirjamolov M.M¹, E.SH. Sanayev², U.Z. Azamatov³

^{1,2,3}Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. O'zbekistonning turli hududlarida yetishtiriladigan meva-sabzavot xom ashyolarini chuqur qayta ishlash, ulardan olinadigan biologik faol moddalarning sanoat va tibbiyotda qo'llanishini kengaytirish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy vazifalardan biridir. Shu nuqtai nazardan shaftoli (*Prunus persica*) mevasi va uning urug'i alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, shaftoli urug'idan olinadigan yog'ning tarkibiy xususiyatlari, biologik qiymati, hamda tibbiyotda qo'llanish imkoniyatlarini o'rganish mamlakatimiz sharoitida katta ilmiy qiziqish uyg'otmoqda. Shaftoli urug'i yog'i o'z tarkibida yuqori miqdorda to'yintirilmagan yog' kislotalarini, vitaminlar, aminokislotalar va mineral moddalarni saqlashi bilan ajralib turadi. Bunday komponentlar inson salomatligi uchun muhim fiziologik funksiyalarni bajaradi, xususan, hujayra membranalarining yaxlitligini saqlash, gormon hosil bo'lishi, regeneratsiya jarayonlarini tezlashtirish va oksidlanish-antioxidant muvozanatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: Shaftoli, urug' yog'i, biologik faol modda, yog' kislotalari, kimyoviy tarkib, YuSSX tahlili, Sokslet ekstraksiyasi, vitaminlar, aminokislotalar, farmatsevtik qo'llanish.

ПОЛУЧЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК ИЗ РАСТЕНИЙ ПЕРСИЦЫ И СОИ

Аннотация. На сегодняшний день одной из актуальных научно-практических задач является глубокая переработка плодоовощного сырья, выращиваемого в различных регионах Узбекистана, расширение применения получаемых из них биологически активных веществ в промышленности и медицине. С этой точки зрения особое значение имеют плоды персика (*Prunus persica*) и его семена. Особенно большой научный интерес в условиях нашей страны вызывает изучение состава, биологической ценности, а также возможности применения в медицине масла, получаемого из семян персика. Персиковое масло отличается высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, витаминов, аминокислот и минеральных веществ. Такие компоненты выполняют важные физиологические функции для здоровья человека, в частности, играют важную роль в поддержании целостности клеточных мембран, образовании гормонов, ускорении процессов регенерации и обеспечении окислительно-антиоксидантного баланса.

***Ключевые слова:** Персик, семенной жир, биологически активное вещество, жирные кислоты, химический состав, анализ ВЭЖХ, экстракция Сокслета, витамины, аминокислоты, фармацевтическое применение.*

OBTAINING NUTRITIONAL ADDITIVES FROM PEACH AND SOY PLANTS

***Abstract.** Today, one of the urgent scientific and practical tasks is the deep processing of fruit and vegetable raw materials grown in various regions of Uzbekistan, and the expansion of the use of biologically active substances obtained from them in industry and medicine. From this point of view, the fruits of peach (*Prunus persica*) and its seeds are of particular importance. The study of the composition, biological value, as well as the possibilities of using oil obtained from peach seeds in medicine, is of particular scientific interest in the conditions of our country. Peach oil is distinguished by a high content of unsaturated fatty acids, vitamins, amino acids, and minerals. Such components perform important physiological functions for human health, in particular, they play an important role in maintaining the integrity of cell membranes, the formation of hormones, accelerating regeneration processes, and ensuring the oxidative-antioxidant balance.*

***Keywords:** Peach, seed oil, biologically active substance, fatty acids, chemical composition, HPLC analysis, Soxhlet extraction, vitamins, amino acids, pharmaceutical use.*

Kirish

O‘zbekiston hududida yetishtiriladigan meva-sabzavot mahsulotlari biologik faol moddalarga boyligi bilan ajralib turadi. Ulardan oqilona foydalanish, xususan, qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish respublikaning oziq-ovqat, farmatsevtika va kosmetika sanoatlari uchun muhim ahamiyatga ega. Shaftoli (*Prunus persica*) mevasi va uning urug‘i tarkibidagi foydali komponentlar yuqori bo‘lgani sababli alohida ilmiy qiziqish uyg‘otadi. Ayniqsa, shaftoli urug‘idan olinadigan yog‘ning kimyoviy tarkibi, undagi to‘yintirilmagan yog‘ kislotalari, vitaminlar, aminokislotalar va minerallarning miqdorini aniqlash sog‘liqni saqlash va sanoat uchun dolzarb masalalardan biridir.

Shaftoli urug‘i yog‘ining sifat ko‘rsatkichlarini chuqur o‘rganish zamonaviy analitik usullarni talab qiladi. Sokslet ekstraksiyasi yog‘ miqdorini aniqlashda ishonchli usul bo‘lsa, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YuSSX) vitaminlar va aminokislotalarni, gaz-xromatografiya-mass-spektrometriyasi (GX–MS) esa yog‘ kislotalari spektrini aniqlash imkonini beradi. O‘zbekiston sharoitida o‘stirilgan shaftoli navlarining urug‘lari bo‘yicha bunday kompleks tadqiqotlarning olib borilishi ularning amaliy qiymatini yanada oshiradi.

Mazkur ishda shaftoli urug‘ining yog‘dorligi, kimyoviy tarkibi hamda biologik faol moddalar

miqdorini o'rganish orqali uni sanoatning turli yo'nalishlarida qo'llash imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Tadqiqot usullari: O'zbekiston iqlim sharoitida yetishtirilgan shaftoli navlarining urug'lari kimyoviy tarkibini chuqur o'rganish orqali ularning amaliy ahamiyatini aniqlash, yog'dorlik darajasini baholash, yog' kislotalari spektrini aniqlash va biologik faol moddalarning miqdorini belgilash ilmiy jihatdan muhim sanaladi. Yog' ajratishda Sokslet ekstraksiyasi bugungi kunda eng ishonchli usullardan biri bo'lib, urug' tarkibidagi yog'ni to'liq olish imkonini beradi. Shuningdek, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YuSSX), gaz-xromatografiya-mass-spektrometriyasi (GX-MS), gel-filtratsion xromatografiya, spektrofotometrik usullar kabi zamonaviy analitik texnologiyalar yordamida oqsil, aminokislota, vitamin va uglevod tarkibini aniq baholash mumkin.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Shaftoli urug'laridan ajratib olingan moy tibbiyotda keng foydalaniladi va shifobaxsh moylar qatoriga kiradi. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston iqlim sharoitiga o'sadigan shaftoli urug'larining yog'dorlik darajasini aniqlash muhim vazifalarimizdan biri hisoblanadi.

O'simlik moylari ishlab chiqarish sanoatida moyli xom ashyodan moy ajratib olish uchun jahon amaliyotida asosan ikkita, bir-biridan farq qiluvchi usullardan foydalaniladi:

-moy olishning texnik usuli –presslash;

-uchuvchan organik erituvchilar eritmasidan moyni ajratib olish – ekstraksiya.

Presslash usuli urug' tarkibidagi moyni to'liq ajratib olishga imkon bermaydi. Pressdan chiqayotgan kunjara zarrachalari hamma vaqt moyni yupqa qatlami bilan qoplangan bo'lib, bu moy zamonaviy presslarda hosil qilinayotgan bosimdan bir necha marotaba oshiq bo'lgan yuza tortishish kuchlari yordamida ushlab turiladi. Presslardan chiqqan kunjara moyliligi 4...7 % ni, forpresslardan chiqqan kunjara moyliligi esa 15...17 % ni tashkil qiladi.

Moyli xom ashyo tarkibidagi moyni jami miqdorini faqatgina ekstraksiyalash usulidagina ajratib olish mumkin xolos.

Shaftoli urug'larning yog'dorligini aniqlash ishlari Sokslet apparatida bajarildi. Usulning mohiyati maydalangan shaftoli urug'laridan yog'ni organik erituvchiga ekstraksiyalash, erituvchini uchirish, quritish va ajratilgan yog'ni tortib olishga asoslangan.

Respublikamizda yetishtirilgan shaftoli urug'i navlaridan 50 gramm miqdorda olib, u aralashmalardan tozalanadi va quritish shkafida bir soat mobaynida 100-105° C da quritiladi. Urug' quritilgandan so'ng namligi 3-5.5 % bo'lishi kerak. Quritilgan urug' namligini aniqlab so'ng uni sopol havonchada maydalab, shu maydalangan namunadan 8-10 gramm tarozida olinadi va filtr

qog'ozdan yasalgan patron xaltachaga solinadi. Patron sokslet apparatining eksikatoriga qo'yiladi. Ekstrakstiyalashda erituvchi sifatida geksan ishlatiladi.

Sokslet apparatining kolbasining sof og'irligi taroziga o'lchanib ish daftariga yoziladi va idish hajmining 1/3 qismigacha geksan solinadi. Shundan so'ng kolba eksikatorga tutashtirilib elektr isitgich ustiga qo'yiladi. Eksikatorga maydalangan urug' solingan patron botguncha benzin quyamiz va uni sovutgichga tutashtirilib, sovutgichni vodoprovod jo'mragiga ulaymiz.

Qurilmaning hamma qismlarini mustahkam tutashtirganimizdan so'ng isitgichni tok manbaiga ulaymiz. Isitish jarayonida kolbadagi benzin kolbaning butun hajmi bo'yicha bir xilda qaynashi kerak. Benzin qaynab, uning bug'lari eksikatorning bug' o'tadigan trubkasidan yuqoriga ko'tarilib, sovutgichga boradi va u erda suv ta'sirida suyuqlikka aylanib tomchi holda patron ustiga tushadi.

Tushayotgan benzin urug' tarkibidagi yog'ni eritib eritmaga o'tkazadi. Eksikatoridagi benzin sathi eksikatorning sifon ilmoqli trubkasi sathidan ko'tarilsa shunda benzin eksikatoridan kolbaga quyiladi. So'ng jarayon davom ettirilib benzin ikkinchi marotaba kolbaga quyilsa, shu vaqtdan boshlab ekstrakstiyalash vaqti hisoblanadi. Ekstrakstiyalash jarayoni 4-6 soat davom etadi. Ekstrakstiyalash jarayonini tugaganligini bilish uchun, fil'tr qog'oziga ekstraktordan kolbaga tushayotgan eritmada bir tomchi tomizamiz va erituvchi bug'languncha kutib turamiz. Erituvchi bug'langanidan so'ng fil'tr qog'ozga yog'ning sariq dog'i qolmasa, bu ekstrakstiya jarayonini tugaganligini ko'rsatadi. Ekstrakstiyalash jarayonini tugaganidan so'ng, elektr isitgichni tok manбайдan uzib, 20 minutdan so'ng esa sovutgich moslamasini ta'minlovchi suvni berkitamiz. Ekstrakstiyalash jarayoni tugaganidan so'ng, kolbani moslamadan ajratib olib, moslamani yig'amiz va unga eritmali kolbani o'rnatib, bug'latish yo'li bilan erituvchini ajratamiz. Bug'latish jarayonini kolbadagi erituvchi tugaganigacha davom ettiramiz. Shundan so'ng kolbani moslamadan ajratib olib sovutamiz va sovuganidan so'ng uni yog'i bilan birga taroziga o'lchaymiz, o'lchash natijasini ish daftariga yozib, urug' tarkibidagi yog' miqdorini quyidagi ifodadan hisoblaymiz:

$$x = \frac{a - b}{p} * 100$$

Bu erda,

a - kolbaning moy bilan birgalikdagi og'irligi, gramm; b – bo'sh kolbaning og'irligi, gramm;
 p- ekstrakstiyalash uchun olingan urug' namunasining og'irligi, gramm.

100g dan tortib olib 0.500 l hajmdagi tubi yassi kolbalarga solindi va ularni har biriga 1:3 nisbatda ekstraktsion benzin solib ekstrakstiya qilindi. Ekstrakstiya jarayonlari har bir bosqichi 1.5-2 soat davomida olib borildi. Ekstrakstiya davomida ekstraktsion benzinda erigan yog'larni teflon

voronkasida filtrlab olindi. Bu jarayon har biri 3 marotabadan olib borildi. Har bir kolbalardagi benzinli ekstraksiyalarni 1l li tubi yumaloq kolbalarga solindi, hamda har bir kolbalarni rotor bug'latgichda benzini uchirib olindi va kolba tagida qolgan yog'larni dozator yordamida kolbalardan tortib olinib yog'ning miqdori tarozida tortib olindi. Olingan yog' miqdori jadvalda keltirilgan.

1– Jadval.

Shaftoli urug'ining yog'dorligi

SHAftoli	Yog'dorligi,%
Urug'	41±0.17

Tadqiqotlarimizning keyingi bosqichida O'zbekiston iqlim sharoitida o'sadigan shaftoli urug'laridan ajratib olingan yog'larning yog' kislota tarkibini tadqiq qildik. Buning uchun o'rganilayotgan yog'lardan ishqoriy sharoitda yog' kislotalarining metil efirlarini sintezladik. Usulning to'liq matni 3 – bobda keltirilgan. Olingan efirlar GS – MS qurilmasida quyidagi sharoitlarda tahlil qilindi:

Xromatograf: HP 9010. 50m li kapillyar kolonka PEG asosidagi qo'zg'almas faza. Xromatografiya sharoitlari: injektor: 180° C; Detektor – 250° C; kolonka termostati uchun programma: dastlab 100° C da 0,5 daqiqa davomida, daqiqasiga 10° C dan oshirib 230° C gacha. 230° C da 5 daqiqa davomida ushlab turiladi. Gaz tashuvchi gelling tezligi 1,7 ml/daqiqa.

1 – rasm. GX – shaftoli yog'ining yog' kislotalari xromatogrammasi.

Mass – selektiv detektorining parametrlari (rejim scan., 40 dan 1000 gacha Amu); ionizatsiyaning elektron zarbasi 70 eV. Mass – spektor kutubxonasi Database/W9N11.L va Database/RTLPEST3.L

Har xil turdagi shaftolidan ajratilgan lipidlar komponentli tarkibi o'stiriladigan har davlatda har xil. Tadqiqotlar natijalari turlicha. Shaftoli moyining yog'liligining sifat va miqdor tarkibi

shaftoli turiga va klimat sharoitiga va ekstraksiya usuli va erituvchiga bog'liq. GX-MS usuli yordami bilan shaftoli moyining 6 ta yog' kislotalari geksanning ekstraksiyasi yo'li bilan olindi.

Tibbiyot maqsadida ishlatish uchun linol va linolen kislotalar ahamiyatlidir. Bu kislotalar organizmda araxidon kislotaga aylanadi, tsiklooksigenazalar ta'sirida prostoglandinlarga, va tromboksaninlarga, lipooksigenazalar ta'sirida - leykotrienlarga aylanib, tomirlarning o'tkazuvchanligini yaxshilovchi, ichki organlar va teri qovushqoqligini yaxshilaydi.

2-jadval.

Shaftoli urug'i moyining komponentlari tarkibi.

Yog' kislotalar	Miqdori	Miqdori, %
Miristin kislota 14:0	0,02	0,02
Palmitin C16:0	10,68	10,34
Stearin 18:0	0,27	0,28
Araxidon C20:0	0,002	0,0071
Linol C18:2	3,01	3,21
Olein 18:1	12,57	12,39

Suvda eruvchan vitaminlar miqdori yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi usuli orqali aniqlandi. Buning uchun xona haroratida quritilgan meva va yog'sizlantirilgan urug'lardan maydalab olingan namunadan 5-10 gr miqdorida tarozida tortib olinadi. Olingan namuna tagi yassi 300 ml hajmli kolba solinadi ustiga 50 ml 40% li etanol eritmasidan solinadi. Aralashma magnit aralashtirgich, teskari sovitgich bilan jixozlanib 1 soat davomida intensiv aralashtirilib turilgan holda qaynatiladi va keyinchalik 2 soat davomida xona haroratida 2 soat davomida aralashtirildi. Aralashma tindirilib filtrlab olinadi. Qolgan qismiga 25 ml 40 % etanoldan solib 2 marta qayta ekstraksiya qilindi.

Filtratlar birlashtirildi va 100 ml o'lchagich kolbaga solinib chizig'igacha 40 % etanol bilan to'ldirildi (5-10%). Hosil bo'lgan eritma sentrifugada 7000 oborot/minut tezlikda 10 daqiqa davomida aylantirildi.

Xulosa: Bajarilgan barcha eksperiment metodikalari jumladan, Shaftoli va soya o'simliklaridan ozuqa qo'shimchalari olish metodikalari quyidagi rasmlarda ko'rsatib o'tilgan.

Shaftoli urug'laridan ajratib olingan biologik faol moddalar farmasevtika va oziq-ovqat sanoatlarida keng foydalaniladi. Shaftoli urug' tarkibida shifobaxsh moylar olib xalq xo'jaligida qo'llash mumkin. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston iqlim sharoitiga o'sadigan shaftoli urug'larining yog'dorlik darajasini aniqlash muhim vazifalarimizdan biri hisoblanadi.

Tadqiq qilinayotgan shaftoli urug'i unlarining uglevod tarkiblari refraktometrik detektor bilan jixozlangan Agilent Technologies kompaniyasining 1200 seriyali YuSSX sida amalga oshirildi. Bunda maqbul kolonka turi, uning o'lchamlari, elyuent turlari va ularning nisbatlari, oqim tezligi va moddalarning konsentratsiyasi kabi parametrlar o'rganildi va maqbullashtirildi.

Foydalaniladigan asbob-uskunalar va idishlar: ISPMSNEXION-2000 yoki analogik mass-spektrometr, mikroto'lqinli parchalanish qurilmasi (Germaniya) yoki analogik qurilma, teflon avtoklavlar, o'lchov kolbalari Foydalaniladigan reaktivlar:

Foydalanilgan adabiyotlar:

10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-martdagi PF5388-sonli "O'zbekiston Respublikasida meva-sabzavotchilikni jadal rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni.
11. Qishloq xo'jaligida islohotlarni chuqurlashtirishga doir va me'yoriy hujjatlar to'plami. 1 – 2 qism. - Toshkent-2002. 98-100 b.
12. Aholi tomorqa xo'jaliklarida qishloq xo'jaligi va chorvachilik mahsulotlari etishtirish bo'yicha qo'llanma. – T.: «Fan va texnologiya», 2015, 207 bet.
13. Shoumarov X.B., Islamov S.Y. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. – T. ToshDAU nashr taxririya bo'limi, 2011. -B. 88-89.
14. Bo'riyev X.Ch., Baymetov K.I., Jo'rayev R.J. Meva ekinlari seleksiyasi va navshunosligi. Toshkent: Mehnat - 2010. B.55-76.
15. Bo'riyev X.Ch., Jo'rayev R.J., Alimov O.A. «Meva – sabzavotlarni saqlash va ularga dastlabki ishlov berish». Toshkent: «Mehnat», 2002. 51-68 b.
16. Faust, M.; Timon, B.L. "Proisxojdenie i rasprostranenie persika". Sadovodstvo Oтзывы, 2010. -S.331.
17. Smagin N.E., Abilfazova Yu.S. Continuous conveyor of peach fruits // Bulletin of the Russian Agricultural Science. 2015. -P.49-51.
18. "Fiziologiya persikovogo dereva" (PDF). Universitet Djordjii. 2007.

MUNDARIJA

1.	Доимий магнит майдонининг дашқол ҳосил бўлиш жараёнига таъсири Исмаилов Мирзаакбар Хамидович.	3
2.	Funksional moylar asosida qandolat kremi retsepturasini shakillantirish Shakhnozakhon Gaipova, Aziza Daybergenova.	12
3.	Non ishlab chiqarish korxonasida qolipli non chiqishi va uni hisoblash dasturi Sarbolayev Farruxbek Nabiyevich, Miralimova Aziza Isamutdinovna, G'affarxanova Munira Anvar qizi, Maxmudova Dildora Xasanovna	19
4.	Bioaktiv birikmalarning funkcionalligini oshirish uchun emulsiyaga tabiiy, barqaror manbalardan olingan ingredientlardan foydalanish Shakhnozakhon Gaipova, Aziza Daybergenova.	26
5.	Toshkent shahri tumanlaridagi ichimlik suvini sifat ko'rsatkichlarini tahlil qilish. Abdullayeva Dilafro'z Ravshan qiz Kudeybergenova Muxabbat Azamatovna Eshmatov Fozil Xidirovich	33
6.	Pishloq qo'shilgan unli qandolat mahsulotlar sifatiga ta'sir etuvchi omillar. Turg'unova Malika Abduxamit qizi, Maxmudova Dildora Xasanovna, Sarbolayev Farruxbek Nabiyevich	41
7.	Shokolad tarkibiga shirinmiya ildizi kukini qo'shish arqoli funksional mahsulotni fizik-kimyoviy va organoleptik xususiyatlar taxlili tayanch doktoranti. Umirbaeyeva Barno Rashidovna, dots. Xasanov Abbas Xasanovich.	48
8.	Методы утилизации и переработки твёрдых отходов в европе и их применение в узбекистане. Шамсутдинов Баходир Фахриддинович, Хомидова Эъзозхон Нурдинжон кизи.	53
9.	Development of a low-calorie margarine formulation using jerusalem artichoke extract-based hydrogel: technological, functional, glycemic and microbiological assessment. Salijonova Shakhnozakhon	60
10.	Gaz-kimyó sanoati tar mahsulotidan qozonxona yoqilg'isi olish texnologiyasining optimallashtirilgan parametrlari. Ismoilov Mo'minjon Yusupovich, Qurbonaliyev Komronbek Azamat o'g'li	73
11.	Yuqori oqsil tarkibiga ega pechenelarni yaratish bo'yicha izlanishlar Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, Abdurahimova Baxmaloy Nuriddin qizi, Usmanova Feruzaxon Qaxramon qizi	78
12.	Xurmo mevasidan suvda eruvchi moddalarni ajratib olish texnologiyasini optimallashtirish: namlik, ekstraksiya sharoitlari va fazalarni ajratish parametrlarining samaradorlikka ta'siri Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich, Ismailova Nazira Muxamatdin qizi, Usmanova Feruzaxon Qaxramon qizi.	87
13.	Technology for extracting collagen from animal tissue wastes and its analysis.	99

	Shakhnoza Matsafayeva, Anvar Normatov, Golib Nazarov, Kamola Maksumkhodjaeva.	
14.	Получение кристаллического хлористого калия из флотационного кека – концентрата Эркаев А.У., Адилова М.Ш., Холмуратов Ш.М., Мавлянов М.Б., Якубов Ш.Ш.	105
15.	Касбий-техникавий таълимда янги авлод ўқув адабиётлари сифати ва самарадорлигини баҳолашнинг педагогик асослари. Саидова Дилдора Шасабировна	116
16.	Raps kunjarasining sanitarik ko‘rsatkichlarining tahlili Ataxanov Shuxrat Nuriddinovich, Mamajanov Latifjon	125
17.	Shakar miqdori kamaytirilgan shokoladli krem uchun yog‘li faza tarkibini optimallashtirish va uning fizik-kimyoviy xossalari ta‘sirini. Akbarov Mansur Muxtorovich, Karimova Barchinoy Abdurasulovna, Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich, Xodjayev Sarvar Faxreddinovich, Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna	133
18.	Serpentinitni mineralogik va fizik-kimyoviy xususiyatlarini o‘rganish Bekchanov Bekzod Baxtiyarovich, Djandullaeva Munavvara Saparbaevna, Erkaev Aktam Ulashevich, To‘raqulov Behzod Begmatovich	143
19.	Co(II) sulfatni 2-gidroksimetilbenzimidazol bilan kompleksining sintezi va tadqiqoti Gapurova Lobar Narzullayevna, Raxmonova Dilnoza Salomovna, Kadirova Shahnoza Abduxalilovna, Olimova Manzura Ilxomovna	154
20.	Margarin uchun yog‘ o‘rinbosarini olish va uning fizik xususiyatlarini tadqiq qilish. Usmonova Feruza Qahramon qizi, Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, Gaipova Shahnozaxon Saidazim qizi, Umarova Umidaxon Alisher qizi, Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich.	161
21.	Таълим-тарбия сифати ва самарадорлигини баҳолаш методикасини такомиллаштириш. Хайдарова Шарифа Комилевна	169
22.	The impact of interactive and practical learning formats on the development of scientific interests in children. Bukharova R.A , Bekbaeva F.U , Abdurakhimova A.U.	177
23.	O‘simlik moyi ishlab chiqarishda suyuqlik va bosimga ta‘sir etuvchi parametrlar. Ismoilov Kozimjon Olimjon o‘g‘li	182
24.	Rektifikatsion kalonnalarda massa o‘tkazish qurilmalarining turlari va ularning tuzilishi. Ismoilov Kozimjon Olimjon o‘g‘li	189
25.	Konservalangan halim tayyorlashda ishlatiladigan bug‘doy va suli donlarining sifat va miqdor ko‘rsatkichiga undirish sharoitini ta‘sirini o‘rganish. Rahimova Gulbahor Lutfullajon qizi	196
26.	Исследования влияния расход полифосфатов пенообразования синтезированных смс в жестких водах Турсунова Д. А., Эркаева Н. А., Саидова Д. Ш., Эркаев А. У.	204

27.	<p>Жавдар ва буғдой уни ҳамда қанд лавлаги кукуни асосида функционал ун аралашмасини тайёрлаш технологиясини тадқиқ этиш. Гаипова Шахнозахон Саидазим қизи, Санаев Эрмат Шерматович, Ғаниева Қурсия Собир қизи.</p>	212
28.	<p>Донни майдалаш жараёнида ҳосил бўлган оралик маҳсулотларнинг физик-кимёвий ва озикавий хусусиятларини ўрганиш. Санаев Эрмат Шерматович, Гаипова Шахнозахон Саидазим қизи Ғаниева Қурсия Собир қизи.</p>	216
29.	<p>Mahalliy sharoitda yetishtirilgan yeryong'oq mag'zidan olingan moyning yog' kislotalari tahlili Adashev Bexzod Sheraliyevich</p>	221
30.	<p>Обогащение пшеничной муки порошками кожуры граната и яблока, богатыми витаминами, микроэлементами и пищевыми волокнами, с целью улучшения качества и повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий. Ходжиев Маъруф Маликжонович, Канаотов Хайрулло Муродуллаевич</p>	227
31.	<p>MAXALLIY XOM-ASHYOLARNI BIOLOGIK TAVSIFI VA FIZIK-KIMYOVIY KO'RSATKICHLARI Mirjamolov M.M1, E.SH. Sanayev2, U.Z. Azamatov3</p>	235
32.	<p>SHAFTOLI VA SOYA O'SIMLIKLARIDAN OZUQA QO'SHIMCHALARI Olish Mirjamolov M.M1, E.SH. Sanayev2, U.Z. Azamatov3</p>	242

